

XIV ENCICLO CLARETIANO

ISSN: 2526-1460

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIIS

XIV ENCIC - 2021

ANAIS
XIV ENCONTRO NACIONAL
CLARETIANO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
2021

CORPO DIRETIVO

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BATATAIS

Prof. Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Prof. Dr. Pe. Claudio Roberto Fontana Bastos
Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Dr. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO CLARO

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Reitor

Prof. Me. Leandro Henrique Tavares Pauletti
Pró-Reitor Acadêmico

Irmão Hely Vaz Diniz
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Osvaldo Celotti
Pró-Reitor Administrativo

CLARETIANO – FACULDADE DE BOA VISTA

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Diretor Geral

Prof. Julio Cesar dos Santos
Diretor Acadêmico

Profª. Adriana Wenderlich
Diretora Pedagógica

Prof. Matheus Aleixo
Diretor Administrativo

FACULDADE CLARETIANA DE TEOLOGIA - STUDIUM THEOLOGICUM

Dr. Pe. Jaime Sánchez Bosch, cmf
Diretor Geral

Dr. Pe. Valdinei de Jesus Ribeiro, cmf
Diretor Administrativo

Dr. Pe. Márcio Luiz Fernandes
Diretor Acadêmico

Dr. Pe. Roberto Nentwig
Diretor Comunitário

FACULDADE CLARETIANA DE BRASÍLIA

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Diretor Geral

Prof. Sandro Henrique Tavares Pauletti
Diretor Acadêmico

Pe. Marcos Antonio Mendes
Diretor de Extensão e Ação Comunitária

Prof. Wander Antonio Malagutti
Diretor Administrativo e Superintendente

FACULDADES INTEGRADAS CLARETIANAS

Dr. Pe. Roberto Duarte Rosalino
Diretor Superintendente, Coordenador Geral Acadêmico
e Coordenador Geral Administrativo

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof. Me. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo
Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão

COORDENADORES DE CURSOS A DISTÂNCIA

Prof. Dr. Francisco de Assis Breda
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Administração
e Bacharelado em Ciências Contábeis

Prof. Esp. Aluísio de Souza Oliveira
Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes Visuais

Prof.^a Dra. Selma Bellusci
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Biologia

Prof. Me. Renato Oliveira Violin
Coordenador dos Cursos de Licenciatura em Computação,
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
Gestão de Tecnologia da Informação

Prof. Me. Robson Amaral da Silva
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física

Prof. Dr. Edson Renato Nardi
Coordenador dos Cursos de Bacharelado
e Licenciatura em Filosofia

Prof. Dr. Paulo Eduardo Vasconcellos de Paula Lopes
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof.^a Dra. Elza Silva Cardoso Soffiatti
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof.^a Dra. Carla Maluf Tomazella
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof.^a Ma. Beatriz Consuelo Kuroishi Mello
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática

Prof.^a Dra. Mariana Galon da Silva
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Música

Prof.^a Dra. Karina de Mello Conte
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Me. Eurípedes Barsanulfo Gonçalves Gomide
Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física

Prof. Esp. Paulo de Andrade Junior
Coordenador do Curso de Tecnólogo em Estética e
Cosmetologia

Prof. Me. Thiago Francisco Malagutti
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Engenharia
de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica

Prof. Dr. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnólogos em Gestão
Financeira, Recursos Humanos, Logística, Agronegócios,
Gestão Pública e Gestão Ambiental

Prof. Me. Eugenio Daniel
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Teologia
e Convalidação em Teologia

Prof.^a Dra. Aline Grasielle Cardoso de Brito
Coordenadora do Curso de Bacharelado em
Biblioteconomia

Prof. Dr. Edson Alves de Barros Júnior
Coordenador do Curso de Tecnologia em Gerontologia

Prof. Me. Marcel Thiago de Oliveira
Coordenador do Curso de Tecnologia em Serviços Jurídicos
e Notariais

Prof.^a Esp. Viviana Cristina Gianini Sant'Anna
Coordenadora do Curso de Tecnologia em Secretariado

OUTRAS COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino Bendasolli

Assistente de Coordenação Geral de EaD

Mariana Baltazar Mazzaron Groti

Assistente de Coordenação Geral de EaD

Rosana de Oliveira Montenegro Rodrigues

Assistente de Coordenação Geral de Relações Internacionais

CERTIFICAÇÃO

Alessandra Gaspar Meneghelli Luchetti

Secretária Setorial de Extensão

Gislaine de Paula Tostes

Auxiliar de Secretaria de Extensão

COMISSÃO CIENTÍFICA

Prof. Me. Rafael Menari Arcanjo

Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão

Prof.ª Esp. Inaiê Cordeiro

Assistente de Coordenação

Prof.ª Esp. Thaís Cristina Chiocca

Assistente de Coordenação

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Inaiê Cordeiro e Thaís Cristina Chiocca

Normatização e Preparação

Filipi Andrade de Deus Silveira

Revisão

Vanessa Vergani Machado e Taila Poliana Cintra Rosa

Revisão

Luis Antonio Guimarães Toloi

Designer Gráfico

001.42 A551

Anais do XIV Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica. Claretiano - Centro Universitário – v.14, n.1 (jan./dez. 2021) -. – Batatais, SP : Claretiano, 2021. 234 p.

Anual.
ISSN: 2526-1460

1. Iniciação Científica – ENCIC. I. Anais do XIV Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica.

CDD 001.42

Os textos dos trabalhos publicados nestes Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do XVI Encontro de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Anápolis (GO)

Rodner Mayko Silva

Polo de Aracaju (SE)

Neide Maria de Souza

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso
Tocchio

Polo de Araguaína (TO)

Karine Cássia Silva

Polo de Araputanga (MT)

Adriano Scheit Carneiro

Polo de Ariquemes (RO)

Adriano Teodoro da Silva

Polo de Assis (SP)

André Luís Guimarães

Polo de Barreiras (BA)

Tania Regina dos Santos Sene

Polo de Barretos (SP)

Ingrid Porfirio Lima da Silva

Polo de Batatais (SP)

João Bosco Capelozzi

Polo de Belém (PA)

Renato Ferreira de Sousa

Polo de Blumenau (SC)

Wenderson Bini

Polo de Boa Vista (RR)

Kelmy Lidiane Rodrigues Conceição

Polo de Buritis (RO)

Juliana de Oliveira Santos Gutiérrez

Polo de Campina Grande (PB)

Francisco de Assis Medeiros Batista
Junior

Polo de Campinas (SP)

Mônica Aparecida Gonçalves dos
Santos

Polo de Campo Grande (MS)

Kelmy Lidiane Rodrigues da
Conceição

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Jairo Corrêa da Conceição

Polo de Caraguatatuba (SP)

Laudiceia Maria Costa

Polo de Caruaru (PE)

Nelma Iasmin Martins Passos

Polo de Caxias do Sul (RS)

Willian de Lima da Rosa

Polo de Chapecó (SC)

Ana Cláudia Hoffmann

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

João Batista Nogueira Cruz

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina

Polo de Diamantina (MG)

Verediane Dias Pires Fialho Passos

Polo de Divinópolis (MG)

Cleberon da Costa Silva

Polo de Dourados (MS)

Lucas Edson Ribeiro

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Floriano (PI)

Aurélio Carvalho Freitas

Polo de Florianópolis (SC)

Guilherme Veloso Teixeira

Polo de Fortaleza (CE)

Railuci de Goes Moreno Marinho

Polo de Foz do Iguaçu (PR)

Eliane Adams Holler

Polo de Goiânia (GO)

Aline Batista Pereira

Polo de Goiânia (GO)

Cristina Maschio Carneiro

Polo de Governador Valadares (MG)

Maria Elvira de Sousa Teixeira

Polo de Guarapuava (PR)

Sheila Regiany do Nascimento

Polo de Guaratinguetá (SP)

Gláucia Regina Bueno Mota

Polo de Guarulhos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de Ilhéus (BA)

Uilsilene Soares da Silveira

Polo de Imperatriz (MA)

Andréia da Conceição Silva

Polo de Ipatinga (MG)

Adilson Geraldo Teles

Polo de ItapetERICA da Serra (SP)

Gabriel Aparecido Rodrigues

Polo de Itumbiara (GO)

Gabriela Adélia Silva

Polo de Jales (SP)

Adriano Marques Fernandes

Polo de Ji-Paraná (RO)

Carla Renata Costa Silva

Polo de João Pessoa (PB)

João Eduardo Ferreira de Medeiros

Polo de Juiz de Fora (MG)

Alessandra Stofel dos Santos

Polo de Linhares (ES)

Rogéria Pedroni Gava

Polo de Macaé (RJ)

Mariana Dias Brandão

Polo de Macapá (AP)

Carla Patrícia Dias de Oliveira Marques

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Manaus (AM)

Paulo Henrique Saraiva Gomes

Polo de Marabá (PA)

Osvaldo Xavier

Polo de Maringá (PR)

Karina Pinheiro Ribeiro Carreto

Polo de Mauá (SP)

Caio Antônio Moreno

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Mayara Fernanda Barbosa da Silva Paccini

Polo de Mossoró (RN)

Douglas Alves de Vasconcelos Filó

Polo de Natal (RN)

Alexandre França de Araújo

Polo de Osasco (SP)

Samara Aparecida Nucci

Polo de Palmas (TO)

Alysson Martins Andrade

Polo de Parintins (AM)

Alessandra Belem Reis

Polo de Passo Fundo (RS)

Paulo César Portela Ribeiro

Polo de Passos (MG)

Laiane Miquelina Leite

Polo de Pelotas (RS)

Cibele de Lima Ávila

Polo de Perus (SP)

Rute Cristina Ubeda

Polo de Petrolina (PE)

Erika Ribeiro

Polo de Petrópolis (RJ)

Carlos Eduardo Campos da Rocha

Polo de Poços de Caldas (MG)

Daiana Paula Bergues Xavier

Polo de Porto Alegre (RS)

Anderson Gonçalves dos Santos

Polo de Porto Velho (RO)

Nilber Felipe Mauricio de Castro

Polo de Pouso Alegre (MG)

Maria do Carmo de Andrade Godoi Moreira

Polo de Presidente Prudente (SP)

Maria Izolete Franco

Polo de Recife (PE)

Bruno Marques de França

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Vinícius Marinheiro Victal

Polo de Rio Branco (AC)

Gleicione de Holanda Reinaldo

Polo de Rio Claro (SP)

Érica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Camila Souto Ribeiro Ramirez

Polo de Rio Verde (GO)

Heuller Souza de Macêdo

Polo de Rondonópolis (MT)

Camila Alves Freitas

Polo de Rorainópolis (RR)

Antônio Francisco Alves Liarte

Polo de Salvador (BA)

Marcos Paulo da Paz Alves

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Fábio Júnior Müller

Polo de Santarém (PA)

Marta Andressa de Souza Birro

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de Santos (SP)

Filipe Willy José da Silva

Polo de São Carlos (SP)

Anna Carolina Fantti Zambrano

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Jeferson Ricardo Alves Rodrigues

Polo de São José do Rio Preto (SP)

João Bosco Capelozzi

Polo de São José dos Campos (SP)

Laudicéia Maria Costa

Polo de São Luís (MA)

Pedro Ivo de Azevedo Araújo

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Lúcio Eduardo Scariot

Polo de São Paulo (SP)

Maicon Antônio Aureliano

Polo de Serra Talhada (PE)

Rejane Cristina da Silva

Polo de Sinop (MT)

Aline Espendor

Polo de Sorocaba (SP)

Cristiane Tábata Macedo Subino

Polo de Taguatinga (DF)

Reisane Oliveira dos Santos

Polo de Teresina (PI)

Márcia Régia da Conceição Costa Santos

Polo de Uberaba (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Uberlândia (MG)

Juliana de Oliveira Lima

Polo de Vilhena (RO)

Karoline Késter Werkauser

Polo de Vitória (ES)

Rafael de Paula Corrêa

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Milena Soares Lauton

Polo de Volta Redonda (RJ)

Adriana Alves Pereira

POLOS INTERNACIONAIS**Polo de Barcelona (ES)**

Rodolfo Grecco

Polo de Lisboa (PT)

Priscila Semblano Santander

Polo de Madri (ES)

Rodolfo Grecco

Polo de Orlando (EUA)

Rodolfo Grecco

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Márcio Shoiti Fuji

LOCAIS**Polo de Anápolis (GO)**Local: Centro Educacional Franciscano
Endereço: Avenida São Francisco de Assis, 391
Bairro: Jundiá
Cidade: Anápolis (GO)**Polo de Aracaju (SE)**Local: Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Rua Dom José Thomáz, 194
Bairro: São José
Cidade: Aracaju (SE)**Polo de Araçatuba (SP)**Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1590
Bairro: Paraíso
Cidade: Araçatuba (SP)**Polo de Araguaína (TO)**Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Emanoel, 1260
Bairro: Senador
Cidade: Araguaína (TO)**Polo de Araputanga (MT)**Local: Faculdade Católica Rainha da Paz – FCARP
Endereço: Avenida 23 de maio, 02
Bairro: Centro
Cidade: Araputanga (MT)**Polo de Ariquemes (RO)**Local: Sala comercial
Endereço: Rua Fortaleza, 2234 – Sala B
Bairro: Setor 03
Cidade: Ariquemes (RO)**Polo de Assis (SP)**Local: Mitra Diocesana de Assis – Centro Diocesano Pastoral
Endereço: Rua Dom José Lázaro Neves, 414
Bairro: Centro
Cidade: Assis (SP)**Polo de Barreiras (BA)**Local: Escola Jardim Imperial
Endereço: Rua Ibirapuera, 727
Bairro: Jardim Imperial
Cidade: Barreiras (BA)**Polo de Barretos (SP)**Local: Prédio comercial
Endereço: Avenida 25 de Agosto, 1100
Bairro: Distrito Industrial I
Cidade: Barretos (SP)**Polo de Batatais (SP)**Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Dom Bosco, 466
Bairro: Castelo
Cidade: Batatais (SP)**Polo de Belém (PA)**Local: Escola Sagrado Coração de Jesus
Endereço: Travessa Humaitá, 700
Bairro: Pedreira
Cidade: Belém (PA)**Polo de Belo Horizonte (MG)**Local: Colégio Dom Cabral
Endereço: Rua Aimorés, 1583
Bairro: Lourdes
Cidade: Belo Horizonte (MG)**Polo de Blumenau (SC)**Local: Colégio Sagrada Família
Endereço: Rua Sete de Setembro, 915
Bairro: Centro
Cidade: Blumenau (SC)**Polo de Boa Vista (RR)**Local: Claretiano - Colégio Santa Rita
Endereço: Rua Antônio Augusto Martins, 52
Bairro: São Francisco
Cidade: Boa Vista (RR)**Polo de Bragança Paulista (SP)**Local: Colégio Dom José Lafayette Ferreira Alvares
Endereço: Rua Coronel Afonso Ferreira, 174
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritis (RO)

Local: Polo Claretiano de Buritis
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 1751
Bairro: Setor 1
Cidade: Buritis (RO)

Polo de Campina Grande (PB)

Local: Seminário Diocesano São João Maria Vianney
Endereço: Rua Estelita Cruz, 307
Bairro: Alto Branco
Cidade: Campina Grande (PB)

Polo de Campinas (SP)

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira, 2000
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Grande (MT)

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Pernambuco, 1533
Bairro: Vila Gomes
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Campos dos Goytacazes (RJ)

Local: Colégio Regina
Endereço: Rua dos Goytacazes, 318
Bairro: Centro
Cidade: Campos dos Goytacazes (RJ)

Polo de Caraguatatuba (SP)

Local: Colégio Canópus
Endereço: Avenida Mato Grosso, 900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Caruaru (PE)

Local: Colégio Alpha
Endereço: Rua Deolindo Tavares, 172
Bairro: Maurício de Nassau
Cidade: Caruaru (PE)

Polo de Caxias do Sul (RS)

Local: Colégio Madre Imilda
Endereço: Rua Sinimbu, 287
Bairro: Lourdes
Cidade: Caxias do Sul (RS)

Polo de Chapecó (SC)

Local: Colégio Marista São Francisco
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto – L, 550
Bairro: Centro
Cidade: Chapecó (SC)

Polo de Cruzeiro do Sul (AC)

Local: Prédio Comercial
Endereço: Avenida Boulevard Thaumaturgo, 1180
Bairro: Centro
Cidade: Cruzeiro do Sul (AC)

Polo de Cuiabá (MT)

Local: CEMA – Centro Educacional Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino, 449
Bairro: Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba (PR)

Local: Claretiano – Studium Theologicum
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Diamantina (MG)

Local: Centro Educacional Nádia Santos Rocha
Endereço: Rua Tijuco, 473
Bairro: Centro
Cidade: Diamantina (MG)

Polo de Divinópolis (MG)

Local: Colégio São José e São Geraldo
Endereço: Rua Sergipe, 271
Bairro: Centro
Cidade: Divinópolis (MG)

Polo de Dourados (MS)

Endereço: Rua Oliveira Marques, 2140
Bairro: Centro
Cidade: Dourados (MS)

Polo de Feira de Santana (BA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Gastão Guimarães, 87
Bairro: Centro
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Florianópolis (PI)

Local: Educandário Santa Joana D'arc
Endereço: Rua Antonino Freire, 519
Bairro: Centro
Cidade: Florianópolis (PI)

Polo de Florianópolis (SC)

Local: Faculdade Católica de Santa Catarina – FACASC
Endereço: Rua Deputado Antônio Edu Vieira, 1524
Bairro: Pantanal
Cidade: Florianópolis (SC)

Polo de Fortaleza (CE)

Local: Colégio Salesiano Dom Bosco
Endereço: Avenida Antônio Sales, 116
Bairro: Jardim Távora
Cidade: Fortaleza (CE)

Polo de Foz do Iguaçu (PR)

Local: Escola Expressão
Endereço: Avenida Ranieri Mazzilli, 611
Bairro: Jardim Itamaraty
Cidade: Foz do Iguaçu (PR)

Polo de Goianésia (GO)

Local: Colégio Maria Imaculada
Endereço: Avenida Goiás Sul, 365
Bairro: Centro
Cidade: Goianésia (GO)

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Claretiano Coração de Maria
Endereço: Avenida Paranaíba, 370 – Quadra 100
Bairro: Setor Central
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Governador Valadares (MG)

Local: Colégio Franciscano Imaculada Conceição
Endereço: Rua Tiradentes, 312
Bairro: Centro
Cidade: Governador Valadares (MG)

Polo de Guarapuava (PR)

Local: Colégio Nossa Senhora de Belém – ESI
Endereço: Rua Senador Pinheiro Machado, 2163
Bairro: Centro
Cidade: Guarapuava (PR)

Polo de Guaratinguetá (SP)

Local: JV Preparatório
Endereço: Rua José Ferreira da Silva, 65
Bairro: Jardim Coelho Neto
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Guarulhos (SP)

Local: Colégio Virgo Potens
Endereço: Rua Dr. Ângelo de Vita, 159
Bairro: Jardim São Paulo
Cidade: Guarulhos (SP)

Polo de Ilhéus (BA)

Local: Instituto Nossa Senhora da Piedade
Endereço: Rua Madre Thaís, 197
Bairro: Alto da Piedade
Cidade: Ilhéus (BA)

Polo de Imperatriz (MA)

Local: Centro Educacional Fortaleza
Endereço: Rua São Paulo, 1149
Bairro: Nova Imperatriz
Cidade: Imperatriz (MA)

Polo de Ipatinga (MG)

Local: Escola Criar e Aprender
Endereço: Rua Jerusalém, 205
Bairro: Bethânia
Cidade: Ipatinga (MG)

Polo de Itapecerica da Serra (SP)

Local: Itapecerica Shopping
Endereço: Avenida XV de novembro, 89
Bairro: Centro
Cidade: Itapecerica da Serra (SP)

Polo de Itumbiara (GO)

Local: Paranaíba Shopping
Endereço: Avenida Oswaldo Cruz, 120 – 2º Pavimento
Bairro: Afonso Pena
Cidade: Itumbiara (GO)

Polo de Jales (SP)

Local: Mitra Diocesana de Jales – Escola Vocacional
Endereço: Rua Roma, 3371
Bairro: Paulo VI
Cidade: Jales (SP)

Polo de Ji-Paraná (RO)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Sete de Setembro, 1801
Bairro: Casa Preta
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de João Pessoa (PB)

Local: Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Endereço: Avenida Eptácio Pessoa, 208
Bairro: Torre
Cidade: João Pessoa (PB)

Polo de Juiz de Fora (MG)

Local: Colégio Apogeu
Endereço: Rua Santo Antônio, 382
Bairro: Centro
Cidade: Juiz de Fora (MG)

Polo de Linhares (ES)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80
Bairro: Nossa Senhora da Conceição
Cidade: Linhares (ES)

Polo de Luziânia (GO)

Local: Centro Educacional Brasil Futuro
Endereço: Rua Leonice, Quadra 160 – Lote 12
Bairro: Parque Estrela Dalva II
Cidade: Luziânia (GO)

Polo de Macaé (RJ)

Local: Colégio Barroco Lopes
Endereço: Rua Benedito Peixoto, 35
Bairro: Centro
Cidade: Macaé (RJ)

Polo de Macapá (AP)

Local: Colégio Santa Bartolomea Capitania
Endereço: Avenida Duque de Caxias, 908
Bairro: Centro
Cidade: Macapá (AP)

Polo de Maceió (AL)

Local: Colégio Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Manaus (AM)

Local: Instituto de Teologia Pastoral e Ensino Superior da Amazônia – ITEPES
Endereço: Travessa Maromba, 79
Bairro: Chapada
Cidade: Manaus (AM)

Polo de Marabá (PA)

Local: Colégio A Fazendinha
Endereço: Rua Folha 31, Quadra 5, Lote 25 a 30
Bairro: Nova Marabá
Cidade: Marabá (PA)

Polo de Maringá (PR)

Local: Colégio Santa Cruz
Endereço: Avenida Brasil, 5354
Bairro: Zona 5
Cidade: Maringá (PR)

Polo de Mauá (SP)

Local: Colégio Monsenhor
Endereço: Praça Monsenhor Alexandre Venâncio Arminas, 01
Bairro: Matriz
Cidade: Mauá (SP)

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Mossoró (RN)

Local: Colégio Santa Maria Goretti
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 349
Bairro: Paredões
Cidade: Mossoró (RN)

Polo de Natal (RN)

Local: Colégio Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Hermes da Fonseca, 603
Bairro: Petrópolis
Cidade: Natal (RN)

Polo de Normandia (RR)

Local: Prédio comercial/Prefeitura de Normandia – Escola Municipal Castro Alves
Endereço: Rua Roberto Costa, s/n
Bairro: Centro
Cidade: Normandia (RR)

Polo de Óbidos (PA)

Local: Prédio comercial
Endereço: Travessa Aciole Lins, s/n
Bairro: Centro
Cidade: Óbidos (PA)

Polo de Osasco (SP)

Local: Colégio Seta
Endereço: Avenida João Batista, 487
Bairro: Centro
Cidade: Osasco (SP)

Polo de Palmas (TO)

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim Teótonio Segurado – Quadra 602, Sul, Conjunto 1, Lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Parauapebas (PA)

Endereço: Rua B, 420
Bairro: Cidade Nova
Cidade: Parintins (AM)

Polo de Parintins (AM)

Local: Centro Pastoral Mãe de Deus
Endereço: Rua Governador Leopoldo Neves, 516
Bairro: Centro
Cidade: Parintins (AM)

Polo de Passo Fundo (RS)

Local: Colégio Salvatoriano Bom Conselho
Endereço: Rua Antônio Araújo, 666
Bairro: Centro
Cidade: Passo Fundo (RS)

Polo de Passos (MG)

Local: Colégio Imaculada Conceição – CIC
Endereço: Rua Cristiano Stockler, 271
Bairro: Centro
Cidade: Passos (MG)

Polo de Paulo Afonso (BA)

Local: Colégio Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Contorno, 220
Bairro: Centro
Cidade: Paulo Afonso (BA)

Polo de Pelotas (RS)

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Perus (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua Padre Manuel
Campello, 376 – Casa 01
Bairro: Perus
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Petrolina (PE)

Local: Seminário São José da Diocese
de Petrolina
Endereço: Praça das Nações, s/n
Bairro: Areia Branca
Cidade: Petrolina (PE)

Polo de Petrópolis (RJ)

Local: Colégio Fênix
Endereço: Rua Alberto Torres, 23
Bairro: Centro
Cidade: Petrópolis (RJ)

Polo de Poços de Caldas (MG)

Local: Colégio Jesus Maria José
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1483
Bairro: Centro
Cidade: Poços de Caldas (MG)

Polo de Porangatu (GO)

Local: Paróquia Santíssima Trindade
Endereço: Rua Santana, 33
Bairro: Setor Leste
Cidade: Porangatu (GO)

Polo de Porto Alegre (RS)

Local: Colégio Glória
Endereço: Avenida Professor Oscar
Pereira, 3052
Bairro: Glória
Cidade: Porto Alegre (RS)

Polo de Porto Velho (RO)

Local: Centro de Educação Integrada
Bonomi Ludovico/Mojuca
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1857
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo de Pouso Alegre (MG)

Local: Escola Profissional Delfim
Moreira
Endereço: Rua Monsenhor José
Paulino, 371
Bairro: Centro
Cidade: Pouso Alegre (MG)

Polo de Presidente Prudente (SP)

Local: Colégio Múltiplus
Endereço: Rua Padre João Goetz, 632
Bairro: Jardim João Paulo II
Cidade: Presidente Prudente (SP)

Polo de Recife (PE)

Local: Colégio Salesiano Nossa Senhora
Auxiliadora
Endereço: Rua Dom Bosco, 551
Bairro: Boa Vista
Cidade: Recife (PE)

Polo de Ribeirão Preto (SP)

Local: Colégio Viktor Frankl
Endereço: Avenida do Café, 1305
Bairro: Vila Amélia
Cidade: Ribeirão Preto (SP)

Polo de Rio Branco (AC)

Local: Faculdade Católica Diocesana -
FADISE
Endereço: Avenida Getúlio Vargas,
3030
Bairro: Vila Ivonete
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Claretianas – Faculdade
Endereço: Avenida Santo Antonio
Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo de Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Angelorum
Endereço: Rua Cândido Mendes, 109
Bairro: Glória
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Catequético da Igreja
Nossa Senhora de Fátima
Endereço: Rua Nivaldo Ribeiro, 271
Bairro: Centro
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Rorainópolis (RR)

Local: VIPROCAR
Endereço: Rua José Apolinário, 617
Bairro: Pantanal
Cidade: Rorainópolis (RR)

Polo de Salvador (BA)

Local: Colégio Montessoriano
Endereço: Rua Lineu Lapa Barreto, Alto
de São Francisco, s/n
Bairro: Boca do Rio
Cidade: Salvador (BA)

Polo de Santa Cruz do Sul (RS)

Local: Ideal Escola Técnica
Endereço: Rua Marechal Floriano, 607
Bairro: Centro
Cidade: Santa Cruz do Sul (RS)

Polo de Santa Inês (MA)

Local: Centro Educacional Menino
Jesus – Santa Inês
Endereço: Rua Padre Cícero, 144
Bairro: Vila Militar
Cidade: Santa Inês (MA)

Polo de Santarém (PA)

Local: Colégio Santa Clara
Endereço: Avenida São Sebastião, 799
Bairro: Santa Clara
Cidade: Santarém (PA)

Polo de Santo André (SP)

Local: ESI Colégio São José
Endereço: Rua Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de Santos (SP)

Local: Colégio São José
Endereço: Avenida Ana Costa, 373
Bairro: Gonzaga
Cidade: Santos (SP)

Polo de São Carlos (SP)

Local: Colégio São Carlos
Endereço: Rua Episcopal, 1859
Bairro: Centro
Cidade: São Carlos (SP)

Polo de São Francisco do Guaporé (RO)

Endereço: Avenida Tancredo Neves,
3993 – Lote 007, Quadra 022, Setor 04
Bairro: Centro
Cidade: São Francisco do Guaporé (RO)

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Local: Colégio Agostiniano São José
Endereço: Rua dos Agostinianos, 88
Bairro: Jardim Santa Catarina
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Presidente Wenceslau
Braz, 75/161
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São Luís (MA)

Local: Instituto de Estudos Superiores do Maranhão – IESMA
Endereço: Rua do Rancho, 110
Bairro: Centro
Cidade: São Luís (MA)

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Local: Paróquia São Miguel Arcanjo
Endereço: Avenida 16 de junho, 565
Bairro: Centro
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Miguel Paulista (SP)

Local: Prédio comercial
Endereço: Rua José Dias Miranda, 41
Bairro: São Miguel Paulista
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de São Paulo (SP)

Local: Claretiano – Faculdade
Endereço: Rua Martim Francisco, 604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Serra Talhada (PE)

Local: Paróquia Nossa Senhora da Penha
Endereço: Rua Joca Magalhães, 290
Bairro: Nossa Senhora da Penha
Cidade: Serra Talhada (PE)

Polo de Sinop (MT)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua das Nogueiras, 695, Sala 1, Térreo – Edifício Bandeirantes
Bairro: Setor Comercial
Cidade: Sinop (MT)

Polo de Sobral (CE)

Endereço: Avenida da Universidade, 49
Bairro: Alto da Brasília
Cidade: Sobral (CE)

Polo de Sorocaba (SP)

Local: Colégio Santa Escolástica
Endereço: Rua Padre José Manoel de Oliveira Libório, 77
Bairro: Centro
Cidade: Sorocaba (SP)

Polo de Tabatinga (AM)

Endereço: Avenida da Amizade, s/n, Setor 03
Bairro: Portobrás
Cidade: Tabatinga (AM)

Polo de Taguatinga (DF)

Local: Centro Educacional Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja Católica, Setor C7, Parte B
Bairro: Centro
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Teresina (PI)

Local: Empresa Educacional Teresina
Endereço: Avenida Miguel Rosa, 3336
Bairro: Centro (Sul)
Cidade: Teresina (PI)

Polo de Uberaba (MG)

Local: Sistema Apoio
Endereço: Rua 7 de Setembro, 240
Bairro: Estados Unidos
Cidade: Uberaba (MG)

Polo de Uberlândia (MG)

Local: Colégio Supere
Endereço: Avenida Alexandre Ribeiro Guimarães, 05
Bairro: Santa Maria
Cidade: Uberlândia (MG)

Polo de Vilhena (RO)

Local: Cooperativa Educacional de Vilhena – COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória (ES)

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Rua Thiers Velloso, 125
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

Polo de Volta Redonda (RJ)

Local: Bispado do Laranjal – Mitra Diocesana de Barra do Piraí – Volta Redonda
Endereço: Rua Cento e Cinquenta e Seis, 260
Bairro: Laranjal
Cidade: Volta Redonda (RJ)

POLOS INTERNACIONAIS**Polo de Lisboa (PT)**

Local: Colégio Universitário Pio XII
Endereço: Avenida das Forças Armadas
Cidade: Lisboa (PT)

Polo de Madri (ES)

Local: Instituto Teológico de Vida Religiosa
Endereço: Rua Juan Álvarez Mendizábal, 65, dpdo 1º
Cidade: Madri (ES)

Polo de Orlando (EUA)

Local: Liberty Institute Orlando
Endereço: Rua Kingspointe Parkway, 7751
Cidade: Orlando (EUA)

Polo de Toyohashi-shi (JP)

Local: Intercoc
Endereço: Rua Ekimae Oodori 3-48
Província de Aichi-ken
Cidade: Toyohashi-shi (JP)

SUMÁRIO

A AÇÃO DA UNIVERSIDADE JUNTO À COMUNIDADE COMO ESTRATÉGIA NO COMBATE A DOENÇAS INFECCIOSAS	25
A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM PERÍODO PANDÊMICO	26
A ANÁLISE DOS EFEITOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NAS FUNÇÕES DE MARCHA E EQUILÍBRIO EM PACIENTES PÓS-AVE: REVISÃO DE LITERATURA	27
A ANTROPOLOGIA DA PAISAGEM E O ESTUDO DA MEMÓRIA DOS LUGARES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO E OS EVENTOS VIVIDOS E NARRADOS NA LITERATURA CURITIBANA.....	28
A APLICABILIDADE DO TGFU (TEACHING GAME FOR UNDERSTANDING)	29
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL.....	30
A CENTRALIDADE DA PESSOA HUMANA NA BIOÉTICA PERSONALISTA	31
A CONSTRUÇÃO MUSICAL DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CASE GOIÂNIA-GO: RELATO CRÍTICO DE UMA EXPERIÊNCIA EM COMPOSIÇÃO MUSICAL	32
A CONTRIBUIÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA A EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PROGRAMÁTICAS	33
A DISCRIMINAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO EM RELAÇÃO AOS TRANSGÊNEROS	34
A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E A ATENÇÃO PRIMÁRIA: AVANÇOS E DESAFIOS	35
A EFETIVIDADE DA POSIÇÃO PRONA NO TRATAMENTO DE SDRA SECUNDÁRIA A COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA	36
A EFICÁCIA DA DRENAGEM LINFÁTICA REALIZADA POR ESTETICISTA E COSMETÓLOGO NO TRATAMENTO DO PÓS-OPERATÓRIO DE MASTECTOMIA	37
A ESCOLA: A FORMAÇÃO DE SUJEITOS CRIATIVOS E PARTICIPANTES DO CONTEXTO SOCIAL.....	38
A EXPECTATIVA DA BIÓPSIA LÍQUIDA COMO ALTERNATIVA NA CANCEROLOGIA	39
A IMPORTÂNCIA DA CAMINHADA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE	40
A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS ENFERMEIROS	41
A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS.....	42
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS NA OBESIDADE INFANTIL.....	43
A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA UM ACOLHIMENTO MÉDICO HUMANIZADO	44
A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA SILVIPASTORIL (SSP) PARA O MEIO AMBIENTE E PRODUTOR.....	45
A IMPORTÂNCIA DO TIMO PARA O SISTEMA IMUNE	46

A INFLUÊNCIA DO TWITTER NOS TRANSTORNOS ALIMENTARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA PRELIMINAR.....	47
A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO TURISMO LITERÁRIO DURANTE O ESTADO NOVO BRASILEIRO E PORTUGUÊS: UM ESTUDO DAS REVISTAS TRAVEL IN BRAZIL E PANORAMA	48
A LBA E AS POLÍTICAS ASSISTENCIAIS EM ESPAÇO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE O POSTO DE PUERICULTURA, A CAIXA E A SOPA ESCOLAR EM RIBEIRÃO PRETO (1942-1960).....	49
A LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PELO SISTEMA CAMPO LIMPO DO INPEV	50
A MICROPIGMENTAÇÃO CAPILAR COMO FERRAMENTA PARA ELEVAR A AUTOESTIMA DE PESSOAS QUE SOFREM COM CALVÍCIE	51
A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ARTISTAS NAS PINTURAS ORIGINAIS DE HIERONYMUS BOSCH	52
A PERCEPÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM UMA COMUNIDADE ESCOLAR NO ALTO JURUÁ.....	53
A RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I POR MEIO DA APLICAÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS: ESTUDO DE CASO.....	54
A SALIVA COMO ALTERNATIVA PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19.....	55
A SAÚDE AUDITIVA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO BÁSICO	56
A TÉCNICA DE WATSU E SEUS BENEFÍCIOS EM INDIVÍDUOS COM ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS: REVISÃO DE LITERATURA.....	57
A TENS COMO MÉTODO NÃO FARMACOLÓGICO PARA ALÍVIO DA DOR DO TRABALHO DE PARTO: UM ESTUDO DE REVISÃO.....	58
A UTILIZAÇÃO DO DIÁRIO DE BORDO COMO UM RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA, COM ENFOQUE NO ESTUDO DE COGUMELOS COMESTÍVEIS	59
ABERTURA DE CAPITAL NA BOVESPA B3	60
ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2020.....	61
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E CULTURAIS DOS ESTUDANTES DE DUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR.....	62
ANÁLISE COMPARATIVA DE EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE CAFÉ DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2017.....	63
ANÁLISE DA FORMAÇÃO DISCURSIVA DE ENUNCIADOS DE CARÁTER HOMOFÓBICO EM PICHACÕES NOS BANHEIROS DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS E EM DECLARAÇÕES DE JAIR BOLSONARO	64

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA REGIÃO ABDOMINAL APÓS EXERCÍCIOS ESTÁTICOS E DINÂMICOS - ESTUDO DE CASO	65
ANÁLISE SOBRE A IRRIGAÇÃO ORIENTADA E SEU CONSUMO DE ÁGUA.....	66
ANALOGIA DO PENSAMENTO DE THOMAS KUHN ACERCA DE PARADIGMAS COM A QUÍMICA MEDICINAL DIANTE DA MAIOR CRISE PARADIGMÁTICA DO SÉCULO XXI.....	67
ANOTAÇÕES ÀS MARGENS D'O <i>FILÓSOFO INTERIOR</i>	68
APLICAÇÃO DE LUZ UVC PARA REDUÇÃO DA CARGA MICROBIANA EM TOMATE MINIMAMENTE PROCESSADO	69
APLICAÇÃO DO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS NEUROATÍPICAS: ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA	70
AS APROXIMAÇÕES ENTRE ARTE E TRABALHO NO ÂMBITO DO MARXISMO.....	71
AS INFLUÊNCIAS QUE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR PROMOVEM NO PROCESSO SOCIAL DO ALUNO COM TEA NO ENSINO FUNDAMENTAL I	72
AS PRINCIPAIS LESÕES NO JIU-JITSU E AS CARACTERÍSTICAS QUE AS COMPÕEM: UMA REVISÃO DA LITERATURA.....	73
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	74
ASSOCIAÇÃO ENTRE INCIDÊNCIA DE CÂNCER DE PULMÃO E QUALIDADE DE AR NO MUNDO EM 2020: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO.....	75
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE CHUVA EM UM PROJETO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO (SP).....	76
AVANÇOS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM ESTUDO CIENCIOMÉTRICO.....	77
CÁRCERE E FILOSOFIA: DE CASOS HISTÓRICOS A UMA CONSIDERAÇÃO ATUAL	78
COMPORTAMENTO MUSCULAR DOS ISQUIOTIBIAIS E GLÚTEO MÁXIMO NO EXERCÍCIO DE ELEVAÇÃO PÉLVICA COM VARIAÇÃO ANGULAR DO JOELHO: RELATO DE CASO	79
COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE ESCOLAR.....	80
COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E COMPLEXIDADE: A COMPREENSÃO DE AUTORES BRASILEIROS	81
CRIOLIPÓLISE NO TRATAMENTO DE GORDURA LOCALIZADA NA REGIÃO ABDOMINAL	82
DESCRIÇÃO DA INTEGRAÇÃO SENSORIAL NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM CRIANÇAS NEUROATÍPICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA	83
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA HEMOLÍTICA DO RECÉM-NASCIDO	84
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍNDROME DE ANTICORPOS ANTIFOSFOLIPÍDEOS.....	85

DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL COM TRATAMENTO CONSERVADOR E CUIDADOS PALIATIVOS	86
EDUCAÇÃO E SAÚDE EM PUÉRPERAS NO OESTE DA AMAZÔNIA BRASILEIRA	87
EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO INFANTIL À LUZ DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL	88
EDUCAÇÃO MUSICAL NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA	89
EFEITOS DA TERAPIA DE OCLUSÃO VASCULAR NA DOR E FORÇA MUSCULAR DE PACIENTES NO PÓS- OPERATÓRIO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: REVISÃO DE LITERATURA ...	90
ELABORAÇÃO COLETIVA E REMOTA DE PLANO MUSEOLÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO NOPH/ECOMUSEU COMUNITÁRIO DE SANTA CRUZ	91
ENCARCERAMENTO DA POPULAÇÃO FEMININA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO ANO DE 2021	92
ENDERMOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE FIBRO EDEMA GELÓIDE (FEG)	93
ENDOMETRIOSE: FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DIAGNÓSTICO TARDIO	94
ENSINO DE MÚSICA A DISTÂNCIA: CONSTRUÇÃO DE UMA AUTONOMIA DE APRENDIZAGEM POR MEIO DO USO DE SOFTWARES E APLICATIVOS MUSICAIS	95
EPIDEMIOLOGIA DAS ENTEROPARASIToses NO BRASIL	96
ESPERANÇA GARCIA: UMA PRESENÇA FEMININA NO DIREITO BRASILEIRO	97
ESTRATÉGIA DE ENSINO EMERGENCIAL: A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA COMO ALTERNATIVA EM PRÁTICAS PROFISSIONAIS	98
ESTUDO DE BANCO PARA VEÍCULO OFF-ROAD	99
EVOLUÇÃO DA COBERTURA E USO DA TERRA NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TOCANTINS-ARAGUAIA	100
EXISTÊNCIA PÓSTUMA: A ACEITAÇÃO DE KÜBLER-ROSS NA ÚLTIMA CARTA DE JOHN KEATS	101
EXPERIÊNCIA DE UM EX-ALUNO DO CLARETIANO NO MESTRADO EM ARTES DA UNIVERSIDADE DE LEIDEN	102
EXPERIMENTO DE ELETROSTÁTICA POR MEIO DE INVENÇÕES CASEIRAS COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM	103
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL	104
FATORES RELACIONADOS À SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	105
FISIOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO PARA ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL: REVISÃO DE LITERATURA	106

FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DA TRISSOMIA DA BANDA CROMOSSÔMICA 21 (SÍNDROME DE DOWN): ESTUDO DE CASO	107
FREQUÊNCIA DE MUTAÇÕES E FUSÕES DO GENE <i>BRAF</i> EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM GLIOMAS PEDIÁTRICOS	108
HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM AULAS VIRTUAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA	109
IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA EVOLUÇÃO DOS CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, SP: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA POR MEIO DA LINGUAGEM PYTHON	110
IMPACTOS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DA UNIDADE HIDROGRÁFICA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE.....	111
INDICADORES DE FALHA DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM PACIENTES COM COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA	112
INDICADORES DE VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO FEMININA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2020	113
INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO MOTOR HUMANO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA PRELIMINAR.....	114
INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA DISTRIBUIÇÃO DE ROTÍFEROS DE UM LAGO MEÂNDRICO NO OESTE DA AMAZÔNIA BRASILEIRA	115
INTEGRAÇÃO SAÚDE-EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19: A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS LEVES DA FISIOTERAPIA NA COMUNIDADE.....	116
INTÉRPRETE DE LIBRAS EM TEMPOS PANDÊMICOS: ELO ENTRE PROFESSOR REGENTE E ALUNO SURDO	117
INTOLERÂNCIA EM RELAÇÃO À ORIENTAÇÃO SEXUAL DO TRABALHADOR NO AMBIENTE LABORAL	118
INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO	119
JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA.....	120
KAHOOT COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR.....	121
KIT RENOVAGE COM TECNOLOGIA BIO Y-SHAPE (BIOAGE) NO TRATAMENTO PARA REJUVENESCIMENTO	122
MASSAGEM MODELADORA ABDOMINAL PARA REDUÇÃO DE MEDIDAS DOS FLANCOS E POCHESES	123
MEDIDAS DE SUPORTE PSICOLÓGICO PARA REDUÇÃO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS	124

MEDO, UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DIGITAL E REDES SOCIAIS EM UM GRUPO DE PESSOAS IDOSAS	125
DA ÁREA DE LINGUAGENS, DA BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC), TRABALHADAS POR MEIO DO GÊNERO "CANÇÃO"	126
MUSEOLOGIA NO BRASIL: ESTAMOS NO CAMINHO CERTO?	127
O ACOLHIMENTO E A AFETIVIDADE COMO ASPECTOS FUNDANTES À ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E PARA A AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	128
O ESTUDO DO MEIO: CONHECENDO NOSSO PATRIMÔNIO CULTURAL (TRABALHO INTERDISCIPLINAR).....	129
O IMPACTO NA SAÚDE MENTAL E AS ESTRATÉGIAS DE ELABORAÇÃO E MANEJO DO LUTO POR MORTES DE PESSOAS SIGNIFICATIVAS RELACIONADAS À COVID-19.....	130
O JEJUM E SEU IMPACTO NA PERFORMANCE ESPORTIVA.....	131
O PAPEL DO ENFERMEIRO NA SAÚDE DO IDOSO	132
O PERIGO DAS ANEMIAS CARENCIAIS NA INFÂNCIA	133
O PLANEJAMENTO DAS AULAS SOBRE ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS EM UMA PROPOSTA APLICADA	134
O POPULAR NAS OBRAS DE FULVIO PENNACCHI.....	135
O PROBLEMA DA AUTOMEDICAÇÃO E SEUS RISCOS: CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E QUAIS SÃO AS SOLUÇÕES?	136
O PROBLEMA DE GÊNERO NA BUSCA DE SENTIDO.....	137
O PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES	138
O RETORNO DAS AULAS: APRESENTANDO O TEMA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I.....	139
O TRABALHO ESCRAVO NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO.....	140
O TREINAMENTO FÍSICO E A SUA RELAÇÃO COM A PERFORMANCE NO JIU-JÍTSU BRASILEIRO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	141
ORTOREXIA NERVOSA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SAÚDE: ESTUDO PRELIMINAR DE REVISÃO INTEGRATIVA	142
OS BENEFÍCIOS DA PRESSÃO EXPIRATÓRIA FINAL EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: REVISÃO DE LITERATURA	143
OS DESAFIOS DA SAÚDE MENTAL E A VULNERABILIDADE DO PACIENTE: DA PERCEPÇÃO AO ATENDIMENTO PROFISSIONAL	144

OS EFEITOS DA DESCARGA DE PESO PRECOCE APÓS FRATURA DE PLATÔ TIBIAL.....	145
PACIENTES IDOSOS VIVENDO COM VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)	146
PAPEL DO ENFERMEIRO DIANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER	147
PARÂMETROS DE DIAGNÓSTICO PARA O CÂNCER DE OVÁRIO.....	148
PERFIL DE RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS DE <i>ESCHERICHIA COLI</i> ISOLADOS EM PACIENTES COM INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO ADQUIRIDAS NA COMUNIDADE DE BATATAIS-SP	149
PERSPECTIVAS SOBRE O BRINCAR: UM MAPEAMENTO DAS PESQUISAS.....	150
POR UMA VIDA AUTÊNTICA: A IRONIA SOCRÁTICA NA CONCEPÇÃO DE KIERKEGAARD	151
POSSIBILIDADES PARA DIMINUIR A DISTÂNCIA TRANSACIONAL	152
POSSIBILIDADES TRIBUTÁRIAS PARA UMA FISIOTERAPEUTA: UM ESTUDO DE CASO.....	153
POTENCIAIS EFEITOS DE AGROTÓXICO NO DESENVOLVIMENTO LARVAL DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO <i>SCAPTOTRIGONA POSTICA</i>	154
PRECONCEITO COM O REEDUCANDO NO MERCADO DE TRABALHO	155
PRECONCEITO RACIAL NO AMBIENTE DE TRABALHO	156
PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÃO PELO ENFERMEIRO	157
PREVALÊNCIA DE NEUROCISTICERCOSE EM PACIENTES COM EPILEPSIA NO ESTADO DE ALAGOAS...	158
PRIMEIRO COLÓQUIO BRASILEIRO DE MATEMÁTICA: BREVE HISTÓRIA E SUA INFLUÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MATEMÁTICA BRASILEIRA	159
PRINCIPAIS ANTICORPOS ENVOLVIDOS NA DOENÇA HEMOLÍTICA PERINATAL	160
PRISÃO, PUNIÇÃO E ESTIGMA: UMA REFLEXÃO SOB A PERSPECTIVA DE UM INTRUSO NO MEIO	161
PROJETO MUSICAL "SOPROS DE VIDA": INCLUSÃO DE SUJEITOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CASTANHAL (AMAZÔNIA, BRASIL)	162
QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE FRUTAS E HORTALIÇAS COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRES NA CIDADE DE BOA VISTA, RORAIMA.....	163
QUEDA E QUALIDADE DE VIDA EM UM GRUPO DE IDOSOS.....	164
RAZÕES PARA FUMAR EM INDIVÍDUOS FUMANTES E INTERVENÇÕES NA CESSAÇÃO AO FUMO: REVISÃO DA LITERATURA	165
REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA NA SÍNDROME PÓS-COVID-19: RELATO DE CASO.....	166
REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA ATAXIA CEREBELAR	167

RECORTE SOBRE A VISÃO DE ALUNOS EM PROCESSO DE FORMAÇÃO REFERENTE: GÊNERO E ENFERMAGEM	168
REFLEXÕES ACERCA DA CATEGORIA "FORMAÇÃO HUMANA" A PARTIR DA ONTOLOGIA E GNOSIOLOGIA MARXIANA: SUBSÍDIOS PARA AS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS DO NEPCCFH	169
RELAÇÃO DE PACIENTES HIPERTENSOS E SEDENTÁRIOS NA REGIÃO DE FRANCA	170
RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADE PRÁTICA VIA ENSINO REMOTO NA DISCIPLINA ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO	171
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DA LIGA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA DURANTE O ENSINO REMOTO	172
RELEVÂNCIA DA FISIOTERAPIA NAS ALTERAÇÕES DE MARCHA E CONTROLE POSTURAL EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL	173
RESILIÊNCIA: ESTRATÉGIA CONTRA A ANSIEDADE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19	174
RESSIGNIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL.....	175
SAÚDE MENTAL E MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19.....	176
SETE PRODUTOS MAIS CONSUMIDOS NO MUNDO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS ONU AGENDA 2030.....	177
SEXUALIDADE EM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: PRINCIPAIS ASPECTOS QUE PRECISAM SER ABORDADOS DENTRO DO TEMA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM ESSA DEFICIÊNCIA	178
SÍNDROME METABÓLICA E ALIMENTAÇÃO.....	179
SOLIDARIEDADE NA PANDEMIA: CLARETIANO PROMOVE CAMPANHAS FILANTRÓPICAS PARA ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP	180
<i>STREPTOCOCCUS AGALACTIAE</i> DO GRUPO B (EGB): INFECÇÃO NEONATAL	181
SURDEZ SECUNDÁRIA À COVID-19: REVISÃO SISTEMÁTICA	182
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DIGITAIS NO ENSINO DA PALEONTOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA	183
TRANSTORNOS MENTAIS E O SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO	184
TRATAMENTO UTILIZADO EM MUTAÇÕES E FUSÕES DO GENE <i>BRAF</i> EM GLIOMAS PEDIÁTRICOS	185
TRANSTORNOS MENTAIS E O SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO	186
TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO EM ATLETAS DE ALTO NÍVEL.....	187

UNIVERSALIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES: BENEFÍCIOS E DESAFIOS	188
USO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO PROTAGONISMO DISCENTE: ESTUDO DE CASO NA ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	189
UTILIZAÇÃO DA CITOMETRIA DE FLUXO PARA O DIAGNOSTICO DA PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA: UMA REVISÃO	190
VER, SENTIR E CUIDAR: A AUTOMUTILAÇÃO COMO PEDIDO DE SOCORRO.....	191
WEBSITE COM CONTEÚDO DE MÚSICA PARA O TRATAMENTO HUMANIZADO EM PACIENTES COM ALZHEIMER	192

APRESENTAÇÃO

Prezados(as) Leitores(as),

Fomentar a ciência e a pesquisa é condição sine qua non para qualquer instituição de ensino, seja ela de Educação Básica, seja do Ensino Superior. Em tempos onde convivemos com a propagação de falsas informações, inverdades e teorias infundadas, torna-se ainda mais relevante o papel dessas instituições nesse árduo combate.

O Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica – ENCIC é fruto da insistente defesa da ciência, fomento à pesquisa e motivação para a comunidade acadêmica do Claretiano – Centro Universitário e todo o seu entorno. Em sua XIV edição, o ENCIC procurou dar continuidade às temáticas do evento anterior, enaltecendo as possíveis transformações da sociedade nos tempos pós-pandemia.

A disrupção nas organizações e nos costumes da sociedade provocada pela COVID-19 trouxe à tona a necessidade de uma grande revisão no cotidiano das pessoas – e, na Educação, não foi diferente. No ano de 2020, quando todos estavam reclusos em suas casas, as escolas fechadas, aplicando a qualquer custo atividades remotas, o ENCIC refletia sobre como agir tempestivamente em um dito “novo normal”, sob a ótica de profissionais de distintas áreas do conhecimento. Com o avanço da vacinação e o arrefecimento da pandemia, na edição de 2021, foi possível arriscar pensamentos para uma realidade mais próxima da conquista desse dito “novo normal”.

O tema escolhido para a edição foi “Aprender, compreender e compartilhar. Cooperar, coexistir e conviver: lições para uma sociedade em transformação”. Com o sentimento de que tivemos com a pandemia a oportunidade de aprender, compreender e compartilhar nossas experiências, chega o momento de cooperar, coexistir e conviver em harmonia com as pessoas, com o planeta e, principalmente, com as tecnologias, de modo que estas somente não sejam a principal fonte de “inspiração” das pessoas, mas também o conhecimento científico, somado às questões éticas e morais, como molas propulsoras que impulsionam nossa carente sociedade.

Imerja em nossos textos e emerja com o conhecimento deles absorvido, para que nosso evento e nossa Instituição cumpram seu papel de levar o conhecimento científico acessível a todos, com ou sem pandemia.

Sigamos juntos nesta caminhada!

Prof. Me. Evandro Luis Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância
Claretiano – Rede de Educação

XIV ENCICLO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES

A AÇÃO DA UNIVERSIDADE JUNTO À COMUNIDADE COMO ESTRATÉGIA NO COMBATE A DOENÇAS INFECCIOSAS

André Guilherme de Souza; Ana Laura de Moraes; Giovani Davanço Costa;

Tâmilly Grubba Pinheiro; * Débora Laís Justo Jacomini

*Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A ação da Universidade é a interação, junto à comunidade, que possibilita o compartilhamento do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa, desenvolvidos pela instituição. Nesse sentido, a reflexão que se propõe no trabalho visa à articulação do conhecimento científico levado para as necessidades da comunidade, onde a instituição de ensino se insere, interagindo e buscando a transformação na saúde, e realidade social daquela população. O conhecimento acerca de infecções e doenças que envolvem patógenos e suas ações preventivas e educacionais precisam e devem ser de conhecimento social, efetuada, assim, por meio de um alinhamento do raciocínio, para que, na totalidade, sejam entendidos todos os “porquês” que cercam aquilo que, no conhecimento popular, é enigmático dentro da ciência, assim como, as razões que são postas como norteadoras sobre prevenção e promoção de saúde. A saúde e a educação – Universidade versus comunidade – são vínculos necessários de contribuição de conhecimento para uma população, ou seja, uma população embasada de conhecimento científico. Este estudo busca demonstrar que bons níveis de educação em saúde trazidos da Universidade para a comunidade contribuem para uma população mais saudável, assegurando a relação ciência e humanismo, prevista na Missão e Projeto Educativo Claretiano. Dependendo do local onde se leva e/ou compartilha esse conhecimento, diferentes discursos e cenários são usados para a abordagem do tema proposto e o alcance dos objetivos. O método é exercido mediante critérios de inclusão, onde o público (população) que frequenta as aulas faz parte do Projeto Social Claretiano, no bairro Jardim Terra Nova, sendo dividido por faixa etária, totalizando quatro turmas de alunos. De acordo com todo o complexo biológico, suscetível ao adoecimento e desenvolvimento de problemáticas diversas por meio de doenças infecciosas, observa-se a importância desta cultura científica, esta que fornece autonomia ao indivíduo em seu papel social de modo escalonado, para que este se sinta parte de uma totalidade comunitária, resultando, assim, com o papel ativo desse indivíduo dentro das esferas de saúde, aplicadas pelo conhecimento compartilhado, e tornando o método imprescindível à promoção e prevenção da saúde.

Palavras-chave: Interação. Conhecimento Científico. Comunidade.

A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM PERÍODO PANDÊMICO

Cloves de Souza

Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Resumo: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação básica que atende jovens, adultos e idosos, que, ao longo de sua história, interromperam ou não tiveram oportunidade de frequentar a escola. Considerando o momento pandêmico, desde março do ano de 2020, milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas escolas de ensino básico pelo Brasil. Assim, docentes precisaram se adaptar a um novo modelo de educação, mediada pela tecnologia, atendendo a um novo estilo de vida, frente ao afastamento social. Esta realidade apresentou um cenário ainda mais desafiador ao estudante da EJA, o qual está em processo inicial de alfabetização. Neste contexto, este trabalho tem o objetivo de identificar elementos que dificultaram ou impossibilitaram a participação de estudantes do 1º segmento/etapa 1 da EJA, durante o ensino remoto. A observação direta intensiva com a técnica da entrevista foi a maneira metódica do trabalho. A professora entrevistada atende dezesseis (16) estudantes da 1ª etapa/EJA e, após busca ativa, conseguiu contatar seis (6) alunos. Os demais estudantes estavam com os dados inexatos na secretaria da escola. Também, os alunos que não foram contatos pela professora não procuraram a escola para se informar sobre o ensino remoto. O whatsapp foi o meio de comunicação que melhor atendeu os estudantes que mantiveram comunicação com a professora. Houve grande rejeição para o ensino remoto por meio da plataforma virtual. O Google Meet foi utilizado como ferramenta para as aulas síncronas. No entanto, a participação foi de apenas um (1) estudante. A ausência de acesso à internet e aparelhos adequados para assistir as aulas foram os elementos apontados pelos estudantes para não participação nas aulas síncronas e acesso a plataforma virtual. A forma encontrada pela professora foi criação de vídeos com fácil acesso pelo whatsapp. Ao final do semestre, apenas um (1) estudante foi aprovado para etapa seguinte. Os demais não finalizaram o semestre. Conclui-se assim, após entrevistas com a professora da EJA, que o ensino presencial é a melhor forma de atendimento aos estudantes que estão no início do processo de alfabetização. Também, que a falta de acesso à internet, máquinas compatíveis e ajuda de familiares corroboram para a ausência do aluno no ensino remoto. Por fim, salienta-se que o próprio momento pandêmico trouxe incertezas, perdas e medo para grande parte da população, fator este que também deve ser considerado para suposto abandono escolar.

Palavras-chave: Pandemia. EJA. Alfabetização. Ensino Remoto.

A ANÁLISE DOS EFEITOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NAS FUNÇÕES DE MARCHA E EQUILÍBRIO EM PACIENTES PÓS-AVE: REVISÃO DE LITERATURA

Bárbara Martins de Oliveira; Isadora Pimenta Pietroforte Silva; Tamires Ferreira de Oliveira; *Saulo Cesar Vallin Fabrin

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Resumo: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é a segunda causa mais comum de morte no mundo e a terceira causa mais comum de incapacidade, podendo ser classificado em dois tipos, AVE isquêmico e AVE hemorrágico. Essa patologia, nos pacientes sobreviventes, pode ocasionar diversos déficits neurológicos e motores, destes, destacam-se os de marcha e equilíbrio, que podem causar um elevado risco de quedas, diminuição de funcionalidade e qualidade de vida. Tem sido observado aumento na expectativa de vida e redução da mortalidade dessa população, devido aos resultados positivos de tratamento por exercício físico. Um método para realização desses exercícios físicos é por meio da fisioterapia aquática, que é capaz de produzir efeitos revitalizantes, fortalecedores e de relaxamento muscular, proporcionado pelas propriedades da água. Estudos têm demonstrado que a terapia na água possui diversos benefícios no controle de equilíbrio, na velocidade e na capacidade de marcha independente. Por esse motivo, o objetivo desse trabalho é analisar os possíveis efeitos da fisioterapia aquática no equilíbrio e na marcha em pacientes pós-AVE. A metodologia utilizada foi por meio de revisão de literatura, realizada pelas bases de dados PubMed, PEDro, SciELO, Scopus, Lilacs e MEDLINE, sendo selecionados artigos publicados entre os anos de 2010 e 2020, nas línguas inglesa e portuguesa, com os descritores encontrados pelo Decs: acidente vascular encefálico, hidroterapia, equilíbrio e marcha, e pelo Mesh: *stroke, hydrotherapy, balance e gait*. Os critérios de inclusão foram artigos originais relacionados à pacientes com AVE, que tenham realizado Fisioterapia Aquática com análise de marcha e equilíbrio. Os critérios de exclusão foram ausência das variáveis pré-determinadas, e artigos que não possuíam o texto na íntegra. Foram encontrados 4250 artigos, destes, foram excluídos 4225, e contabilizados 25 artigos completos para análise. Ao final da pesquisa, apenas 16 artigos que realizaram intervenção aquática em indivíduos com AVE fizeram parte dessa revisão. Doze desses estudos apresentaram resultados positivos, três apresentaram resultados parcialmente positivos, e um apresentou resultados negativos quanto ao seu objetivo inicial. Os estudos demonstraram métodos de terapia aquática de forma isolada ou combinada ao exercício terrestre. Grande parte dos resultados positivos encontrados foram a partir das técnicas combinadas. Sendo assim, conclui-se que a Fisioterapia Aquática, de forma combinada aos exercícios realizados no solo, pode ser benéfica para a melhora da função de marcha e equilíbrio em pacientes após o AVE, além de proporcionar a eles uma boa qualidade de vida.

Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico. Hidroterapia. Equilíbrio. Marcha.

A ANTROPOLOGIA DA PAISAGEM E O ESTUDO DA MEMÓRIA DOS LUGARES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO E OS EVENTOS VIVIDOS E NARRADOS NA LITERATURA CURITIBANA

Eliana do Pilar Rocha; Murilo Cesar Rocha Demarch

Grupo de Estudos Socioambientais Urbanos

Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Resumo: Esta pesquisa pretende demonstrar como a Barão do Rio Branco, rua de importância histórica do centro de Curitiba, se configura numa paisagem que é, ao mesmo tempo, produto da cultura curitibana e produtora de desdobramentos culturais no espaço da cidade. Deverá ser construída a partir da antropologia urbana, ramo da ciência antropológica que se dedica ao estudo das cidades, suas transformações e realidades múltiplas e complexas, analisadas em seu sentido social, cultural ou a partir da leitura do próprio espaço onde se insere. As reflexões acerca das cidades, do urbano e dos sujeitos que as compõem se desdobram em novas influências teóricas e metodológicas, das quais faz parte a Antropologia da Paisagem. Ligada à memória e ao imaginário dos lugares, essa antropologia se constitui num campo novo de definições e entendimentos, e traz à tona importantes questões para reflexão. Isso porque permite uma nova forma de pesquisa antropológica, onde o arquivo também é campo de trabalho do antropólogo, pois suscita memórias, episódios e vínculos construídos pelos lugares e as pessoas ao longo do tempo. Assim, através dos arquivos da Casa da Memória de Curitiba e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, será resgatada a história dessa rua desde a sua construção, no século XIX, até hoje, considerando crônicas, reportagens, poemas e outras fontes literárias de menção a episódios importantes do logradouro. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo geral demonstrar a memória da Rua Barão do Rio Branco pelas vias das narrativas e do trabalho das memórias das pessoas ao longo do tempo. Para tanto, deve buscar a sincronia entre a paisagem e os eventos vividos e narrados em episódios históricos, que culminaram na construção do imaginário curitibano acerca desta rua. Além disso, buscará demonstrar como a arquitetura da rua se manifesta em elemento potencializador da urbanização da antiga Curitiba e externaliza as tensões entre o rural e o urbano, tomando a construção dessa nova paisagem como manifestação concreta de uma territorialidade privilegiada. Essa pesquisa se justifica por servir de base a um novo estudo, que buscará explicar o desafio da gestão urbana em reconstruir, ressignificar e reterritorializar deste importante espaço da cidade que, dentro da dinâmica de uma época histórica, foi elemento determinante da morfologia urbana de Curitiba.

Palavras-chave: Antropologia. Literatura Curitibana. Barão do Rio Branco.

A APLICABILIDADE DO TGFU (TEACHING GAME FOR UNDERSTANDING)

Leonardo Freiria da Silva; Jander Gonçalves Rolo

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O modelo de ensino *Teaching Games for Understanding (TGFU)* é procedente a partir das pesquisas de Bunker e Thorpe (1982), as quais foram apresentadas no artigo *A Model for the Teaching of Games in Secondary Schools*. A proposta abordada é uma análise para contrapor algumas metodologias de aprendizagem, onde aplicam as abordagens tradicionais de ensino, dentro das modalidades esportivas. Sua aplicabilidade consiste em um objetivo de programa pedagógico diante de um modelo empírico, que atribui visões táticas e teóricas; este método possibilita convergências para adaptações em diferentes fins e meios, na aprendizagem esportiva, a partir de sua iniciação. O presente estudo tem como finalidade demonstrar diversas características do TGFU, em um olhar clínico e analítico, diante dos resultados mostrados em diferentes artigos e pesquisas relacionadas, no modelo aplicado em uma disciplina poliesportiva. Para este trabalho, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como método de estudo, e foi obtido os resultados a partir de artigos levantados nas plataformas de buscas SciELO e Google Acadêmico, através da pesquisa por palavras chaves e material para o referencial teórico, sobre a investigação da aplicabilidade do TGFU. Pode-se identificar que o modelo TGFU é muito viável para o aprendizado pedagógico, tanto no ensino escolar, como na iniciação esportiva e ambiente de alta performance, ainda estabelecendo elementos que podem ser tratados para quem o aplica, caracterizando as diretrizes na construção de uma proposta pedagógica e adaptabilidade, onde o educador ou técnico deva apresentar, diante de uma situação dentro do desenvolvimento esportivo e treinamento. Pode-se ressaltar, assim, a flexibilidade de aplicação do TGFU por meio de experiências pessoais de quem o utiliza, para o ensino de modalidades esportivas, o contexto do aluno ou atleta, e algumas variações aceitas e testadas pelos estudiosos. Neste sentido, pode-se afirmar que o impacto positivo também abrange a qualidade e o refinamento como um todo, dentro de um consentimento coletivo, mostrado que o modelo enriquece não só a vivência do esporte, jogo, mas também o conhecimento de aplicação que ele oferece. Conclui-se, a partir da análise dos artigos e pesquisas, que o modelo TGFU tem muitas vantagens em sua aplicabilidade, além de apresentar uma vivência prática dentro de seu modelo com embasamento teórico. Esse modelo pedagógico pode favorecer a aplicabilidade necessária para o aprendizado esportivo, sem prejudicar a técnica, levando a reflexão do aluno ou atleta num aprendizado realmente eficaz. Atualmente, o TGFU é bastante discutido perante a temática da aprendizagem esportiva, e o modelo está em constante discussão entre os pesquisadores da área, passando por várias análises e adaptações, na busca de melhorar as estratégias de aprendizagem nas modalidades esportivas.

Palavras-chave: Educação Física. Pedagogia Esportiva. *Teaching Games for Understanding*. Iniciação Esportiva.

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL

*Paulo Lourenço Santana

Orientadora: **Enizabete aparecida Barbosa da Silva

*Claretiano - Centro Universitário

**Centro Universitário Unifaveni

Resumo: A gestação é um período de muitos medos e inseguranças, mesmo que para muitas famílias seja considerado um momento muito especial. Nesse pressuposto, o enfermeiro tem papel imprescindível em toda a fase gestacional da mulher, pois, atua na orientação e no atendimento à gestante como um promotor da saúde familiar, portanto, desde o primeiro atendimento no pré-natal, esse profissional é responsável por solicitar exames de rotina, orientar sobre as doenças decorrentes da gestação, das doenças sexualmente transmissíveis (DST), e as possíveis consequências da gravidez para a mulher, dentre outras atribuições. Além disso, a enfermagem deve realizar práticas educativas para a grávida e seus familiares, inclusive acompanhar as gestações de baixo risco e orientar as terapêuticas, conforme o protocolo da instituição e preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e coletar exame citopatológico. No que se refere aos objetivos, a pesquisa teve como foco enfatizar a atuação do enfermeiro na realização do pré-natal. O estudo foi elaborado a partir de uma revisão bibliográfica embasada em livros, revistas, artigos, teses, dentre outros e, bancos de dados virtuais *Scielo*, *BVS*, *LILACS* e *MEDLINE*. Os resultados evidenciaram que a atuação do profissional enfermeiro no decorrer do pré-natal é de suma relevância, pois este atua como promotor da saúde familiar, realizando e favorecendo o acolhimento, a partir de um atendimento humanizado às mulheres no período da gestação, do parto e do puerpério. Deste modo, conclui-se que a atuação do enfermeiro no período gestacional é essencial, e beneficia o desenvolvimento das ações do cuidado, estreitando a relação com a gestante, e pode cuidar de puérpera e do nascituro, inclusive ensinando amamentar o bebê nas primeiras mamadas. Desta maneira, saber compreender sobre as possíveis complicações decorrentes do período gestacional e puerpério, possibilita ao enfermeiro a priorizar algumas práticas se houver intercorrências. Portanto, cabe ressaltar a importância de buscar sempre melhorar as práticas de enfermagem no atendimento a paciente no período gestacional, sobretudo, no pré-natal, tendo em vista, que esse profissional normalmente é o primeiro a ter contato com as pacientes.

Palavras-chave: Gestante. Pré-Natal. Atuação do Enfermeiro.

A CENTRALIDADE DA PESSOA HUMANA NA BIOÉTICA PERSONALISTA

Orlando de Souza Pires Neto; *Alessandro Reina

*Grupo de Pesquisa em Cinema e Ensino de Filosofia (GECEF)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Resumo: Num mundo em que as ciências e as técnicas avançam e a interferência humana sobre a vida é cada vez maior, cresce igualmente a necessidade de refletir sobre a conduta do homem em relação à vida em toda a sua abrangência. Os debates em torno das questões bioéticas são grandemente influenciados pelos modelos, entre os quais encontra-se o modelo bioético personalista. O presente estudo objetivou apresentar a concepção de pessoa humana para o pensamento bioético personalista, os fundamentos filosóficos sobre os quais este modelo foi concebido, evidenciando a centralidade e a influência desse conceito nas questões bioéticas atuais. Para este fim, foi realizada uma revisão bibliográfica, elegendo-se a obra do italiano Elio Sgreccia e a obra organizada pelo brasileiro Dalton Ramos. O personalismo ontológico entende a pessoa humana como uma unitotalidade física, espiritual, psíquica, social e moral. Suas principais fontes filosóficas são o pensamento escolástico de Severino Boécio e Tomás de Aquino, no que se refere à constituição substancial individual, e também na filosofia personalista recente de Mounier, Maritain e Gilson, que trazem para a reflexão antropológica a abertura comunitária e social da pessoa. O personalismo ontológico elege a pessoa humana como ponto central e a medida entre o lícito e o não-lícito. A partir desse fundamento, são estabelecidos quatro princípios (defesa da vida, de liberdade e de responsabilidade, terapêutico e de sociabilidade e subsidiariedade) que guiam o agir humano no tocante a vida. Na tentativa de guardar a integridade total da pessoa, a bioética personalista defende a vida humana desde a sua concepção até o fim natural, independentemente da condição física, psíquica, social e econômica em que se encontra: a pessoa humana possui dignidade e valor intrínsecos. Assim, o personalismo ontológico em bioética que o presente trabalho objetivou apresentar, se propõe a ser uma reflexão racional acerca do agir humano, tendo como ponto central de referência antropológico e moral a pessoa humana (corpo-espírito), e a partir dela busca orientar as ações humanas, no que tange às intervenções sobre a vida para o bem e para a realização do ser pessoal.

Palavras-chave: Bioética Personalista. Pessoa Humana. Princípios.

A CONSTRUÇÃO MUSICAL DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CASE GOIÂNIA-GO: RELATO CRÍTICO DE UMA EXPERIÊNCIA EM COMPOSIÇÃO MUSICAL

Erick Christian Barroso Braga; Elson Santos Silva Carvalho

Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH);

Núcleo de Direitos Humanos - Universidade Federal de Goiás (NDH-UFG)

Resumo: A pesquisa se desenvolve como proposta de dissertação Mestrado do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos (PPGIDH) NDH-UFG, na Linha de Pesquisa: Alteridade, Estigma e Educação em Direitos Humanos e Eixo Temático: Educação em Direitos Humanos, e está aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa – CEP/UFG. Percorre, primeiramente, o histórico no tratamento da aplicação da medida socioeducativa de internação aos adolescentes autores de ato infracional em Goiânia (Goiás), desde 2011 até os dias atuais. O local é o Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE Goiânia, especialmente sua trajetória de atendimento psicossocial e pedagógico, às medidas de internação em meio fechado impostas aos adolescentes autores de ato infracional no estado de Goiás. O processo socioeducativo aplicado aos jovens atendidos no CASE, é preconizado pelo SINASE e ECA. O objetivo da pesquisa é descrever, analisar, avaliar e interpretar de maneira crítica as letras das composições criadas na Oficina de Produção e Expressão Musical pelos adolescentes, em cumprimento de medida de internação nesta instituição. A fundamentação teórica está embasada principalmente na abordagem pedagógica de Paulo Freire, no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH e nas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos - DNEDH. A pesquisa tem caráter exploratório, descritiva de natureza qualitativa, com análise fenomenológica interpretativa. A fase atual da pesquisa é a de caracterização do público alvo, com pesquisa estruturada aplicada aos jovens compositores para posterior tabulação dos dados. A oficina tem caráter vivencial com o objetivo de assegurar a cultura artística, proporcionando a expressão e criação musical dos adolescentes internos, referentes à sua composição e interpretação musical. A oficina possui um considerável acervo de composições e gravações musicais, frutos da criação e dedicação dos adolescentes atendidos nesta instituição. Tais trabalhos revelam grande expressividade artística musical destes jovens, com mensagens e conceitos trazidos de suas experiências socioculturais. Na realização desta Oficina, é considerado o processo histórico social dos adolescentes, não tendo nenhuma pretensão direta voltada para formação artístico/musical profissional. Os jovens desenvolvem suas expressões artísticas por meio da música com o intuito de se capacitarem para o exercício de composição e interpretação. Tal exercício tem buscado despertar a criatividade, o senso crítico e a organização de ideias, ampliando, assim, sua visão de mundo e a visão de si mesmo diante dos desafios da realidade social. O resultado é demonstrado através de gravações de suas composições, concretizando e valorizando suas vivências e competências. Ao final do trabalho, que se desenvolve individualmente ou em grupo, são transmitidas orientações quanto à proteção dos seus direitos autorais, registro de letras e música. Uma parte destas gravações musicais é feita em estúdio profissional externo à instituição. Parte do produto final alcançado por este trabalho pode ser conferido nos links: https://youtu.be/U_b3B2oJy7w. “Perdão, mãe”. <https://youtu.be/5yCDk4rADRA>. “Favelado também pode amar”. A Oficina tem autorização por parte do Juizado da Infância e Juventude e dos próprios adolescentes para divulgar o trabalho realizado junto aos seus familiares, servidores do sistema socioeducativo, a produtores musicais e nos meios acadêmicos educacionais.

Palavras-chave: Construção Musical. Adolescentes. Medida Socioeducativa.

A CONTRIBUIÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA PARA A EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PROGRAMÁTICAS

Evelyn Almeida dos Santos

Universidade Federal do Rio Grande – FURG

Resumo: A presente pesquisa tem o objetivo de investigar de que forma a judicialização da política pode contribuir (ou não) para a efetividade das normas constitucionais programáticas de cunho social. Nesse sentido, os direitos sociais são celebrados na Constituição Federal como normas programáticas, pois exigem a promoção de leis e/ou atos normativos infraconstitucionais para atingir sua efetividade. Entretanto, apesar de se tratarem de garantias substanciais para o corpo social, os direitos sociais não geram a efetividade pretendida pelo teor de suas normas, dados algumas problemáticas inerentes ao processo legislativo. Destarte, a pesquisa se justifica pela necessidade de apresentar a judicialização da política, como sendo uma função atípica do Judiciário em torno da necessidade do agir perante a inconstitucionalidade das leis, com o fito de guardar a Constituição. Dessa forma, a pesquisa utilizou-se do método hipotético-dedutivo, em que foram utilizadas produções bibliográficas sobre o tema. Em primeiro lugar, a reconquista dos direitos sociais significa o reconhecimento do homem ao estado de sofrimento e miserabilidade que vive, através da evolução da consciência moral, além da busca pela reconquista de direitos que lhes confirmam uma vida mais digna. Segundo José Afonso da Silva, uma nova dimensão de cidadania foi responsável por constituir um sistema de previsão de direitos sociais, sob os quais se constrói uma nova ideia de cidadania. Sendo assim, os direitos sociais de caráter programático, constituídos da Lei Maior de 1988, são direitos que impõem uma autonomia dos sujeitos públicos para que políticas públicas e/ou legislações infraconstitucionais sejam constituídas, com o objetivo de atender aos direitos fundamentais aos quais a Constituição se propõe. No entanto, o impasse da discricionariedade legislativa é recorrente, sempre que as políticas públicas que deveriam ser normatizadas, em favor da efetividade dos direitos sociais, são negligenciadas e não ocorrem como o esperado; assim, é consumada a chamada judicialização da política, quando os processos que deveriam acontecer no legislativo ganham espaço na esfera judicial. Dessa forma, segundo Werneck Vianna, a judicialização da política é uma aplicação da decisão judicial em casos quais as representações políticas – a saber, o executivo e o legislativo – não tomam providências para que os direitos sociais sejam efetivados. Destarte, discussões prementes nos tribunais apontam para a crescente invasão das instâncias públicas na vida coletiva, sempre que o judiciário necessita realizar intervenções práticas em casos de inexistência de justiça social através da inefetividade dos direitos sociais. Em suma, os direitos sociais apresentam-se com um caráter programático na Constituição. Com o avanço da cidadania na perspectiva brasileira, uma mobilização pela garantia das normas programáticas cresceu, até que sua consolidação na Lei de 1988. Nesse contexto, apesar do avanço, a efetividade dessas normas é discutível, a partir do momento em que discussões tomam o espaço do Judiciário, em busca da aplicação destas normas constitucionais. Sempre que os poderes políticos, legislativo e executivo, não efetivam o conteúdo pretendido pelas normas mencionadas, a judicialização da política age como um instrumento de efetivação dos direitos, exigindo, por sua vez, a concretização dos direitos sociais positivados na Constituição.

Palavras-chave: Judicialização da Política. Normas Constitucionais Programáticas. Constituição Federal.

A DISCRIMINAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO EM RELAÇÃO AOS TRANSGÊNEROS

Maria Clara Lima Rocha; Jessyca Nascimento de Sousa; Natália Bernadete dos Santos Pereira

Claretiano - Faculdade de Boa Vista

Resumo: A identidade de gênero é conceituada como o sentimento de permanecer a um gênero e a sua capacidade de relacionamento, de forma pacífica, com essa identidade na realidade social. Embora o mercado de trabalho tenha sofrido mudanças com o passar dos anos, a inserção das pessoas transgêneros no mercado de trabalho é um assunto que apresenta muitas barreiras e, conseqüentemente, abre espaço para discriminações. O presente estudo tem como objetivo sintetizar a produção científica acerca das práticas discriminatórias em relação ao gênero no ambiente laboral, em periódicos online, no período de 2017 a 2020. O estudo foi direcionado pelo seguinte questionamento: Qual o conhecimento científico produzido, nos últimos quatro anos, sobre a discriminação no mercado em relação ao gênero? Para a busca dos artigos, utilizou-se a base de dados: Google Scholar. E empregou-se os seguintes descritores: discriminação por gênero, ambiente laboral, preconceito. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram os artigos científicos nacionais, publicados em português, durante o período de 2017 a 2020, com textos na íntegra disponíveis na base de dados selecionada, que retratassem a temática em estudo. Foram excluídos artigos disponíveis com apenas resumos simples, livros, monografias, dissertações e teses. Para análise dos dados, elaborou-se um instrumento contendo informações relativas aos autores; ao periódico, ao ano de publicação e aos principais resultados. E, análise e discussão dos resultados fundamentou-se no diálogo com os autores que discutem a temática. No período estabelecido, foram identificados 30 (trinta) estudos que apresentavam como tema a discriminação no mercado de trabalho em relação aos transgêneros. Na leitura do título e do resumo, foram excluídas 26 (vinte e seis) publicações que não atenderam aos critérios de inclusão proposto. Foram analisados, portanto, 4 (quatro) artigos. Após análise criteriosa dos artigos selecionados que atenderam aos critérios de inclusão desta revisão integrativa, observamos que o ano que mais teve publicações sobre o tema pertinente a este trabalho de pesquisa foi em 2019. Observamos também, diante das publicações supracitadas, que os transgêneros ainda não são tão aceitos no âmbito do trabalho formal, por mais que haja leis que visam protegê-los, é complicado tanto para entrar no mercado de trabalho quanto para manter-se nele, e um dos principais motivos se deve a inflexibilidade da sociedade. Ainda, em relação aos autores correlacionados, todos são unânimes em relação a existência da discriminação velada no ambiente laboral por gênero, não só por parte de chefes, mas entre colegas. Espera-se, por meio deste artigo, que possamos incentivar debates acerca da intolerância de gênero, acredita-se na necessidade de criação de políticas públicas, para que esses indivíduos possam, no âmbito profissional bem como pessoal, transitar sem sofrerem *bullying* e atos pejorativos.

Palavras-chave: Discriminação. Mercado de Trabalho. Transgêneros.

A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E A ATENÇÃO PRIMÁRIA: AVANÇOS E DESAFIOS

Camila Geórgia Tolentino Custódio Furtado

Claretiano - Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Resumo: As Educações Permanentes em Saúde propõem novas estratégias para a transformação do trabalho, podendo desempenhar de forma crítica, reflexiva, observacional, compromissada e tecnicamente competente. Pode ser entendida como a Educação em Serviço, desempenhada como atividade de ensino aprendizagem, propondo instrumentos e recursos para a formação técnica submetida a um projeto de mudanças institucionais ou de mudança da orientação política das ações prestadas em dado tempo e lugar. O Sistema Único de Saúde (SUS) vem desenvolvendo várias mudanças, práticas e políticas para suprir as necessidades da população, propondo serviços de acordo com as necessidades do indivíduo ou coletivo, garantindo a integralidade, equidade e universalidade. **Metodologia:** Para elaboração foi realizada uma revisão integrativa para buscar na literatura científica nacional, usando a Base de Dados da BVS. O objetivo geral desse estudo foi analisar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre os avanços e desafios da implementação da Educação Permanente em Saúde na APS. **Discussão:** As mudanças ocorridas atualmente dos modelos de atenção à saúde vêm desenvolvendo diversas práticas e políticas para suprir as necessidades de saúde da população, com propostas de serviços que visam atender as necessidades do indivíduo ou coletivo garantindo a integralidade, equidade e universalidade. Uma delas é a proposta de Educação Permanente em Saúde na Atenção Primária. Podemos considerar a APS como sendo a porta de entrada do atendimento à saúde, através dela é possível classificar o grau de atendimento do usuário e suas necessidades, ela funciona como uma ferramenta de integração, dando base para o fortalecimento das ações de prevenção e promoção da saúde. Deve-se enxergar o potencial da EPS para promoção de um processo de trabalho compartilhado entre todos os sujeitos envolvidos, profissionais e usuários. Essas ações de Educação permanente geram impactos diretos no fortalecimento das ações de promoção da saúde, dos serviços de atenção primária, bem como nas UBS e na ESF; por meio de uma interação entre a população, a equipe de atendimento, os ACS e os ACE, atuando no planejamento e execução de ações de promoção de saúde para toda a comunidade. O resultado dessas ações é a formação de novo diálogo entre as equipes de assistência e a comunidade de usuários do atendimento, estimulando o surgimento de ideias, que podem complementar as estratégias de educação permanente e que resultaram na construção de novos saberes. **Conclusão:** Mesmo que seja difícil conceituar de maneira clara esta prática nos serviços de saúde, há uma grande expectativa de bons resultados da EPS na APS, os quais possam mostrar que, para a organização das práticas de saúde é discutido as necessidades da população utilizando a observação, reflexão crítica acerca dos problemas de saúde. Nesse sentido, o estudo encontrou experiências exitosas que contribuem para a mudança de modelo de atenção na APS, bem como descreve e define os possíveis desafios a serem enfrentados, voltados sempre para a construção coletiva da EPS nesse nível de atenção à saúde.

Palavras-chave: Educação Permanente. Saúde. Atenção Primária.

A EFETIVIDADE DA POSIÇÃO PRONA NO TRATAMENTO DE SDRA SECUNDÁRIA A COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA

Daiene Helena Ferreira; *Saulo Cesar Vallin Fabrin

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Resumo: A posição prona é uma manobra que é utilizada para combater a hipoxemia em pacientes com Síndrome do desconforto respiratório (SDRA). O trabalho apresenta uma revisão bibliográfica, destacando a posição prona como aliada para a diminuição da mortalidade e efetividade da mesma no tratamento SDRA causada pela COVID-19, a partir da busca de artigos entre 2019 a 2021 nas bases de dados PubMed, LILACS, PEDro e SciELO, utilizando os critérios de exclusão daqueles artigos que antecessessem o ano de 2019, a partir da estratégia PICO, sendo “P” (população ou problema) referindo-se a pessoas com SDRA, advinda da COVID-19; “I” (Intervenção) a posição prona; “C” (comparação) não se aplicando a esse estudo; “O” (desfecho esperado) efetividade da posição prona no tratamento da SDRA e diminuição da morbimortalidade. Com o objetivo de destacar a efetividade da posição prona como tratamento da SDRA advinda da COVID-19. Foram selecionados 6 (seis) artigos de um total de 46 (quarenta e seis) encontrados, publicados entre os anos de 2019 a 2021. Segundo os estudos, o uso precoce da posição prona nesses pacientes reduz o índice de mortalidade de forma drástica, por apresentar uma melhora da hipoxemia, além de trazer outros benefícios ao adotar a manobra como tratamento terapêutico, porém devemos levar em consideração as indicações e contraindicações, individualidade e recursos médicos disponíveis para a realização da manobra. Conclui-se que a posição prona é uma técnica não farmacológica, que demonstra eficácia para a redução da taxa de mortalidade, e que pode retardar uma possível IOT (intubação orotraqueal) em pacientes acometidos pela SDRA secundária a COVID-19.

Palavras-chave: Posição Prona. Síndrome do Desconforto Respiratório. COVID-19.

A EFICÁCIA DA DRENAGEM LINFÁTICA REALIZADA POR ESTETICISTA E COSMETÓLOGO NO TRATAMENTO DO PÓS-OPERATÓRIO DE MASTECTOMIA

Rita de Cássia Nobre Bezerra

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O presente trabalho versa sobre a eficácia da drenagem linfática realizada pelo Esteticista e Cosmetólogo no tratamento pós-operatório de mastectomia. Trata-se da infalibilidade da drenagem linfática, por ser um procedimento estético com visão auxiliativa e tratativa no processo natural do escoamento de líquidos espalhados no corpo, produzido pelo sistema linfático, que pode ser realizado pelo Esteticista e Cosmetólogo, por meio de manobras manuais e ou com aparelhos. O objetivo é identificar a validade da drenagem linfática sob os cuidados do Esteticista e Cosmetólogo no pós-operatório de mastectomia. Todo o contexto foi realizado segundo as normas científicas do método estilo Vancouver e dedutivo, com pesquisas bibliográfica e exploratória, a respeito dos procedimentos estéticos e tratativos no pós-operatório da excisão ou remoção total da mama. Foi organizado a partir de uma revisão da literatura, com base em livros, artigos publicados em revistas eletrônicas na Internet, bases de dados LILACS e SciELO, cujo período de publicação permaneceu entre os anos de 2000 a 2017, e a pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro e março de 2018, portanto, classificando como pesquisa bibliográfica. Também foi utilizada a pesquisa exploratória, baseando-se na análise de documentos e inclusive, em outras pesquisas, na qual permite maior familiaridade com o problema, aprimoramento de ideias e descoberta de intuições, sendo de suma importância para se definir a fronteira da pesquisa que se deseja desenvolver, considerando uma perspectiva científica. A pesquisa demonstra que a drenagem linfática é um procedimento cuja a técnica de massagem tem a função de drenar líquidos excessivos que transbordam das células, trazendo, assim, um resultado eficaz no tratamento do pós-operatório de mastectomia, onde é possível a redução do linfedema e da receptividade das impressões sensoriais e a amplitude de movimento, como também das aderências cicatriciais. Identifica-se, também, que a drenagem linfática feita pelo Esteticista e Cosmetólogo no tratamento de linfedema pós-mastectomia é muito válida devido à compressão e os exercícios miolinfocinéticos, pois drena o líquido intersticial que passa dos padrões de normalidade no membro afetado. Durante os anos de 1932 até 1936, o casal Vodder elaborou a técnica, chamada “Drenagem Linfática”. Os mesmos conseguiram ser consagrados em 1936 por uma publicação feita em Paris. Nas décadas de 1960 até 1970, divulgaram a drenagem linfática no meio estético, e então começou a ser despertado o interesse de alguns médicos para o tratamento do linfedema. O casal Vodder usava essa massagem como técnica, porém o fisioterapeuta Albert Leduc usou outras variantes por ele desenvolvidas e denominadas como “Drenagem Linfática”. Conclui-se, ainda, que a Drenagem Linfática Manual, nas mulheres mastectomizadas, associada a outros tratamentos, como alongamentos, bandagem compressiva, massoterapia, eletroterapia, entre outros, poderá diminuir consideravelmente as complicações que geralmente acontecem pela intervenção cirúrgica, e tem resultados surpreendentes. Por consequência, viu-se a importância e responsabilidade do profissional Esteticista e Cosmetólogo, nos procedimentos que exigem manobras minuciosas e conhecimento do sistema linfático.

Palavras-chave: Drenagem Linfática. Tratamento Pós-Operatório. Mastectomia.

A ESCOLA: A FORMAÇÃO DE SUJEITOS CRIATIVOS E PARTICIPANTES DO CONTEXTO SOCIAL

Ilma Farias de Souza

Orientadora: Prof^a. Dr^a. Mariangela Camba

Universidade Metropolitana de Santos - UNIMES

Resumo: No contexto da sociedade atual, a busca por sujeitos em condições de atuar nas diferentes áreas da sociedade tem se mostrado um desafio, e nesse sentido, a criatividade, autonomia, capacidade de argumentação e proatividade são os requisitos. Entendemos ser da escola a incumbência de formar sujeitos onde as competências para atuar em meio a essa complexidade e onde as necessidades se modificam constantemente levem-nas a participar ativamente da construção da sociedade. Os estudantes precisam estar preparados para a identificação das mudanças, para buscar informações e ainda desenvolver seu senso crítico em seus julgamentos. Acreditamos que a escola deva estimular a incorporação de novas técnicas que favoreçam o desenvolvimento de atitudes, que os conecte com o novo, o inesperado, e ainda possibilite o aprender a fazer e o aprender a aprender. Objetivamos, neste estudo, refletir sobre a necessidade da superação de uma prática pedagógica tradicional, transmissiva, no sentido de oferecer um ambiente em condições, de reconstrução e apropriação significativa de conhecimentos, para reflexão, argumentação e intervenção pelos estudantes. Demonstrar que é imprescindível a utilização de uma metodologia emancipatória traduzida em competências e habilidades para a construção de um posicionamento positivo, crítico e criativo e sempre em renovação. A metodologia utilizada é qualitativa, realizada por meio de levantamento bibliográfico sobre o tema abordado por Demo (1995, 2006), Lima (2004) e Lima e Grillo (2008). Os primeiros anos da educação básica, sem dúvida, constituem-se como etapa essencial na formação dos primeiros saberes dos estudantes. A abordagem da educação pela pesquisa, tem se mostrado como o meio de progressão dos mesmos na apropriação dos processos de autonomia, reflexão e construção de saberes autênticos. Os estudos sinalizam que a pesquisa fundamenta a postura crítica, criativa e leva a intervenção na realidade baseada no conhecimento renovado. Para a criança, a pesquisa desperta a atenção para o novo, motiva a atitude de questionamento, alimenta a criatividade que se manifesta como postura de sujeito participante. A pesquisa como princípio educativo, faz parte das abordagens da educação com objetivo de contribuir para o incentivo e a liberdade intelectual do estudante, por meio da criação de situações de ensino, que despertem nestes o desejo de experimentar novas aprendizagens, e deixar o lugar de passividade, receptor de informações e assumir-se sujeito do processo educativo. O papel da escola, na pessoa do professor, deve ser ensinar a aprender respeitando o princípio da liberdade, do aprender com seus estudantes. Quando a liberdade é guia para a ação de aprender na escola, ensinar passa a ter sentido. Para alteração do quadro inicialmente apresentado, a escola deve se comprometer a instituir ações concretas no sentido da promoção da emancipação e participação ativa de seus estudantes. Este estudo objetivou contribuir com uma pequena, mas provocadora reflexão, sinalizando sobre a importância da presença da pesquisa no ensino e da necessidade da renovação das práticas.

Palavras-chave: Pesquisa. Educação. Sociedade. Criticidade. Intervenção.

A EXPECTATIVA DA BIÓPSIA LÍQUIDA COMO ALTERNATIVA NA CANCEROLOGIA

Beatriz Rodrigues Peixoto; Adriana da Silva Conceição

Orientadora: Profa. Dra. Iaci Gama Fortes

Grupo de Estudos em Patologia Clínica Humana

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A biópsia é um procedimento invasivo no qual é retirado um fragmento de nódulo para análise em laboratório. Atualmente são utilizadas duas técnicas distintas, sendo elas a biópsia convencional e a líquida. A primeira técnica consiste na extração do material doente realizada por métodos invasivos ao paciente, enquanto a segunda, tem como finalidade a utilização de sangue e outros fluidos corporais, considerado não invasivo ao mesmo. O objetivo deste estudo é enfatizar a influência da biópsia líquida como uma forte alternativa na cancerologia, pois através do aprimoramento das técnicas de sequenciamento genético, tornou-se possível identificar as alterações que caracterizam diferentes tumores, e rastreá-lo no sangue. Foi realizado estudo de revisão bibliográfica dos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês, nas bases de dados SciELO e PubMed, de artigos científicos com acesso livre. Na prática clínica, a biópsia líquida tem aplicabilidade no diagnóstico de neoplasias como câncer de pulmão, mama, melanoma, cólon, reto, e em situações passíveis a metástases, além de servir como indicador dinâmico da resposta de medicamentos. Porém, estes biomarcadores ainda exigem grandes estudos, havendo muita expectativa em torno do assunto, já que estudiosos têm apresentado grandes resultados em torno de sua pesquisa, proporcionando um método sensível, podendo até ser utilizado como método de diagnóstico precoce. É importante esclarecer que, a sua aplicabilidade na prática clínica não substitui o método convencional na caracterização do tipo de tumor, mais tem sido empregado como medida alternativa ágil para a conduta terapêutica, e/ou em situações em que a retirada do material pela biópsia de tecido não pode ser feita. Por mais que esse avanço tecnológico tenha elevado as expectativas no âmbito oncológico, seu exercício não abrange todas as entidades tumorais, mas vem como uma expressiva melhora para as formas atuais. Pode-se considerar que a técnica líquida é o futuro da biópsia, visto que a convencional se encontra desatualizada e com grandes riscos à saúde e ao bem-estar do paciente. Diante do exposto, vale destacar a importância do desenvolvimento de novos métodos menos invasivos no diagnóstico de células cancerígenas, assim como o seu impacto em resultados cada vez confiáveis em tempo hábil, favorecendo maior agilidade na detecção de patologias, aumentando a probabilidade de cura.

Palavras-chave: Biópsia Líquida. Medida Alternativa. Cancerologia.

A IMPORTÂNCIA DA CAMINHADA NO TRATAMENTO DA OBESIDADE

Célio Coelho Ribeiro; Vivia Angélica Franco; Glauciene Lima da Trindade

Orientador: Prof. Dr. Aldo Coelho Silva

Claretiano - Centro Universitário de Batatais, Polo de Belo Horizonte (MG)

Resumo: É de fundamental importância o presente estudo, pois evidencia a importância da prática de atividade física, enfatizando a caminhada para o tratamento da obesidade em adultos. A atividade física é qualquer movimento que seja resultado de contração muscular voluntária, que leva a um gasto energético acima do repouso. Obesidade é uma desordem na composição corporal identificada por um excesso definitivo ou relativo da massa gorda, conduzindo a um aumento do índice de massa corporal. Independentemente de sua causa, o consumo de alimentos calóricos maior que o gasto energético leva ao acúmulo de tecido adiposo. O objetivo deste estudo foi investigar a importância da atividade física para o tratamento da obesidade. O trabalho seguiu os princípios da pesquisa exploratória, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Foi realizada uma pesquisa no mês de março de 2021, em livros da área e artigos nas bases de dados Google Acadêmico e SciELO, e foram utilizados artigos publicados entre 2003 a 2021 utilizando as palavras-chave: Atividade Física Aeróbica, Atividade Aeróbica, Exercícios Físicos Aeróbicos, Obesidade, Doenças Metabólicas e Caminhada. A atividade física é considerada uma ferramenta não farmacológica e complementar eficiente, pois contribui na redução e manutenção da massa corporal. Estudos indicam que a caminhada não é aconselhada e eficaz para quem deseja a manutenção de massa muscular, mas, para as pessoas com excesso de peso e com tolerância diminuída a glicose, conseguiram, através de 30 minutos de caminhada diária, a diminuição moderada no peso, redução na incidência de diabetes, melhora da função cardiovascular e, no nível de condicionamento físico, reduziu a pressão sanguínea, os níveis de colesterol no sangue, a osteoporose, estresse, além de auxiliar no convívio social e melhorar a autoestima, evitando a depressão. Concluímos que a caminhada é uma atividade que possibilita a perda de gordura, além de regular a pressão arterial, o colesterol, e faz com que o metabolismo dos carboidratos seja mais eficiente. Porém, a caminhada não é eficiente para a manutenção da massa muscular.

Palavras-chave: Atividade Física Aeróbica. Atividade Aeróbica. Exercícios Físicos Aeróbicos. Obesidade. Doenças Metabólicas. Caminhada.

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A QUALIFICAÇÃO DOS ENFERMEIROS

Rosângela Alcantara Buk; Simone Guedes De Oliveira Antonelli; Vanessa de Souza Chagas

Orientadora: Enizabete aparecida Barbosa da Silva

Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Centro Universitário Unifaveni

Resumo: Atualmente, no Brasil, a capacitação e a formação continuada têm sido fundamentais para a atuação profissional de enfermagem, e também para que este se mantenha no mercado de trabalho, porém, para a enfermagem, essa prática tem o papel de contribuir para aprimorar o atendimento prestado ao usuário. A capacitação continuada contribui teórica-cientificamente para a aprendizagem de profissionais de enfermagem, mantendo-os atualizados, desse modo, a população atendida é beneficiada com um atendimento de qualidade. Tem ocorrido importantes avanços do ensino no Brasil, isso gera a necessidade de profissionais melhores capacitados, visto que as mudanças técnicas acontecem continuamente na área da enfermagem; outro fator não menos importante, é a ampla concorrência no mercado de trabalho. A capacitação e a formação continuada podem contribuir de forma significativa para melhorar a atuação do profissional enfermeiro, beneficiando a população atendida. No que tange aos objetivos, a pesquisa teve como embasamento uma abordagem sobre a importância da capacitação e formação continuada para a qualificação dos enfermeiros. Para a elaboração do estudo, empregou-se a revisão bibliográfica com fundamentação em materiais como: artigos, livros, revistas e periódicos especializados, inclusive em bibliotecas virtuais, com destaque para o banco de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Google Acadêmico, os quais foram fundamentais para fornecedor subsídios que fundamentem o referencial teórico-científico sobre o assunto proposto. Os resultados demonstraram que em relação a importância da capacitação e formação continuada para a qualificação dos enfermeiros, esta prática continua sendo considerada uma das principais maneiras de atingir excelentes resultados na carreira profissional e, sobretudo, para que o enfermeiro possa prestar uma assistência conforme os preceitos assistenciais estabelecidos pelos aparatos legais, principalmente, por se tratar de uma profissão que cuida de pessoas, isso demanda conhecimentos aprimorados, para que seja possível atingir melhores resultados por meio da sistemática das exercícios laborais. Conforme essa pesquisa, concluiu-se a importância da capacitação e formação continuada para a qualificação dos enfermeiros, visto que tal prática tem o papel de habilitar a enfermagem para o atendimento de qualidade, já que isso está ligado a uma formação de equipe apropriada. Verificou-se ainda, que a educação continuada se estabelece como um procedimento formal ou informal, educativo, dinâmico, contínuo e dialógico, possibilitando e visando uma construção de relações integradoras entre os usuários e os profissionais da enfermagem. Esse tema tem sido destaque de muitos estudos devido a sua relevância e, conseqüentemente, são fundamentais para a prática da equipe de enfermagem.

Palavras-chave: Formação Continuada. Capacitação. Profissional de Enfermagem.

A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Elaine Cristina Apolinário de Azevedo

UFES/PMV

Resumo: O Ensino de Ciências é um elemento cultural que faz parte da construção humana, considerando os conhecimentos científicos e tecnológicos que envolvem a sociedade, a possibilidade da discussão acerca dos fenômenos e sua interferência, a compreensão e valoração dos modos de intervir e de utilizar os recursos naturais reconstruindo sua realidade, a de oportunizar a ação do aluno, ressaltando a sua participação ativa na aquisição de novos conhecimentos por meio de aprendizagens desafiadoras. Ao realizarmos uma revisão bibliográfica de artigos do período de 2007 a 2016 sobre uso de materiais didáticos inclusivos e a relevância da ferramenta no contexto da educação especial, nos deparamos com a falta de preparação de professores, necessidade de mais programas e trabalhos com a sociedade na inclusão de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ações que colaborem para a inclusão no mercado de trabalho e condições para a implantação de políticas públicas nas diferentes esferas da sociedade. Como resultado, o levantamento nos mostra que a partir de 2010, a proposição destes materiais – com ênfase no ensino de ciências – teve um destaque. Este aspecto é positivo na medida em que revela maior preocupação dos pesquisadores com o tema, de desenvolverem na forma de pesquisa a proposição de novos materiais didáticos de baixo custo com foco na capacidade manual e intelectual, e incentivar a criatividade e habilidades em que os estudantes possam modificar, buscando atender a realidade de diferentes necessidades educativas. Concluímos que a divulgação científica tem um papel importante para que as pessoas entendam como a ciência está presente em nossa vida, e em como ela pode auxiliar nossas ações e decisões no dia-a-dia. Na sala de aula, possibilita que os alunos estabeleçam conexões entre o conhecimento científico e o cotidiano. E ao fazer uso de materiais e/ou recursos elaborados por outros profissionais da educação, valorizamos o trabalho e o esforço realizado pela comunidade escolar.

Palavras-chave: Educação Básica. Ensino de Ciências. Divulgação Científica.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS NA OBESIDADE INFANTIL

Glauciene Lima da Trindade; Renata Cardoso Guimarães; Keith Anny Gonçalves Cocolo de Souza; Carolina Ayres Carlos Marques

Orientadora: Adeline Conceição Rodrigues

Claretiano Centro Universitário

Resumo: Nos últimos anos, vem ocorrendo um aumento na incidência de obesidade e do excesso de peso na população, devido à mudança de hábitos e de estilo de vida. A alta da prevalência de obesidade encontra explicações nas mudanças comportamentais ocorridas nas últimas décadas, sobretudo devido à alimentação inadequada e ao sedentarismo. A obesidade infantil, se não prevenida, pode ser um fator de risco para doenças na fase adulta, como doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes e outras. O objetivo deste trabalho é destacar a importância da educação nutricional em relação às causas e consequências na obesidade infantil. O trabalho seguiu os princípios da pesquisa exploratória, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Foi realizada uma pesquisa em livros da área e publicações nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO e PubMed do período de 2003 a 2021 utilizando as palavras-chave: Obesidade, Obesidade infantil, Educação Alimentar Infantil e Hábitos Alimentares Inadequados. Estima-se que a obesidade é uma doença multifatorial sobrevindo da interação de fatores genéticos e condições ambientais. A obesidade infantil tem aumentado dramaticamente em todos os países industrializados, nos quais a falta de atividade física contribui da mesma forma que a ingestão elevada e desbalanceada de alimentos. A razão do pouco conhecimento ou do não conhecimento dos pais/responsáveis em identificar a criança com obesidade colabora para o elevado índice de crianças com esta condição nutricional. Essa falha no reconhecimento pode ser um grande obstáculo na busca por um tratamento adequado e também na adesão de novos hábitos alimentares em prol da saúde de seus filhos. As referências alimentares e a dieta de uma criança são geralmente influenciadas por ambientes alimentares, incluindo o comportamento alimentar de seus pais. Essa influência é mais forte na primeira infância, onde os pais agem como protetor e modelos em volta da comida e, muitos de nossos hábitos alimentares são condicionados desde os primeiros anos de vida. Dados de investigação sugerem que as crianças não estão dotadas de uma capacidade inata para escolher alimentos em função do seu valor nutricional, pelo contrário, os seus hábitos são aprendidos a partir da experiência, da observação e da educação. O papel da família e da equipe da escola na alimentação e na educação nutricional das crianças é, portanto, inquestionável, e assume particular importância, uma vez que pode oferecer uma aprendizagem formal a respeito do conhecimento de alimentação saudável. Como vemos, os pais exercem uma forte influência sobre as práticas alimentares das crianças, por isso, é muito importante que nessa fase da infância ofereçam alimentos que proporcionem o crescimento e desenvolvimento adequados e que evite o déficit de nutrientes, para assim, prevenir os problemas de saúde na idade adulta. É importante também conscientizar, que esses pais monitorem o uso de eletrônicos, incentivando essas crianças brincarem, correr e manter um estilo de vida ativa. O papel do nutricionista é de extrema importância para reverter o avanço dessa epidemia, orientando a população e conscientizando para prevenção dessas doenças.

Palavras-chave: Obesidade. Obesidade infantil. Educação Alimentar Infantil. Hábitos Alimentares Inadequados.

A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS PARA UM ACOLHIMENTO MÉDICO HUMANIZADO

Beatriz Hermíni Roque; Isabella Elias Soares; Tâmilly Grubba Pinheiro; Cristiane Regina Tozzo
Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é uma língua natural e visual-espacial que utiliza sinais na comunicação dentre as pessoas que apresentam surdez, familiares, intérpretes e outros profissionais da área. Ao que se trata de acolhimento, especificamente na área da saúde, visa um compromisso de resposta às necessidades dos cidadãos que procuram atendimento. Desse modo, o objetivo desse trabalho é estabelecer uma relação entre atendimento médico humanizado e pessoas surdas, uma vez que a Língua Brasileira de Sinais é de grande importância para a inclusão social, para a comunicação das pessoas com surdez e para o desenvolvimento nos aspectos emocional e psíquico, não apenas do surdo, como também para todos aqueles que fazem parte de seu convívio. Dessa forma, sob essa perspectiva de atendimento humanizado aos surdos, garantindo um atendimento qualificado e que possa assegurar que todas as queixas e problemas poderão ser resolvidos de forma acolhedora, o trabalho em questão trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão integrativa, onde a busca ocorreu nas bases de dados: SciELO, Scholar Google e LILACS. Os artigos foram coletados nos meses de agosto e setembro do ano de 2021. Ademais, foram utilizados os descritores: Surdez e Saúde, Acolhimento Humanizado e LIBRAS no Ensino Médico. Assim, a principal barreira encontrada no atendimento médico aos surdos é a comunicação, seja pela falta de conhecimento do profissional da saúde, seja pela ausência de intérpretes à disposição na área da saúde quando necessário ou, até mesmo, por discriminação e preconceito. Na esteira dessa realidade, conclui-se que se faça necessário que profissionais da saúde, especialmente os médicos, estejam aptos a se comunicarem com os surdos, através da LIBRAS, a fim de assegurar um atendimento humanizado e acolhedor a esses indivíduos que tanto sofrem com o preconceito da sociedade civil.

Palavras-chave: Surdez e Saúde. Acolhimento Humanizado. LIBRAS no Ensino Médico.

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA SILVIPASTORIL (SSP) PARA O MEIO AMBIENTE E PRODUTOR

Enizabete Aparecida Barbosa da Silva¹; Sophia Loren dos Santos Rosa²

Centro Universitário Unifaveni¹; Centro Universitário Unifacimed²

Resumo: O Sistema Silvopastoril (SSP) se estabelece como a combinação propositada de árvores, pastagem e gado em uma determinada área simultaneamente, os quais devem ser integrados no mesmo local e manejados de maneira interligada, visto que dessa forma, ocorre o aumento da produtividade sem realizar o desmatamento da área. Esses sistemas reduzem os danos ambientais negativos, quando relacionados aos sistemas convencionais de criação de gado, visto que ocorre ação mútua e em distintas magnitudes. Dentre a importância das árvores no SSP, destacam-se: a produção de frutos, que servem para o consumo da fazenda e até mesmo vender no varejo; servem também como sustento para o gado, possibilitam maior diversidade da fauna; proporcionam sombra para o gado e evita erosão dos rios, melhorando a água. O estudo teve como objetivo demonstrar a importância do sistema silvipastoril (SSP) para o meio ambiente e produtor. Empregou-se uma revisão sistemática de literatura que corrobore com o tema a partir de buscas em livros, artigos e revistas, e dos prestigiados bancos virtuais de arquivos científicos como SciELO e Revista Brasileira de Estética Científica, dentre outras. Os resultados demonstraram que, atualmente, há busca ampla por sistemas que sejam produtivos, intensivos e sustentáveis, dentre as alternativas destacam-se os SSPs, que utilizam as árvores nos pastos dos animais favorecendo a restauração das pastagens que estejam degradadas, impedir uma degradação rápida, melhorar as condições de criação de gado, o que incrementa a produtividade animal devido a elevação no ganho de peso e até mesmo levam a maior sobrevivência de embriões, melhorando a qualidade do leite e da carne. Portanto, o SSP não é somente o ato de plantar árvores para propiciar sombra para os animais, mas de proteção de restaurar a área desgastada pela ação do ser humano decorrente da produção. Conclui-se que a sustentabilidade ambiental é a maneira de interação do homem com o meio ambiente a fim de atender as necessidades do ser humano, mas assegurando a manutenção da biodiversidade para as futuras gerações e proporcionando melhor qualidade de vida. Desse modo, o desenvolvimento sustentável não pode visar somente os fatores econômicos, logo, é indispensável o planejamento de ações e de programas sejam eles governamentais ou não, porém, devem levar em consideração a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Nesse contexto, os sistemas silvipastoris (SSP) são considerados alternativas fundamentais para a integração do plantio de árvores, aos pastos e para melhorar a qualidade de vida dos animais. Esse sistema proporciona aos animais sombra, melhora o conforto o que reduz o estresse do gado, levando a produção de uma quantidade maior de leite e carne com qualidade melhor, diminui o risco de erosão, diminui a precisão de usar os fertilizantes minerais, conservam a água dos rios e riachos, aumenta a variedade da produção, aumenta os lucros, captura e fixa carbono, favorece a manutenção da biodiversidade, reduz a perda e proporciona alimento para os animais silvestres.

Palavras-chave: Sistema Silvopastoril. Meio Ambiente e Produtor. Desenvolvimento Sustentável.

A IMPORTÂNCIA DO TIMO PARA O SISTEMA IMUNE

Issac Kennuel Gomes da Silva; Iaci Gama Fortes

Grupo de Estudos em Patologia Clínica Humana

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O timo é um órgão bilobado localizado no mediastino, também considerado órgão linfoide primário, pois participa do desenvolvimento e seleção de linfócitos T. O timo é uma parte importante do sistema imunológico do corpo. Durante o crescimento fetal e na infância, está envolvido na produção e maturação dos linfócitos T. O objetivo deste estudo foi descrever a importância do órgão timo para o sistema imune e relatar possíveis consequências associadas a alterações neste órgão. Foi realizada revisão de literatura dos últimos cinco anos (2017 a 2021), nos idiomas português e inglês, nas plataformas de bases de dados científicos SciELO e PubMed. Utilizou-se como descritor de busca “timo”, “imunidade”, “córtex do timo”. O timo é maior e mais ativo na infância, diminuindo, aos poucos, após a puberdade e é substituído por células adiposas após os 35 anos. Observou-se que, por ser órgão linfoide primário, o timo é responsável pela maturação de células T, ou seja, no desenvolvimento destas células, um tipo de glóbulos brancos do sangue que atuam na defesa aos microrganismos. Os linfócitos imaturos são produzidos na medula óssea e migram até o timo, onde amadurecem e transformam-se em linfócitos T. Do timo, eles entram na corrente sanguínea e chegam aos tecidos linfoides. O timo só libera os linfócitos T após reconhecer que estes não irão reagir contra proteínas ou antígenos naturais do organismo. Assim, ele realiza uma seleção dos linfócitos T a serem liberados na corrente sanguínea. Alterações no timo resultam no defeito da imunidade associada aos linfócitos T. Indivíduos que possuem alteração em linfócitos T tornam-se deficientes na imunidade celular, ou seja, essas células se tornam inativas para combater microrganismos. Crianças que possuem alteração nesse órgão tornam-se suscetíveis às bactérias principalmente. A síndrome de deleção 22q11.2, também conhecida como síndrome de DiGeorge, altera o funcionamento adequado do timo. Pacientes com a SD22q11 podem necessitar, ao longo de suas vidas, um grande número de intervenções médicas e hospitalizações, bem como a diminuição da sobrevida. A função do timo de seleção e maturação de linfócitos T garante o correto funcionamento do sistema imunológico. Quando existem poucos linfócitos T no organismo aumentam as chances de se adquirir doenças. O timo também é responsável pela produção do hormônio timosina, que estimula a maturação dos linfócitos. Sendo assim, mostra-se como órgão essencial para o sistema imune.

Palavras-chave: Timo. Imunidade. Córtex do Timo.

A INFLUÊNCIA DO TWITTER NOS TRANSTORNOS ALIMENTARES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA PRELIMINAR

Jéssica Larissa da Silva; Emanuelle Tavares; Gustavo Lima Isler

Núcleo de Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição (NUPEFEN)

Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Nos dias atuais, a internet se tornou uma ferramenta útil e acessível, por meio da qual realizam-se compras, consultas médicas, comunicação através de diversas plataformas e redes sociais virtuais, além da transmissão de notícias em geral. Devido a essa facilidade e ao massivo acesso, muitas pessoas a utilizam como meio de propagação das mais variadas ideias. Entre estas, encontram-se os comportamentos, que apesar de sua pluralidade, neste estudo, serão enfocados os alimentares. Neste sentido, será investigado a influência das redes sociais virtuais acerca dos Transtornos Alimentares (TA), dentre eles a Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN), Compulsão Alimentar (CA) entre outros. Os transtornos alimentares são caracterizados pela dificuldade em se relacionar com a comida de forma saudável, podendo assim desencadear emagrecimento extremo, obesidade, problemas físicos ou até mesmo a distorção de imagem do próprio corpo. A rede social virtual escolhida para o estudo foi o Twitter, que atualmente possui 326 milhões de usuários ativos. Nesta rede social virtual, merece destaque os grupos de apoio AN e BN, os quais influenciam as pessoas através de mensagens persuasivas, que pretendem elucidar “o estilo de vida ideal” para se atingir um corpo padronizado e considerado desejado por muitos. Distintivamente de outras plataformas online, que tomaram a iniciativa de barrar conteúdos impróprios sobre TA, o Twitter ainda permite o compartilhamento, sem maiores restrições, de dicas sobre os comportamentos anoréxicos e bulímicos. O método utilizado para a coleta de dados neste estudo foi a revisão de literatura integrativa, a qual abrangeu as bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde – BVS, em Julho/2021, onde foram realizadas buscas utilizando-se os descritores “anorexia”, “bulimia”, “transtornos alimentares”, “mídia social”, “redes sociais”, “blogs”, “internet”, “publicações” e suas combinações, nos idiomas português, inglês e espanhol. Estas buscas retornam um resultado total de 553 referências, nas quais foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, resultando em 42 artigos selecionados para análise. Em uma análise preliminar do material coletado, identificou-se que o Twitter é uma plataforma que contém grande volume de acessos e interações entre seus usuários, e com isso grupos de anoréxicas(os) e bulímicas(os) utilizam a rede para se comunicarem por meio de diversas hashtags e códigos para se identificarem e compartilharem seus depoimentos. Os posts sobre TA analisados identificaram grandes números de pessoas fazendo publicações autodepreciativas após fracassarem na perda de peso, fotos de pessoas extremamente magras para usarem de inspiração, além de incitarem desafios de baixo consumo de calorias, chegando à quase nenhum tipo de ingestão de alimentos. A atual situação demonstra a necessidade de desenvolvimento de medidas preventivas para controle dos conteúdos veiculados que se relacionam aos transtornos alimentares. Tal controle poderia ser utilizado para a coleta de dados e a identificação de comportamentos suspeitos com a finalidade de educar, oferecendo suporte aos que buscam por esse tipo de conteúdo. Devido à fugacidade das redes sociais virtuais, recomenda-se que novos estudos sejam feitos envolvendo os transtornos alimentares e o uso destas plataformas.

Palavras-chave: Transtornos Alimentares. Redes sociais. Twitter.

A INSTRUMENTALIZAÇÃO DO TURISMO LITERÁRIO DURANTE O ESTADO NOVO BRASILEIRO E PORTUGUÊS: UM ESTUDO DAS REVISTAS TRAVEL IN BRAZIL E PANORAMA

Evelin Cristine de França Vaccaro; Luís Antônio Contatori Romano
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA

Resumo: Durante a vigência do Estado Novo de Getúlio Vargas no Brasil, e de António Salazar em Portugal, surgiram nos respectivos países as revistas *Travel in Brazil* e *Panorama – Revista Portuguesa de Arte e Turismo*. Cecília Meireles foi responsável pela edição do periódico brasileiro, voltado para o turismo do público norte-americano, ao passo que António Ferro realizava a edição do periódico português, destinado às classes médias urbanas de Portugal. Dito isso, esta pesquisa tem como objetivo analisar as influências do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN), tendo em vista que tais órgãos viabilizaram o desenvolvimento das publicações supracitadas. Portanto, a metodologia utilizada ao longo deste trabalho constitui-se de uma pesquisa bibliográfica, que incide, principalmente, no segundo volume das revistas, publicados em 1942. A partir da leitura e análise dos textos “O Instituto Oswaldo Cruz”, de Oswaldo Frota Pessoa, e “O Vaqueiro”, de Octavio Domingues, verifica-se a presença da ideologia varguista na *Travel in Brazil* através das constantes referências ao embranquecimento, que ocorre nas diversas fotografias de cientistas brancos e/ou europeus e na descrição **européia** de um vaqueiro nordestino. Por sua vez, os textos “Instituto Superior Técnico”, de Germana Braz de Oliveira, e “Varinas”, de Carlos Queiroz, evidenciam um forte nacionalismo, desde a utilização de materiais portugueses na reforma do Instituto até a percepção das varinas como um símbolo da identidade nacional. Considerando os resultados obtidos, infere-se que o turismo literário tornou-se um mecanismo de divulgação ideológica durante os regimes de Vargas e Salazar.

Palavras-chave: *Travel in Brazil*. *Panorama*. Estado Novo. Fotojornalismo. Turismo.

A LBA E AS POLÍTICAS ASSISTENCIAIS EM ESPAÇO ESCOLAR: UM ESTUDO SOBRE O POSTO DE PUERICULTURA, A CAIXA E A SOPA ESCOLAR EM RIBEIRÃO PRETO (1942-1960)

Deybson Eduardo Cezario dos Santos De Oliveira
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto- FFCLRP
Universidade de São Paulo- USP

Resumo: A Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi criada em 1942, através do Decreto-lei nº 4.830, entre um convênio do governo federal com as confederações nacionais das indústrias e do comércio, e regida pela então primeira-dama Darcy Vargas. A LBA é considerada a primeira instituição pública de assistência social no Brasil. O Posto de Puericultura, a Caixa e a Sopa Escolar eram serviços de assistência já existentes desde a república, ambos oriundos de um fundo financeiro baseado em doações filantrópicas voltado para os alunos pobres, ao qual procurava-se manter uma frequência significativa e participativa do aluno na escola. Este alunado que recebia os benefícios da Caixa Escolar, eram na maioria das vezes, filhos de agricultores rurais, alguns deles de imigrantes em situação de risco e vulnerabilidade. Os Postos de Puericultura ofereciam assistência à infância e à maternidade. Foi analisado e discutido no decorrer do presente trabalho, as práticas de assistência ao alunado pobre, estudando as seguintes hipóteses: Se a Legião Brasileira de Assistência vinculou-se a essas políticas de assistência já existentes para se promover entre suas ações? Ou de fato ela estabelece o Posto de Puericultura, a Caixa e a Sopa Escolar como parte de sua política de assistência para com a infância pobre? Também foi pesquisado como essas políticas assistenciais foram sendo concretizadas no decorrer do período temporal da pesquisa 1942-1960, na cidade de Ribeirão Preto-SP. O estudo se baseia em uma abordagem qualitativa, ressaltando que a mesma se encontra em andamento. Foi realizado um levantamento bibliográfico em bases de dados, repositórios de dissertações e teses, Bibliotecas Digitais para instrumentalizar a pesquisa. Dentre os resultados obtidos durante o decorrer da pesquisa, foi observado a adaptação dos serviços assistenciais já existentes pela LBA, pode-se notar a presença de cunho populista e nacionalista do governo de Getúlio Vargas nos discursos imagéticos da LBA. Observa-se também uma forma de engrenar e executar as leis nacionais vigentes pela constituição de 1937 no Estado Novo. A exemplo da garantia e dever da nação dos estados e dos municípios na oferta do direito à educação e o cumprimento e obrigatoriedade da mesma por parte civil, como mostra a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. No campo da assistência no Brasil, a LBA atingiu patamares aos quais vigoraram até 1995; é notável sua colaboração à formação da construção e significação do Serviço Social, sendo um modelo brasileiro de assistência no campo das políticas assistenciais. O estudo atingiu êxito, produzindo novas ideias, debates e reflexões acerca da emérita Legião Brasileira de Assistência, cujo alcance nacional atingiu um importante patamar no campo da assistência, a respeito da infância e da juventude necessitada e esquecida no Brasil.

Palavras-chave: Legião Brasileira de Assistência. Políticas Assistenciais. Posto de Puericultura, Caixa e Sopa Escolar.

A LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PELO SISTEMA CAMPO LIMPO DO INPEV

João Paulo Pereira Duarte

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, *Campus* de Franca (SP)

Resumo: Um dos princípios mais importantes trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, esta regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de novembro de 2010, trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, entre eles, embalagens de defensivos agrícolas e a logística reversa para os mesmos. Portanto, os objetivos principais da pesquisa em questão são: demonstrar e analisar o processo de logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas do sistema “Campo Limpo” do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, bem como de suas etapas, além de apresentar os resultados obtidos pelo programa desde sua criação ao descarte adequado dos resíduos sólidos utilizados no campo. A pesquisa se desenvolveu em duas etapas: a primeira, que se deu por meio de revisão bibliográfica acerca do tema abordado, utilizando como embasamento três formas principais de buscas, a primeira a manual, visando sites e anais de congressos e periódicos em busca de artigos científicos, relatórios, bem como de revistas especializadas com temas semelhantes ao abordado, e a segunda, que se refere à busca automática, utilizando-se de palavras-chave, que auxiliaram nas buscas de trabalhos nas bibliotecas digitais como o Google Scholar e SciELO. E por fim o chamado “SnowBalling” (Bola de neve), onde foram analisadas listas de referências dos artigos pesquisados, na busca por novos trabalhos e estudos com a finalidade de construir uma identidade ao texto com base de dados voltados a questão. Esse levantamento percorreu pelos meses de dezembro de 2018 e de janeiro de 2019. O objeto central de estudo foi o sistema “Campo Limpo” do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, através do seu mecanismo de logística reversa das embalagens de defensivos agrícolas e suas respectivas etapas que englobam empresas do ramo agrícola, governo, produtores e entidades ligadas ao campo. Para a revisão de literatura de livros físicos foram utilizados os disponíveis na biblioteca da Faculdade Doutor Francisco Maeda (FAFRAM) para uso acadêmico. Por sua vez, os gráficos e dados apresentados na pesquisa foram elaborados por meio das ferramentas disponíveis no Microsoft Office Excel 2010. Conclui-se, mediante a pesquisa, que o sistema Campo Limpo por meio do INPEV se consolidou como uma eficiente ferramenta na logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas, haja vista seus resultados e expansão desde sua criação há 18 anos, o que lhe proporciona reconhecimento internacional na área. Por outro lado, a destinação inadequada de embalagens de defensivos agrícolas ainda é um problema no campo, pois o país é um dos maiores consumidores do mundo além de comercializar produtos que são banidos em diversos outros países, e uma vez que a destinação seja feita de forma incorreta ou até mesmo não haja os prejuízos à saúde humana, e ao meio ambiente são elevados.

Palavras-chave: Logística Reversa. Embalagens de Defensivos Agrícolas. Sistema Campo Limpo do INPEV.

A MICROPIGMENTAÇÃO CAPILAR COMO FERRAMENTA PARA ELEVAR A AUTOESTIMA DE PESSOAS QUE SOFREM COM CALVÍCIE

Clariane Cristina de Oliveira Mello; Natalia da Silva Morais.

Orientadora: *Paula Gonçalves Fenga

*Grupo de Pesquisa em Estética e Inovação (GPEI)

Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Resumo: O objetivo do presente projeto é mostrar procedimentos que são capazes de ajudar pessoas com sua aparência, com o intuito de ajudar a elevar a autoestima dos indivíduos. Através de pesquisas bibliográficas feitas em livros, artigos, periódicos e sites, descobriu-se que a micropigmentação capilar pode ser usada para atingir esse objetivo. Ela consiste em uma técnica moderna de preenchimento do couro cabeludo, podendo ser entendida como uma maquiagem capilar definitiva, reproduzindo os folículos capilares através da micropigmentação. É considerado um processo não cirúrgico, feito para a correção do visual da calvície com a aplicação de pigmentos de tinta no local que há falhas. O procedimento geralmente é realizado em uma sessão que pode durar de 3 a 5 horas. Dependendo do caso e do recurso utilizado, pode ser que seja necessário realizar uma segunda sessão, com o intervalo de 20 dias entre uma e outra. Ao final do presente estudo, concluiu-se que a micropigmentação capilar exige uma manutenção entre 2 e 8 anos e é minimamente invasiva, sendo que a probabilidade de efeitos colaterais após o procedimento é pequena. É importante ressaltar que para realizar esse tratamento é necessário estar atento às restrições, pois ele não é indicado para pessoas que possuem marca-passo, e nem para as pessoas que não estejam com a diabetes controlada ou que tenha alergia a substâncias que fazem parte do processo. Assim, ressalte-se que antes do procedimento de micropigmentação capilar, é necessário que se realize vários testes, para, finalmente, implementar a mudança na aparência.

Palavras-chave: Calvície. Micropigmentação Capilar. Pigmento.

A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ARTISTAS NAS PINTURAS ORIGINAIS DE HIERONYMUS BOSCH

Julio Wilson Fernandes, MD, MA
Alumni Universiteit Leiden-Holanda

A autenticidade nas obras de Hieronymus Bosch é complexa e de difícil estudo, pois Bosch assinou apenas 8 entre as 21 pinturas consideradas autográficas pelo B.R.C.P. (Bosch Research and Conservation Project). Além disso, no século XV e início do século XVI, obras estimadas do pintor eram copiadas pelo atelier para clientes que as desejavam, sendo possivelmente a razão da multiplicidade de versões de algumas pinturas como “As Tentações de Santo Antão” presente no acervo do MASP, no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa, na Coleção Barnes na Pensilvânia e em outros museus. A identificação e reconhecimento da participação de outros artistas nas obras realizadas por Bosch no seu atelier na cidade de ‘s-Hertogenbosch é de grande valia para a autenticação das suas obras, fornecendo ainda novos elementos potencialmente capazes de revelar novas obras do grande mestre renascentista. Para este estudo empregamos a abordagem descrita em 1890 pelo médico e crítico de arte italiano Giovanni Morelli, e como foco de estudo todas as 28 corujas que habitam 47 % das pinturas atualmente relacionadas a Hieronymus Bosch. Estudando os traçados e o estilo das corujas através de fotografias das obras originais, fornecidas pelo B.R.C.P. para a comunidade internacional, o autor chegou as seguintes conclusões: Mais de um artista pintou as 6 corujas na obra “O Jardim das Delícias”. Provavelmente um único mesmo artista pintou as 3 corujas no “Tríptico dos Santos Eremitas”. As 3 corujas em “O Julgamento Final” - Versão de Viena diferem completamente de todas as demais na obra de Bosch, reforçando as suspeitas sobre a realização do painel central da obra em um ambiente diferente do atelier do pintor e com a participação de um artista inédito. Na obra “As Tentações de Santo Antão” - versão de Lisboa, pelo menos uma das 2 corujas foi pintada displicentemente e por um artista estranho a obra de Bosch. Na peça “Os Sete Pecados Mortais e as Quatro Últimas Etapas Humanas” uma impressionante inédita coruja com dedos excepcionalmente longos e brancos, reafirma este tempo de mesa como não sendo uma obra autográfica de Bosch. Uma coruja mal acabada e com um aspecto de macaco corrobora a informação de que “O Prestidigitador” é um pastiche. A coruja presente no “Tríptico da Paixão” - versão de Valencia apresenta uma coruja muito semelhante as demais pintadas por Bosch, mas as marcas simétricas de pincel delatam uma meticulosa imitação por um contemporâneo conhecedor da obra do pintor. A inexistência de uma típica coruja na única obra de Bosch no Brasil e o fato da pintura não ter sido examinada pelo B.R.C.P. impedem maiores conclusões sobre a mesma. No entanto, permanece o entendimento de que “As Tentações de Santo Antão” no MASP é uma autêntica obra de Hieronymus Bosch, como afirmado pelo magnífico trabalho realizado por Sandra Ditner em 1998, no entanto, foi provavelmente pintada contemporaneamente as outras duas em ‘s-Hertogenbosch.

Palavras-chave: Hieronymus Bosch. Jheronimus Bosch. Idade Média.

A PERCEPÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS EM UMA COMUNIDADE ESCOLAR NO ALTO JURUÁ

Thienify dos Santos Nascimento Rodrigues; Kívia Roberta Costa da Silva; Emilson da Silva Cavalcante
Universidade Federal do Acre – UFAC, *Campus Floresta (AC)*

Resumo: Ao longo dos anos, a ciência tem mostrado que a prática de exercícios físicos influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas. No contexto de pandemia, estudos apontam que pessoas que mantêm uma rotina diária de exercícios desenvolve uma melhor imunidade contra o vírus da COVID- 19, SARS-COV-2. A ausência de uma rotina regular de exercícios físicos desencadeia diversos problemas de saúde, tais como: obesidade, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial e diabetes. O objetivo dessa pesquisa é averiguar a prática de exercícios e identificar os possíveis desfechos desfavoráveis para a saúde física e psicossocial dos participantes em uma comunidade escolar localizada no município de Cruzeiro do Sul, Acre. Para análise quantitativa e qualitativa dos dados foram aplicados questionários semiestruturados. Os entrevistados assinaram um termo de consentimento para participarem da pesquisa. Foram analisados 500 questionários, sendo 453 estudantes, 24 atletas e 23 professores. Dentre os resultados obtidos, constatou-se que 38% dos entrevistados admitem ser sedentários, ou seja, não praticam nenhum exercício físico, dado contrário à média brasileira. A Organização Mundial da Saúde, recomenda no mínimo três vezes por semana a prática de exercícios físicos, nesse estudo, 61% dos entrevistados não seguem a orientação mínima estabelecida. Os exercícios mais praticados pelos entrevistados é o futebol, a corrida, a musculação e o ciclismo. Ao serem questionados sobre a utilização excessiva de aparelhos eletrônicos, cerca de 81% admitem passar mais de seis horas diárias expostos a luz azul, estudos apontam que uso excessivo de aparelhos eletrônicos causam problemas na visão, sensorial e cognitivo. Em relação a possíveis doenças que os entrevistados apresentam, podendo estar diretamente associadas com a falta de exercícios físicos, 30% correspondem a dores de cabeça constantes, e 23% a problemas na coluna vertebral, sendo que, por outro lado, aqueles que praticavam exercícios regularmente não se constatou nenhuma doença. Conclui-se que a falta de exercícios físicos é muito frequente na população e está diretamente associada a desfechos desfavoráveis. Para influenciar a prática de exercícios físicos foi proporcionado uma tarde de aeróbica e uma campanha de conscientização, mostrando que uma rotina regular de exercícios físicos ajuda diretamente no condicionamento físico e mental evitando doenças como diabetes, obesidade, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares.

Palavras-chave: Exercícios Físicos. Saúde. Comunidade Escolar no Alto Juruá.

A RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I POR MEIO DA APLICAÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS: ESTUDO DE CASO

Patrícia Migotto Seraide; Eliana Terezinha Coladetti; Ivanise Marson Tomazella
Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: A adoção de metodologias ativas e novas práticas pedagógicas são necessárias para que ocorra uma reflexão sobre a prática docente. A aprendizagem colaborativa, o estudo de caso, a aprendizagem entre pares ou times, as salas de aula invertidas, a aprendizagem baseada em projetos ou problemas e as exposições interativas são exemplos dessas metodologias ativas. Estas trazem consigo a possibilidade de mudança nos objetivos formativos, retirando-os da formação tradicional e realocando-os em um lugar que permite uma formação crítica com a valorização de seu protagonismo. Desta forma, o objetivo deste trabalho consiste em utilizar esta nova forma de ensinar para despertar nos alunos uma aprendizagem focada no protagonismo do aluno. Nesse sentido, foi aplicada a metodologia de estudo de caso aos alunos do quinto ano do ensino fundamental do Claretiano Colégio, Cidade Claret. Nesse estudo de caso foi abordada uma situação fictícia na qual uma aluna (Joana) estaria com dificuldade para se adaptar ao ensino remoto. Dessa forma, a professora realizaria uma Semana Cultural Virtual, com diferentes expressões artísticas, culturais e sociais, motivando a participação de todos os alunos. Nessa hipotética semana cultural, de que maneira os alunos, baseados nos Princípios Claretianos, poderiam auxiliar Joana a superar suas dificuldades? As ações dos alunos deveriam se basear nos Princípios Claretianos da abertura, transcendência, sustentabilidade, singularidade, integralidade, autonomia e criatividade. A atividade instigou os alunos à **prática da investigação** dos Princípios Claretianos, exercitando sobretudo a empatia (inserida nos Princípios Claretianos da abertura e singularidade), tão necessária aos dias atuais. Além disso, o auxílio à resolução de um problema de um colega coloca o aluno no centro da aprendizagem, sendo ele o responsável por resolver um problema proposto, sem a indicação do professor. O desenvolvimento das atividades em sala de aula vem ressignificando **a prática docente** no cotidiano do Ensino Fundamental I. Dessa forma, os conteúdos das disciplinas abordados com os alunos do quinto ano vem se desenvolvendo com base nestas metodologias ativas, constituindo uma quebra de paradigmas com a abordagem dita tradicional, que tem no professor sua figura central. Nesta nova abordagem, o docente tem papel de mediar o processo de ensino e aprendizagem. Essa nova concepção exige do docente um aperfeiçoamento constante na sua formação acadêmica, bem como coloca uma nova exigência na gestão do grupo de estudantes. O envolvimento do professor com o seu trabalho pedagógico e com os seus alunos possibilita tal evolução, reavaliando as relações de poder em sala de aula e compreendendo os aspectos culturais naquele grupo. Conclui-se, portanto, que o uso das metodologias ativas no processo de ensinar e aprender entre discente e docente favorece o desenvolvimento integral do estudante, alterando a concepção da sala de aula como o único espaço de transmissão do conhecimento.

Palavras-chave: Metodologias Ativas. Ensino Fundamental I. Professor Mediador. Prática Docente.

A SALIVA COMO ALTERNATIVA PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19

Enizabete Aparecida Barbosa da Silva; Lucilene Ribeiro Santana; Sophia Loren dos Santos Rosa

Centro Universitário Unifaveni; Claretiano – Centro Universitário de Batatais; Centro Universitário Unifacimed

Resumo: A saliva é um fluido biológico caracterizado como uma secreção aquosa encontrada na boca, sua composição é representada por uma complexa mistura de produtos secretórios (orgânicos e inorgânicos) de glândulas salivares e de outras substâncias derivadas da mucosa da orofaringe, vias aéreas superiores, fluido do sulco gengival, refluxo gastrointestinal, restos alimentares e componentes derivados do sangue. Dentre as diversas funções desempenhadas pela saliva, cabe destacar seu papel importante na fisiologia esofágica, na digestão e na proteção das células gástricas. Em dezembro de 2019, emergiu de Wuhan na China uma nova cepa de coronavírus que rapidamente se espalhou para o mundo causando uma pandemia global. O vírus é conhecido como “síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2” (SARS-CoV-2), assinalado como a doença coronavírus (COVID-19). Esse vírus infecta principalmente o sistema respiratório, podendo desencadear uma pneumonia que pode causar mortalidade, em casos graves, e ainda não tem cura específica. Assevera-se que indivíduos que contraem o vírus apresentam-no nas glândulas salivares, fazendo com que estas se constituam em reservatório do vírus sendo que, ainda em pacientes assintomáticos, essa pode ser uma importante via de transmissão. O trabalho tem como objetivo explicar sobre a utilização da saliva como matriz biológica de alternativa para o diagnóstico de COVID-19. A investigação foi realizada através de pesquisa bibliográfica, nas bases de dados PubMed, Google Acadêmico e SciELO. Conclui-se que a saliva humana oferece a possibilidade de investigar a presença de COVID-19, SARS-COV e outros vírus, pois a relação da proteína S (Spike) do SARS-CoV-2 com a enzima conversora de angiotensina 2 humana presentes nas glândulas salivares pode beneficiar a detecção de SARS-CoV-2 na saliva. Portanto, o uso da saliva para fins de diagnóstico abre a possibilidade de usar outras ferramentas além da detecção direta do patógeno, como o uso de proteômica, metabolômica, detecção de anticorpos especialmente IgA, citocinas, quimiocinas e técnicas para buscar marcadores para o uso de dispositivos de diagnóstico rápido. Além de ser um procedimento de coleta não-invasivo promissor, vários estudos realizados utilizando a saliva como matriz principal para diagnóstico demonstraram que a saliva é o material mais preciso para detectar coronavírus frente ao swab nasofaríngeo, tendo resultados favoráveis no seu emprego. Vale ressaltar que a detecção rápida do 2019-nCoV é imprescindível para o controle do surto na comunidade e também para os profissionais de saúde, proporcionando grandes benefícios nesse cenário pandêmico.

Palavras-chave: Saliva. Diagnóstico. COVID-19.

A SAÚDE AUDITIVA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM ÊNFASE NO ATENDIMENTO BÁSICO

Beatriz Fernanda Loureiro; Laís Dinelli Schiaveto; Mariana Cristina Alves de Souza; Vitória Nobre Alvarenga; Cristiane Regina Tozzo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: A surdez é quando o indivíduo tem uma diminuição qualquer da capacidade de escutar, podendo ser causada por inúmeros fatores. Entretanto, essa condição ainda é muito negligenciada pelo sistema de saúde e profissionais da área, mesmo que exista a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva (PNASA). Assim, este artigo tem como objetivo realizar uma revisão literária sobre a saúde auditiva no Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase no atendimento na atenção básica, sendo este justificado pela negligência citada acima. Metodologia: para este estudo, foi escolhida a metodologia de revisão de literatura, agrupando os conhecimentos e identificando lacunas sobre o tema, a partir disso, foram utilizados artigos científicos e a PNAS. Para a busca desses artigos, foram utilizadas as plataformas SciELO e LILACS, restringindo para textos completos disponíveis para estudos, em humanos, e para artigos em português. Resultado e discussão: com o passar dos anos, o número de pessoas com surdez vem aumentando, devido a longevidade populacional e fatores ambientais, contudo, a assistência ao SUS ainda é muito negligenciada, mesmo existindo a política de atenção e promoção da saúde auditiva. Isso ocorre principalmente pela dificuldade de comunicação das equipes de saúde com o paciente, e pela falta de apoio dos municípios em disponibilizar facilidade para essa comunicação, disponibilizando intérpretes, por exemplo. Conclusão: esse estudo mostra que as populações surdas são negligenciadas em relação ao atendimento na atenção básica, não cumprindo com os princípios do SUS, e não fornecendo um cuidado integral aos surdos. Dessa maneira, os surdos são considerados populações de risco por serem vulneráveis e possuírem um atendimento à saúde precário.

Palavras-chave: Saúde Auditiva. Atendimento Básico. Surdez.

A TÉCNICA DE WATSU E SEUS BENEFÍCIOS EM INDIVÍDUOS COM ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS: REVISÃO DE LITERATURA

*Edson Donizetti Verri; Marcela Cristina Pinheiro; Maria Isabel Piloto

Orientador: *Saulo Cesar Vallin Fabrin

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Atualmente, existem diversas técnicas dentro da hidroterapia para tratamento em pacientes com doenças neurológicas, sendo uma delas o watsu, que consiste em terapias passivas realizadas dentro da água, em temperatura morna, por meio de movimentos fluidos e graciosos, que geram ao paciente uma sensação de relaxamento devido a falta da gravidade, promovendo uma redução das sinapses nos tecidos nervosos. Por meio desta terapia é possível observar aumento na vasodilatação periférica, diminuição da espasticidade e do espasmo muscular. Baseado nestas premissas, o objetivo deste estudo foi avaliar se a aplicação da técnica watsu promove benefícios em pacientes neurológicos. A pesquisa trata-se de uma revisão de literatura, com a utilização das bases de dados eletrônicas SciELO e PubMed. No estudo foram incluídos artigos publicados entre os anos 2009 e 2020, indexados na língua portuguesa e inglesa. Foi utilizado como descritor para a pesquisa: watsu, doenças neurológicas, paralisia cerebral, síndrome de Down e Parkinson. Após análise dos dados coletados, foi possível observar que o watsu promove melhora do quadro clínico quando aplicado em pacientes neurológicos, uma vez que apresentou melhora na qualidade de vida, efeito de relaxamento, redução da ansiedade, modulação do tônus muscular, melhor propriocepção e desenvolvimento neuropsicomotor. Desta forma, esta revisão de literatura sugere que o método watsu possibilita benefícios na reabilitação de pacientes neurológicos, o que permite maior facilidade na execução de atividades de vida diária e, conseqüentemente, maior independência.

Palavras-chave: Watsu. Doenças Neurológicas. Paralisia Cerebral. Síndrome de Down. Parkinson.

A TENS COMO MÉTODO NÃO FARMACOLÓGICO PARA ALÍVIO DA DOR DO TRABALHO DE PARTO: UM ESTUDO DE REVISÃO

Nátali Bruna Brazão; Vanessa Cristina Felix Goulart; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O parto normal é uma forma natural de promover o nascimento e, quando comparado à cesariana, pode ser visto como um método mais seguro e com menor tempo de internação para a mãe. E o trabalho de parto (TP) e o parto formam a interação complexa entre a mãe e o feto. As dores provocadas pelo TP, fisiologicamente, estão relacionadas à intensidade e frequência crescente das contrações uterinas, sendo o componente mais importante da dor, resultando na dilatação progressiva do colo uterino e descida fetal, além de outros fatores, como contração e estiramento das fibras uterinas, relaxamento do canal de parto, compressão na bexiga e pressão sobre as raízes do plexo lombo-sacro. Os métodos não farmacológicos (MNF) são opções para substituir a analgesia durante o TP/parto e auxiliar as parturientes a lidarem com suas queixas de dores. A TENS (Estimulação elétrica nervosa transcutânea) é um método de analgesia, através da estimulação dos nervos periféricos onde a parturiente pode controlar a frequência e a intensidade dos impulsos elétricos, além de não ter efeitos negativos sobre a mãe e o feto, e os resultados são altamente positivos no alívio de dores. **Objetivo:** O presente estudo pretende analisar a eficácia da aplicação da TENS no controle da dor durante o período da dilatação do trabalho de parto. **Método:** Revisão bibliográfica narrativa, na qual os estudos foram identificados por meio de busca nas bases de dados eletrônicas PEDro e SciELO, durante os meses de outubro a novembro de 2021. Para isso, foram utilizados os descritores: estimulação elétrica nervosa transcutânea, trabalho de parto, analgesia, recursos não farmacológicos. A busca bibliográfica resultou em cinco artigos e uma dissertação de mestrado acerca do tema. Após análise dos dados, passou-se à discussão dos materiais estudados. **Resultados e discussão:** O resultado primário foi a mudança na intensidade da dor no final do período da intervenção – o instrumento usado para medir a gravidade da dor antes e depois da intervenção foi a escala visual analógica, onde de 0 a 4mm foram considerados “sem dor”; 5 a 44mm, “dor leve”; 45 a 74mm, “dor moderada”; e 7 a 100mm, “dor intensa”. Uma mudança de 13mm foi indicada como uma redução na dor aguda. O resultado secundário foi a localização e distribuição da dor através do diagrama corporal. O uso do TENS no início da fase ativa do trabalho de parto produz uma significativa diminuição da dor. Nenhum impacto da intervenção sobre os resultados maternos ou neonatais foram observados. **Conclusão:** Os achados expostos na pesquisa indicam que a TENS pode ser indicada para o cuidado da mulher no trabalho de parto por ser uma alternativa de baixo custo e não invasiva, mas uma revisão sistemática indica que os ensaios disponíveis de TENS durante o trabalho de parto não determinam claramente seus efeitos. A TENS administrada no início da fase ativa do trabalho de parto produz uma diminuição significativa da dor e adia a necessidade de analgesia farmacológica sem efeitos deletérios maternos e perinatais, portanto, pode ser considerado um método alternativo útil para analgesia de parto.

Palavras-chave: Estimulação. Elétrica. Nervosa. Transcutânea. Dor. Parto.

A UTILIZAÇÃO DO DIÁRIO DE BORDO COMO UM RECURSO DIDÁTICO NO ENSINO DE QUÍMICA ORGÂNICA, COM ENFOQUE NO ESTUDO DE COGUMELOS COMESTÍVEIS

Larissa Dias da Silveira Araújo; Breno Rafael Resende Esteves; Marcelo Henrique Reis Carvalho;
Regina Lucia Pelachim Lianda; Bianca Alvin Andrade Silveira
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IFSUDESTE/MG), *Campus* de Barbacena (MG)

Resumo: A utilização de métodos diferenciados de ensino viabiliza a aprendizagem ativa. Frente a esse contexto, o método da Aprendizagem Baseada em Projetos/Problemas (ABP), sob o olhar da Comunicação, foi aplicado no 2º ano do Técnico em Química do IF Sudeste MG/*Campus* Barbacena, por meio do estudo de cogumelos *Agaricus bisporus*. Os compostos orgânicos, especialmente os fenólicos, possibilitam que este alimento se torne um objeto de estudo a ser abordado na disciplina de Química Orgânica. Os desafios da proposta exigiram que a qualidade da comunicação entre os atores (alunos e a equipe do projeto – licenciandos, orientadora e coorientadora) fosse eficaz. Dessa forma, como foco desse trabalho, adotou-se o “Diário de Bordo” como recurso didático, gerando confiança no processo. Esse artefato aponta experiências, ideias, percepções, sensações, registros de forma crítica e livre. Os objetivos deste trabalho incluem aplicar a ABP por meio do estudo de cogumelos, utilizando o Diário de Bordo enquanto instrumento pedagógico. Pretende-se, também, melhorar a relação aluno-professor por meio dos Diários de Bordo, que foram direcionadores do planejamento, bem como auxiliar na formação de educadores mais qualificados, focando o pensamento centrado no aluno. A elaboração do Diário de Bordo ocorreu de forma individual e não obrigatória, com total autonomia, utilizando esse espaço para registrar aprendizados e percepções, refletindo a respeito do desenrolar da proposta, criticamente à equipe e às atividades, ou até mesmo com relação às próprias experiências. É importante ressaltar que havia liberdade para desenhar e/ou escrever, sem qualquer censura, reforçando a importância da franqueza. Por meio da aplicação desse instrumento pedagógico, alguns estudantes alegaram que, se não fosse por meio dos Diários, não teriam ficado à vontade para se expressarem. Foi essencial para conduzir as etapas seguintes, considerando os aspectos positivos e negativos citados. Os pontos favoráveis corroboram: a importância do trabalho colaborativo, onde a individualidade foi notada e respeitada, melhorando o convívio da turma; a excelente atuação da equipe pedagógica; atividades diferenciadas como motivadoras e imprescindíveis ao aprendizado; bom desempenho em exames/vestibulares externos; crescimento pessoal e profissional; e melhoria da comunicação aluno-professor. Por outro lado, os aspectos negativos incluem críticas em relação à primeira aula prática que não ocorreu de forma satisfatória, já que a maioria a retratou como “desorganizada”, “confusa” e “cansativa”. Foi notável que a complexidade desse projeto, referente aos conceitos químicos, não trouxe clareza aos estudantes quanto ao objetivo específico da área de química orgânica, além da carga horária ser insuficiente. Após as observações e *feedback*, o planejamento das etapas subsequentes foi remanejado, a fim de atender às necessidades e sugestões dos discentes. Por consequência, adiante, constataram-se muitos elogios referentes às práticas seguintes, logrando êxito na associação dos fenômenos experimentais entrelaçados à teoria. Muitos ressaltaram, ainda, que a comunicação via Diário de Bordo foi essencial para melhor organização das aulas, alcançando um aprendizado mais significativo. Conclui-se que os Diários de Bordo culminaram em uma melhor relação e aproximação aluno-professor, além de direcionadores importantes para o planejamento da proposta, fator este crucial para o sucesso da aprendizagem dos conteúdos de Química Orgânica.

Palavras-chave: Química Orgânica. Diário de Bordo. Cogumelos Comestíveis.

ABERTURA DE CAPITAL NA BOVESPA B3

Luis de Souza Cardoso

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Esta pesquisa cumpriu requisitos do Projeto Integrador na disciplina Mercado de Capitais, do Curso de Tecnologia em Gestão Financeira do Claretiano, realizada no 1S2021. O tema e objetivo foi o de analisar e diagnosticar uma empresa, com a finalidade de abertura do capital na Bolsa de Valores de São Paulo, B3. A abertura de capital, tecnicamente denominado de IPO – *Initial Public Offering*, é uma decisão estratégica da empresa, com finalidade de facilitar a captação de recursos no mercado, por meio da distribuição de valores mobiliários (ações, debêntures, bônus de subscrição e outros), para financiar seu crescimento e desenvolvimento. Essa possibilidade, ainda que não existam exigências prévias quanto ao tamanho da empresa, nível de faturamento ou composição societária, está privada às companhias que já se enquadraram ou que venham a assumir o formato de Sociedade Anônima (S.A.), na forma da lei (6.385/76, 6.404/76, 9.457/97 e 10.303/01). Os objetivos específicos da pesquisa foram: 1) caracterizar o setor de atividade em que opera a empresa pesquisada, seu histórico operacional, considerando a trajetória de vida da organização, seus produtos, as regiões de abrangência e parcela no *market share*; 2) destacar os requisitos legais e organizacionais estabelecidos pela B3 para uma empresa abrir capital; 3) descrever possíveis mudanças requeridas nas práticas organizacionais e relatórios contábeis da empresa; e 4) destacar vantagens e desvantagens da abertura do capital, considerando a possibilidade de expansão dos projetos de investimentos e controle eficaz do processo de gestão. A realização da pesquisa baseou-se em metodologia quali-quantitativa. Na dimensão qualitativa analisou-se o objeto, caracterizando o segmento de mercado e contexto de atuação, histórico e declaração de missão, aspectos da cultura organizacional, qualidade da relação com *stakeholders*, responsabilidade social e questões legais associados ao problema. Na dimensão quantitativa, analisou-se informações financeiras e estatísticas do mercado e da empresa, que ajudaram na compreensão do objeto e na discussão do problema. Tratou-se de pesquisa exploratória e introdutória ao tema, caracterizada como estudo de caso, com procedimentos baseados na análise bibliográfica, documental e nos dados informacionais a respeito do objeto e do problema. Analisou-se o caso do Grupo DPSP S.A. (fusão das Drogarias Pacheco e Drogarias São Paulo), do setor varejista farmacêutico. A partir do cumprimento dos objetivos geral e específicos, constituindo-se nos principais aspectos de discussões do estudo, verificamos que, apesar da elevada quantidade de requisitos legais, burocráticos e organizacionais, das exigências de mudanças nas práticas e comportamentos da empresa, bem como, dos investimentos financeiros para abertura de capital, ainda assim há um considerável conjunto de vantagens, que poderão ser alcançadas e resultarão no fortalecimento, crescimento e desenvolvimento da companhia. Tais vantagens não se traduzem apenas em termos financeiros – na diversificação das fontes de financiamento, aumento do caixa e da liquidez, mas, também pela melhoria na governança, uma maior exposição e visibilidade ao mercado, na aceleração do crescimento e outras. No caso do Grupo DPSP S.A., verificamos que ele reúne todas as condições necessárias e suficientes para uma abertura de capital, contudo, essa é uma decisão estratégica soberana dos atuais sócios da companhia, que ainda não foi tomada.

Palavras-chave: Abertura de Capital. Bolsa de Valores. Empresa.

ACIDENTES DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2020

Douglas Oliveira dos Santos¹, Kate Caroline Rocha dos Santos²; Lorena Aparecida Teixeira Neri²; Danilo Cândido Bulgo²

¹ Universidade Estácio de Sá; ² Universidade de Franca - UNIFRAN

Resumo: Os acidentes de trânsito no cenário brasileiro podem ser resultados de uma série de fatores como falta de capacidade técnica, psicológica, atencional e por irresponsabilidade do condutor. As chances de acidentes aumentam quando existe a ingestão de bebidas alcoólicas ou consumos de substâncias psicoativas. Diversas iniciativas são criadas a fim de minimizar tais ocorrências e aumentar a conscientização entre os motoristas. Pensando na promoção da saúde da população em relação aos acidentes de trânsito, um dos objetivos da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, prevê em sua essência, a redução para a metade no número de mortes e lesões causadas por acidentes de trânsito. Consoante a essa perspectiva, diversas ações vêm sendo estipuladas no estado, pois, com o aumento de tais fatos, pode-se elevar as internações hospitalares que afetam sobretudo as emergências e o sistema de saúde. Em 2018, com a criação do Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança no Trânsito, o governo do estado, visava estudar e desenvolver políticas públicas pautadas no combate à acidentalidade no tráfego urbano e rodoviário. **OBJETIVO:** Identificar, por meio de dados abertos, a incidência acerca de acidentes fatais de trânsito no Estado do Rio Grande do Sul, ocorridos nos anos de 2019 e 2020. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de perspectiva quantitativa, realizado por meio de uma análise dos acidentes de trânsito, com dados abertos disponibilizados no sistema de informática do Departamento de Trânsito gaúcho. Após a consulta, foram selecionados os recortes do tipo de acidente, número de mortes e causa base pela ocorrência dos eventos fatais. **RESULTADOS:** A amostra evidenciou que ocorreram 1.470 acidentes fatais no ano de 2019, ocasionando em 1.616 mortes e com envolvimento de 2.445 veículos. A colisão foi a maior causa dos acidentes (35,1%), seguido de atropelamentos (22,5%), colisão lateral (12,1%), choque com objeto fixo (11,9%), tombamento (10,0%), capotagem (6,1%), não informado (1,2%) e outros (1,2%). Já no ano de 2020, os dados apontaram uma redução do total de vítimas fatais, apresentando 1.462 casos, com um total de 1.336 acidentes resultantes em mortes, envolvendo 2.231 veículos. A natureza dos acidentes foi em um número mais evidente por meio de colisões (33,5%), atropelamento (18,9%), colisão lateral (14,4%), choque com objeto fixo (11,9%), tombamento (9,2%), capotagem (6,9%), não informado (3,0%) e outros (2,2%). **CONCLUSÃO:** Constatou-se que, mesmo ocorrendo uma redução no número de vítimas fatais em acidentes de trânsito entre 2019 a 2020 no Rio Grande do Sul, os dados ainda são preocupantes, e isso pode ser justificado por possíveis ineficiências de políticas públicas voltadas para a educação no trânsito e a conscientização dos motoristas, pilotos e pedestres. Ainda se faz necessário o fomento de políticas que corroborem para uma educação do trânsito voltada para conscientização popular, pautando essa atenção na promoção da saúde do trânsito, a fim de minimizar os impactos negativos deletérios dos acidentes resultantes em graves lesões psicofísicas e óbitos.

Palavras-chave: Rio Grande do Sul. Acidentes de Trânsito. Vítimas Fatais.

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E CULTURAIS DOS ESTUDANTES DE DUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Lucas Jordan Cruz Lima; Thais Hungria Raymunde

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSUDESTE/MG)

Campus de Barbacena (MG)

Resumo: A Alfabetização Científica (AC) constitui parte considerável do processo educativo, proporcionando compreensão da natureza e fenômenos naturais de forma científica. A AC se refere à capacidade do indivíduo de ler, compreender e expressar uma opinião sobre assuntos científicos. Ressalte-se que atributos sociodemográficos tais como renda, sexo, escolaridade dos pais e culturais podem ser fatores influentes em questões de competências acadêmicas. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo compreender sobre a alfabetização científica de estudantes de duas instituições de ensino superior do município de Barbacena-MG. Sendo assim, pretendeu-se nesse trabalho, mensurar, analisar e comparar o grau de alfabetização científica, utilizando o instrumento Teste de Habilidades de Alfabetização Científica (TOSLS). Este é composto por 28 questões de múltipla escolha, visando verificar o domínio dos entrevistados sob os aspectos da alfabetização científica que são: reconhecer e analisar o uso de métodos de investigação que levam ao conhecimento científico e a capacidade de organizar, analisar e interpretar dados quantitativos e informações científicas; e coletar os dados referentes aos fatores sociodemográficos e culturais dos respondentes, ambos por meio de respostas ao “Google Forms”. Trata-se de análise por conveniência e o resultado dessa pesquisa é parcial. Os dados referentes à pontuação do TOSLS, indicaram seu aproveitamento geral de 53,8%, sugerindo a essa amostra, baixo nível de alfabetização científica. Foram relacionados, a esses dados, alguns fatores sociodemográficos e culturais com a média de pontuação, sendo possível verificar certa influência, como o curso ao qual está vinculado, se este estuda e trabalha ou apenas estuda, a região de residência e frequência de leitura. De todos os fatores analisados, o que se mais destacou foi o hábito de leitura, que influenciou positivamente na alfabetização científica do grupo estudado, propondo-se que já era esperado tal resultado, pois essa é uma das principais ferramentas para o desenvolvimento de habilidades da AC. Em relação à renda, o fator socioeconômico possui pouca relação com o desempenho nessa amostragem. Assim, mediante aos estudos teórico e prático realizados, concluiu-se que há a necessidade de incentivo aos professores a pesquisarem, a fim oportunizar aos alunos contato com método científico, bem como inserir assuntos que envolvem a alfabetização científica no cotidiano das aulas, almejando correlacionar a realidade dos alunos à sociedade em geral, o que possibilita o desenvolvimento dessas habilidades e competências. Portanto, a pesquisa ofereceu subsídios na disseminação da temática e também na possibilidade de incorporação do teste, como forma de mensurar o estado do nível da AC atual e uma possível evolução educacional dentro da temática.

Palavras-chave: Alfabetização Científica. Fatores Sociodemográficos e Culturais. Teste de Habilidades de Alfabetização Científica.

ANÁLISE COMPARATIVA DE EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE CAFÉ DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E SÃO PAULO ENTRE OS ANOS DE 2011 A 2017

João Paulo Pereira Duarte

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, *Campus* de Franca (SP)

Resumo: O objetivo deste trabalho foi o de mostrar um quadro representativo da produção da cultura do café no país. O estudo teve como base números dos últimos sete anos do anuário Agriannual (2018), executando uma análise de eficiência em produção de saca por hectare, e outra evolutiva referente à produção de café (grão) e a área colhida dos estados de São Paulo e Minas Gerais. A pesquisa foi fundamentada no Agriannual do ano de 2018, e as consultas foram realizadas na biblioteca da Faculdade Doutor Francisco Maeda (FAFRAM), onde os exemplares estão dispostos para uso acadêmico. As análises foram realizadas em um período de 25 dias, entre os meses de julho e setembro. Conclui-se, com a pesquisa, que não houve aumento na área, destinada à cultura cafeeira em ambos os estados, porém, mesmo diante desse cenário, tanto Minas Gerais quanto São Paulo conseguiram aumentar suas produções utilizando a mesma área, uma conquista para o setor.

Palavras-chave: Café. Agriannual. Produtividade.

ANÁLISE DA FORMAÇÃO DISCURSIVA DE ENUNCIADOS DE CARÁTER HOMOFÓBICO EM PICHAGENS NOS BANHEIROS DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS E EM DECLARAÇÕES DE JAIR BOLSONARO

Raquel Gomes Ferreira Neves
Universidade de Franca - UNIFRAN

Resumo: O presente trabalho pretende demonstrar que práticas discursivas homofóbicas que vieram à tona no formato de pichações em banheiros universitários durante o intervalo entre o primeiro e segundo turno das eleições de 2018 e as declarações homofóbicas do candidato Jair Bolsonaro durante sua pré-campanha e campanha presidencial formam uma série, um conjunto, se apoiam e, em alguns aspectos se distinguem, integrando-se em um jogo enunciativo. A escolha desse tema se deve a uma grande inquietação pessoal em virtude do notável aumento de episódios de intimidação, violência física e psíquica, assassinatos e suicídios da população LGBTQIAP+ na atual sociedade brasileira. Observa-se, na sociedade brasileira atual, a coexistência de práticas discursivas confrontantes acerca da homossexualidade: a descontinuidade histórica se revela por meio das incursões de outros discursos que insurgem das vozes da população LGBTQIAP+ e por meio da reatualização de uma prática discursiva homofóbica. Este trabalho está inserido teoricamente na análise do discurso de orientação francesa compreendendo que todas as questões ideológicas presentes de maneira intensa nas estruturas sociais inserem-se na linguagem enquanto produção social e possibilidades de ação de uns sobre os outros. Como ferramenta metodológica de pesquisa, valemo-nos das reflexões desenvolvidas por Michel Foucault em que o sujeito é um produto da história e constitui sua subjetividade ao longo dela por meio do discurso. É por meio do discurso que atualizamos os sentidos sócio-históricos que já foram postos anteriormente. A todo tempo, os discursos se reatualizam, se completam ou se opõem e, por meio das relações constituídas de poder, rege, permitindo ou interditando, a normatividade social e especificará o comportamento permitido e o proibido. A análise dessa série de enunciados de cunho homofóbico nos permitiu constatar a formação de uma rede de memória inserida num conjunto de possibilidades históricas, revisitando e reatualizando a vontade de verdade das ciências médicas do século XIX sobre os homossexuais. Conclui-se, por meio da análise de enunciados de caráter homofóbico pichados no banheiro de universidades brasileiras e de enunciados também de caráter homofóbico expressos em declarações do então candidato à presidência da República, que o discurso de Jair Bolsonaro produziu a dispersão dessa prática enunciativa e incitou a emergência dos enunciados nos episódios das pichações nos banheiros das universidades formando com eles um campo associado cujo campo de memória é a produção de saberes e verdades da psiquiatria do século XIX. Esses enunciados reatualizam categorias de “normal” e “anormal” sobre sexo e a concepção de que tudo aquilo que destoia da heterossexualidade é desviante e patológico perpetuando, por meio do discurso, a intolerância e o preconceito contra o sujeito homossexual em nossa sociedade.

Palavras-chave: Práticas Discursivas Homofóbicas. População LGBTQIAP+. Universidades Brasileiras. Declarações de Jair Bolsonaro.

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA REGIÃO ABDOMINAL APÓS EXERCÍCIOS ESTÁTICOS E DINÂMICOS - ESTUDO DE CASO

*Naiara Furini de Souza; Edson Donizetti Verri; Erika Nascimento Castro Dias;

Marcel Frezza Pisa; Saulo Fabrin; Evandro Marianetti Fioco

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida; Grupo de Pesquisa em Musculação e Treinamento de Força
Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Resumo: O treinamento de força em seu acervo metodológico permite a utilização de ações musculares isométricas e/ou isotônicas. A compreensão do comportamento muscular por meio dessas ações possibilita a escolha de estratégias específicas de exercícios que podem influenciar no recrutamento de unidades motoras das fibras musculares e atividade metabólica durante o treinamento, o que resulta em uma melhor elaboração de programas de treinamento que atendam às necessidades e especificidades dos alunos. A termografia infravermelha (TMG) possibilita monitorar as alterações metabólicas causadas pelos exercícios por meio de imagens que captam a radiação emitida pelo corpo e convertem em valores de temperatura. Por ser um método não invasivo, seguro e de baixo custo torna-se uma interessante ferramenta para análise dessas alterações. O objetivo desse estudo foi avaliar as condições térmicas da região abdominal após exercícios estáticos e dinâmicos. A metodologia utilizada consistiu na realização de 4 séries de 30 segundos de exercícios abdominais isométrico (prancha frontal) e 4 séries de exercícios dinâmicos (reto abdominal), com intervalos de recuperação de 30 segundos a cada série. As imagens térmicas foram coletadas em repouso e imediatamente após a realização dos exercícios na qual foram avaliadas 2 porções do abdômen: porção superior direita (PSD) e porção superior esquerda (PSE), tendo como ponto de referência a cicatriz umbilical. As médias das temperaturas obtidas foram as seguintes: após abdominal isométrico, a temperatura máxima na PSD foi 34,6°C e da PSE 34,0°C, e a mínima da PSD foi 32,5°C e da PSE 32,4°C. Já após abdominal dinâmico, a máxima da PSD foi 31,0°C e da PSE 31,2°C, e a mínima da PSD foi 29,2°C e da PSE 29,7°C. Os resultados evidenciaram aumento da temperatura após a realização de exercício isométrico comparado ao exercício isotônico, indicando que os exercícios estáticos estimularam a atividade metabólica da região avaliada de forma mais significativa. Esse aumento pode estar relacionado à vasodilatação periférica como mecanismo termorregulatório do organismo frente aos exercícios físicos, provavelmente devido a solicitação imposta à musculatura abdominal. Com base nos achados do presente estudo, podemos sugerir que os exercícios isométricos possuem uma maior eficiência na ativação do músculo abdominal, o que reflete em uma estratégia interessante no planejamento de treinamentos de força para os alunos e/ou atletas, ou para indivíduos que por algumas razões clínicas, não possam realizar exercícios abdominais de forma dinâmica.

Palavras-chave: Exercícios Estáticos e Dinâmicos. Região Abdominal. Termografia Infravermelha.

ANÁLISE SOBRE A IRRIGAÇÃO ORIENTADA E SEU CONSUMO DE ÁGUA

Gabriela Casagrande Frollini; Heloisa Santana Dias; Tiago Altarugio Barbanera

Otávio Augusto Nadai de Barros

Claretiano - Colégio de Rio Claro

Resumo: São aproximadamente três milhões de hectares irrigados no Brasil, cerca de 93% ainda utilizam métodos com baixa eficiência, e 56% destes usam o método de irrigação superficial, o mesmo que era utilizado pelos egípcios 2.300 a.C. Esse método consiste em espalhar água por toda a planta e entre plantas, e assim, regiões que não contemplam as raízes das plantas também recebem água, portanto, não há um bom aproveitamento da água. O crescimento do consumo de água tem se tornado importantíssimo, bem como a procura por novas formas para preservar esse recurso natural finito. Logo, existe a extrema necessidade do uso racional da água, o qual também inclui a administração de perdas, redução do consumo de água e a minimização da geração de efluentes. Partindo deste princípio, esta pesquisa busca evidenciar, conscientizar e reforçar sobre o uso da água na agricultura, com princípios de sustentabilidade. O cerne deste trabalho está em apresentar dados que evidenciam a economia de água quando orientada diretamente à região onde estão as raízes da planta, também, reforça os dados apresentados no trabalho “Irrigação Orientada Diminui o Consumo de Água”. Para a IO, foram utilizadas campânulas feitas de garrafas PET que envolvem o caule dos pés de agrião. As campânulas foram perfuradas de modo que uma mangueira pudesse atravessá-las, e na região interna da campânula a mangueira foi perfurada para promover um gotejamento na região próxima ao caule, onde está a maior concentração das raízes. Para o fluxo d’água utilizou-se da gravidade – em um local mais alto, colocou-se um galão de água, que foi abastecido diariamente, sendo que o volume depositado nos três pés de agrião do lado de fora é o mesmo, com raio aproximadamente maior que a área da raiz da planta, com a proposta de atender as necessidades hídricas da mesma evitando ao máximo o desperdício. Entende-se que, desta maneira, áreas mais afastadas da raiz podem conservar o solo úmido, mas esse excesso não é essencial para a planta. Para evitar que a planta sofra períodos de seca, a Irrigação Orientada (IO) é regulada e controlada por gotejamento. Com isso haverá otimização da água, maior desenvolvimento da planta e redução do custo da irrigação. Analisando os resultados, conclui-se que a IO é mais eficiente que o processo de irrigação convencional, pois ela irriga áreas cujas raízes da planta não alcançam e o sistema de IO irriga somente a área necessária para a planta. Além disso, pôde-se evidenciar que as campânulas dificultam a saída total da água quando ocorre a evaporação, assim essa água pode recircular e voltar ao solo, fazendo seu próprio ciclo da água e tornando a região dentro da campânula mais úmida do que a região onde sem a campânula.

Palavras-chave: Água. Irrigação. Economia.

ANALOGIA DO PENSAMENTO DE THOMAS KUHN ACERCA DE PARADIGMAS COM A QUÍMICA MEDICINAL DIANTE DA MAIOR CRISE PARADIGMÁTICA DO SÉCULO XXI

Richard de Albuquerque Felizola Romeral; Mayumi Fernandes Kuronuma; Tiago Eurico de Lacerda
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, *Campus* de Londrina (PR)

Resumo: Analisando a visão de Thomas Kuhn acerca de paradigmas na concepção da interdisciplinaridade entre filosofia e química medicinal, no ano de 2020 e 2021 emerge a maior crise paradigmática do século XXI. Tal crise surge a partir de um surto na China, cidade de Wuhan, em dezembro de 2019, e posteriormente, acarretando na crise pandêmica. A partir de uma pesquisa qualitativa e uma revisão bibliográfica, é dado ênfase em como a concepção de paradigma para Kuhn se correlaciona com a pandemia da COVID-19. No livro *“A estrutura das revoluções científicas”* de Thomas Kuhn, dentre outras ideias, é abordada a temática sobre paradigmas. Esses são as realizações científicas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. O paradigma, assim, caracteriza a Ciência Normal, e essa ciência se estabelece após um momento “desorganizado” que tenta fundamentar ou explicar os fenômenos no estado irracional (pré-ciência). Correlacionando tal pensamento com a química medicinal, tem-se que a medicina só progrediu ao que é conhecido hoje em razão da química, a qual a busca por soluções de doenças foi o principal meio para evoluir, podendo-se dizer que tais evoluções de métodos medicinais para Kuhn, acarretam na troca de paradigmas existentes ou no caso de uma descoberta inédita, na elaboração de um paradigma novo. Nos anos de 2020 e 2021, médicos, químicos, biólogos, engenheiros químicos voltados à área da saúde e diversos outros profissionais estiveram em busca de uma solução, criação de uma vacina, ou até mesmo de um remédio efetivo no tratamento para a COVID-19. Demonstrando tal interdisciplinaridade, um único vírus foi capaz de gerar uma crise em que toda a comunidade científica mundial se viu desafiada diante do problema, gerando um período de crise paradigmática (pré-ciência). Todavia, a COVID-19 não pode ser tratada somente como uma doença e agregar a busca do novo paradigma, apenas em escala médica. Essa doença, em especial, gerou um caos mundial desde seu primeiro caso na China. Novos paradigmas foram impostos rapidamente, mesmo sem saber sua total eficiência e se traria as respostas necessárias. Podemos listar alguns exemplos desses paradigmas, como: a adesão da quarentena em contexto global; o dilema que a rede de ensino mundial se deparou em relação ao ensino a distância; restaurantes, comércios e mercados aderindo a aplicativos online para vendas remotas; novas medidas sanitárias foram impostas, dentre diversos outros exemplos. Conforme o exposto, é possível perceber, com uma visão mais filosófica e química, que no ano de 2020 e 2021, após ser declarado um estado de pandemia, diversos setores foram afetados, diversas crises paradigmáticas apareceram, em especial, a busca pela vacina, tendo em vista que com essa, talvez os demais setores possam voltar a sua normalidade gradativamente. Tal situação foi uma luta contra o tempo em vários setores para adaptar e criar novas regras e adequações causando o que chamamos de maior crise paradigmática do século XXI.

Palavras-chave: Química Medicinal. COVID-19. Thomas Kuhn.

ANOTAÇÕES ÀS MARGENS D'O FILÓSOFO INTERIOR

Rui Carlos Mayer

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: As possibilidades da (auto)educação pelo diálogo é o principal tema abordado no trabalho em resumo. Nas leituras e discussões ocorridas no Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Filosofia Aplicada (GPFA), mantido pelo Claretiano, a importância geral e as particulares possibilidades do diálogo têm sido um frequente assunto transversal. No cumprimento de um processo de contribuição partilhada no GPFA, surgiu a oportunidade da promoção de uma resenha sobre *El filósofo interior: conversaciones sobre el poder transformador de la filosofía* – a tradução para o espanhol de *The Inner Philosopher: Conversations on Philosophy's Transformative Power* – que é a edição de um amplo exercício dialógico entre o filósofo canadense Lou Marinoff e o pensador japonês Daisaku Ikeda, e que se apresenta como um exemplo prático mesmo do tema oportunamente abordado. Considerar a prática da (auto)educação pelo diálogo assumiu importância e se justifica, então, não apenas para os estudos e investigações do GPFA, como também pelas possibilidades de contribuição para variadas aplicações da Filosofia – como, por exemplo, o aconselhamento filosófico, o ensino de filosofia ou as éticas profissionais – e, assim, o apontamento e a análise de tais possibilidades de contribuição configuram o principal objetivo do trabalho em resumo. Devido à sua estrutura dialógica, por si mesma muito variável, a obra trabalhada cobrou uma sistematização própria para o desenvolvimento de sua resenha e, assim, após uma primeira abordagem intencional do texto, e como opção por uma direção determinante, optou-se por uma sistematização temática, transversal a alguns assuntos discutidos no GPFA, em se pontuando e comentando, porém, os dezesseis colóquios que formam essa obra. Por conseguinte, na resenha dessas conversações de Marinoff e Ikeda, apontou-se cinco movimentos de interlocução argumentativa, entrecruzados e complementares: 1) de valorização do diálogo por seu potencial socializador e educativo; 2) de relação entre a filosofia e os cuidados com a sanidade mental e moral; 3) de relação entre a cura e o diálogo; 4) de relação entre a sabedoria e a educação; 5) sobre saber viver bem, em paz e com alegria. Conclui-se, então, que essa obra pode contribuir para o campo de estudos das aplicações da Filosofia, por um lado, com uma experiência concreta e atualizada de exercício dialógico, e, por outro lado, na movimentação de se (re)tomar a Filosofia para os homens “comuns”.

Palavras-chave: Marinoff. Ikeda. Filosofia. Diálogo.

APLICAÇÃO DE LUZ UVC PARA REDUÇÃO DA CARGA MICROBIANA EM TOMATE MINIMAMENTE PROCESSADO

Pedro Antonio Boscolo Gava; *Tamires dos Santos

*Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O consumo de alimentos *in natura* exige cuidados para que não haja contaminação por microrganismos. A contaminação alimentícia pode levar a quadros de intoxicação alimentar, sendo que a maioria dos microrganismos envolvidos são bactérias gram-negativas, conhecidas como enterobactérias, provenientes da má higienização dos manipuladores de alimentos. Sabendo desse problema que atinge grande parte da população, existem diferentes técnicas de descontaminação de alimentos, através de métodos físicos ou químicos, que muitas vezes podem prejudicar a saúde humana. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia e segurança do aparelho Biosept Home© UV-C para redução da carga microbiana em tomate minimamente processado. A eficiência do tratamento foi determinada pelo método de contagem de microrganismos em placas. Obteve-se redução de 0,56 unidades logarítmicas no tratamento UV-C em relação às amostras não tratadas. Em valores absolutos, houve crescimento de até 300 colônias microbianas nas placas das amostras não tratadas, enquanto que, após a aplicação da luz UV-C por 20 segundos, foi observado um crescimento de no máximo 73 colônias microbianas, uma redução média de 70% da carga microbiana. Com base nos achados, a aplicação da luz UV-C se mostra uma alternativa eficaz na descontaminação de alimentos, onde fatores como a intensidade da luz e o tempo de aplicação devem ser considerados para total redução da carga microbiana.

Palavras-chave: Tomate. Carga Microbiana. UV-C.

APLICAÇÃO DO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS NEUROATÍPICAS: ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA

Bárbara Isabela de Oliveira Freitas; Lauanne Oliveira Castro;
Maria Gabriella Martini Rorato; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O conceito de tratamento neuroevolutivo de Bobath é baseado numa hipótese clínica de neurofacilitação nos modelos de controle motor e neurociência e utilizado na reabilitação de indivíduos com distúrbios de função, movimento e controle postural causados por lesão no Sistema Nervoso Central, aplicado em crianças com paralisia cerebral e adultos com acidente vascular encefálico. Atualmente, o Conceito Bobath evolui com práticas clínicas paralelamente com teorias científicas, baseando-se na teoria sistêmica, onde se utilizam teorias do Controle Motor, Aprendizagem Motora, Neuroplasticidade e Plasticidade do Músculo Esquelético. A Fisioterapia Neuropediátrica consiste em levar a criança a assumir o controle dos movimentos modificando ou adaptando-os, para estimular o desenvolvimento motor; organiza o sistema a partir da neuroplasticidade, favorecendo uma reorganização cerebral, fator esse fortemente atuante nos primeiros seis meses a dois anos após lesão encefálica. Objetivos: O presente estudo tem por objetivo descrever técnicas do Conceito Bobath utilizadas no tratamento dos usuários do Estágio Supervisionado de Fisioterapia Neuropediátrica matriculadas na APAE em Batatais/SP, possibilitando um estudo informativo para profissionais ligados à Reabilitação em Neuropediatria. Metodologia: Um estudo retrospectivo do tipo documental foi realizado a partir dos prontuários de avaliação e tratamento fisioterapêutico, no período de 12/07/2021 à 10/09/2021. A população estudada neste período foi de 12 usuários, sendo 08 do gênero feminino e 04 do gênero masculino, com idades entre 21 meses a 26 anos, com as seguintes patologias: 06 com Paralisia Cerebral (03 quadriplégicos atetóides, 02 quadriplégicos espásticos, e 01 hemiparético); 04 com Transtorno do Espectro Autista, 01 com Síndrome de Prader-Willis, 01 com Síndrome de Down e 01 com transtorno específico do desenvolvimento motor. Para a realização dos testes motores utilizaram-se a Escala GMFCS - Sistema de Classificação da Função Motora Grossa por meio de atividades motoras diversas em crianças com Paralisia Cerebral, estabelecendo seu prognóstico motor, sendo avaliados: o movimento iniciado voluntariamente, enfatizando o sentar, transferências e mobilidade. A Escala MACS - Sistema de Classificação da Habilidade Manual, que avalia a habilidade global da criança na manipulação dos objetos no dia a dia apropriados à idade. E a Escala CARS, que avalia características do autismo, classificando-os em graus leve, moderado e grave. Quanto ao tratamento fisioterapêutico pelo Conceito Bobath, foram providos estímulos sensoriais nas fases de preparação (trabalhando as deficiências primárias), simulação, transferência e seguimento. Manuseios e adequação de atividades funcionais com reações de balance, controle postural e ativação muscular em diferentes posturas. Treinos utilizando-se o placing, holding, tapping associando manuseios de coordenação motora grossa e trocas posturais como o rolar, sentar, engatinhar, levantar e deambulação pelo treinamento neuroevolutivo funcional. Resultados e discussão: Vimos que 100% dos usuários atendidos foram treinados e beneficiados com o Conceito Bobath, abordagem mais comumente utilizada no acompanhamento de pacientes com déficit neurológico, que oferecem um modelo de referência durante as intervenções clínicas dos terapeutas da neuroreabilitação. Conclusão: Esta pesquisa esclarece que por meio desse conhecimento, pode ser feito um planejamento para contribuir com o desenvolvimento motor dessas crianças intervindo de maneira benéfica ao aprimoramento de habilidades motoras, além de contribuir para o processo de desenvolvimento global das crianças.

Palavras-chave: Conceito. Bobath. Fisioterapia. Neuropediatria. Reabilitação.

AS APROXIMAÇÕES ENTRE ARTE E TRABALHO NO ÂMBITO DO MARXISMO

Giovanna Caroline Pistori; Robson Amaral da Silva; Marciana Roberta de Oliveira; Selma Bellusci;

Ana Carolina Tercal; Daniel Alexandre Morais Domingos

Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo abordar as aproximações existentes entre arte e trabalho no âmbito da filosofia marxista. Para tanto, o estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, com a utilização de quatro obras digitais relacionadas ao escopo do trabalho. As reflexões aqui apresentadas são embasadas nos debates e estudos do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH). Marx, em sua teoria social, buscava analisar a vida concreta dos indivíduos e apresentou uma compreensão das relações que o homem estabelece com a natureza, interface essa baseada nas necessidades vitais dos indivíduos. Todavia, o que caracteriza e diferencia os seres humanos dos animais é a consciência, e, portanto, a sua capacidade de criar ideias antes de objetivá-las, ou seja, a sua ação e os resultados são sempre projetados na consciência. O trabalho, por sua vez, é uma atividade produtiva fundamental da existência humana, conforme nos aponta Mészáros. A partir dele que se cria condições para humanização dos indivíduos. Marx entende a arte como seu desdobramento, pois ambos, arte e trabalho, fazem parte da objetivação de suas necessidades. Assim, a partir das atividades práticas dos seres humanos é que tivemos a criação das condições necessárias para elevar o grau de humanização dos indivíduos e da apropriação dos sentidos de suas ações objetivas e subjetivas. Nesse processo é que observamos a gênese da arte. Segundo Marx, trabalho e arte são formas de objetivação humana, sendo o trabalho uma atividade vital, vida produtiva, satisfazendo uma carência e necessidade material e a arte uma atividade vital cognitiva de consciência livre.

Palavras-chave: Arte e Trabalho. Existência Humana. Filosofia Marxista.

AS INFLUÊNCIAS QUE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR PROMOVEM NO PROCESSO SOCIAL DO ALUNO COM TEA NO ENSINO FUNDAMENTAL I

André Luis Bertucci; Lara Souza Silva; Raul de Paula Wenceslau; Roberta Nunes dos Santos

Resumo: A Educação Física Escolar apresenta diferentes conteúdos que merecem ser analisados, dentre eles, destacam-se as influências que as aulas de Educação Física escolar promovem no processo social do aluno com TEA no Ensino Fundamental I. O objetivo do presente estudo foi identificar os benefícios que as aulas de Educação Física no Ensino Fundamental I promovem em alunos com TEA para suas relações sociais. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, sendo analisadas 15 obras digitais publicadas entre os anos de 2007 a 2020. Os resultados encontrados apontam que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma patologia crônica que acomete 1,5% das crianças em idade escolar. De natureza social e cognitiva, é caracterizado por deficiências na comunicação, comportamento e interação social, causando prejuízo em diversos âmbitos do indivíduo, tais como pessoal, familiar, educacional, ocupacional entre outros. A Educação Física Inclusiva fundamenta-se na compreensão de que a inclusão vai além da simples integração da pessoa ao ambiente escolar normal; implica não deixar ninguém de fora desde o início. A Educação Física Escolar, por meio da prática da cultura corporal do movimento, estimula o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor além de valores e atitudes, promovendo exemplos de superação de fraquezas que despertam potencialidades. Assim, conclui-se que nesse estudo, os benefícios que as aulas de Educação Física no Ensino Fundamental I promovem em alunos com TEA para suas relações sociais são desenvolvimento e domínio de habilidades sociais como na demonstração de sentimentos e emoções.

Palavras-chave: Autismo (TEA). Educação Física. Escola. Inclusão.

AS PRINCIPAIS LESÕES NO JIU-JITSU E AS CARACTERÍSTICAS QUE AS COMPÕEM: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Tainá Leonel de Paiva Paula

Resumo: O Jiu-Jitsu é uma arte marcial milenar, por isso, sua origem ainda é incerta. Contudo, acredita-se que ela tenha originado com os monges budistas, que precisavam de um meio de defesa no combate corpo a corpo. No século XX, essa técnica de luta foi difundida mundialmente, chegando até o Brasil, onde Carlos Gracie e seus irmãos levaram seus ensinamentos e criaram a primeira escola de Jiu-Jitsu, localizada no Rio de Janeiro. Apesar de não contar com golpes violentos, como chutes e socos, seus praticantes ainda possuem alto risco de se lesionar, por meio dos golpes aplicados e sofridos. O objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão bibliográfica a fim de verificar quais são as lesões mais comuns entre os praticantes de Jiu-Jitsu, quais os segmentos anatômicos mais afetados, se elas ocorrem com mais frequência durante os treinamentos ou durante as competições, e a correlação entre o nível dos atletas e as lesões. Foi realizada uma busca nas bases de dados Google Scholar, SciELO, PubMed e PEDro, buscando artigos que acerca do tema, excluindo aqueles com mais de 20 anos, que não falassem das lesões mais comuns ou não fossem publicados. Foram selecionados, inicialmente, 22 artigos, e segundo os achados, as lesões mais comuns são entorse, luxações e subluxações, ocorrendo principalmente nas articulações do ombro, joelho e quadril. Alguns dos artigos encontrados mostram que a maior diferença entre o nível dos atletas é em relação ao momento em que ocorrem as lesões. Além disso, pouco foi encontrado sobre o tratamento, sendo que alguns atletas não recorreram a nenhum tratamento. Conclui-se então, que o Jiu-Jitsu é um esporte que leva seus praticantes a se lesarem com frequência, que essas lesões ocorrem mais nas articulações do ombro e joelho, e que o tratamento é pouco procurado, por atletas avançados.

Palavras-chave: Jiu Jitsu. Lesões. Principais Lesões. Prevalência de Lesões.

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Rute Pereira Mackoviak; Rubineia Camila Pereira Mackoviak Castro

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O presente artigo tem como objetivo descrever as dificuldades encontradas na aplicação da Assistência de Enfermagem no pré-natal. A consulta de enfermagem atualmente encaminha para o prestígio e aceitação da população, isso devido a transformações em sua concepção, metodologia e inserção nos serviços de saúde. Este estudo tem como objetivo discutir e esclarecer sobre a importância da consulta de enfermagem na assistência pré-natal no Brasil. Nas consultas de enfermagem, o enfermeiro não necessita apenas de sua competência técnica, mas também necessita da escuta qualificada. O estudo consiste em um levantamento bibliográfico, que objetivou analisar sistematicamente os artigos selecionados e identificando as ações desenvolvidas pelo enfermeiro na assistência pré-natal. Adotou-se como referencial metodológico a análise e leitura seletiva de 08 (sete) artigos publicados na língua portuguesa entre os anos de 2015 a 2021. Os periódicos foram selecionados nas bases de dados SciELO, LILACS e BDEF. Os resultados encontrados apontam a atuação do enfermeiro na atenção pré-natal, destacando a ação educativa realizada durante a consulta de enfermagem, o acolhimento, a relação de confiança e de credibilidade estabelecida entre o profissional e as gestantes, contribuindo de forma positiva a uma melhor adesão e participação ao pré-natal. Conclui-se que apesar das gestantes reconhecerem a importância das ações realizadas pelo enfermeiro durante o pré-natal, é necessário que esses profissionais busquem estratégias para melhorar a assistência às gestantes, no sentido de reforçar as ações de educação em saúde e a criação de vínculo entre a gestante e o serviço de saúde.

Palavras-chave: Cuidado Pré-Natal. SAE. Enfermagem. Cuidados de Enfermagem.

ASSOCIAÇÃO ENTRE INCIDÊNCIA DE CÂNCER DE PULMÃO E QUALIDADE DE AR: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Ana Carolina Prioste de Oliveira; Ricardo José Razera
Acadêmica de Medicina do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro
Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia – UFU

Resumo: De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pulmão é o carcinoma mais predominante no mundo. Sua incidência tem um aumento desde 1985, sendo assim, bastante recorrente na população mundial. Essa neoplasia maligna se origina nos brônquios e invade as camadas adjacentes, como a pleura, cavidade torácica e estruturas mediastinais. Em 2020, ocorreu um crescimento exponencial no número de casos, e com isso, maior incidência. Sendo assim, é importante analisar quais as causas e indicadores epidemiológicos, como a ocorrência dessa doença no mundo. O objetivo foi avaliar a incidência de casos de câncer de pulmão no ano de 2020 e sua relação com a qualidade do ar. Para metodologia foram analisadas informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da *The Global Cancer Observatory*, obtidas por meio de documentos que estão disponíveis no portal eletrônico da própria organização. Foi avaliada a incidência de câncer de pulmão no ano de 2020, a qualidade do ar e a população tabagista. Foi constatado que o câncer de pulmão está crescendo no mundo, independente do continente. Segundo dados da OMS, em 2020, dos 19.252.789 novos casos de câncer no mundo, 2.206.711, que equivalem a 11,4%, são neoplasias pulmonares. Alguns fatores para o agravamento da presença desse tipo de carcinoma, como grande concentração de poluição, fatores genéticos e o uso de tabaco, são importantes condições para o aumento dessa doença. Dos 2.206.711 casos, o continente que apresenta maior quantidade de casos é a Ásia, contemplando 1.315.136 casos (59,6%). De acordo com o índice mundial de qualidade do ar, o continente apresenta os piores níveis de qualidade do ar. A Europa ficou em 2º lugar, com 477.534 casos ou 21,6%. Além disso, o continente europeu apresenta maior população tabagista. A América do Norte em 3º lugar, com 11,5%, no total de 253.537. A América Latina e o Caribe, em 4ª posição, com 97.601 notificações, totalizando 4,4%. A África está em 5º lugar, com 2,1% de casos, com 45.988 pessoas. Por fim, a Oceania teve 16.975 casos, que em porcentagem é 0,8%. Assim, de acordo com os dados analisados, pode-se concluir que a incidência dos casos depende de algumas variáveis que se tornam pré-disposições para o crescimento no número de casos de câncer no pulmão. O continente Asiático, por manter a maior concentração de gases tóxicos e que afetam o trato respiratório, ficou em primeiro lugar dos continentes que mais tiveram câncer de pulmão em 2020, demonstrando uma possível associação entre a variável e a incidência da doença. Outrossim, a Europa é responsável pela maior quantidade de fumantes, demonstrando a quantidade de pessoas com a comorbidade do câncer. Por fim, é perceptível o aumento no número de casos de câncer no pulmão em todo o mundo, no ano de 2020.

Palavras-chave: Câncer de Pulmão. Qualidade do Ar no Mundo. Instituto Nacional de Câncer (INCA).

AValiação da Eficiência na Captação da Água de Chuva em um Projeto Educacional no Município de Rio Claro (SP)

Diego de Matteo; Gabriela Souza Modesto; João Pedro Andreolli dos Santos; Eder Paulo Spatti Junior
Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: Na busca de uma sociedade mais sustentável são cada vez mais necessários projetos que busquem a proteção dos recursos naturais, em especial dos recursos hídricos. Dessa forma, o presente trabalho avaliou a eficiência do sistema de captação e uso da água de chuva em uma unidade escolar no município de Rio Claro (SP), a saber, o Centro Social Esportivo Claretiano Terra Nova, que atende a jovens e crianças em condição de vulnerabilidade social. A metodologia utilizada para tal avaliação consistiu em duas orientações principais: a descrição do equipamento instalado e sua função na unidade e a avaliação da eficiência, baseada na economia de água proporcionada ao longo de um ano hidrológico completo. O sistema possui capacidade de retenção de até 12.000 litros distribuídos em 4 caixas de água, cuja área de captação corresponde ao telhado da quadra poliesportiva e da cozinha, que perfazem juntas 1.200m². Os principais usos dessa água são: limpeza dos espaços e a irrigação de uma horta que produz hortaliças consumidas na própria unidade. Além disso, em casos de falta de água no bairro, a água retida pode ser utilizada nos banheiros. Os materiais não tiveram custo para a instituição, pois foram doados (entretanto teria um custo aproximado de R\$ 5.000,00). A avaliação da eficiência indicou que, do ponto de vista econômico, o total economizado com água oriunda dos sistemas públicos de abastecimento é de aproximadamente R\$ 1.940,00 em um ano. Do ponto de vista ambiental, o sistema consegue reter 576 metros cúbicos de água precipitada anualmente, isso representa cerca de 42% do total precipitado (de acordo com a média histórica do município de Rio Claro). Conclui-se, portanto, que a adoção de sistemas de captação de água para fins não potáveis em unidades educacionais representa, além de um ganho econômico, uma alternativa ambientalmente sustentável para a captação de água e uma oportunidade para a aplicação prática dos conceitos de educação ambiental, cujo envolvimento dos alunos podem reverter em resultados duradouros para toda a coletividade.

Palavras-chave: Captação de Água da Chuva. Sustentabilidade. Centro Social Esportivo Claretiano Terra Nova. Rio Claro.

AVANÇOS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM ESTUDO CIENCIOMÉTRICO

Jael Saray Coelho de Sousa; Elaine Maia de Freitas Pinheiro; Vanderleia Maria Uriarte

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Este trabalho apresenta o estudo cientiométrico de educação inclusiva no Brasil, incluindo uma revisão de literatura. O objetivo é apresentar um estudo cientiométrico em educação inclusiva dos últimos cinco anos (2017-2021). A metodologia abordada foi baseada na pesquisa dos artigos realizada no mês de julho de 2021 em dois bancos de dados, a saber: SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Web of Science. As palavras-chave utilizadas na busca dos artigos fazem referência à inclusão na educação. Foram utilizados os termos, tanto em inglês quanto em português: *inclusive education**, *special education**. A pesquisa bibliográfica apontou como elementos principais para a realização de trabalhos, com foco em educação inclusiva, três fatores principais: os individuais, intraescolares e sociais. A busca resultou em 179 artigos na SciELO, em 2.637 artigos para palavras-chave e 1.505 para títulos de artigos na Web of Science. O número de artigos publicados na SciELO foi maior no ano de 2018. O maior número de artigos sobre inclusão foi no ano de 2020 (cerca de 700 artigos), a maioria deles na área da educação, os demais foram distribuídos nas posteriores. Grande parte deles foram escritos na língua inglesa, sendo os Estados Unidos responsável por grande parte dos trabalhos realizados. O Brasil fica em segundo lugar no ranking de trabalhos com os termos de busca utilizados para títulos de artigos. Existe, assim, uma tendência de aumento no número de publicações neste tema, embora a concentração seja em apenas grandes áreas do conhecimento. Apesar do avanço na produção de conhecimento sobre o tema, os trabalhos no contexto da educação inclusiva ainda são incipientes, em especial no nosso país. Destaca-se então, a importância da realização de estudos de gestão da inclusão especialmente no Brasil, a fim de saber a real extensão da prática, uma vez que esta área cresce de forma acelerada.

Palavras-chave: Inclusão. Educação Especial. Igualdade. Cidadania.

CÁRCERE E FILOSOFIA: DE CASOS HISTÓRICOS A UMA CONSIDERAÇÃO ATUAL

Rui Carlos Mayer

Grupo de Pesquisa em Filosofia Aplicada

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A história intelectual e das ideias filosóficas carrega referências a diversos casos em que filósofos se depararam com a realidade do cárcere. Estas experiências são frequentemente tratadas mais como circunstâncias biográficas e menos como situações de aprendizado e reflexão. Este trabalho intenta uma contribuição para a revisita e a revisão de algumas dessas referências, em diálogo com uma atualizada consideração deste tema. A aqui referida atualização desta consideração – o Projeto Boécio, uma iniciativa internacional da qual o Brasil participa por meio de pesquisadores e extensionistas do Claretiano – promove uma compreensão e uma intervenção filosófica com encarcerados, o que faz por merecer seu estudo e sua divulgação. Ora, o objetivo principal deste trabalho é, justamente, realizar um estudo e contribuir para a divulgação dessa consideração da filosofia aplicada pelo tema do encarceramento, então representada pelo Projeto Boécio. Com este propósito, planejou-se uma breve revisita à história da filosofia – em obras reconhecidas por seu rigor e sua objetividade, como por exemplo, de B. Russell e de A. Kenny – e uma análise introdutória de referências ao próprio Projeto Boécio, às suas bases teóricas e suas experiências práticas. Este estudo vem percebendo e apontando a possibilidade de se reconhecer a importância histórico-filosófica do tema do encarceramento e a atualidade do Projeto Boécio, como uma iniciativa exemplar de aplicabilidade e aplicação da filosofia às situações de cárcere; por fim, uma proposta de texto para a divulgação das percepções e apontamentos deste estudo vem tomando a forma de artigo científico.

Palavras-chave: Encarceramento. Filosofia aplicada. Projeto Boécio.

COMPORTAMENTO MUSCULAR DOS ISQUIOTIBIAIS E GLÚTEO MÁXIMO NO EXERCÍCIO DE ELEVAÇÃO PÉLVICA COM VARIAÇÃO ANGULAR DO JOELHO: RELATO DE CASO

Edson Alves de Barros Junior; Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fiocco;

Gabriel Carvalho Duarte; Gustavo Cintra de Souza; *Laiane Gomes Rosa

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Grupo de Pesquisa em Musculação e Treinamento de Força

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O ganho de força muscular de membros inferiores é importante na prevenção de lesões e sua reincidência, e é, inclusive, um dos critérios utilizados para o retorno ao esporte. Os principais músculos extensores do quadril incluem o glúteo máximo e os isquiotibiais. Quando comparado a outros exercícios com resistência externa para membros inferiores, como agachamento completo, o exercício de ponte é amplamente utilizado durante a reabilitação precoce de lesões de quadril e joelho, por exigir ativação dos músculos posteriores do quadril e da coxa. Os isquiotibiais e o glúteo máximo (GM) trabalham sinergicamente para executar a extensão do quadril, principalmente em cadeia cinética fechada. Dada a relação de comprimento tensão o semitendinoso (ST) exibe um padrão de ativação diferente do bíceps femoral (BF). A eletromiografia (EMG) é um instrumento utilizado para medir a atividade elétrica disparada pelos músculos, por meio de eletrodos, na superfície da pele. O objetivo do presente estudo foi comparar o comportamento muscular no exercício de ponte modificado pela variação angular do joelho através da EMG. Metodologia: Foram colocados eletrodos adesivos sobre o ponto motor dos músculos GM, ST, BF, e seus antagonistas (Vasto medial, Vasto lateral e Reto femoral). A coleta de EMG foi realizada com contração isométrica, e para medir a angulação o goniômetro foi colocado nas posições de 120º, 90º, 60º, 30º. Resultados: Os resultados obtidos foram sobre a ativação foram GM (0,41 – 0,48 – 0,57 – 0,65) ST (0,20 – 0,08 – 0,03 – 0,03) BF (0,22 – 0,11 – 0,05 – 0,06) em 120º, 90º, 60º, 30º respectivamente. Conclusão: O isquiotibiais (ST e BF) se comportaram mais adequadamente nas angulações de 60º e 30º quando comparado com GM.

Palavras-chave: Ponte. Variação Angular. EMG. Reabilitação. Isquiotibiais.

COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO AMBIENTE ESCOLAR

Siliane de Souza Aquino; Miria Rodrigues; Natália Brito Aguiar; Renata de Fátima Gonçalves

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) – *Campus* de Muzambinho (MG)

Resumo: Esse relato de experiência aborda o uso da Comunicação Não Violenta (CNV), entre estudantes do Ensino Fundamental, como ferramenta para a mediação de conflitos no ambiente escolar. O principal referencial teórico foi Marshal Rosenberg e sua metodologia que busca estabelecer uma maior conexão entre as pessoas, a partir de quatro passos: falar/pensar sobre o que você observa, explicitar honestamente como está se sentindo, observar a qual necessidade individual este(s) sentimento(s) está(ão) relacionado(s), solicitar claramente num pedido o que gostaria que acontecesse para que a necessidade fosse atendida. A experiência ocorreu em uma escola pública estadual com aproximadamente 30 estudantes do 3º e 4º ano, com idade que varia de 8 a 10 anos. De acordo com relatos dos profissionais da escola, a maioria dos estudantes atendidos são oriundos de bairros periféricos, nos quais vivem em contexto de vulnerabilidade social e apresentam comportamentos não saudáveis para uma convivência social no ambiente escolar, tais como a indisciplina, ofensas e até mesmo agressões físicas. Conhecendo a vulnerabilidade social da comunidade escolar, bem como a dificuldade de interação social, de respeito e de comunicação entre os pares, foi proposto o desenvolvimento de atividades baseada no diálogo e na comunicação para estimular a empatia, a compaixão, a compreensão, que auxiliam na resolução dos conflitos. Para isso, utilizamos diferentes dinâmicas e metodologias como roda de conversas, apresentação de slides, vídeos, dentre outros; mas a ferramenta principal foi o GROK, (Jogo de cartas fundamentado na CNV). Trata-se de um jogo colaborativo com foco na qualidade da conexão entre os participantes, capaz de aproximá-los e fortalecer a relação entre eles. Sendo assim, o jogo permite explorar valores, necessidades, desejos, esperanças e sonhos uns dos outros. Nesse intento, a prática aqui descrita, teve como objetivo promover atividades para desenvolver a empatia, a capacidade da comunicação assertiva e a promoção de um ambiente de paz perante os relacionamentos interpessoais. A partir de então, buscou-se atender a demanda referente à necessidade de sensibilização e conscientização sobre a relação interpessoal saudável por meio do diálogo empático para a diminuição de tensões de interlocução. Com base em uma análise qualitativa e avaliação de feedbacks da equipe institucional (educadoras, supervisora e diretora), observou-se, com esse estudo, que o uso de um diálogo assertivo, empático, embasado na CNV pode ser a ferramenta ideal para a criação de um canal de comunicação adequado para o cotidiano escolar e para o desenvolvimento de um ambiente pautado na cultura de paz.

Palavras-chave: Comunicação Não Violenta. Ambiente Escolar. Mediação de Conflitos. Ensino Fundamental.

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E COMPLEXIDADE: A COMPREENSÃO DE AUTORES BRASILEIROS

Aline dos Santos de Sousa
Universidade Católica de Brasília – UCB

Resumo: Como objeto de estudo desse ensaio, a comunicação organizacional foi abordada a partir da perspectiva do paradigma da complexidade de Edgar Morin (2015). Estudos recentes sobre a comunicação organizacional têm buscado romper com a linearidade proposta pelo princípio da causalidade que, há algum tempo, influencia pesquisas e práticas profissionais da área. Para essa análise, elencou-se como objetivo investigar qual a compreensão sobre comunicação organizacional dos principais estudiosos da comunicação no Brasil que têm focado seus estudos no paradigma da complexidade. Para tanto, realizou-se revisão sistemática de literatura nos principais periódicos de comunicação brasileiros e, com o resultado da busca, foram selecionados dois autores: Scroferneker (2016; 2018; 2008; 2015) e Baldissera (2002; 2004; 2008; 2009a; 2009b). Nesse estudo, foi possível compreender que o referido paradigma contribui para uma percepção da comunicação como vital à organização. Os autores defendem que a atuação prática da área seja menos instrumentalizada e fracionada, percebendo os atores envolvidos no processo comunicacional como participantes ativos. Consideram, também, o papel dos profissionais de comunicação como estratégico para a condução desse processo. Ao final, é possível compreender que o pensamento complexo contribui para a comunicação nas/das organizações, a fim de construir gestões mais democráticas e humanas.

Palavras-chave: Comunicação Organizacional. Complexidade. Comunicação.

CRIOLIPÓLISE NO TRATAMENTO DE GORDURA LOCALIZADA NA REGIÃO ABDOMINAL

Ana Laura da Silva Martins; Luiza Helena Costa Sousa; Pollyana Vitória Miguel

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A busca pela beleza estética e o bem estar físico é uma preocupação atual na sociedade. Por esse motivo, a procura de tratamentos estéticos tem sido cada vez maior para alcançar o corpo desejado. A gordura localizada é uma patologia do tecido gorduroso, a gordura se acumula em alguns locais mais que outros, e um dos locais mais atingidos é o abdômen. Atualmente existem vários tratamentos para combater a gordura localizada, a criolipólise é uma das mais atuais, uma técnica muito eficaz na eliminação da gordura localizada, sendo um método não invasivo que provoca a morte celular por apoptose do adipócito reduzindo significativamente a gordura localizada do abdômen, através de um processo de congelamento utilizando um aparelho específico para isso, que faz uso de ponteiros e sucção da área selecionada. O estudo tem como objetivo apresentar a eficácia da criolipólise no tratamento da gordura localizada abdominal por meio de uma revisão bibliográfica em artigos e livros. Trata-se de um estudo longitudinal, que ocorreu no período dentre os meses de abril e junho de 2021. A utilização da criolipólise tem demonstrado resultados positivos na eliminação da gordura corporal. Os resultados do tratamento são satisfatórios e têm apontado uma redução de 20 a 25% da camada de tecido adiposo na área exposta ao resfriamento após a primeira sessão. Apesar de ser uma técnica inovadora, os resultados promissores têm sido verificados em estudos, sendo assim, uma excelente opção para a eliminação da lipodistrofia localizada. Em conclusão, observou-se que a técnica de criolipólise apresenta eficácia, destacando a sua segurança e o método não invasivo.

Palavras-chave: Criolipólise. Gordura Localizada. Região Abdominal.

DESCRIÇÃO DA INTEGRAÇÃO SENSORIAL NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM CRIANÇAS NEUROATÍPICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aline Rodrigues do Nascimento; Érica Aparecida Falasca de Andrade; Jéssica Lemes Figueiredo Iara;
Milene Rodrigues do Nascimento; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A Terapia de Integração Sensorial tem enfoque nas necessidades da criança, visando a estimulação sensorial, com o intuito de melhorar as modulações neurais relacionadas ao comportamento, atenção e capacidades de competências sociais. As atividades proporcionam ao sistema nervoso uma condição de neuroplasticidade, melhorando a capacidade de integrar informações sensoriais, levando a criança a adotar comportamentos mais organizados, promovendo futuras respostas adaptativas que influenciam na qualidade de vida e nas habilidades sociais. O fisioterapeuta, utilizando essa terapia, tem como função melhorar o desenvolvimento motor dos pacientes e acionar as áreas de concentração e interação social, por meio de estímulos sensorio-motores, técnicas e métodos com uso de treinos específicos, jogos interativos e brinquedos pedagógicos. O presente estudo propõe elucidar as condutas do tratamento fisioterapêutico pela estimulação sensorial em crianças neuroatípicas, possibilitando assim, um estudo informativo para profissionais ligados a Reabilitação em Neuropediatria. Trata-se de uma pesquisa do tipo documental e retrospectiva, realizada a partir dos prontuários de avaliação e tratamento da Fisioterapia, no período de 12/07/2021 a 10/09/2021. A população estudada nesse período foi de 12 usuários, sendo 08 do gênero feminino e 04 do gênero masculino, com variação de idade de 21 meses a 26 anos, com as seguintes patologias: 06 usuários com Paralisia Cerebral (03 com quadriplegia atetóide, 02 com quadriplegia espástica, e 01 com hemiparesia), 04 usuários com Transtorno do Espectro Autista, 01 com Síndrome de Prader Willis, 01 com Síndrome de Down e 01 com transtorno específico do desenvolvimento motor. Para a realização dos testes motores utilizaram-se as escalas: GMFCS (Sistema de Classificação da Função Motora Grossa), MACS (Sistema de Classificação da Habilidade Manual) e CARS. Os usuários atendidos apresentam como alterações sensorio-motoras: a dificuldade na coordenação motora grossa como o rolar, arrastar, engatinhar, levantar, assimetria na marcha típica com dificuldade de seguir linha de projeção de marcha, déficit nas reações de equilíbrio e reações de retificação e endireitamento, redução na amplitude de movimentos e habilidades manuais. A fisioterapia utilizou vários recursos da Terapia de Integração Sensorial para os tratamentos, escolhendo os mais eficazes e significativos no favorecimento do desenvolvimento psicomotor, citando os manuseios e adequação de atividades funcionais, treinos funcionais vestibulares com circuitos estáveis e instáveis usando bola e rolos terapêuticos, bosu, tábua e disco de equilíbrio, jump, plataforma vibratória, escalar no espaldar, uso de escada-rampa e barras paralelas associados com tapetes sensoriais e obstáculos; por meio também de jogos e brincadeiras para estimular e aperfeiçoar a habilidade motora fina, esquema corporal e a organização espacial. Vimos que a fisioterapia pode melhorar a sensibilidade, aumenta a capacidade tátil, propriocepção e vestibular, fundamental para o aperfeiçoamento das habilidades motoras melhorando a independência para as crianças assistidas, facilitando a realização das atividades de vida diária, pois estimula as áreas da concentração e integração social.

Palavras-chave: Terapia de Integração Sensorial. Tratamento Fisioterapêutico. Crianças Neuroatípicas.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DOENÇA HEMOLÍTICA DO RECÉM-NASCIDO

RRayanna Martins Chagas; Lael Vitor de Souza Silva; Pedro Rodrigues Gonzaga

Orientadora: Profa. Dra. Iaci Gama Fortes

Grupo de Estudos em Patologia Clínica Humana

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A Doença Hemolítica do Recém-Nascido (DHRN) é caracterizada por afecção generalizada caracterizada por destruição das hemácias do feto ou recém-nascido por anticorpos maternos que atravessam a placenta, levando à anemia fetal e consequentemente possível óbito, sendo causada por incompatibilidade entre os grupos sanguíneos da mãe e do feto, na maioria das vezes, os antígenos eritrocitários dos grupos ABO, RhD e raramente c, E e Kell. O objetivo desse estudo foi descrever os exames realizados que auxiliam para o diagnóstico da DHRN. Foi realizado estudo de revisão de literatura dos últimos 5 anos, nas bases de dados de artigos científicos SciELO e PubMed, nos idiomas português e inglês. O rastreamento de gestantes para prevenção de DHRN consiste na investigação de mulheres com tipagem sanguínea RhD negativo, com história prévia de transfusão, abortos espontâneos, múltiparas, cirurgias, compartilhamento de seringas, história pregressa de filhos com hidropsia, icterícia ou que necessitaram de fototerapia. Tem-se descrito como principais exames para a investigação de DHPN: 1) a determinação sanguínea ABO/RhD da mãe e do pai e D fraco se RhD negativo (o teste paterno para o tipo RhD, se positivo, deve ser avaliada, pois pais homocigotos sempre passam o antígeno RhD para sua prole, enquanto os heterocigotos têm uma chance de passar de 50%); 2) Coombs indireto ou pesquisa de anticorpo irregular (deve ser realizado em todas as gestantes RhD negativas, é capaz de detectar a presença de anticorpos livres no plasma/soro da paciente. Este teste deve ser realizado, no primeiro encontro, para identificar possíveis causas DHRN e repetido na 28ª semana de gestação, período em que o risco de hemorragia transplacentária é maior. Quando positivo, indica a detecção de anticorpo IgG anti-eritrocitário); 3) identificação de anticorpos se Coombs indireto positivo (os anticorpos devem ser titulados e identificados de acordo com sua especificidade); 4) teste da Antiglobulina humana (AGH) ou Coombs direto (consiste na avaliação da presença de anticorpos maternos ligados aos eritrócitos RhD positivos do neonato, sendo assim, se houver aglutinação após a indução pela solução de Coombs o teste possui resultado positivo e, se não houver, teste negativo. Esses exames devem ser realizados quando há suspeitas da DHRN, na maioria das vezes, são realizados durante o pré-natal. Em casos de resultados de exames negativos não se exclui a possibilidade da ocorrência de um processo hemolítico, isso vai depender da quantidade de imunoglobulinas ligadas aos eritrócitos e, se o teste for positivo, pode indicar que anticorpos maternos foram transferidos para o feto. Resultados positivos indicam condição de DHRN e a condição do feto precisa ser avaliada por um profissional médico. De modo geral, todos os profissionais têm o seu papel para o auxílio dessa condição, inclusive os profissionais que estão realizando os exames. Aloimunização RhD e a DHRN devem ser consideradas pelos gestores e profissionais de saúde que trabalham com gestantes, pois refletem a qualidade da assistência nos serviços de saúde e as condições de saúde da população.

Palavras-chave: Doença Hemolítica do Recém-Nascido. Diagnóstico Laboratorial. Gestantes.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍNDROME DE ANTICORPOS ANTIFOSFOLIPÍDEOS

Laura Helena Costa de Oliveira

Orientadora: Profa. Dra. Iaci Gama Fortes

Grupo de Estudos em Patologia Clínica Humana

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A Síndrome dos Anticorpos Antifosfolipídeos (SAF), ou ainda Síndrome de Hughes, é uma doença rara crônica, do sistema imunológico, em que o organismo passa a produzir anticorpos que afetam a coagulação sanguínea. Pode causar coágulos de sangue dentro de artérias, veias e órgãos, e também está relacionada a abortos e morte fetal em gestantes. Os sintomas podem incluir a formação de coágulos sanguíneos, que podem ocorrer nas pernas, nos braços ou nos pulmões. Abortos recorrentes também podem ser comuns. Medicamentos anticoagulantes podem reduzir o risco de coágulos sanguíneos, e vale salientar que indivíduos acometidos têm presença de níveis séricos de anticorpos antifosfolipídeos elevados e persistentemente positivos. O objetivo desse estudo foi descrever o diagnóstico laboratorial da síndrome da SAF. Logo, foi realizado estudo de revisão de literatura, nas bases de dados SciELO e PubMed, dos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês. Em análise, os principais critérios clínicos para a detecção da SAF podem ser o Lúpus Anticoagulante (LA) presente no sangue em duas ou mais ocasiões com intervalo mínimo de 12 semanas, detectado de acordo com as recomendações da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. O segundo é o Anticorpo Anticardiolipina (ACL) IgG ou IgM em valores moderados a altos maiores que 40 GLP U/ml, em duas ou mais testagens, e o teste usado deve ser ELISA padronizado. Por último, o anticorpo-beta2-glicoproteína IgG ou IgM também detectado pelo exame de sangue em duas ou mais ocasiões, com intervalo mínimo de 12 semanas. Vale ressaltar que esses critérios são essenciais para a farmacoterapia. Portanto, a SAF é uma enfermidade relevante para a área médica, pois constitui uma causa reconhecida de trombose venosa e/ou arterial recorrentes, acidente vascular encefálico e abortos de repetição. Para o seu diagnóstico, é de fundamental importância reconhecer as suas manifestações clínicas trombóticas e/ou gestacionais, além de solicitar e interpretar adequadamente os testes laboratoriais para a síndrome. Uma vez que, o resultado do exame para o LA pode modificar-se pelo uso de medicações anticoagulantes parenterais ou orais.

Palavras-chave: Síndrome dos Anticorpos Antifosfolipídeos. Síndrome de Hughes. Diagnóstico Laboratorial.

DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL COM TRATAMENTO CONSERVADOR E CUIDADOS PALIATIVOS

Patrícia Dias Ferreirinha Augusto, *Evandro Marianetti Fioco

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A Doença Renal Crônica (DRC) é conceituada como uma síndrome irreversível e progressiva das funções glomerular, tubular e endócrina dos rins, caracterizada por uma filtração glomerular menor que 60ml/min/1,73m² durante um período de três meses ou mais. Os rins tornam-se, portanto, incapazes de manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico, o que resulta em uremia. Dentre as causas de DRC estão as doenças renais primárias (glomerulonefrites, pielonefrites e doenças obstrutivas), doenças sistêmicas (hipertensão arterial grave, diabetes mellitus, doenças autoimunes, gota complicada, amiloidose e mieloma múltiplo), doenças hereditárias (rins policísticos, síndrome de Alport e cistinose) e malformações congênitas (agenesia renal, hipoplasia renal bilateral e válvula de uretra posterior). Estabelecido o diagnóstico da DRC, caberá ao médico atuar para retardar sua progressão e, no momento adequado, discutir com o paciente e a família a melhor opção terapêutica para a fase final da insuficiência renal: diálise, transplante ou tratamento conservador sem suporte dialítico e cuidados paliativos. O objetivo do presente estudo foi descrever como pode ser utilizado o tratamento conservador, associado a cuidados paliativos, em pacientes com doença renal crônica terminal. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados relacionadas com o Google acadêmico em um período temporal entre 2017 e 2020, utilizando os seguintes descritores: doença renal, cuidados paliativos, tratamento conservador. Embora a DRC esteja frequentemente associada à terapêutica dialítica e ao transplante, um grande número de doentes pode apresentar algum tipo de acometimento renal sem necessitar de tais tratamentos. De maneira geral, esses pacientes mantêm uma função renal adequada com condutas especiais capazes de retardar ou mesmo evitar a progressão da doença. Tais intervenções se traduzem como tratamento conservador da DRC. Os cuidados paliativos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente e da família diante de uma doença fatal, por meio da prevenção e o alívio do sofrimento, avaliação e tratamento de dores, bem como dos problemas físicos, psicológicos e espirituais. De acordo com a literatura pesquisada, foi possível concluir que para pacientes com idade superior a 80 anos, com baixo desempenho ou altos índices de comorbidades, a vantagem da sobrevida da terapia de substituição renal sobre o tratamento conservador foi perdida em todos os níveis de gravidade da doença. Aqueles que acessavam um caminho de gerenciamento conservador tinham maior acesso a serviços de cuidados paliativos e eram menos propensos a serem admitidos ou morrerem no hospital.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica. Tratamento Conservador. Cuidados Paliativos.

EDUCAÇÃO E SAÚDE EM PUÉRPERAS NO OESTE DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Thienify dos Santos Nascimento Rodrigues; Kívia Roberta Costa da Silva; Emilson da Silva Cavalcante

Universidade Federal do Acre – UFAC, *Campus Floresta* (AC)

Resumo: Nas regiões Norte e Nordeste do país são encontrados os maiores índices de gestação em mulheres, sendo diretamente relacionados com o menor índice de escolaridade. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é relacionar a idade como o grau de instrução das puérperas atendidas no Hospital da Criança da Mulher e do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, estado do Acre, oeste da Amazônia brasileira. Os dados obtidos foram analisados por meio de um questionário qualitativo e quantitativo. Essa unidade hospitalar atende as gestantes dos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Guajará, Marechal Thaumaturgo e Feijó, no estado do Acre, e nos municípios de Guajará e Ipixuna, do estado do Amazonas. Realizado um estudo transversal com cinquenta puérperas, entre idades de 13 a 39 anos, 07 dessas eram de menor de idade, a maioria (60%) moram na região rural e 40% na região urbana, 56% pertencem ao município de Cruzeiro do Sul; sobre o grau de escolaridade, 36% não completaram o Ensino Fundamental e apenas 16% completaram o Ensino Superior. As puérperas que não completaram o Ensino Fundamental, 72,2% são da zona rural e, aquelas que tinham o Ensino Superior, 62,5% são da área urbana. Em virtude dos dados mencionados, pode-se concluir que as puérperas da região rural possuem o menor e as da região urbana o maior grau de escolaridade. Vários fatores podem corroborar para essa afirmativa, mulheres da região rural sobrevivem geralmente da agricultura, pesca, extrativismo e doméstica, ou seja, elas não têm a oportunidade de uma educação regular e de qualidade. Por outro lado, as puérperas da região urbana têm maior disponibilidade, acessibilidade e condições de vida para obterem uma educação de melhor qualidade. Para sanar essa problemática, poderia ser implementado políticas públicas voltadas para a educação regular de pessoas com maior vulnerabilidade social, como: qualificação de profissionais do ensino superior para lecionarem aulas na zona rural e implementação de unidades acadêmicas em locais mais distantes. A educação é um direito de todos.

Palavras-chave: Educação e Saúde. Puérperas. Amazônia Brasileira.

EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO INFANTIL À LUZ DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL

Marciana Roberta de Oliveira; Selma Bellusci; Giovanna Carolina Pistori; Ana Carolina Tercal; Daniel Alexandre Morais Domingos

Orientador: Robson Amaral da Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)

Resumo: A Educação Física é um componente curricular que deve ser trabalhado desde a Educação Infantil, porém devemos ter uma visão holística dos alunos e do ensino. Vigostki afirma em sua teoria que o desenvolvimento se dá através da interação social, ou seja, o autor sempre pesquisou e esteve atento aos estudos do psiquismo como um sistema interfuncional que abarcaria a percepção, a atenção, a memória, a linguagem, o pensamento, a imaginação, as emoções e os sentimentos, sendo ele um dos pioneiros nas reflexões de que o desenvolvimento intelectual infantil ocorre a partir das interações sociais, com outras crianças, adultos e seu meio social. A pedagogia histórico-crítica, que tem seu embasamento nos princípios teórico-práticos do materialismo histórico-dialético e interfaces com a psicologia histórico-cultural, tem como um de seus pressupostos afirmar a defesa da educação escolar e o ensino do saber sistematizado acumulado historicamente, definindo, assim, uma qualidade que é peculiar no saber escolar e prevê o desenvolvimento das crianças de forma integral. O presente estudo tem relevância, pois procura analisar o desenvolvimento infantil com conteúdos que vão além da dimensão física dos indivíduos, a partir de uma educação centrada na igualdade do ser humano, ou seja, a transformação da igualdade formal em igualdade real. O presente estudo foi baseado em pesquisa bibliográfica, e teve como objetivo verificar possibilidade de estratégias de ensino no âmbito da Educação Física, na Educação Infantil, a partir das contribuições da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. Quando falamos em Educação Física na Educação Infantil, pensamos em desenvolvimento físico primário, pois nesta fase as crianças despendem um esforço maior para executar habilidades aparentemente simples, tendo o movimento um papel muito importante, uma vez que possibilita desenvolver habilidades físicas, cognitivas e sociais, e com isto, as crianças podem conseguir autonomia para criar interrelações com o meio e com os outros. Pensando no ensino sob a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, em relação à Educação Física Infantil, seria necessário verificarmos as formas mais desenvolvidas em que se expressam o saber objetivo produzido historicamente na área, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação, para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação. Uma estratégia de atuação seria utilizar como base os cinco momentos metodológicos da pedagogia histórico-crítica: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Levando em conta as características da faixa etária dos alunos, enfatizando que o ponto de partida e de chegada do método dialético de transmissão do conhecimento escolar é a prática social.

Palavras-chave: Educação Física na Educação Infantil. Desenvolvimento Infantil. Pedagogia Histórico-Crítica. Psicologia Histórico-Cultural.

EDUCAÇÃO MUSICAL NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Getúlio Felipe de Sousa Cabral

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Barreiras (BA)

Resumo: Propõe-se a realização de uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, mapeando esse saber que se avoluma cada vez mais rapidamente, compreendendo seu crescimento quantitativo e qualitativo, suas ênfases e lacunas. “O estado da arte” ou “estado de conhecimento” tem sido utilizado pelos pesquisadores brasileiros, sobretudo nos últimos 15 anos, como forma de mapear e discutir uma determinada produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, buscando construir um panorama possível sobre as produções acadêmicas que relacionem música, educação e contextos escolares. Os trabalhos foram analisados a partir de diferentes enfoques e agrupados em três categorias: formação e prática profissional, políticas públicas e a música no contexto escolar e outras temáticas. Como opção metodológica, o levantamento considerou todos os trabalhos que trazem no título as expressões Educação Musical, escolas de Educação Básica e suas respectivas correlativas. Para tabulação dos dados foram considerados apenas os artigos que traziam a escola de Educação Básica como lócus de pesquisa, totalizando 75 artigos (27,9%). O levantamento considerou todas as etapas de ensino da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Nesse caminho metodológico, as categorias empregadas na classificação dos artigos revelam a predominância de trabalhos sobre a formação e prática profissional, com 40 artigos, 53,3% do total, seguidas do conjunto de trabalhos que discutem as políticas públicas e a música no contexto escolar, com 27 artigos, 36% da produção. Com menor incidência, aparece o conjunto de trabalhos que discute outras temáticas, com apenas oito trabalhos, o que representa 10,6% do total selecionado. A análise dos dados nos mostra que 45,3% dos trabalhos discutem, de maneira geral, a Educação Musical nas escolas de Educação Básica, enquanto que 30,3% têm o seu foco no Ensino Fundamental. A etapa do Ensino Fundamental (quatro últimas séries) aparece novamente em trabalhos realizados na interface com o Ensino Médio, representando 9,3% do total e, nessa mesma proporção, aparecem os trabalhos voltados para a Educação Infantil. Por último, entre Educação Infantil e as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, temos 2,6 % dos trabalhos. O Ensino Médio é a única etapa da Educação Básica que não apresenta trabalhos independentes sobre o tema pesquisado. Diante das diversidades dos contextos educacionais brasileiros, uma das pesquisas salienta que pode ser mais eficaz a promoção de ações que reflitam sobre as possibilidades locais do que regulações legais de alcance nacional que podem não resultar em efeitos concretos sobre a prática pedagógica nas escolas. Por fim, aparece de maneira recorrente a ideia da parceria entre as instituições formadoras e as escolas, como meio de minimizar os problemas de ensino e de aprendizagem. Como conclusões, aponta-se que a permanência do modelo tradicional de ensino de música dificulta a renovação das práticas pedagógicas na área, afirma-se a necessidade de formar e sugere-se que a Educação Musical dialogue com outras áreas do conhecimento, permitindo analisar constantemente o tema “Educação Musical nas Escolas de Educação Básica”.

Palavras-chave: Educação Musical. Práticas Pedagógicas. Educação Básica.

EFEITOS DA TERAPIA DE OCLUSÃO VASCULAR NA DOR E FORÇA MUSCULAR DE PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR: REVISÃO DE LITERATURA

Laís Menossi de Souza; Fábio Expedito Lorencini Sponton de Souza; Maria Vitória Brassarola Ferrone; *Saulo Cesar Vallin Fabrin

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Após a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, podem haver alterações sensoriais, fraqueza, atrofia de quadríceps e isquiotibiais, pois os pacientes possuem dificuldade em realizar a reabilitação convencional, em razão da dor ocasionada em exercícios de alta intensidade. O treinamento de restrição do fluxo sanguíneo com baixa carga, é realizado por meio de uma faixa restritiva ou um medidor de pressão arterial, sendo envolvido na parte proximal do membro exercitado, para a diminuição deste fluxo e consequente fortalecimento muscular sem causar sobrecarga articular. Objetivo: O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos da restrição do fluxo sanguíneo sobre a dor e força muscular em pacientes no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior, bem como compará-lo com o exercício de alta carga para determinação de percentual de carga a ser utilizada com a restrição. Metodologia: Para a busca bibliográfica, foram utilizadas as bases de dados SciELO, PubMed, MEDLINE e PEDro, resultando em artigos publicados entre os anos de 2010 a 2020, indexados na língua portuguesa e inglesa. Para os critérios de inclusão, foram utilizados artigos originais publicados na língua portuguesa e inglesa relacionados a pacientes no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior, que sofreram intervenção do método de oclusão do fluxo sanguíneo em exercícios de resistência. Os critérios de exclusão foram ausência das variáveis predeterminadas, artigos que não possuíam o texto na íntegra e/ou de forma gratuita. Resultados: Observou-se melhoras significativas similares no uso da técnica em comparação com o exercício de alta carga, causando melhora na força, função do joelho e diminuição da dor articular. Conclusão: Destarte, concluímos que os parâmetros de 80% da oclusão vascular total do membro, com 30% de 1 repetição máxima, são mais eficazes para a reabilitação do paciente.

Palavras-chave: Restrição do Fluxo Sanguíneo. Ligamento Cruzado Anterior. Dor. Força Muscular. Fisioterapia.

ELABORAÇÃO COLETIVA E REMOTA DE PLANO MUSEOLÓGICO EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO NOPH/ECOMUSEU COMUNITÁRIO DE SANTA CRUZ

José Renato Soares Pimenta

Orientador: *Rodrigo Touse Dias Lopes

*Grupo de Pesquisa em Museologia Patrimônio Cultural

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O NOPH/Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz, localizado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro/RJ, encontra-se com seu Plano Museológico defasado desde 2018. Além da necessidade de um novo plano museológico intrínseca ao próprio funcionamento de um museu, a urgência por um novo plano aumentou devido ao contexto da Pandemia de COVID-19, que impactou todos os setores da sociedade, inclusive o setor museal. Este trabalho é um relato de experiência da elaboração coletiva e totalmente remota do novo Plano Museológico do NOPH/Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz, utilizando como ferramentas de comunicação o WhatsApp, Google Forms, Google Meet, Facebook e Instagram, introduzido por pesquisa bibliográfica e discussões sobre a importância do Plano Museológico enquanto documento de planejamento da gestão museal e sobre as dificuldades e potencialidades de elaborar um plano museológico em tempos de pandemia, reposicionando a instituição museal no cenário pós-pandemia, refletindo sobre qual museu queremos ser em tal cenário e quais posturas ativas um museu comunitário pode adotar para impulsionar a potência da população a qual está atrelado neste momento de crise. Este esforço, orientado pelo Prof. Dr. Rodrigo Touse Dias Lopes, é um registro do período da Pandemia de COVID-19, um apontamento para a posteridade da comunidade museológica sobre o esforço coletivo e remoto de um ecomuseu comunitário em elaborar um plano museológico em tempos de tantas incertezas. Não obstante a exigência documental de um plano museológico para a atividade museal por parte do Estatuto de Museus e do Decreto que o regulamenta, de acordo com os autores consultados, atravessar o momento de pandemia e o período pós-pandemia requisita planejamento por parte dos museus, e tal planejamento deve estar documentado, implementado e constantemente revisto. A ruptura social causada pela pandemia agravou de maneira conjuntural uma crise estrutural já existente no setor de cultura. Nesse contexto, uma instituição museal comunitária vê mais expostas suas vulnerabilidades, como a dificuldade de fomento e incentivo financeiro, a participação ativa da comunidade, que em dado ínterim de crise preocupa-se, acima de tudo, em sobreviver. Contudo, vê também o surgimento de novas potencialidades, além de ver aumentar a emergência do cumprimento de seu papel social de ser veículo de construção, reconstrução e sedimentação de memória coletiva e resistência comunitária da população de Santa Cruz.

Palavras-chave: Plano Museológico. Pandemia. Santa Cruz. Museu Comunitário. Ecomuseu.

ENCARCERAMENTO DA POPULAÇÃO FEMININA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NO ANO DE 2021

Douglas Oliveira dos Santos¹; Kate Caroline Rocha dos Santos²; Lorena Aparecida Teixeira Neri²; Danilo Cândido Bulgo²

¹ Universidade Estácio de Sá

² Universidade de Franca - UNIFRAN

Resumo: O encarceramento feminino vem crescendo ao longo dos anos no Brasil, tornando-se um problema de nível social e segurança pública. Diversos são os motivos que acarretam a prisão desse grupo populacional, visto que uma das principais vertentes para tal evento é o desemprego e o tráfico de drogas, sendo fatores consideráveis para o engajamento em atividades ilegais, que pode ocasionar em detenção. Contudo, a população feminina demanda de necessidades específicas e diferenciadas àquelas manifestadas pela figura masculina e, desse modo, é necessário compreender as lacunas e fragilidades que cercam esse tipo de encarceramento. **OBJETIVO:** Identificar, por meio de dados abertos, o perfil de mulheres em situação de encarceramento no Estado do Rio Grande do Sul. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de cunho quantitativo, realizado por meio de uma análise do mapa prisional das mulheres cumprindo penas privativas de liberdade nos presídios gaúchos, com dados públicos disponibilizados pela Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul. **RESULTADOS:** A amostra evidenciou que até início de setembro de 2021, 2.278 mulheres se encontram encarceradas nos presídios. De acordo com os dados relacionados à raça, indivíduos brancos (66,37%), mista (20,87%), preta (10,20%), indiática (1,61%) e amarela (0,95%). No que tange à idade, foram observados dados que entre 18 e 24 anos (12,04%), 25 a 29 anos (15,43%), 35 a 45 anos (16,78%), 46 a 60 anos (20,07%) e maiores de 60 anos (5,44%). Frente ao grau de instrução, mulheres analfabetas correspondem ao maior número (52,18%), alfabetizadas (13,14%), Ensino Fundamental incompleto (15,37%), Ensino Fundamental (12,62%), e Ensino Médio completo (2,32%) e (4,36%) possuíam outras qualificações não citadas. A região metropolitana de Porto Alegre representa o município de origem com cerca de 27,91%, e outras regiões do estado 72,09%. Foram observadas que, em relação ao estado civil, mulheres solteiras representam dados mais elevados (59,8%), amigadas (23%), em uma relação matrimonial (9,5%), viúvas (2,3%), divorciadas (2,9%), separadas do companheiro(a) representam (2,4%) e desquitadas em menor número (0,1%). As presas que são mães correspondem ao maior número (79,57%) e sem filhos (20,43%). Nos aspectos relacionados à religião, o mais predominante foi a religião católica (1.049), evangélicas (315), umbandistas (131), espíritas (34), adventistas (6), luteranas (4), testemunhas de Jeová (3), 36 mulheres declararam seguir outros dogmas e (321) mulheres se apresentam sem religião e (219) não informaram se seguem algum tipo de crença. **CONCLUSÃO:** Constatou-se um número crescente de mulheres oriundas da região metropolitana de Porto Alegre, na qual a maioria não teve acesso aos aspectos educacionais, gravidez precoce, desassistidas pelo Poder Público possivelmente desde a sua infância, e quando por algum infortúnio ingressam no Sistema Penitenciário, as políticas de saúde e segurança pública se mostram ineficientes, criando uma barreira crítica no processo de ressocialização da mulher na sociedade civil. Faz-se necessário o fomento, estratégias e elaboração de políticas eficazes e que proporcionem promoção da saúde multidimensional da população carcerária feminina, a fim de empoderar de modo positivo esse grupo populacional, compreendendo os problemas biopsicossociais que antecederam o comportamento socialmente inadequado.

Palavras-chave: Encarceramento. População Feminina. Sistema Penitenciário. Rio Grande do Sul.

ENDERMOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE FIBRO EDEMA GELÓIDE (FEG)

Érika Divimar Silva; Fernanda Cristina Camargo; Melissa Maira Moreira; Regina Araújo Gama;

Stefânia Caroline Gois; Paulo de Andrade Junior

Grupo de Pesquisa em Estética e Inovação (GPEIN)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A Fibro Edema Gelóide (FEG), popularmente conhecida por “celulite”, é uma afecção com altíssima prevalência em mulheres, que causa alteração na pele a deixando com aspecto de “casca de laranja” – sua causa é multifatorial, mas a principal é o distúrbio hormonal. Atualmente, a imagem corporal é um dos principais requisitos para se encaixar nos padrões de beleza, o foco é ter um corpo magro e perfeito, sendo esse a base para a felicidade; para as mulheres, ter celulite gera insegurança e dificuldade de aceitação, afinal, a mídia exala a beleza perfeita. Nesse contexto, a busca por procedimentos estéticos tem aumentado significativamente, onde tratamento para celulite se tornou um dos mais procurados nas clínicas de estética. A FEG é uma das patologias que mais causa desconforto gerando reclamações frequentes, e para tentar sanar o problema, um dos recursos utilizados em cabine estética é a endermoterapia/vacuoterapia. A endermoterapia é uma técnica que utiliza massagem mecânica através de pressão negativa (pressoterapia), ativando o sistema linfático e circulatório para melhor oxigenação tecidual. Dentre os aspectos fisiológicos da endermoterapia/vacuoterapia estão a melhora da circulação sanguínea, linfática, mobilização dos tecidos fibrosados por uma ação mecânica simples, identificação e tratamento das dermalgias reflexas, aumento da extensibilidade do colágeno e melhora do trofismo tissular. O objetivo deste estudo é analisar os efeitos da endermoterapia/vacuoterapia no tratamento da Fibro Edema Gelóide (FEG), por meio de estudos realizados anteriormente acerca do tema. Para o desenvolvimento desse trabalho, utilizou-se o método de pesquisa exploratória, das bases de dados Google e Google Acadêmico, embasado em estudos bibliográficos, livros e artigos que correspondam ao tema abordado, realizada entre os meses de março, abril e maio de 2021. A celulite não é considerada uma doença, porém, dependendo do seu grau, pode causar um desconforto e até mesmos problemas psicossociais; ocorre praticamente em toda região do corpo, sendo as regiões de membros inferiores, quadril e abdômen, as mais acometidas. Nesse contexto, utiliza-se a endermoterapia para tratamento – o desfibramento cutâneo causado pela aplicação da endermoterapia/vacuoterapia é capaz de normalizar a vascularização, contribuindo na eliminação de toxinas e melhora da absorção de substâncias nutritivas. Ainda há um estímulo dos fibroblastos, produção de colágeno e elastina, o que proporcionará tonicidade e uniformidade da pele, reduzindo conseqüentemente o aspecto irregular observado na superfície da pele. Conclui-se que a FEG é uma afecção que afeta milhares de mulheres de diferentes faixas etárias, causando distúrbios de ordem física e psicológica, sendo que, para seu tratamento, existem várias técnicas que, juntas, atenuam o problema, – por ser uma patologia multifatorial, seu tratamento vai além da utilização de um único recurso – cabendo também ao cliente manter um hábito de vida saudável para alcançar um resultado eficaz. A endermoterapia/vacuoterapia é um dos muitos recursos utilizados para sua correção, mas nada impede que esse recurso seja combinado com outras técnicas, e assim alcançar um resultado satisfatório.

Palavras-chave: Endermoterapia. Fibro Edema Gelóide. Tratamento.

ENDOMETRIOSE: FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DIAGNÓSTICO TARDIO

Dayele de Almeida Henkert

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Resumo: A endometriose é uma doença ginecológica progressiva, que acomete as mulheres em idade reprodutiva; é um distúrbio em que o tecido que normalmente reveste o útero cresce fora do útero, e essas lesões estão localizadas principalmente nos ovários e peritônio. Em algumas mulheres, a doença pode ser assintomática, levando anos para ser diagnosticada, já em outras mulheres, podem apresentar dismenorrea, esterilidade, irregularidade menstrual, dispareunia, dor ao evacuar e principalmente dor pélvica crônica, que pode ser um sintoma importante para outras condições clínicas, contribuindo para o diagnóstico tardio. O objetivo deste estudo é relatar as causas e os impactos do diagnóstico tardio que causam nas mulheres. A metodologia trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, realizada por meio de busca em base de dados de artigos científicos, na Scientific Electronic Library Online (SciELO), entre o período de 2006 ao ano de 2019. Os resultados obtidos em relação aos fatores que contribuem para o diagnóstico tardio, foram: negligência dos profissionais de saúde, por desvalorizarem os sintomas das pacientes; quando a infertilidade prevalece por anos na mulher, que considera a hipótese de endometriose; o uso precoce e contínuo de contraceptivos hormonais para regularizar o ciclo menstrual, entre 14 e 17 anos, que “massacram” os sintomas e contribui para o atraso do diagnóstico; demora na fila da rede de saúde no acesso ao especialista; a naturalização dos sintomas pela sociedade e até pelos profissionais de saúde, entre outros fatores. Em relação aos impactos que causam nas mulheres, estão: os sintomas desagradáveis que permeiam por anos na paciente, interferindo em sua vida social, familiar, sexual, afetiva e profissional; desenvolvimento de sofrimento psíquico; quanto mais demorado a identificação da patologia, as pacientes precisaram passar por cirurgias bem mais agressivas, e muitas das vezes recorrentes. Contudo, conclui-se que os profissionais de saúde precisam ter mais conhecimento em relação à doença e valorizar as queixas das pacientes, deixar de lado o velho preconceito de que mulher é mais resistente à dor, pois sentir dor não é normal. E além disso, os mesmos devem estar levando informações sobre a doença à comunidade, principalmente relatando os sintomas e os riscos, para que assim as mulheres possam procurar atendimento especializado precocemente, e evitar possíveis agravantes da doença.

Palavras chave: Endometriose. Diagnóstico Tardio. Consequências da Doença.

ENSINO DE MÚSICA A DISTÂNCIA: CONSTRUÇÃO DE UMA AUTONOMIA DE APRENDIZAGEM POR MEIO DO USO DE SOFTWARES E APLICATIVOS MUSICAIS

Denis Quadratti Sartorato

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Campinas (SP)

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre o ensino de música a distância durante o período de isolamento social provocado pela COVID-19. Grande parte dos estudantes que participaram desse estudo eram adeptos da aprendizagem presencial e tiveram que se adaptar em pouco tempo ao ensino remoto e ao manuseio de diferentes recursos tecnológicos. Outros buscaram o aprendizado musical durante a pandemia, como uma forma de autocuidado ou por um antigo desejo de aprender um instrumento musical. O principal objetivo da prática pedagógica foi proporcionar o desenvolvimento de uma autonomia de aprendizagem por meio do uso de softwares e aplicativos musicais. A abordagem de ensino-aprendizagem foi aplicada de agosto de 2020 a junho de 2021, com alunos de violão, percussão e teoria musical, com faixa etária entre 17 e 60 anos. As aulas foram dadas pelo Google Meet, Skype e Zoom, com duração de uma hora e frequência semanal. A primeira dificuldade verificada no encontro virtual foi transmitir, em tempo real, indicações de dinâmica por meio da regência durante a execução das músicas. Presencialmente, ainda quando os alunos estavam no estágio de leitura da partitura, um simples gesto ou uma palavra era suficiente para que percebessem a comunicação e aplicassem as nuances previstas. No entanto, por videochamada, as indicações gestuais não eram vistas e qualquer fala durante a execução era percebida como uma interrupção, fazendo com que o aluno parasse de tocar. Algumas estratégias foram adotadas para minimizar essa questão: envio de partituras digitalizadas com marcações coloridas nas indicações de dinâmica; discussões e apontamentos antes e depois de cada interpretação; e sugestão de gravação de tela durante a sessão para posterior análise do próprio estudante. A segunda dificuldade encontrada foi superar a necessidade da prática em conjunto entre professor e aluno, considerando que o “tocar junto” facilita a construção do conhecimento por meio da imediata transmissão e assimilação dos sons e dos gestos. Comecei então a enviar gravações em vídeo, em versões com e sem o metrônomo, para que pudessem praticar, gravar e postar nas redes sociais; e a escrever as diferentes partes dos arranjos em partitura, utilizando o *software* livre MuseScore, com a intenção de que tocassem junto com o áudio gerado em diferentes andamentos e tonalidades. Para o desenvolvimento da teoria e percepção musical, foi proposto que instalassem nos celulares aplicativos musicais como: metrônomos, afinadores, simuladores de instrumentos virtuais e apps de percepção auditiva. Buscou-se, durante o período de ensino a distância, manter e aplicar os fundamentos teóricos do educador Keith Swanwick, como as “Dimensões da Crítica Musical”, envolvendo a assimilação do material, caráter expressivo, forma e valores musicais; e o “Modelo C(L)A(S)P” que pressupõe o desenvolvimento da composição, performance e apreciação musical. Verificou-se que a maioria dos alunos se adaptaram bem ao formato de ensino de música a distância, incorporaram o uso de diversas ferramentas tecnológicas e ainda desenvolveram maior autonomia nos estudos, talvez pela necessidade de se manterem motivados com a música mesmo em isolamento social.

Palavras-chave: Educação Musical. Ensino a Distância. Tecnologias.

EPIDEMIOLOGIA DAS ENTEROPARASIToses NO BRASIL

*André Guilherme de Souza; *Ana Laura de Moraes; *Giovani Davanço Costa; *Tâmilly Grubba Pinheiro; **Débora Laís Justo Jacomini

*Bolsista do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

**Grupo de Estudos Interdisciplinares em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Ultimamente, ocorre um declínio na morbidade das doenças parasitárias em todo o mundo. Porém, essa redução não é evidenciada no que tange à mortalidade, devido a diversos aspectos, como a urbanização acelerada, a facilidade de comunicação entre países e regiões, além das alterações ambientais. As doenças parasitárias são vistas como problema de saúde pública e são motivo de preocupação para os profissionais da saúde devido a seus agravamentos, como anemias, desnutrição, obstruções intestinais, sangramentos, problemas neurológicos, podendo deixar os indivíduos debilitados, muitas vezes incapacitados de realizar suas atividades rotineiras e até dependentes de intervenções hospitalares. Sabe-se que os estudos parasitológicos têm um papel de suma importância, principalmente para crianças, que são as mais atingidas, e demonstram sintomas clínicos quando afetadas pelos parasitos. Atualmente, os dados sobre prevalência das parasitoses são imprecisos, baseando-se em estimativas, os índices são elevados e com ampla distribuição geográfica. No Brasil, são escassos os dados sobre a sua prevalência, destacando-se, dentre as parasitoses, as helmintíases, as quais possuem ampla distribuição geográfica no país, encontradas tanto em zonas rurais ou urbanas, variando o ambiente e a espécie parasitária, prevalecendo em altos níveis onde as condições socioeconômicas da população são mais precárias. Destarte, a conscientização fornecida pelo agente etiológico sobre os sintomas agravados também é essencial, pois a maior parte dos responsáveis pelas crianças desconhece o quadro clínico. Esse estudo buscou demonstrar como as doenças e infecções parasitárias, que são doenças comuns, e teoricamente simples, podem se tornar uma doença de alta prevalência e com prognósticos ruins por se tratar de doenças negligenciadas, além da importância da realização de revisões, com o intuito de contribuir melhor com o tema. Realizou-se um levantamento bibliográfico, inspirado em artigos recentes, utilizando PubMed, SciELO, MEDLINE e Lilacs como principais fontes de pesquisa. Com base nesses levantamentos, notou-se que revisões acerca desse tema vêm contribuir com respostas quanto às necessidades dos diferentes níveis de promoção, proteção e prevenção da saúde nessa área científica, buscando mostrar a grandiosa importância da compreensão do processo saúde-doença e de seus determinantes, além de intervir diretamente nos imbróglios em relação aos quadros clínicos parasitológicos e mostrar que, com a conscientização dos responsáveis pelas crianças quanto às condições higiênicas deficientes, é possível influenciar a saúde individual, familiar e da comunidade em geral.

Palavras-chave: Epidemiologia. Doenças Parasitárias. Crianças. Brasil.

ESPERANÇA GARCIA: UMA PRESENÇA FEMININA NO DIREITO BRASILEIRO

Joyci Cristiany Arantes de Souza Cabrini; Prof^a. Dr^a. Amanda Cristina Martins Raiz

Grupo de Pesquisa em Direito, Justiça e Desenvolvimento (GEDED)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Este trabalho versa sobre uma importante figura feminina no Direito brasileiro. Esperança Garcia, mulher negra e escrava, nascida na década de 1750, teve seu reconhecimento como a primeira advogada piauiense no ano de 2017 pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção do Piauí. Esse acontecimento deve-se ao fato de Esperança ter escrito uma petição ao então governador da Capitania, na qual relatou situações de violência que ela, seus filhos e outras mulheres escravas sofriam. Nessa petição, Esperança Garcia solicitava que providências fossem tomadas e, assim, consagrou ali uma conclamação para as dores que membros de sua comunidade sofriam nas mãos de homens opressores. Nossa atenção se debruça justamente nesse ponto: naquela época, as mulheres, até mesmo as filhas de colonos, tinham pouquíssimo ou nenhum acesso à leitura e à escrita, por serem consideradas figuras subservientes aos seres do sexo masculino: primeiramente, a seus pais; após o casamento, aos seus esposos, de modo que deviam prestar cuidados aos filhos e à casa. Dessa forma, Esperança Garcia simboliza uma figura antagônica para a época, visto que seu ato configura uma antítese dos seres do sexo feminino, pois não só escreveu uma carta, o que nos denota evidências de ter tido acesso à leitura e à escrita, algo incomum para quem era mulher e escrava, bem como a endereçou ao governador da Capitania, o que poderia ser considerado uma afronta, dados os costumes e os valores daqueles tempos. Nesse sentido, o intuito de nossa pesquisa é verificar como a carta de Esperança Garcia foi escrita, se há traços que permitem comprovar sua alfabetização, ainda que precária, e o motivo pelo qual foi considerada a primeira advogada piauiense somente séculos após ter feito isso. Tendo por base uma metodologia histórico-comparativa, buscamos relatos que nos permitirão compreender sua condição feminina na época, além de verificar se a estrutura de sua carta está dotada de similaridades com a estrutura composicional de uma petição, peça jurídica primordial ao universo jurídico. Não fosse somente isso, analisamos as relações desse fato com aspectos do direito natural e as bases do Positivismo Jurídico discutidas por Hans Kelsen quanto ao direito, à linguagem, ao texto e à norma. Valemo-nos ainda do pensamento de Savigny, ao sustentar que cada povo tem seu próprio Direito, que se fundamenta em elementos culturais, tais como a língua, a religião, os costumes etc., sendo que esse direito não é considerado algo imutável, pois se desenvolve com aquele povo, ou seja, nasce, cresce e morre quando perde sua personalidade. Diante disso, trazemos à baila o seguinte preceito: Esperança Garcia teve direitos cerceados, expressou-os por meio da língua e foi seu texto escrito que permitiu tornar-se um símbolo feminino no meio jurídico somente séculos após sua morte. Se o esperado após sua morte seria a perda de sua personalidade, todavia, é justamente após isso que consegue adquirir sua personalidade: uma mulher negra e escrava do século XVIII a ser considerada a primeira advogada do estado do Piauí.

Palavras-chave: Esperança Garcia. Direito Brasileiro. Piauí.

ESTRATÉGIA DE ENSINO EMERGENCIAL: A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA COMO ALTERNATIVA EM PRÁTICAS PROFISSIONAIS

Márcia Laina da Luz Silveira

Programa de Pós-graduação em Educação, Universidade Federal de Uberlândia – UFU

Centro de Educação Profissional, Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM

Resumo: A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença (COVID-19) causada pelo vírus (SARS-CoV-2) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, a qual foi caracterizada como uma pandemia e resultou no fechamento das instituições de ensino. A adoção emergencial da modalidade de ensino a distância e o uso tecnologias de informações e comunicação (TICs) tem causado impactos desmedidos na educação, inclusive nos cursos da área da saúde que contemplam práticas em seus currículos. Essa proposta de estudo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre as possibilidades e desafios da pandemia no contexto das práticas profissionais no Curso Técnico em Farmácia. A metodologia adotada trata de um relato de experiência. A prática profissional no Curso Técnico em Farmácia tem como objetivo a interação da prática com o ensino teórico, propiciando o desenvolvimento de habilidades e destrezas relativas à aplicação dos conhecimentos científicos trabalhados ao longo do processo de aprendizagem, além de constituir um importante instrumento de avaliação dos conhecimentos, habilidades e da postura adotada pelo aluno frente às situações concretas. Permite também ao avaliador a formação de um juízo de valor sobre a capacidade de reflexão e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos pelo avaliado, funcionando ao mesmo tempo, para os professores, como um elemento norteador de ensino. A adoção do regime de ensino remoto, por meio de recursos educacionais digitais, levou a equipe docente a pensar em alternativas inovadoras para o ensino, no contexto da prática profissional, que levassem a consecução dos objetivos iniciais. As metodologias ativas, em destaque, a aprendizagem baseada em problemas, foi elencada como uma possibilidade de interesse e possível ser desenvolvida por meios das TICs para alunos que, porventura, não pudessem realizá-la na modalidade presencial. Os problemas são fornecidos para ajudar o aluno a identificar suas necessidades de aprendizagem, baseado em um conjunto definido de objetivos de aprendizagem. Dessa maneira, o aluno deixa o lugar de receptor e passa a participar como protagonista do processo de aprendizagem a partir de novas perspectivas. A pandemia da Covid-19 possibilitou que professores e alunos experimentassem diferentes metodologias de ensino e aprendizagem por meio das TICs, na busca constante de formação de um profissional de saúde crítico, reflexivo e humanista.

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Problema. Ensino Remoto. Prática Profissional. Tecnologias de Informação e Comunicação.

ESTUDO DE BANCO PARA VEÍCULO OFF-ROAD

Victor Ferreira Lima

Grupo de Pesquisa Baja SAE Clarengex
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Neste trabalho, será abordado um estudo de banco para um veículo Off-Road, utilizado para o protótipo BAJA, projeto desenvolvido pela Equipe BAJA SAE CLARENGEX, ao qual pertence à instituição de ensino Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. A equipe é participante da competição nacional Baja SAE no Brasil, que envolve diversas universidades brasileiras, a fim de desenvolver os estudantes em engenharia, aumentando seus conhecimentos e práticas. Todos devem seguir um regulamento estabelecido pelo comitê da competição, com objetivo de acumular bastantes pontos, seguindo regras e mantendo um padrão. Dessa forma, para o trabalho constante e evolução do projeto, o presente estudo teve como partida a necessidade de sanar os problemas de desconforto ocorridos durante a competição em que a equipe participou, no ano de 2019-2020. O piloto relatou dores em seu corpo, localizadas na região da lombar e leve desconforto nos pés, devido ao banco projetado anteriormente e ao habitáculo do protótipo, sendo ele reduzido. Por esse motivo desencadeou a movimentação deste trabalho. A partir de então, foi realizado estudos ergonômicos, tendo por definição: agregado de disciplinas que estuda a organização de um determinado trabalho, havendo a interação entre homem e máquina. Juntamente com os estudos antropométricos, resumindo-se em estudos realizados com a utilização de medidas e dimensões do corpo humano. Concluído os estudos e definido os ângulos e dimensões necessárias para o novo modelo de banco e para a solução dos problemas em questão, o próximo passo foi a modelagem em 3D, seguido da escolha dos materiais para confecção. Definiu-se uma nova espuma, com densidade diferente da usada, e sendo de recomendação para bancos automotivos, laminado de fibra de vidro para a estrutura e couro Courvin para o revestimento do mesmo. Por fim, conclui-se que as novas mudanças e adaptações contribuíram para diminuir o desconforto do piloto, mas, para um ajuste mais adequado, planeja-se em futuros projetos, adequar o posicionamento do piloto aumentando o habitáculo do Baja, dentro do permitido pelo regulamento da competição, e estabelecer ângulos e dimensões para o mais próximo do ideal de acordo com a literatura, assim, chegando ao desconforto zero ou o mínimo tolerável pelo condutor.

Palavras-chave: Estudo de Banco. Veículo Off-Road. Protótipo BAJA.

EVOLUÇÃO DA COBERTURA E USO DA TERRA NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO TOCANTINS-ARAGUAIA

Érika Gonçalves Pires

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Palmas (TO)

Resumo: A Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia constitui-se em uma das regiões hidrográficas mais relevantes para o desenvolvimento econômico do país, em especial pelo potencial hidroenergético, agropecuário e turístico que apresenta. A região possui uma área de 920.000 km², o que corresponde a aproximadamente 10% do território brasileiro, e está inserida nos biomas Cerrado e Amazônia. Além disso, compreende parte dos territórios dos estados de Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Maranhão e o Distrito Federal. Nessa região também estão localizadas as nascentes dos rios Araguaia e Tocantins, o que, por si só, refletem a importância desta no cenário brasileiro. Nas últimas três décadas, a região vem sofrendo um intenso processo de transformação, em virtude principalmente da expansão do Agronegócio, cujas consequências sobre os recursos naturais começaram a ser motivo de preocupação para a sociedade. Partindo desse pressuposto, o objetivo central do trabalho foi avaliar a evolução da cobertura e uso da terra na Região Hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Como recorte temporal, delimitamos o período compreendido entre os anos de 1985 e 2020. A análise do uso e cobertura da terra foi realizada a partir dos dados adquiridos na plataforma do projeto MapBiomas (Coleção 6), que deriva de processos de classificação automática aplicada a imagens dos satélites Landsat. Posteriormente, foram realizados o recorte da área de estudo e o processamento dos dados utilizando o software QGIS 3.16. Os resultados evidenciam uma diminuição de 33% nas áreas de Formação Florestal, de 22% nas áreas de Formação Savânica e de 11% nas áreas de Formação Natural Não Florestal entre os anos de 1985 e 2020. Também se observa uma forte expansão das áreas de Pastagem e Agricultura, que apresentaram um aumento de 118% e 1229%, respectivamente. Em relação às Áreas Não Vegetadas, aferiu-se um aumento de 41% durante o período analisado. Essas alterações na cobertura e uso da terra estão diretamente relacionadas a vários problemas ambientais e sociais na região. Os resultados evidenciam, portanto, uma significativa alteração na cobertura e uso da terra entre os anos de 1985 e 2020, em virtude principalmente do intenso processo de expansão no Agronegócio na Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia.

Palavras-chave: Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia. Evolução da Cobertura e Uso da Terra. Projeto MapBiomas. Satélites Landsat.

EXISTÊNCIA PÓSTUMA: A ACEITAÇÃO DE KÜBLER-ROSS NA ÚLTIMA CARTA DE JOHN KEATS

Júlia Corrêa Mitidieri

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Sandra Sirangelo Maggio

Coorientadora Prof.^a Me. Lis Yana de Lima Martinez

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Resumo: John Keats, poeta da segunda geração do romantismo inglês, morreu aos 25 anos, vítima de tuberculose. Ao longo da vida, Keats havia lidado com a mesma doença por duas vezes, uma com sua mãe, e outra com seu irmão. Dessa forma, – e adendo a ele ter formação profissional na área da Medicina, soube que havia contraído a doença assim que apresentou os primeiros sintomas. Como viu sua mãe e seu irmão partirem rapidamente por conta da tuberculose, sabia que teria o mesmo destino. Durante o ano de 1820, ano em que descobriu a doença e começou a sofrer intensamente com seus sintomas, a produção poética de Keats foi interrompida, sendo substituída por uma série de cartas que escreveu para amigos e familiares. Escrever cartas sempre foi uma atividade importante na vida de Keats. Tanto as considerava que publicou algumas delas ainda em vida. O presente trabalho observa certos trechos da última carta escrita por John Keats em função do modelo de Elizabeth Kübler-Ross (2005), que trata sobre os cinco estágios do luto. Sabendo que o fim de sua vida estava próximo, Keats passou pela fase do luto pela perda de sua própria vida e de tudo o que ele abandonaria e deixaria de realizar. Dessa forma, é possível visualizar outros estágios do luto em outras cartas do Keats escritas no mesmo ano. A carta escolhida para o estudo foi a última que John Keats escreveu, poucos meses antes de morrer, em que ele está no último estágio, o da aceitação. Ele comenta que sente sua vida se transformando em uma existência póstuma e, comparando com cartas anteriores, notamos uma diminuição na ansiedade e na depressão que o assolavam até então, principalmente nas cartas desesperadas que foram enviadas para o mesmo destinatário que a última: o seu melhor amigo, Charles Brown. Pela proximidade dos dois, John Keats se mostrou sempre muito mais intenso e íntimo na escrita para Brown do que para qualquer outra pessoa. Sendo assim, é pelas cartas que podemos chegar mais próximo de ver como Keats realmente se sentiu durante os seus últimos meses de vida. Com a análise da última carta utilizando o Modelo Kübler-Ross (2005) como referência, vimos como John Keats passou por um luto por si mesmo, ou por sua própria vida, contradizendo a forma mais comum de luto. O trabalho é proposto como uma contribuição para os estudos sobre a obra de Keats, principalmente suas cartas, que ainda são pouco exploradas pelo público brasileiro.

Palavras-chave: John Keats. Aceitação de Kübler-Ross. Última Carta. Existência Póstuma.

EXPERIÊNCIA DE UM EX-ALUNO DO CLARETIANO NO MESTRADO EM ARTES DA UNIVERSIDADE DE LEIDEN

Julio Wilson Fernandes, MA
Alumni Universiteit Leiden – Holanda

Resumo: O presente trabalho relata a experiência de um ex-aluno da pós-graduação em História da Arte da Universidade Claretiano ao cursar o Mestrado em Artes da Universidade de Leiden, na Holanda. Analisando objetivamente o curso e as dificuldades encontradas, procura contribuir a formação acadêmica de futuros alunos. O autor descreve o processo seletivo, a estrutura do curso, e as dificuldades encontradas. A Universidade de Leiden está entre as 100 mundialmente conceituadas, sendo a 22ª em Arte e Humanas segundo a THE (Times Higher Education Ranking). Conhecida pelos 16 prêmios Nobel recebidos por seus ex-alunos e pesquisadores em diferentes áreas, está situada nas cidades de Leiden e Haia no sul da Holanda. O pré-requisito usual é o bacharelado em História da Arte ou outra titulação que proporcione conhecimento suficiente em História da Arte. A fluência em inglês necessita ser comprovada por um teste prévio internacional como o IELTS-Academic, onde a nota mínima deve ser 7,0. Além dos diplomas e históricos escolares com tradução juramentada são exigidos: Curriculum Vitae Resumé que não deve ultrapassar duas páginas, uma carta de motivação e outras 3 de recomendação de ex-professores do candidato. A banca eventualmente solicita avaliação específica que comprove a capacitação do candidato e em alguns casos, exige a realização e aprovação no curso pré-master com duração aproximada de 1 ano. O Mestrado tem a duração de 1 a 2 anos em média, e uma especialidade deve ser escolhida entre: Arte Contemporânea; Arquitetura e Interiores antes de 1800; Coleções e Museus. O curso é presencial com componente online, exigindo a residência do candidato em Leiden ou cidades próximas. A turma inicial foi de 12 alunos de diferentes nacionalidades. Quatro disciplinas devem ser escolhidas no primeiro semestre sendo 2 obrigatórias: “Prática e Debates em História da Arte” e “Seminários preparatórios para a tese” e 2 outras a escolher; o autor cursou “Arte e Ciências da Vida” e “Making, Arte Contemporânea, Materialidade e Agenciamento”. No segundo semestre, é obrigatório o desenvolvimento da tese sob supervisão do orientador e um curso ou estágio aprovado pela banca. Cada disciplina cursada demanda a produção de textos (alguns de 5000 palavras) a serem avaliados. Outras notas provêm de debates, apresentações individuais e em grupo, realização de filmes, visitas a museus e outras atividades. A simultaneidade dessas diferentes avaliações e tarefas inviabiliza atividades paralelas, sendo bastante exaustiva a sua coordenação pelo aluno. São frequentes as visitas à biblioteca, e as reuniões com colegas. As avaliações são extremamente rigorosas, sendo notória a abordagem fria, direta e objetiva da produção do aluno. A tese de Mestrado segue um extenso e longo algoritmo de avaliação por 2 a 3 professores que a submetem a um amplo número de quesitos. A pós-graduação em História da Arte realizada na Universidade Claretiano, as cartas de recomendação dos seus professores e a versão em inglês do TCC, foram decisivas para a admissão e conclusão do Mestrado em Artes e Cultura da Universidade de Leiden em 2021.

Palavras-chave: Mestrado. História da Arte. Leiden University.

EXPERIMENTO DE ELETROSTÁTICA POR MEIO DE INVENÇÕES CASEIRAS COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Vinicius Gomes da Costa Christofolletti; Enzo Corrêa Kassawara;

Leonardo Ciamori; João Paulo Augusto Ramo

Claretiano – Colégio de Rio Claro

Resumo: O objetivo da pesquisa científica visa abordar as relações entre o trabalho e a importância das matérias de Física, principalmente sobre eletrostática, nos estudos dos alunos em um processo de desenvolvimento didático, conscientizando e analisando sobre quais aspectos se encaixariam melhor na concepção de aprendizagem do aluno em relação ao professor de acordo com seus gostos e experiências ao longo da matéria, além disso, atendemos usos e construções de equipamentos famosos relacionados a eletrostática como também atentando-se às suas limitações econômicas e ao seu processo limitado ao entender certos tipos de propriedades e fenômenos complexos que é atrelado a certos tipos de aparelhos físicos usados nesse projeto. Além disso, foi feita uma análise investigativa da história dos aparelhos de acordo com seus respectivos inventores relacionando e contextualizando ao público-alvo, direcionando a uma via de como e por que seu projeto teve grande impacto no desenvolvimento da sociedade para melhor compreensão e entendimento dos alunos às suas respectivas propriedades e funcionamentos no dia a dia, além disso, foi utilizada uma metodologia com uso de vídeos, livros e outras pesquisas científicas didáticas para construção e desenvolvimento de três aparelhos caseiros oferecendo geralmente resultados satisfatórios apesar de alguns problemas técnicos no que se refere ao uso indevido dos materiais e o encarecimento do seu preço, concluindo que embora necessite de um processo mais profissional e especializado na criação desses objetos, torna-se prático e eficaz no que se refere à criação de conhecimento e aprendizado do aluno para fenômenos da eletrostática.

Palavras-chave: Alunos. Econômicas. Aparelhos. Eletrostática.

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL

Marcus Antonio Pereira dos Santos; Flávia de Lima Dantas; Marta Cacilda de Carvalho Rufino

Grupo de Pesquisa em Gestão, Tecnologias, Inovação e Desenvolvimento Humano

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Com a ascensão do capitalismo e o surgimento da globalização, as empresas passaram por uma grande evolução. A disputa entre empresas por melhor posicionamento no mercado e maior competitividade se intensificou. O consumidor passou a ficar mais exigente no que comprar, o quanto comprar e principalmente o quanto pagar, nesse cenário a obtenção do lucro e alcance da margem de lucro desejada se tornou mais complicado de alcançar os percentuais desejados pelas organizações. Diante desse contexto, alguns empresários passaram a ver a mão de obra infantil como mecanismo de obtenção de maiores ganhos, já que a contratação ocorre de maneira informal e mais barata. A exploração do trabalho infantil vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que determina que as crianças têm o direito ao lazer e à educação. No entanto, em um país onde mais da metade da população brasileira são vítimas de vulnerabilidade social, crianças acabam tendo a obrigação de contribuir para o sustento da família e, desde bem pequenas, são inseridas no mercado de trabalho. O presente estudo busca sintetizar a produção científica brasileira em periódicos eletrônicos no período de 2017 a 2020. O estudo foi direcionado pelo seguinte questionamento: Qual o conhecimento científico produzido, nos últimos quatro anos, no que tange à exploração do trabalho infantil no Brasil? Para a busca dos artigos utilizou-se a base de dados: Google Scholar. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram os artigos científicos nacionais, publicados em português, durante o período de 2017 a 2020, com textos na íntegra disponíveis na base de dados selecionada que retratassem a temática em estudo. Foram excluídos artigos disponíveis com apenas resumo simples, livros, monografias, dissertações e teses. Para análise dos dados, elaborou-se um instrumento contendo informações relativas aos autores, ao periódico, ao ano de publicação e aos principais resultados. E a análise e discussão dos resultados fundamentou-se no diálogo com os autores que discutem a temática. No período estabelecido, foram identificados 80 estudos que apresentavam como tema exploração do trabalho infantil. Apenas 7 artigos atenderam aos critérios de inclusão desta revisão integrativa, observamos que o ano que mais teve publicações sobre o tema pertinente a este trabalho de pesquisa foi em 2020. No diálogo dos autores observamos que a pobreza é tida como a principal causa do trabalho infantil e, por ser um mecanismo de obtenção de lucros, já que não há encargos trabalhistas nessas contratações, pois operam de forma ilegal, o que proporciona maiores lucros para as empresas.

Palavras-chave: Exploração. Trabalho Infantil. Brasil.

FATORES RELACIONADOS À SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

Letícia de Medeiros Glovaki

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Resumo: O Burnout é entendido como uma resposta prolongada a estresses emocionais e interpessoais crônicos no trabalho e é definido por três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e insatisfação profissional. Este estudo tem como objetivo analisar a produção bibliográfica acerca da Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem no período de 2010 a 2020, e a identificar quais são os fatores relacionados à ocorrência e ao agravamento da Síndrome de Burnout em enfermeiros. Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, onde foram revisados 10 estudos da base de dados SciELO. Dentre os fatores relacionados, destacam-se: trabalhar em unidades de atendimento pediátrico, fator relacionado ao aumento da exaustão emocional, e maior número de horas trabalhadas em UTI, relacionado à diminuição da realização pessoal. Ainda, dentre as causas geradoras do Burnout, entre os professores, estão: pessoas mais jovens, maior envolvimento com trabalho, ansiedade, conflitos e violência armada no ambiente de trabalho, falta de autonomia, falta de apoio no suporte institucional e carga horária elevada. Turno de trabalho, período de férias menor que o normal são fatores que geram predisposição para a síndrome. A partir dessa revisão, conclui-se que, o maior número de horas trabalhadas, as condições de trabalho e ambiente de trabalho, e trabalhar em áreas de maior complexidade, são os fatores que mais colaboram para o surgimento da Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem.

Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Estresses emocionais e interpessoais. Profissionais de Enfermagem.

FISIOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO PARA ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL: REVISÃO DE LITERATURA

Lorena Aparecida Teixeira Neri¹; Kate Caroline Rocha dos Santos¹; Alexandre Denipotti¹; Lorraine Evangelista Rocha¹;
Danilo Cândido Bulgo²; Ana Paula Oliveira Borges²

¹ Graduandas em Fisioterapia pela Universidade de Franca – UNIFRAN

² Docentes do curso de Fisioterapia – Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: Decorrente de uma mutação genética no gene do neurônio motor, a Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença rara neurodegenerativa autossômica recessiva, caracterizada pela degeneração de neurônios motores alfa, na parte anterior da medula espinhal e classificada por meio de subtipos da doença, considerada com base na idade de início dos sintomas, podendo se manifestar antes do sexto mês de vida até a fase adulta, além de possuir a característica que é transmitida de pais para filhos, fazendo com que se altere a capacidade corporal de produzir a proteína de sobrevivência do neurônio motor (SMN) responsável pelos gestos e funções vitais simples do corpo, como respirar, engolir e mover-se. As consequências da AME acarretam em limitações nas atividades de vida diária devido à fraqueza muscular proximal progressiva, fadiga crônica, escoliose, déficit nutricionais e complicações respiratórias, tornando assim necessário um acompanhamento multidisciplinar com foco na prevenção e no tratamento de deformidades ósseas e distúrbios musculoesqueléticos, resultando em uma melhora da qualidade de vida, incluindo o profissional da fisioterapia. **Objetivo:** Verificar na literatura a relevância fisioterapêutica em pacientes diagnosticados com AME. **Metodologia:** Foi realizado uma revisão na literatura, por meio de busca nas bases de dados: PubMed, SciELO, Cochrane e Lilacs. Como critérios de inclusão foram aplicados artigos científicos publicados na última década, nos idiomas português e inglês, gratuitos para leitura e obras que evidenciassem a intervenção fisioterapêutica na AME. Foram excluídos resumos, dissertações, teses, artigos de revisão e trabalhos que tratavam a fisioterapia em outras patologias. **Resultados:** Para elaboração do estudo, foram encontrados inicialmente 112 artigos, após a inserção dos critérios de inclusão e exclusão, 49 obras foram selecionadas para leitura na íntegra, posteriormente, 14 títulos foram selecionados para compor o presente resumo. **Conclusão:** A literatura científica destaca que a fisioterapia possui em sua essência, recursos como a cinesioterapia global com exercícios e treinos de controle motor, juntamente com o alongamento muscular, mobilização articular e ajustes posturais que minimizam a atrofia muscular, a insuficiência respiratória, melhora na capacidade muscular residual dos pacientes e pode reduzir o agravamento precoce da AME. A inserção do fisioterapeuta visa priorizar, sobretudo, a otimização da qualidade de vida dos pacientes, além de atuar na paliatividade desses indivíduos.

Palavras-chave: Atrofia Muscular Espinhal. Degeneração de Neurônios Motores Alfa. Fisioterapia.

FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DA TRISSOMIA DA BANDA CROMOSSÔMICA 21 (SÍNDROME DE DOWN): ESTUDO DE CASO

Tamires Ferreira de Oliveira; Nayara Silva Milan; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A Síndrome de Down (SD) é uma desordem genética que causa deficiência mental em graus variados e que também é conhecida como “Trissomia do Cromossomo 21”. Atualmente, seu quadro clínico é bastante conhecido, sendo as características fenotípicas essenciais para o diagnóstico precoce da síndrome. Quanto às características da SD, geralmente têm faces achatadas e olhos oblíquos, boca pequena e orelhas pequenas e baixas. Essas crianças geralmente apresentam impedimentos à fala e inteligência inferior à média. A Fisioterapia Neuropediátrica consiste em levar a criança a assumir o controle dos movimentos modificando ou adaptando-os, para estimular o desenvolvimento motor; organiza o sistema a partir da plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, favorecendo assim uma reorganização cerebral, fator esse fortemente atuante nos primeiros seis meses a dois anos após uma lesão encefálica. O presente estudo pretende apresentar um caso de uma paciente com Síndrome de Down e os resultados do tratamento fisioterapêutico. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo documental, pela análise do vídeo e entrevista realizada com o responsável. A usuária P. R. S, gênero feminino, três anos, foi submetida a avaliação fisioterapêutica, escalas e filmagem da postura e marcha. A criança com 15 dias de vida já iniciou a estimulação precoce e com menos de dois anos de idade já estava andando. Quando começou o tratamento fisioterapêutico alguns exercícios exigiam maior esforço da mesma e ela chorava muito, mais logo depois foi se adaptando e começaram a ver as evoluções, segundo inclusive relatos da genitora. Objetivo: Para tanto, os objetivos do tratamento fisioterapêutico foram estimular tônus muscular, vencendo a fraqueza muscular global, trabalhar o estímulo para o engatinhar, levantar e fortalecimento abdominal e extensores de tronco, fortalecimento da musculatura paravertebral para controle de tronco, incentivar o equilíbrio e controle de tronco na postura de pé e adquirir a marcha funcional e independente. Dentre as condutas fisioterapêuticas, foram utilizados treinos para ajustes posturais em diversos decúbitos e nas trocas posturais, mobilizações articulares, treino neuroevolutivo pelo Conceito Bobath utilizando suas técnicas como placing, holding, treino neuroevolutivo incentivando os marcos motores de quatro apoios, engatinhar dissociado, ajoelhado, ortostatismo e as trocas posturais. Buscando o fortalecimento muscular integral, controle motor e a aquisição de equilíbrio em diversas posturas, o treino de marcha em superfícies instáveis e estáveis e recursos da Integração Sensorial. Resultados: Quanto os resultados, foram observados os ganhos motores como controle de cervical e tronco, aperfeiçoamento da mobilidade global, do rolar, do sentar sem apoio e levantar e marcha independente adquiridas pela criança nesse período que foi realizado tratamento fisioterapêutico. Conclusão: Conclui-se, com esse trabalho, que a paciente evoluiu de maneira progressiva e deste modo, as condutas realizadas foram favoráveis ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, evidenciando a importância da intervenção precoce em pacientes com retardo motor pela SD, que protocolos multissensoriais demonstram bons resultados na reabilitação motora e na neuroplasticidade cerebral.

Palavras-chave: Retardo motor. Síndrome de Down. Fisioterapia. Neuroplasticidade. Reabilitação.

FREQUÊNCIA DE MUTAÇÕES E FUSÕES DO GENE *BRAF* EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM GLIOMAS PEDIÁTRICOS

Josilene da Silva¹; Marcela C. Freitas¹; Graziela R. Sousa^{1,2}

¹Claretiano – Centro Universitário de Batatais

²Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo – USP, campus de Ribeirão Preto (SP)

Resumo: Tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) são cada vez mais frequentes em crianças e adolescentes, tornando-se uma causa constante de óbitos nessa faixa etária. Dentro da classificação de tumores pediátricos temos os gliomas, sendo a segunda neoplasia pediátrica mais recorrente. Atualmente, mesmo com os avanços em diagnósticos e tratamento, esses tumores continuam com altas taxas de mortalidade e baixas taxas de sobrevida. Mais recentemente, alterações em mecanismos genéticos como no gene *BRAF* foram implicadas na oncogênese dos gliomas em crianças. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar e descrever uma visão geral das características clínicas de pacientes diagnosticados com mutações *BRAF* V600E e fusões *BRAF-KIAA*. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória realizada em bases de dados científicos, como PubMed e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), utilizando as palavras-chave: “gliomas de baixo e alto grau”, “mutação *BRAF*”, “gliomas pediátricos”, “fusões *BRAF-KIAA*”, “mutação *BRAF* V600E” e “inibidores *BRAF*” com os preditores em português e inglês publicados nos últimos 5 anos (período de 2016 a 2021). Foram analisados ao total 25 artigos de estudos de casos clínicos isolados e de grupos de pacientes que foram diagnosticados com diferentes subtipos de gliomas, como gliomas de baixo grau e alto grau, astrocitoma pilocítico, gangliogliomas e outros subtipos mais raros. Além disso, outros parâmetros clínicos como idade do diagnóstico e gênero também foram analisados e dentre os 524 pacientes que compreendiam os estudos, 18,73% (100/534) eram do sexo feminino e (110/534) do sexo masculino. As principais alterações identificadas no gene *BRAF* consistia em mutações *BRAF* V600E (40,64%) que ativam a via de sinalização MAPK e fusões *BRAF-KIAA* (19,47%). Essas alterações foram mais frequentes em de gliomas de baixo grau 61,24% (327/534). Dentre esses pacientes, foi identificado que 16,67% (89/534) apresentavam idade inferior a 10 anos e 14,98% (80/534) idade superior a 10 anos, sendo o restante sem a idade exata do diagnóstico. Em suma, nosso estudo permitiu concluir que a constante presença de pacientes com alterações *BRAF* em gliomas de baixo grau, classifica a mutação *BRAF* V600E como a alteração mais frequente nos gliomas pediátricos estudados e que esse diagnóstico poderá contribuir para tratamentos alvo-dirigidos.

Palavras-chave: Tumores do Sistema Nervoso Central. Gliomas Pediátricos. Gene *BRAF*.

HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM AULAS VIRTUAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

André de Paulo Evaristo

Secretaria de Estado da Educação de Rondônia

Resumo: No contexto educacional, em período de pandemia ou não, mostra-se fundamental a busca por metodologias que contribuam no processo de ensino e aprendizagem para além da simples transmissão de informações, de modo a contribuir na formação integral do discente. Assim, este trabalho, caracterizado como descritivo e qualitativo, objetiva relatar o uso de histórias em quadrinhos (HQ) no trabalho de conteúdos de Educação Física em turmas de oitavo ano de uma escola pública de um município localizado no Vale do Guaporé – RO. Inicialmente foi trabalhado, de maneira teórica, temas relacionados ao sedentarismo, drogas lícitas e ilícitas, influência da mídia sobre o padrão corporal e benefícios dos exercícios físicos para a saúde. Posteriormente, foi solicitado que os alunos elaborassem tirinhas ou pequenas HQs sobre o tema “hábitos e rotinas prejudiciais à saúde”, a partir da compreensão do conteúdo e de sua percepção pessoal. Após o prazo final de entrega, foi montado um pequeno livreto com as HQs de 22 alunos, num total de 26 páginas, e divulgados para a comunidade escolar via grupos de WhatsApp das turmas envolvidas na atividade. Destarte, visualiza-se as HQs como uma ferramenta a ser utilizada no ensino e aprendizagem de conteúdos de Educação Física, de modo a contribuir na fixação de conteúdos, estimular a criatividade e senso crítico e por possibilitar a divulgação da produção dos discentes para a comunidade escolar.

Palavras-chave: Experiência Didática. Educação. Ensino Fundamental.

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NA EVOLUÇÃO DOS CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, SP: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA POR MEIO DA LINGUAGEM *PYTHON*

Roque Magalhães Brito dos Santos

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Nesse trabalho foram aplicadas técnicas de análise exploratória de dados utilizando métodos computacionais em linguagem *Python* para verificar o impacto da COVID-19 na evolução de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no município de Rio Claro, SP. As etapas consistiram na obtenção, tratamento e ajustes dos dados, síntese e visualização das informações organizadas. Como ferramentas de implementação dos códigos, além da linguagem *Python*, foram utilizadas funções das bibliotecas *Pandas* e *Matplotlib* para análise e visualização das informações. A fonte de dados brutos foi o “openDataSUS” do Ministério da Saúde (MS) – as informações tratam dos casos de SRAG no período de janeiro de 2013 a junho de 2021, reportadas pela secretaria municipal de saúde do município. Tanto a linguagem quanto suas bibliotecas se mostraram eficientes e adequadas para manipulação e tratamento de grandes volumes de dados. Os resultados da análise exploratória permitiram identificar que houve aumento expressivo de notificações, internações em UTI e evolução para óbito envolvendo casos de SRAG, se comparados os casos anteriores a 2019, confirmando a evidente subnotificação dos casos de COVID-19, apontando ainda uma possível subnotificação dos casos de óbitos.

Palavras-chave: Impacto da Pandemia. COVID-19. Síndrome Respiratória Aguda Grave. Evolução dos Casos. Rio Claro.

IMPACTOS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDEAZUL NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DA UNIDADE HIDROGRÁFICA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE

João Paulo Pereira Duarte

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, *campus* de Franca (SP)

Resumo: Há décadas se é discutido a geração de resíduos sólidos no mundo, organizações internacionais como a ONU buscam meios de resolver o problema do lixo que a cada ano aumenta a produção por pessoa. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar os impactos do programa Município VerdeAzul, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, nas gestões de resíduos sólidos dos municípios paulistas, além de expor a efetividade na certificação, bem como as melhorias no desenvolvimento do quadro dos municípios da unidade hidrográfica dos recursos hídricos Sapucaí/Grande na área de gestão de resíduos sólidos do programa. Para isso, durante os meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 foram realizados levantamentos bibliográficos com a finalidade de dar embasamento ao conteúdo que fora proposto diante da problemática em questão. O objeto de estudo fora o programa Município VerdeAzul, sendo levados em conta números referentes à unidade hidrográfica de gerenciamento de recursos hídricos Sapucaí/Grande do Estado de São Paulo, a qual abrange 22 municípios, sendo eles: Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jequara, Miguelópolis, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista, entre os anos de 2011 a 2018. São 10 diretrizes sugeridas pelo programa aos municípios paulistas, contudo se dará ênfase à diretriz 2 do programa intitulada de “Resíduos Sólidos”, que traz critérios sobre o tema e as políticas públicas e programas dos municípios para melhorias na área. Para as médias, valores e gráficos produzidos fora utilizado o programa Excel 2010. Diante do levantamento, fica nítida que a adesão ao programa e a consequente execução dos critérios traz benefícios consideráveis na gestão de resíduos sólidos dos municípios. A certificação dos municípios da Unidade de unidades hidrográficas de gerenciamento de recursos hídricos Sapucaí/Grande é baixa e se encontra em queda em relação à quantidade de municípios em consonância com o programa, porém isso se deve principalmente aos critérios que surgem de ano em ano e dificultam a adequação por parte das prefeituras.

Palavras-chave: Município VerdeAzul. Gestão de Resíduos Sólidos. Recursos Hídricos Sapucaí Mirim/Grande.

INDICADORES DE FALHA DA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA EM PACIENTES COM COVID-19: REVISÃO DE LITERATURA

Nayara Maria Marques de Sá; Thaís Helena de Paula Michelato; Breno Henrique Florêncio de Barros;
Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

Projeto de Pesquisa – Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica no Doente Crítico
Centro Universitário Claretiano de Batatais

Resumo: Atualmente a ventilação não invasiva (VNI) está sendo manuseada para tratamento da COVID-19 nas unidades de terapia Intensiva e semi-intensivas, na qual tem sido utilizada para atenuar os sinais e sintomas da IrPA. Utiliza-se escores indicando sucesso ou insucesso da VNI, porém há uma escassez sobre a prática da VNI nesses pacientes. O objetivo desse estudo foi avaliar o insucesso da VNI por meio de indicadores, a fim de não protelar a Intubação Orotraqueal (IOT). Foi realizada uma revisão de literatura buscando artigos nas bases de dados PubMed, SciELO, PEDro, sendo artigos publicados com os anos 2020 e 2021, indexados na língua portuguesa e inglesa. Os descritores utilizados para pesquisa foram selecionados de acordo com as listas DeCS e MeSH, pela lista DeCS: COVID-19, VNI, IrPA e com a conformidade com a lista MeSH: COVID-19, NIV. Quanto aos critérios de inclusão, foram utilizados artigos originais publicados na língua portuguesa e inglesa e os artigos que atendam as palavras chaves e amostras com indivíduos de ambos os sexos. Os resultados demonstraram que os índices utilizados para esse controle foram o índice HARCOR, relação pressão arterial de oxigênio (PaO₂) /fração de oxigênio inspiratório (FIO₂) ≤ 200 mmHg, maiores concentrações de proteína C-reativa, número de plaquetas mais baixas, hipoxemia refratária, diminuição do nível de consciência, níveis de D-dímero elevados. O estudo relata a importância em respeitar os indicadores de falha através de avaliação minuciosa, utilizando destes dados para não protelar IOT e reduzir a mortalidade destes pacientes.

Palavras-chave: Ventilação Não Invasiva. COVID-19. Insuficiência Respiratória Aguda. Unidades de Terapia Intensiva. Preditores de Falha.

INDICADORES DE VIOLÊNCIA CONTRA A POPULAÇÃO FEMININA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ENTRE OS ANOS DE 2017 E 2020

Douglas Oliveira dos Santos¹, Kate Caroline Rocha dos Santos²; Lorena Aparecida Teixeira Neri²; Danilo Cândido Bulgo²

¹ Universidade Estácio de Sá

² Universidade de Franca - UNIFRAN

Resumo: A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública e de violação dos direitos humanos e vem crescendo de modo alarmante no Brasil nos últimos anos, abarcando todas as idades, raças e condições sociais. Na maioria dos casos, os agressores são pessoas em que a vítima possui algum tipo de vínculo afetivo e que geralmente utiliza da violência como ameaças, lesões corporais, estupro, feminicídio consumado e tentado. Um grande avanço sobre a proteção e garantia dos direitos para a população feminina, foi a elaboração da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que em sua essência, foi inserida uma série de mecanismos para coibir principalmente a violência doméstica. Nesse mesmo sentido, a partir da Lei nº 13.104, em 9 de março de 2015, foi alterado o Código Penal, classificando o feminicídio como uma qualificadora do homicídio, incluindo no rol dos crimes hediondos. Recentemente foi sancionada a Lei nº 14.188, em 28 de julho de 2021, definindo o Programa De Cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica, modificando o Código Penal e criando a tipificação penal para a violência psicológica contra a mulher. Em ambos os casos, o legislador buscou minimizar os altos índices de crimes contra as mulheres. **Objetivo:** Verificar dados públicos relacionados à violência contra a mulher no Estado do Rio Grande do Sul. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de cunho quantitativo, realizado por meio de uma análise dos indicadores de violência contra a população feminina, com dados abertos disponibilizados no sistema de informática da Secretaria da Segurança Pública Gaúcha. As informações selecionadas seguiram um recorte temporal entre os anos de 2017 a 2020. **Resultados:** A amostra evidenciou que em 2017, ocorreram 37.946 registros de ameaças, 22.960 ocorrências acerca de lesões corporais, 1.661 casos de estupros, 83 feminicídios e 322 tentativas de feminicídios. No ano seguinte, foram diagnosticados 37.623 ameaças, 21.815 lesões corporais, 1.712 estupros, 116 feminicídios e 355 feminicídios na forma tentada. Já no ano de 2019, manteve-se uma média no número de ameaças, 37.381, 20.989 registros de lesões do tipo corporal, 1.714 estupros, 97 feminicídios e 359 tentativas de tal evento. As ameaças tiveram uma redução em 2020, onde foram registrados 33.669 casos, 18.914 lesões corporais, um aumento significativo de 2.055 casos de estupros, 80 feminicídios e 318 tentativas de morte contra essa população. **Conclusão:** Constatou-se que existia uma instabilidade dos casos entre os anos, o que demonstra a ineficiência das políticas públicas de segurança voltadas para as mulheres no Estado do Rio Grande do Sul. Faz-se necessário implementação de estratégias, ferramentas e fomentos que garantam o fortalecimento das equipes multidisciplinares e compreensão da mulher nas suas vertentes biopsicossociais. Nesse sentido, cabe a criação e remodelação dos mecanismos de denúncias de violência, a fim de minimizar tais eventos e elevar o nível de proteção desse grupo populacional.

Palavras-chave: Violência contra a Mulher. Rio Grande do Sul. Lei Maria da Penha.

INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO MOTOR HUMANO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA PRELIMINAR

Maria Elisa Costa; Andrei Vieira Barbosa; Gustavo Lima Isler
Núcleo de Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição - NUPEFEN
Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O desenvolvimento motor acontece durante toda a vida do ser humano, desde os primeiros meses até a velhice. Contudo, as experiências motoras durante a infância certamente influenciarão o repertório motor durante todo o ciclo vital. Durante essa fase do desenvolvimento há uma propensão para uma significativa aprendizagem, a qual ocorre através das vivências e do contato com um grande número de informações e estímulos. Porém, devido aos muitos fatores intervenientes, o desenvolvimento infantil é muito variável, motivo que tem estimulado a investigação através dos diversos estudos que pretendem avaliar os níveis de desenvolvimento nas mais diversas condições biopsicossociais. Nesse cenário, o presente estudo tem a pretensão de, através de uma revisão integrativa, organizar e analisar dados de estudos sobre os benefícios da prática de atividades físicas regulares no desenvolvimento motor de indivíduos entre os 3 e 14 anos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada na base de dados BVSalud, utilizando o descritor “desenvolvimento motor”. As buscas foram realizadas em julho/2021, envolvendo publicações em português, inglês e espanhol, publicados de janeiro de 2016 a julho de 2021. No total foram encontrados 142, aos quais foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, excluindo-se artigos de revisão, artigos que continham estudos com crianças com deficiência ou transtornos, e estudos com indivíduos fora da faixa etária apresentada no objetivo. Após a aplicação dos critérios restaram 9 artigos para análise. A análise preliminar desses documentos demonstrou uma diversidade de tipos de intervenções, como programas especificamente desenvolvidos para a melhora da coordenação motora ou aulas de modalidades específicas como a dança, por exemplo, tem um elevado potencial de incrementar o desempenho motor das crianças. Outros estudos demonstraram que somente o envolvimento nas aulas de Educação Física Escolar pode não garantir um desenvolvimento motor desejado. Há também diferenças no desempenho motor entre indivíduos do sexo masculino e feminino, sendo que os do sexo feminino apresentaram desempenho superior aos do sexo masculino nos componentes destreza manual e equilíbrio. Por outro lado, os do sexo masculino apresentaram desempenho superior em habilidades como o arremessar e o agarrar. Devido à variabilidade, estudos envolvendo as habilidades motoras são sempre necessários quando se analisa o processo de crescimento e desenvolvimento humano. Portanto, recomenda-se que novas e diversas pesquisas sejam conduzidas a fim de compreender as particularidades de tal processo nos diferentes campos abrangidos pela Educação Física.

Palavras-chave: Atividade Física. Desenvolvimento Motor Humano. Aprendizagem.

INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS NA DISTRIBUIÇÃO DE ROTÍFEROS DE UM LAGO MEÂNDRICO NO OESTE DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Thienify dos Santos Nascimento Rodrigues; Kívia Roberta Costa da Silva
Universidade Federal do Acre – UAFC, campus de Floresta (AC)

Resumo: O Alto Juruá é constituído por uma rica biodiversidade, porém, quando se trata de microrganismos aquáticos é pouco conhecida. A ação antropocêntrica e processos naturais como a sazonalidade e pluviosidade influenciam diretamente a composição da microbiota aquática. Esse estudo teve por objetivo avaliar a influência das variáveis ambientais na distribuição de rotíferos de um lago meândrico, localizado no município de Cruzeiro do Sul, oeste da Amazônia brasileira. Considerado um ambiente aquático não antropizado e constituído por macrófitas aquáticas (*Eichhornia crassipes*). Os dados pluviométricos e precipitação foram coletados através do INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, as coletas foram realizadas durante (07) sete dias, através de arrastos horizontais e verticais nas regiões litorânea e pelágica do lago e analisadas no Laboratório de Microscopia e de Análises de Água e Microbiologia, campus floresta, UFAC. As características da água medidas in situ, foram: temperatura (°C), oxigênio dissolvido (mg. L-1 e %), condutividade elétrica ($\mu\text{S.cm}^{-1}$), pH, clorofila e turbidez (UNT), utilizando uma sonda multiparâmetros marca YSI 6600 V2. Os resultados obtidos foram a temperatura da água na época da vazante variou entre 26 a 29° C, e entre 28 a 32° C na época da vazante, apresentou níveis de oxigênio dissolvido menores do que em outros ambientes aquáticos estudados no Acre, possivelmente devido à grande concentração de macrófitas aquáticas, a condutividade elétrica foi maior em épocas de cheia, os valores de clorofila foram maiores na época da vazante variando de 8,43 a 16,60 $\mu\text{g L}$, os valores de turbidez foram maiores na época da vazante variando de 6,18 a 12,08 UNT, enquanto na época da enchente as variações foram de 4,53 a 7,23 UNT. Foram encontradas 85 espécies de zooplâncton, distribuídas em Rotífera (73) e Cladocera (12). Concluímos que, em geral, as características da água tiveram leve mudança na época da enchente, exceto a condutividade elétrica. O índice de diversidade em geral foi alto, principalmente na época da enchente. Oito espécies são novos registros de ocorrências para o Estado do Acre. Houve diferença o zooplâncton, para os períodos da vazante e enchente e entre os dias, onde a variação do nível da água ocasionou mudanças na estrutura populacional da comunidade. Concluímos que, em geral, as características da água tiveram leve mudança na época da enchente, exceto a condutividade elétrica e que o ambiente influenciou a riqueza do zooplâncton.

Palavras-chave: Variáveis Ambientais. Lago Meândrico. Distribuição de Rotíferos. Município Cruzeiro do Sul.

INTEGRAÇÃO SAÚDE-EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19: A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS LEVES DA FISIOTERAPIA NA COMUNIDADE

Adriely Domingos de Sousa; Isadora Pimenta Pietroforte Silva; Lais Menossi de Souza; Natália Vanzolini de Oliveira;
Tamires Ferreira de Oliveira; Gabriela Ferreira Oliveira de Souza
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A COVID-19 foi identificada pela primeira vez na China, em dezembro de 2019. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a epidemia da COVID-19 constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional e, em 11 de março de 2020, uma pandemia. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) atuou imediatamente, sendo que a informação e a comunicação para a população e a imprensa foram adotadas como estratégias fundamentais para o enfrentamento da pandemia. O ser humano necessita das tecnologias de relações, de produção de comunicação, de acolhimento, de vínculos, de autonomização, denominadas “tecnologias leves”, uma vez que esse tipo de tecnologia tem como premissa a produção de relações de reciprocidade e de interação, indispensáveis à efetivação da prevenção e do cuidado diante da COVID-19. **Objetivo:** o presente estudo objetiva apresentar as tecnologias leves de educação em saúde quanto ao enfrentamento da pandemia pela COVID-19. **Metodologia:** Utilizou-se, dentro das tecnologias leves de assistência, várias rodas de conversa e sala de espera na recepção da unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro de Vila Lopes, município de Batatais – SP pelos estagiários da área de Fisioterapia em Saúde Pública, do curso de Fisioterapia e a supervisora do estágio, no período de 18 de abril de 2020 a 31 de agosto de 2021. Evidenciando-se a importância de levantar o saber das pessoas a fim de melhor direcionar as ações educativas. **Resultados:** Ressaltamos a importância de incorporar novas abordagens educativas, como as tecnologias leves, que transfiram poder às comunidades por meio do conhecimento, que incentivem a sua participação e envolvimento nas ações, a fim de reduzir o distanciamento que existe entre informação e prática. Durante as salas de espera e a conversa, o estagiário transmite um sentimento de confiança, de tranquilidade, que se desenvolve através do diálogo, da escuta sensível, capazes de transformar a posição de insegurança e medo do cliente. Mesmo a do tipo descontraído permitiu aos usuários expressarem seus sentimentos, suas dúvidas e preocupações quanto ao coronavírus. A conversa desenvolveu habilidades como saber ouvir e trocar informações, juntamente com a linguagem corporal, através do tom de voz, do toque, do olhar, da expressão facial. Valendo considerar que as tecnologias leves não estão dissociadas de outras tecnologias de cuidado. Desse modo, a realização de um cuidado técnico-procedimental não exclui o cuidado com outras tecnologias como a vacinação, testes diagnósticos, cuidados em saúde gerais. Assim, conclui-se que a relação entre o fisioterapeuta e o usuário em saúde pública envolve momentos de solidariedade, percepção, alegria, diálogo, respeito, reciprocidade em seus atos, visando a busca da conscientização, conforto e satisfação no ato das relações educativas e cuidado. Não se pode esquecer que o sujeito ouvido é o foco principal de atenção, sendo preciso conciliar o uso de equipamentos e o conhecimento científico em saúde, e as expressões subjetivas dos sujeitos participantes para o autocuidado na prevenção da COVID-19.

Palavras-chave: COVID-19. Fisioterapia. Conversa. Prevenção. Cuidado.

INTÉRPRETE DE LIBRAS EM TEMPOS PANDÊMICOS: ELO ENTRE PROFESSOR REGENTE E ALUNO SURDO

Eliane Aparecida Piza Candido; Aparecida Helena Ferreira Hachimine; Relma Urel Carbone Carneiro
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusão - GEPEEI
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Atualmente, novos profissionais foram inseridos no contexto escolar para atender à especificidade linguística dos estudantes surdos, dentre eles o Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Essa profissão só foi reconhecida no ano de 2010, mas nem todas as escolas priorizam a presença do mesmo junto ao surdo. No mês de março de 2020 foi declarado pela Organização Mundial da Saúde a pandemia de COVID-19, causada por um vírus que é transmitido pelas vias aéreas, comparado popularmente a uma gripe, mas que em sintomas graves pode levar à morte. Diante do alto número de mortes, adotou-se como medida de contenção da disseminação do vírus o distanciamento social, e isso culminou no ensino remoto com aulas on-line. Para os professores regentes foram necessárias adaptações quanto a materiais e estratégias de ensino. Enquanto a escola buscava se organizar, os professores tentavam atender seus alunos para que os mesmos não ficassem desamparados, inclusive buscaram aprender a utilização de tecnologias que não faziam parte de seu cotidiano. Em relação aos alunos surdos, que necessitam aprender por meio da Libras, a situação ficou pior, pois precisam da presença (mesmo que virtual) de um intérprete de língua de sinais. Essa condição ficou comprometida durante a pandemia. Dessa forma, pretendeu-se, com esse estudo, mostrar a importância da comunicação e parceria entre o professor regente e o intérprete de Libras/Língua Portuguesa para o bom andamento das aulas, fato é que a interação entre os sujeitos citados viabiliza o processo educacional e garante atendimento à condição linguística do aluno surdo no processo de ensino e aprendizagem, e também nas relações com seus colegas de sala e com professores ouvintes. Esse estudo pautou-se em uma revisão bibliográfica buscando embasamento teórico em publicações atuais a respeito da atuação do intérprete ou professor fluente em Libras, considerando os anos de 2020 e 2021, momento marcado pela pandemia. Mesmo que as legislações vigentes garantam uma educação bilíngue aos surdos, durante as aulas remotas nem sempre se percebeu a presença desse profissional junto ao surdo, e isso impossibilitou seu acesso aos conteúdos acadêmicos. Diante do distanciamento do professor regente e o intérprete, as pesquisas mostram que as dificuldades encontradas com o uso de tecnologias e ausência de comunicação entre tais profissionais prejudicou o bom andamento dos estudos dos surdos. Considerando que nesse contexto pandêmico o apoio da família para o desenvolvimento escolar foi crucial, no caso do surdo ficou mais prejudicado, devido ao fato da grande maioria das famílias serem ouvintes e não terem aprendido a língua de sinais, assim, o surdo fica sem ambiente bilíngue tanto na escola como no lar. Conclui-se que apesar de haver respaldo legal, muitas escolas oferecem apenas materiais escritos na Língua Portuguesa, negando ao surdo as interações por meio de sua primeira língua, a de sinais, com seus colegas de turma e professores regentes, que são relevantes nas explicações e orientações da realização de atividades escolares. Não havendo tal comunicação na língua de sinais, o surdo fica excluído e prejudica seu avanço acadêmico.

Palavras-chave: Intérprete de Libras. Estudantes Surdos. Contexto Escolar. COVID-19.

INTOLERÂNCIA EM RELAÇÃO À ORIENTAÇÃO SEXUAL DO TRABALHADOR NO AMBIENTE LABORAL

Ágda Samantha Vieira Medeiros; Josélia Silva Costa; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Grupo de Pesquisa em Gestão, Tecnologias, Inovação e Desenvolvimento Humano
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A discriminação sofrida pelas pessoas em relação à sua orientação sexual existe, e acontece no seio familiar, na comunidade a qual participam, nas escolas, na sociedade de modo geral e sem fugir da regra, no ambiente laboral. O presente estudo tem como objetivo sintetizar a produção científica acerca das práticas de intolerância em relação à opção sexual do trabalhador no ambiente laboral, em periódicos online, no período de 2017 a 2020. O estudo foi direcionado pelo seguinte questionamento: Qual o conhecimento científico produzido, nos últimos quatro anos, que retrata a discriminação por gênero dentro das empresas? Para a busca dos artigos, utilizou-se a base de dados Google Scholar, empregando-se os seguintes descritores: discriminação, homofobia, ambiente laboral. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram os artigos científicos nacionais, publicados em português, durante o período de 2017 a 2020, com textos na íntegra disponíveis na base de dados selecionada, que retratassem a temática em estudo. Foram excluídos artigos disponíveis com apenas resumo simples, livros, monografias, dissertações e teses. Para análise dos dados, elaborou-se um instrumento contendo informações relativas aos autores; ao periódico, ao ano de publicação e aos principais resultados. E análise e discussão dos resultados fundamentou-se no diálogo com os autores que discutem a temática. Após análise criteriosa da literatura, constatamos que as práticas de discriminação por opção sexual, acontece dentro do ambiente laboral, uma de forma sutil, e outras de forma pejorativa. O preconceito existe, e em determinadas situações, o funcionário chega a perder inclusive promoções pela sua opção sexual. Espera-se que, por meio dessa revisão integrativa, possamos discutir formas de aceitação quanto à escolha sexual do indivíduo e às práticas do bom convívio, o respeito ao ser humano e a criação de políticas públicas em prol da categoria.

Palavras-chave: Intolerância. Orientação Sexual. Ambiente Laboral.

INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

Beatriz Rodrigues Peixoto

Orientadora: Profa. Dra. Iaci Gama Fortes

Grupo de Estudos em Patologia Clínica Humana

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de óbitos da população mundial. Dentre as diversas vertentes que podem ser encontradas, caracteriza-se como a mais comum o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), tendo múltiplas causas que, com o passar dos anos, se intensificam levando a casos clínicos gravíssimos. Para a sua descoberta são demonstrados sinais e sintomas, exames clínicos, além de exames laboratoriais relacionados a marcadores bioquímicos e enzimas musculares cardíacas. Este estudo tem por objetivo descrever os principais marcadores laboratoriais para o diagnóstico do IAM. Foi realizado estudo de revisão em artigos científicos de acesso livre e protocolos laboratoriais nas bases de dados SciELO e PubMed, nos idiomas inglês e português, dos últimos cinco anos. Considera-se de suma importância as fases laboratoriais pré-analítica, analítica e pós-analítica para avaliação do IAM. Os marcadores descritos estão retratados em estudos e protocolos, e apresentam como características causas comuns em pacientes que dão entrada em hospitais, como por exemplo, alterações de marcadores bioquímicos. Os principais exames e marcadores para investigação do IAM descritos são hemograma completo, colesterol, triglicerídeos, HDL colesterol e a busca por marcadores bioquímicos como a variação da troponina (C, I e T) e da creatinoquinase (CK-MM, CK-BB e C-MB). Descreve-se como um dos motivos do IAM a hipertensão arterial que, quando mal diagnosticada, tratada e acompanhada gera a aterosclerose. Indivíduos acometidos pelo IAM sofrem alteração desses parâmetros. É de suma importância a investigação de tais marcadores para o diagnóstico e o acompanhamento do IAM. A relevância da realização dessas pesquisas colabora com a disseminação de informações para o bom diagnóstico, resultando na redução de erros médicos e maior bem-estar para pacientes.

Palavras-chave: Investigação Laboratorial. Doenças Cardiovasculares. Infarto Agudo do Miocárdio.

JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Sandra Gonçalves Daldegan França; André Martini; Renato Bernardi

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

Resumo: A construção da legítima cidadania envolve várias complexidades, sendo uma delas o manejo das políticas punitivas. Nessa perspectiva, o presente estudo aponta para a Justiça Restaurativa como instrumento capaz de desconstruir a lógica penal vigente, que retroalimenta a criminalidade e seus estigmas. Para tanto, aposta-se na inclusão dessa temática no ensino nas escolas, de modo que os alunos experienciem não só na teoria, mas também na prática, novas e saudáveis formas de resolução de conflitos. O estudo baseia-se em pesquisa bibliográfica e método dedutivo. Até algum tempo atrás, a Justiça Restaurativa era um assunto pouco debatido no Brasil, pois sua lógica de raciocínio e aplicação é contrária ao discurso racionalista de legitimação do poder de punir. A abordagem restaurativa possui uma característica integradora e permite que o transgressor repare danos e não seja mais visto como tal. Sendo assim, a Justiça Restaurativa se estabelece na ideia de responsabilização entre as partes envolvidas, de tal forma que gere efeitos reparadores, não só para a vítima, como para o próprio agente causador, repercutindo, assim, em uma transformação do paradigma social em termos de penalização. Alguns modelos de justiça têm se destacado na atualidade devido ao seu caráter genuíno de ajudar na resolução dos conflitos, a Justiça Restaurativa é um deles, pois além de ter se mostrado eficiente em outros países, também está inserido no Sistema Multiportas (*Multidoor Courthouse System*). Embora seu nascedouro seja o campo penal, suas raízes estão fortemente ligadas à experiência individual de cada um e à vida comunitária. Não à toa, alguns autores defendem a tese de tribunais comunitários, regidos pelos valores da comunidade onde estiver inserido. O conflito é algo inerente à vida em sociedade, impossível evitá-lo, entretanto, seu manejo adequado pode ser uma enorme oportunidade de aprendizado e crescimento moral. Para tanto, considera-se que o primeiro passo rumo à aceitação e, posteriormente, à consolidação do sistema restaurativo seja o ensino da temática nas escolas, pois é onde a justiça restaurativa encontra o seu lugar de força para a construção da cidadania. Soma-se a isso, o fato de que a escola é uma instituição de convivência por excelência e conflituosa por definição, o que confere ainda mais possibilidades para o ensino a partir das experiências vividas na prática. Os formatos da Justiça Restaurativa na Educação tomaram emprestados os contornos dos ambientes jurídicos, adotando suas práticas como estratégia para tratar de problemas de comportamento e resolver conflitos e danos. Desde 1990, professores têm conduzido processos circulares (uma das técnicas da prática restaurativa) para fortalecer a comunidade da sala de aula e da escola. Nesse sentido, é no ambiente pedagógico, depois do familiar, que as opiniões sobre respeito e dignidade se fazem presentes. Revestidos de um caráter que prima pelo caminho da comunicação não violenta e objetiva a pacificação social, as práticas restaurativas afetam a todos, pois sua finalidade é a responsabilização do fato danoso de maneira dialógica e encampa todos os envolvidos no conflito. A adoção de formas alternativas de resolução de conflitos também na área da Educação prenuncia um tempo novo e revela um cenário mais cuidadoso com o ser humano. Partindo dessa premissa, o trabalho traz uma investigação na qual se propõe uma quebra de paradigma no atendimento de questões conflituosas, restabelecendo assim, a qualidade dos relacionamentos por meio da Justiça Restaurativa e suas práticas no ambiente escolar como forma de prevenção e restabelecimento da ordem social a partir da própria comunidade.

Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Escolas. Construção da Cidadania.

KAHOOT COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR

André de Paulo Evaristo¹; Karen Janones da Rocha²

¹ Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES; ² Universidade Federal de Rondônia – UNIR

Resumo: A busca por metodologias que contribuam no compartilhamento e fixação de conhecimentos no Ensino Superior se torna importante, especialmente com o avanço tecnológico. O *Kahoot* é um jogo *online*, onde é possível montar questões de múltipla escolha ou verdadeiro e falso com tempo limite para resposta, em que os jogadores podem ter acesso através de um link gerado pelo organizador da atividade e, em tempo real, vai criando um ranking entre os participantes a partir dos acertos e tempo de resposta às questões. Este trabalho é um relato de caso, construído a partir do uso do *Kahoot* em uma aula, ministrada durante o estágio de docência, para universitários da disciplina de Proteção Florestal, do curso de Engenharia Florestal, de uma instituição de Ensino Superior pública, com o objetivo de verificar a aceitação dessa ferramenta pelos discentes. Foi trabalhado o tema “Efeitos dos Incêndios Florestais sobre o Ecossistema” por meio de aula expositiva e dialogada, com uso de slides, e ao fim da explicação foi trabalhado o *Kahoot*. Foram 10 questões de múltipla escolha, com quatro opções, com tempo de 60s cada, e sete questões de verdadeiro ou falso, com tempo de 30s cada, num total de 17 questões em 13min30s. Participaram da aula 16 discentes, e do *Kahoot* 14, pois dois tiveram dificuldades de acesso, em função da velocidade da internet. No final da aula, foi enviado um formulário, com quatro perguntas objetivas e uma aberta, para que os universitários expusessem suas considerações a respeito da atividade realizada. Nesse formulário, 78% dos discentes consideraram o tempo adequado para responder as questões. Todos os discentes consideraram a atividade interessante, tornando a aula mais interativa/atrativa, assim como atribuíram melhor fixação do conteúdo a partir das questões trabalhadas no jogo. E 86% dos universitários participantes acreditam que o *Kahoot* poderia ser utilizado em outros conteúdos e/ou outras disciplinas, com o objetivo de dinamizar as aulas e/ou contribuir no aprendizado. A validação das respostas objetivas pode ser realizada mediante as escritas de alguns dos discentes na questão aberta, conforme segue: “A ferramenta é interessante”, “Gostei bastante, ajudou na compreensão e interação dos alunos com o conteúdo”, “Foi uma complementação muito boa à aula dada, ajudou na fixação do conteúdo passado”, “Foi uma experiência boa, pois ajuda no melhor entendimento do conteúdo ministrado na aula”, “Além de dinamizar a aula, saímos do ‘conceito de aula propriamente dito’”, “A competitividade deixa a aula mais interessante”. Um dos desafios no uso do *Kahoot* é a velocidade da internet, que pode limitar a interação do discente com a atividade (“Poderia ser melhor se a minha internet estivesse boa”), ou até mesmo impedir sua participação, conforme verificado na aula. Verificou-se, nesse estudo, boa aceitação do *Kahoot* pelos discentes, podendo ser implementado seu uso em outros conteúdos ou disciplinas do Ensino Superior.

Palavras-chave: Metodologia Ativa. *Quis online*. Interatividade. Docência.

KIT RENOVAGE COM TECNOLOGIA BIO Y-SHAPE (BIOAGE) NO TRATAMENTO PARA REJUVENESCIMENTO

Érika Divimar Silva; Fernanda Cristina Camargo; Melissa Maira Moreira; Regina Araújo Gama; Stefânia Caroline Gois; Maria Isabel da Silva
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O envelhecimento é um processo natural que ocorre na vida de todos os seres vivos, pode ocorrer por fatores intrínsecos, ou seja, processo natural, inevitável, e extrínsecos, ocasionado por fatores externos como radiações ultravioletas, tabagismo entre outros. Independente das causas, envelhecer ocasiona alterações externas que com o passar do tempo ficam cada vez mais perceptíveis, e para retardar esse processo é necessário adotar práticas como manter uma alimentação saudável, fazer uso de protetor solar, praticar exercício físico regularmente, entre outros. Atualmente os procedimentos estéticos têm sido um grande aliado na busca por uma aparência mais jovem, tratamento como o rejuvenescimento tem se mostrado muito eficaz, pois minimiza o impacto do envelhecimento e melhora os sinais da idade. Com isso, muitos cosméticos têm esse perfil de rejuvenescer, composto por ativos que age de diversas maneiras nas camadas da pele. Nesse contexto, encontra-se o KIT RENOVAGE COM TECNOLOGIA BIO Y-SHAPE, da BIOAGE, que é composto por cosméticos que melhora a elasticidade da pele, suavizando rugas, promovendo hidratação, com efeito rejuvenescedor. Esse estudo teve como objetivo analisar a eficácia do Kit Renovage, apresentando o processo de envelhecimento e os custos do tratamento para rejuvenescimento. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o método de pesquisa exploratória, das bases de dados Google, Google Acadêmico, PubMed e SciELO, pesquisa realizada entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2020. Para a mulher, o processo de envelhecimento nas últimas décadas da vida pode ser sentido com maior afinco, na medida em que seus atributos físicos são fatores relevantes nas competições afetivas e profissionais. Esse envelhecimento pode trazer sentimentos de baixa autoestima e alguns desequilíbrios psicológicos, acarretando uma busca pelo rejuvenescimento. Atualmente é possível encontrar diversos métodos de rejuvenescimento, que são usados para minimizar o impacto do envelhecimento físico em qualquer fase da vida adulta. Dentre milhares de tratamentos para melhorar os sinais da idade, temos o *Kit Renovage*, que possui uma avançada tecnologia anti-aging remodelando o contorno facial, reduz 69% a elastase e aumenta em 129% pro-colágeno, reduzindo visivelmente as rugas dinâmicas e estáticas. Contudo, conclui-se que o envelhecimento, mesmo sendo um processo natural, causa um desconforto, um declínio na autoestima, sendo extremamente importante na busca pela identidade pessoal. O kit possui resultado comprovado com apenas 3 sessões, atua significativamente nas marcas faciais causadas pela idade, possui um custo benefício satisfatório, pois a alta lucratividade será garantida pelo baixo custo do tratamento. Rejuvenescer é mais que estética, é um meio de se conectar ao mundo equilibrando corpo e mente, onde o foco é o bem-estar.

Palavras-chave: Rejuvenescimento. *Kit Renovage* com Tecnologia *Bio Y-Shape*. Tratamento.

MASSAGEM MODELADORA ABDOMINAL PARA REDUÇÃO DE MEDIDAS DOS FLANCOS E POCHESES

Ianni Naves da Silva; Maria Eduarda Izzo da Silva; Merylin Letícia Eufrásio Gabriel; Rebeca de Paula Soares
Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A massagem modeladora é uma massagem feita com movimentos mais fortes e profundos, atingindo as camadas mais profundas da pele; atua onde está localizada a gordura e também na circulação, melhorando o metabolismo daquela região, dessa forma, acaba sendo eficaz contra a celulite, mas apenas nos graus de celulites que são mais leves. Portanto, para obter os benefícios dessa massagem é preciso saber a pressão, a intensidade e a velocidade ideal dos movimentos para atingir a camada correta, ou seja, a hipoderme, pois é nela que a massagem modeladora abdominal tem que agir para trazer resultados satisfatórios. O objetivo dessa pesquisa é apresentar o que é e para o que serve a massagem modeladora abdominal, com a finalidade de expor o conhecimento da mesma e demonstrar seus benefícios e malefícios na saúde e estética do corpo humano. A pesquisa foi desenvolvida a partir de pesquisa bibliográfica no Google Acadêmico – os conceitos analisados foram “A massagem modeladora na remodelagem da circunferência abdominal em mulheres: revisão sistemática”, “Estudo dos efeitos da massagem modeladora na redução de gordura localizada”, “Benefícios da massagem modeladora na lipodistrofia localizada” e “Análise da eficácia da massagem modeladora na região abdominal de mulheres saudáveis”. Os principais autores que contribuíram com o trabalho foram Renata Penteado (2020), Mariângela Mozoni junto com Fernanda Pinheiro (2012), Oliveira Machado (2017) e José Silva (2009). O primeiro passo é uma avaliação adequada e personalizada, pois desse modo é possível desenvolver tratamentos focados na necessidade do cliente. A técnica da massagem modeladora consiste em manobras rápidas, intensas e firmes, com o objetivo de “remodelagem” do contorno corporal e aumento de permeação de ativos lipolíticos. É uma boa opção em tratamento de gordura localizada, pois são utilizados cremes e produtos com ativos específicos. Para realizar a massagem no abdômen, o ideal é não comer antes da sessão, pois os movimentos vigorosos podem provocar refluxo ou mesmo vômito durante a massagem. Alimentação leve com jejum de uma hora e meia é o suficiente. Logo após a sessão, é visível a melhora imediata no contorno da silhueta e na redução de inchaço, bem como na qualidade e na rigidez da pele. Além disso, o movimento deve começar na parte exterior e ir para a interior o toque deve ser sempre firme, enquanto a pressão leve e rápida. Pode haver dor, mas não deve ser algo excessivo, também não deve haver hematomas nas regiões em que a massagem for feita, isso indica que o procedimento foi executado de maneira errada, ou seja, com muita pressão na região. As marcas roxas significam má oxigenação na área, algo que vai contra os princípios da técnica. Por conta disso, é preciso mudar alguns hábitos na rotina para que os efeitos não sejam perdidos, por exemplo, beber bastante água, ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, dormir bem, bem como evitar excessivo consumo de álcool e guloseimas. A massagem modeladora abdominal é feita com movimentos firmes, rápidos e que atinjam a hipoderme. O objetivo é diminuir medidas da barriga, melhorando a circulação fazendo assim com que melhore a aparência do local. O tratamento tem mais eficácia quando acompanhado de atividades físicas e de uma boa alimentação.

Palavras-chave: Massagem Modeladora Abdominal. Tratamento de Gordura Localizada. Redução de Medidas.

MEDIDAS DE SUPORTE PSICOLÓGICO PARA REDUÇÃO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NA SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS

Ana Paula Hössel Garcia; Cristiane Regina Tozzo
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O distanciamento social resultante da pandemia da *coronavirus disease 2019* (COVID-19) apresentou sintomas na saúde mental como mudanças de humor, explosões de raiva, agitação, depressão, ansiedade e dificuldade em lidar com o luto, e afetaram a todos, em especial as crianças. Dificuldades práticas como a perda de privacidade entre os integrantes de núcleos familiares, perda de familiar, reações à escuridão ou pesadelos, falta de socialização com o mundo externo e de recursos para acesso e conhecimento sobre as tecnologias da informação e comunicação, diminuição de condições para alimentação adequada, alteração na rotina do sono, aumento e/ou diminuição significativos de peso – resultando em obesidade ou anorexia –, aumento de casos de violência emocional, psicológica e/ou física, aumento à exposição frente às telas de aparelhos tecnológicos, impactaram diretamente na rotina de crianças no mundo todo. O presente resumo buscou revisar e analisar as orientações para redução dos impactos da pandemia de COVID-19 na saúde mental das crianças. Realizou-se pesquisa bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, Google Acadêmico e publicações de órgãos governamentais nacionais e internacionais com as palavras-chave: “saúde mental infantil”, “COVID-19” e “redução de sintomas”. Foram consideradas 12 publicações de 2020 e 2021 em português e inglês. Os principais achados orientam para aplicação do suporte psicológico dirigido que contemple quatro campos do funcionamento psíquico: manutenção do cotidiano, manejo do estresse, enfoque na resiliência e estímulo social. Para a manutenção do cotidiano deve-se prezar por uma rotina que inclua horários de estudos, acompanhamento das atividades escolares, alimentação e hidratação adequadas, atividade física, meditação e momentos de lazer. Para o manejo do estresse é importante estimular hábitos de higiene saudáveis, distanciamento social para a manutenção e proteção da saúde, psicoterapia, estímulo à comunicação dos riscos que a COVID-19 pode trazer, estimular a criança a externalizar medos e preocupações, evitar o bombardeio desnecessário de notícias negativas, buscar informações em fontes fidedignas no máximo duas vezes ao dia e deixar claro a criança que ela não passará sozinha pela crise. Para focar na resiliência, orienta-se aproveitar o convívio com familiares para estreitar laços, estimular a criança a se solidarizar com a dor do outro, incentivá-la a realizar doações, se preocupar com o bem-estar dos demais e usar o convívio direto para que a criança aprenda comportamentos saudáveis através do exemplo – como ser positivo diante de situações desafiadoras. O estímulo social deve se dar pela conservação do contato regular com os demais por meio de tecnologias digitais. Apesar de serem consideradas grupo de risco para a manutenção da saúde mental em eventos traumáticos, conclui-se que com o suporte psicológico adequado vindos de pais, familiares, cuidadores, professores e demais integrantes da sociedade, é possível adotar medidas para manter a estabilidade e equilíbrio emocional das crianças. Embora a rotina esteja sendo reestabelecida em várias cidades do Brasil, salienta-se a importância do monitoramento continuado do suporte psicológico oferecido, pois existem incertezas sobre o quanto a duração da pandemia de COVID-19 possa afetar a saúde mental das crianças a médio e longo prazos.

Palavras-chave: Suporte Psicológico. Saúde Mental Infantil. Pandemia. COVID-19. Escola.

MEDO, UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DIGITAL E REDES SOCIAIS EM UM GRUPO DE PESSOAS IDOSAS

Beatriz Guimarães Silva; Lilian Guimarães Silva; Amanda Rodrigues; Lilian Cristina Gomes do Nascimento;
Ana Paula Oliveira Borges; Danilo Cândido Bulgo
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: O envelhecimento humano consiste em um processo progressivo, dinâmico e irreversível, podendo ser entendido em múltiplas dimensões, o qual sofre influências de diversos fatores, tais como estilo de vida, condições referentes a aspectos biopsicossociais e espirituais. No cenário contemporâneo, diversos fomentos auxiliam na manutenção positiva na vida dos idosos. Atualmente a tecnologia digital está cada vez mais presente, direta e indiretamente, no cotidiano da pessoa idosa, sendo uma ferramenta utilizada nos mais diversos ambientes e explorada como instrumento para o trabalho, lazer, estudo, interação social e busca ou fornecimento de informações, o que pode corroborar de uma maneira inovadora a inserção no mundo globalizado. **Objetivo:** Verificar aspectos como medo, utilização da tecnologia e redes sociais por um grupo de idosos. **Metodologia:** Trata-se de um trabalho de cunho quantitativo, observacional e de corte transversal aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa pelo número do Parecer: 3.899.205. A seleção dos participantes foi realizada por meio da amostragem não-probabilística por acessibilidade. Participaram do estudo 290 idosos que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ter 60 anos de idade ou mais, ambos os sexos, residentes em uma cidade específica do interior do estado de São Paulo, que aceitaram responder todo o questionário após assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi aplicado um questionário com perguntas sociodemográfico para caracterizar a amostra e outro referente à utilização da tecnologia, medo de manusear tal ferramenta e uso de redes sociais. **Resultados:** A amostra foi composta por 151 mulheres (52,7%) e 139 homens (47,93%), com idades entre 60 e 99 anos, predominantemente casados, com grau de instrução no nível fundamental incompleto e moradia própria. Em relação ao uso de tecnologia digital, 234 idosos (80,7%) relataram fazer uso dessa ferramenta. Sobre ter medo de utilizar recursos advindos da tecnologia, 150 pessoas (51,7%) apesar de utilizarem dispositivos tecnológicos, referiram possuir medo. Sobre ter redes sociais, 163 indivíduos (56,2%) possuem acesso a esses ambientes digitais. Dentre as redes sociais mais utilizadas, o *Facebook* se destaca por ser a mais popular entre os usuários entrevistados (63,3%) seguido do *Instagram* (25,4%), *Twitter* (7,31%) e *LinkedIn* (4%). **Conclusão:** Constatou-se que a maioria das pessoas idosas entrevistadas fazem uso de tecnologia digital e de redes sociais, o que demonstra, de modo positivo, a relação da terceira idade com o mundo digital. Apesar disso, faz-se necessário práticas para auxiliar na inclusão digital deste público, pois apesar de fazer uso, grande parte dos idosos participantes da pesquisa sentem medo ao manusear. O uso das redes sociais pode ainda, promover a saúde psicossocial da pessoa idosa a fim de aumentar positivamente o bem-estar, laços afetivos, educativos, profissionais e recreativos.

Palavras-chave: Tecnologia Digital. Redes Sociais. Pessoas Idosas.

MULTIMODALIDADE, MULTILETRAMENTOS E ENSINO: AS SETE COMPETÊNCIAS DA ÁREA DE LINGUAGENS, DA BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC), TRABALHADAS POR MEIO DO GÊNERO “CANÇÃO”

Rafael Menari Archanjo*; Cláudia de Fátima Oliveira; Camila de Araújo Beraldo Ludovice

Grupo de Estudos Bakhtinianos de Gêneros do Discurso (GEBGE); Programa de Doutorado em Linguística da Universidade de Franca (UNIFRAN)

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

*Apoio: CAPES – Processo 88882.367308/2019-1

Resumo: Tem-se como objetivo, por meio deste trabalho, tecer reflexões sobre possíveis práticas discursivas para o Ensino Médio, mediante o trabalho com o gênero “canção”, mais especificamente a partir da letra e música de “Faroeste Caboclo”, de autoria de Renato Russo – considerando o conceito de “multiletramentos”, e ainda os postulados da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) para o trabalho da área de “Linguagens”. O aporte teórico tem em Bakhtin (2011), Rojo Soares (2009), Faraco (2014) e Rojo (2009), seus principais pilares, contando ainda com o apoio de outros referenciais teóricos. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica de caráter qualitativo, de observação do tipo descritivo-analítica. A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) representa um desafio para o Educador da área de “Linguagens”, tendo em vista fatores e dimensões político-sociais das realidades brasileiras. Entretanto, por outro lado, a “Base” consolida as conquistas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e representa uma evolução no quesito “currículos”. Com a inserção dos gêneros contemporâneos e o uso das múltiplas mídias, o trabalho com gêneros híbridos multimodais é condição *sine qua non* para favorecer o desenvolvimento de competências por parte dos estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, no caso, os multiletramentos. Em especial no Ensino Médio, nosso contexto de análise, a canção “Faroeste Caboclo”, exemplo de gênero multimodal, pode ser *corpus* para a abordagem dos multiletramentos, por meio da exploração de aspectos temático-críticos e estilísticos formais relacionados às sete competências previstas na BNCC.

Palavras-chave: Multiletramentos. Linguagens. Base Nacional Curricular Comum (BNCC).

MUSEOLOGIA NO BRASIL: ESTAMOS NO CAMINHO CERTO?

Márcia Regina Rodrigues de Sá; Cláudia de Fátima Lopes

Orientador: Prof. Me. Rodrigo Touso Dias Lopes

Grupo de Pesquisa em Museologia e Patrimônio Cultural

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: A formação na área de Museologia, iniciada na década de 30, trouxe para o Brasil uma discussão bastante rica e prazerosa, no exímio trabalho de deixar cada vez mais acessível o acesso do público aos museus. O objetivo deste trabalho é analisar as mudanças nas práticas museológicas e dessa forma, compreender a sua evolução desde o século XX até os dias atuais, por meio dos desafios enfrentados no exercício da função no Brasil, sob a ótica da Museóloga e Mestre em Museologia e Patrimônio, Roseane Silva Novaes, atualmente Museóloga do Centro Cultural Correios, na capital do Rio de Janeiro. A metodologia aplicada foi a pesquisa de levantamento e revisão bibliográfica. Para a pesquisa de levantamento, foram coletados dados por intermédio da entrevista com a Museóloga Roseane Silva Novaes, que possibilitou entender o atual cenário cultural do Brasil, analisar o comportamento e a urbanidade da população diante do patrimônio público, a importância da preservação da nossa identidade e, ainda, compreender a relação do brasileiro com a sua história. Alinhado à entrevista, a pesquisa das referências bibliográficas trouxe o aprofundamento do conceito entre museus e museologia, utilizando estudos exploratórios, tendo como base as transformações do setor. Romper as barreiras impostas pelos muros das instituições clássicas, destinadas, inicialmente, para um público elitista, é o princípio para a democratização desses espaços públicos. A ampliação do acesso a essas instituições, antes de tudo, deve passar por mudanças drásticas na forma como a população se relaciona com a cultura em geral. Avançar no entendimento sobre a importância da cultura, buscando planejá-la como uma área multissetorial, torna-se possível a busca por resultados mais equilibrados para todos os agentes que atuam nela ou não.

Palavras-chave: Museologia. Brasil. Cenário Cultural.

O ACOLHIMENTO E A AFETIVIDADE COMO ASPECTOS FUNDANTES À ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E PARA A AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Gabriel Silveira Pereira

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS, campus de Osório (RS)

Resumo: Esse estudo, de natureza reflexiva, propôs discutir a importância do acolhimento e da afetividade no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), considerando essas temáticas como mobilizadoras de práticas dialógicas e importantes para a permanência qualificada do estudante no espaço escolar. Teve como objetivo produzir, no campo teórico, diálogos entre referenciais de base da EJA, com vistas a evidenciar concepções fundamentais para pensar o currículo da modalidade. No que concerne ao percurso metodológico, configurou-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, utilizando-se de um levantamento bibliográfico preliminar, composto por artigos e outros textos relacionados ao tema, situados, em sua maioria, no campo da Teoria Crítica. Durante a pesquisa, com a intenção de apresentar concepções e produzir reflexões da natureza da organização curricular e do espaço escolar, evidenciou-se o quanto o tema “acolhimento” e sua relação com o cuidado faz-se presente em estudos na área da saúde e, na educação, mostra-se ampliado no contexto da Educação Infantil. No entanto, percebeu-se, na EJA, a importância de se investir nesses movimentos, dada a pluralidade do público atendido, as suas diferentes trajetórias e as relações que esses estudantes estabelecem e/ou estabeleceram com o espaço-escola, fator que recorrentemente precisa ser refletido no contexto escolar e considerado durante todos os processos de organização curricular e de reflexão docente. Diante disso, pensar no desenvolvimento de espaços acolhedores e abertos a mobilizações afetivas mostra-se indispensável, já que a manutenção do estudante jovem e adulto na escola também requer o desenvolvimento e o fortalecimento de políticas voltadas à permanência e ao êxito, como, também, atitudes humanas dos gestores, professores e demais profissionais de apoio pedagógico. Reitera-se, por fim, a importância de possibilitar que o estudante jovem e adulto se reconheça como pertencente à escola, participando ativamente do seu processo de ensino e aprendizagem, de modo a ter seus conhecimentos reconhecidos e validados nesse espaço.

Palavras-chave: Acolhimento. Afetividade. Organização Curricular. EJA.

O ESTUDO DO MEIO: CONHECENDO NOSSO PATRIMÔNIO CULTURAL (TRABALHO INTERDISCIPLINAR)

Danila Flavia Zangrande Silva; Marta Vieira Alves; Vitória Cristina Lopes de Almeida

Orientadora: *Profa. Dra. Karina Elizabeth Serrazes

*Grupo de Pesquisa em Educação, Política e Sociedade

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: Com base nos estudos da disciplina Patrimônio Cultural, são bens tanto materiais como imateriais, construídos pela sociedade ao longo dos anos e repassados às gerações, a religião, culturas e tradições, os quais possuem significados atrelados ao contexto histórico. Os patrimônios culturais são portadores de referência à identidade, ação e a memória de diferentes povos. Assim, como previsto na Base Nacional Comum Curricular, é necessário desenvolver a educação patrimonial dos alunos. Uma das formas de trabalhar esse conteúdo com os alunos é através do estudo do meio, o qual pode ser considerado como um método de ensino interdisciplinar, proporcionando aos alunos e professores um contato com determinado meio que é estudado nas instituições de ensino. Ele mostra ser relevante, pois demonstra aos alunos a relação existente entre o que se aprende em sala de aula com a realidade social. O objetivo foi elaborar propostas metodológicas diferenciadas que possibilitem a construção de um saber histórico-geográfico significativo e contextualizado. Esse projeto envolve uma metodologia de pesquisa e de organização de novos saberes, que requer atividades como: levantamento de questões a serem investigadas, seleção de informações, observações em campo, comparações entre os dados levantados e os conhecimentos já organizados por outros pesquisadores, interpretação, organização de dados e conclusões. O referido projeto foi realizado em três etapas: Na 1ª etapa: Definimos o local de estudo de campo o conhecido Estádio Dr. Oswaldo Scatena, que aborda como tema a valorização e preservação do patrimônio sociocultural e a questão problematizadora “Qual a importância e como estudar os patrimônios culturais na escola de modo que contribua para a formação do aluno?”. Fizemos um levantamento bibliográfico sobre o tema e o local de estudo do meio e coletamos dados sobre o local de estudo do meio através de pesquisas na internet. Na 2ª etapa: Levantamos possibilidades de estudo nas áreas de História e Geografia, selecionando informações, materiais e elaboração de relatório sobre os aspectos históricos e geográficos do local de estudo do meio. Na 3ª etapa: Estabelecemos um planejamento das atividades e elaboração do projeto de estudo do meio, a partir dos seguintes itens: público-alvo, justificativa, histórico e descrição do local de estudo, objetivos, disciplinas envolvidas, atividades a serem realizadas, recursos didáticos e avaliação. Consideramos que o presente estudo do meio contribua para a educação patrimonial dos alunos, onde aprendam a reconhecer a importância dos patrimônios culturais, que por meio de cada um deles há todo um contexto histórico, ligados aos valores de uma cultura. A elaboração desse projeto abre espaço para o estudo conjunto de uma determinada problemática por várias áreas do conhecimento, proporcionando ao docente em formação a visualização e a vivência de metodologias de ensino pautadas no trabalho interdisciplinar e na aprendizagem de conteúdos significativos e contextualizados.

Palavras-chave: Patrimônio Cultural. Ensino Interdisciplinar. Estudo do Meio.

O IMPACTO NA SAÚDE MENTAL E AS ESTRATÉGIAS DE ELABORAÇÃO E MANEJO DO LUTO POR MORTES DE PESSOAS SIGNIFICATIVAS RELACIONADAS À COVID-19

Felipe Bozelli de Oliveira; Danilo Ciconi de Oliveira
Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos (UNIFEQB)

Resumo: A COVID-19 é uma doença respiratória potencialmente grave e de elevada taxa de transmissão causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Devido ao rápido crescimento do número de casos confirmados em diferentes países, a preocupação com a capacidade dos sistemas de saúde e o aumento do número de mortes, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o alerta de pandemia, sendo instaurado de modo emergencial medidas restritivas que dificultam e impedem o contato social. No Brasil, o número total de mortos equivale, até o presente, a aproximadamente 580.000 e, segundo dados mais recentes da John Hopkins University (JHU), é estimado que, a cada morte, de 4 a 11 enlutados sejam significativamente atingidos. Ao menos 25% destes poderão desenvolver complicações relacionadas ao enfrentamento do luto devido a questões individuais, múltiplas perdas, impossibilidade de rituais de despedida, comprometimento da rede de apoio social, ausência de contato, estressores ambientais, sentimentos envolvidos, entre outros fatores, caracterizando assim, uma emergência grave à saúde pública. O presente trata-se de um estudo teórico, a partir de revisão não-sistemática da literatura, que busca entender e coletar dados acerca dos impactos na vida e na saúde mental dos enlutados que sofreram perdas significativas. Foram recuperados artigos científicos e capítulos de livros que tratam de conteúdos atinentes à vivência e manejo do luto, a partir dos quais tecemos reflexões e estratégias quanto a tal fenômeno inserido no contexto da pandemia. Os achados situam-se em bases teóricas do desenvolvimento do luto, sua tipologia e seus processos, elaborados por profissionais e pesquisadores na área da Psiquiatria, Psicologia e Tanatologia, entre eles: J. William Worden; Elizabeth Kübler-Ross; John Bowlby; Margaret S. Stroebe; Dr. Henk Schut; Gabriela Casellato e Maria Julia Kóvacs. Um dos 5 estágios do luto, a Negação, proposto por Kübler-Ross, é comumente observado em pessoas enlutadas pela COVID-19, que negam o ocorrido devido a impossibilidade de contato, sentimentos difíceis de lidar como culpa, raiva, tristeza e pela dificuldade em elaborar rituais de despedida (funerais). A Reorganização, fase estabelecida por Bowlby, também é observada nos processos de luto relacionados à morte pelo novo coronavírus, que com a ajuda das tarefas de Worden e o Modelo dual do luto, encorajam o enlutado a reorganizar os papéis antes desempenhados pelo falecido, encontrando novos significados e se adaptando a uma realidade sem a presença do outro. Os dados recuperados e resultados obtidos poderão servir de suporte para subsidiar intervenções clínicas individuais e coletivas, assim como para orientar programas de intervenção psicossocial para enlutados em equipamentos da Saúde e da Assistência Social, ou, ainda, outros contextos de convivência comunitária.

Palavras-chave: COVID-19. *Coping*. Morte. Saúde Mental. Luto (Elaboração e Manejo).

O JEJUM E SEU IMPACTO NA PERFORMANCE ESPORTIVA

Victor Hugo Guessier Pinheiro

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A importância da nutrição no desempenho esportivo é conhecida entre especialistas, treinadores e atletas, sendo um alvo de diversas investigações, na intenção de otimizar as respostas adaptativas dos treinamentos e os resultados em competições. Uma estratégia nutricional que vem crescendo em popularidade é o jejum, caracterizado pela ausência do consumo de alimentos e/ou bebidas durante determinados períodos, variando desde horas até semanas. Religião, saúde e cultura são fatores que influenciam a adoção do jejum, o qual assume diferentes formatos, tais como o jejum intermitente e o religioso, a exemplo do Ramadã. Os benefícios observados incluem perda de peso, redução da pressão arterial e melhora nos marcadores associados a doenças metabólicas. Ademais, o ato de jejuar em combinação com a prática de exercícios físicos vem recebendo atenção da comunidade científica. Contudo, as opiniões ainda divergem ao afirmar se as adaptações fisiológicas e o rendimento esportivo são aprimorados ou prejudicados quando o exercício é executado em jejum. Assim, o presente estudo objetiva verificar a influência do jejum na performance esportiva de atletas profissionais e recreacionais. Para isso, realizou-se uma pesquisa qualitativa bibliográfica nas bases de dados PubMed, SciELO e Lilacs, utilizando as palavras-chave: *fasting, exercise performance, exercise in fasted state*. Após a leitura dos resumos, selecionou-se aqueles artigos que seriam lidos na íntegra e que melhor contribuiriam para a confecção do trabalho. Com base nos achados, o jejum do Ramadã é aquele que mais atrai atenções dos investigadores, em virtude de grandes eventos esportivos ocorrerem durante o mês da cerimônia religiosa. Tal formato de jejum parece influenciar negativamente a capacidade de sprints repetidos, a potência média, o pico de potência e os exercícios incrementais e não incrementais de longa duração, tanto em praticantes de provas de *endurance* quanto em atletas de esportes coletivos de campo. Entretanto, fatores como rendimento aeróbico, trabalho total, força, índice de fadiga e altura do salto não parecem afetados pelo jejum do Ramadã. Relativamente ao jejum intermitente, há evidências de que sua prática associada ao exercício físico pode aumentar a capacidade aeróbica, a força e a resistência muscular. Estudos conduzidos com ciclistas e fisiculturistas, em abstenção de alimentos por 16 horas, revelam melhoras na performance muscular semelhantes àqueles que realizaram suas sessões de treinamento em estado alimentado. Por fim, os diferentes formatos de jejum parecem não implicar em queda na performance esportiva, permitindo, pelo contrário, que atletas desenvolvam diversos aspectos fisiológicos associados ao desempenho físico. Apenas no caso do jejum durante o Ramadã é que foi possível verificar um impacto nocivo sobre certas tarefas que envolvam potência anaeróbia, embora este impacto seja corrigido com o retorno à dieta habitual.

Palavras-chave: Jejum. Performance. Exercício em Jejum. Desempenho Esportivo.

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA SAÚDE DO IDOSO

Rodrigo Pereira da Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Resumo: O envelhecimento da população humana não está relacionado meramente às sociedades modernas, na realidade, sempre se fez presente em todas as fases do desenvolvimento, em virtude da redução da taxa de mortalidade e fecundidade. Marcado por diferentes fases, o envelhecimento é um processo caracterizado por mudanças fisiológicas, que acomete o indivíduo de forma natural e particular. Tendo em vista que o envelhecimento populacional está estreitamente relacionado a profusas mudanças de indicadores de saúde, o enfermeiro tem como papel na saúde do idoso fazer possível a sistematização da assistência, contribuindo de maneira assertiva em medidas de prevenção, proteção, promoção e reabilitação da saúde. **Objetivo:** Explicar, de maneira resumida, o papel do enfermeiro na saúde do idoso. **Metodologia:** O resumo foi elaborado por meio de revisão bibliográfica sistemática da literatura descritiva referente aos assuntos publicados entre os anos de 2005 a 2021, com questões norteadoras, como: “Qual o papel do enfermeiro na saúde do idoso?” Utilizou-se, para a revisão bibliográfica, pesquisa por meio de fontes de informação, tais como: artigos, dissertações, base de dados eletrônicos, Google Acadêmico, com as palavras-chave: Enfermagem, Idosos, Envelhecimento Populacional. **Resultados:** Considerando que a transição demográfica pode acarretar diretamente em efeitos negativos nos indicadores de saúde, quando as ações são desenvolvidas de maneira fragmentada, o enfermeiro tem o papel de atuar na sistematização da assistência na saúde do idoso, exercendo funções de maneira autônoma ou junto à equipe multidisciplinar, como: aplicar o processo de enfermagem a partir da coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem, realizar consultas, prescrição de medicamentos e solicitações de exames, observar as disposições legais da profissão ou protocolo da instituição, visar um acolhimento integral com substancial atuação não só em idosos, como também em portadores de algum tipo de patologia – mas atuando na investigação, identificando achados que ponha em risco a saúde da pessoa idosa e intervindo diante da situação –, prestar assistência de qualidade em domicílio focando nos princípios que norteiam a atenção domiciliar, esclarecer e sanar dúvidas do paciente idoso, familiares e/ou cuidadores, estimular a pessoa idosa junto à equipe multidisciplinar na prática de atividades físicas, assegurar os direitos do idoso, criando condições favoráveis para promover sua autonomia, integração e participação na sociedade. **Conclusão:** O enfermeiro é o primeiro contato entre o serviço de saúde e o paciente idoso, o que o torna responsável por estabelecer um elo de confiança com esse público, e é esse elo que irá determinar os reais diagnósticos, fazendo possível um acolhimento em sua totalidade, com foco na prevenção, proteção, promoção e reabilitação da saúde, garantindo uma senescência com melhor qualidade de vida, e com o máximo de autonomia e independência e o mínimo de intervenções.

Palavras-chave: Enfermagem. Idosos. Envelhecimento Populacional.

O PERIGO DAS ANEMIAS CARENCIAIS NA INFÂNCIA

Luana Alves Vieira da Silva; Ana Paula Dantas Macedo; Eliane Alves da Silva; Karina de Oliveira Paiva

Orientadora: Profa. Dra. Iaci Gama Fortes

Grupo de Estudos em Patologia Clínica Humana

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: As anemias carenciais são um grupo de anemias relacionadas à deficiência de ferro, vitamina B12 ou folato. Além disso, a anemia é definida como a diminuição dos níveis de hemoglobina na circulação sanguínea. A hemoglobina é uma proteína constituinte dos eritrócitos que atua no transporte de oxigênio aos tecidos. A diminuição da hemoglobina está relacionada a patologias ou carência de substâncias nutricionais. Quando a concentração de hemoglobina diminui, afeta a oxigenação dos tecidos, reduzindo a capacidade dos órgãos. O objetivo deste estudo é avaliar as principais complicações da anemia em crianças. Foi realizado estudo de revisão de literatura dos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês, nas bases de dados SciELO e PubMed. Utilizou-se como descritores de busca: “anemia e infância”; “anemia e prevalência”. A anemia afeta cerca de 30% da população mundial, e esta pode estar atribuída à deficiência de ferro. Foi observado que a anemia carencial de maior prevalência foi a anemia ferropriva. Mesmo a dieta sendo o principal fator, observou-se que infestações parasitárias e infecções também podem promover anemia em crianças. Também existem duas situações de anemia que podem afetar crianças. Primeira, seria a anemia em decorrência da gestação, promovendo complicações graves como parto prematuro, abortos, óbito fetal, hipóxia fetal, maior risco da pré-eclâmpsia e risco de hemorragia. A segunda condição, após o nascimento, está relacionada à alimentação e possivelmente a falha na suplementação. A literatura evidenciou que crianças que não conseguem tratar a anemia podem apresentar atraso no desenvolvimento psicomotor, alterações de comportamento, associação com outras variáveis de morbidade, como desnutrição, diarreia; infecções associadas à anemia podem evoluir a óbito. Além disso, a deficiência de ferro pode estar associada à deficiência de vitamina A e/ou outras vitaminas. A presença da anemia em crianças traz efeitos negativos ao corpo, principalmente no desenvolvimento da criança como retardamento do crescimento, perda da habilidade cognitiva, podendo levar até a óbito em condições graves, sendo de suma importância o conhecimento prévio dos profissionais de saúde no manejo do tratamento da anemia tanto em gestantes, como em crianças.

Palavras-chave: Anemia e Prevalência. Infância. Complicações da Anemia em Crianças.

O PLANEJAMENTO DAS AULAS SOBRE ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS EM UMA PROPOSTA APLICADA

Jânio Alexandre de Araújo; Andreza Patrícia Ferreira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Resumo: As aulas na área de gramática na Educação Básica muitas vezes são encaradas como algo árido e às vezes nada atrativa para os alunos, contudo algumas inovações metodológicas poderão ser aplicadas de forma qualificada e motivadora. E uma dessas inovações é a realização de aulas sobre orações subordinadas adverbiais aplicadas aos textos do gênero artigo de opinião, sendo que esse interlace proporciona uma aprendizagem mais significativa e respeita os parâmetros ilustrados na Base Nacional Comum Curricular, que versa a utilização de diferentes recursos gramaticais que operam como modalizadores como expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, entonação entre outros, incluindo a produção do artigo de opinião. O centro de análise do trabalho está em empregar adequadamente elementos linguísticos de tempo e espaço que materializam a sentença enfatizando as orações subordinadas adverbiais. Produzir estruturas dos sintagmas e os processos de coordenação e subordinação (e os efeitos de seus usos). Promover a articulação entre as partes do texto por meio de diferentes recursos coesivos, para assegurar a continuidade e a unidade semântica do texto escrito (artigo de opinião). O caminho metodológico foi em primeiro momento, a realização de estudo bibliográfico sobre os estudos de morfossintaxe para educação básica, bem como os estudos em didática. Em seguida, foi realizado por o planejamento de quatro aulas que focasse no tema das orações subordinadas e o seu uso no artigo de opinião e por fim a aplicação dessas aulas em uma turma do primeiro ano do ensino médio em uma escola pública estadual do Rio Grande do Norte. O estudo mostra como educandos percebem e escolhem as conjunções nas orações subordinadas adverbiais dentro do texto de artigo de opinião, em que há por parte deles a repetência desses elementos de forma equivocada, sendo isso uma barreira para concatenação das ideias dos textos. Logo, entendemos que é essencial trabalharmos a morfossintaxe em um contexto intencional e aplicado, pois a priori os estudantes têm uma aversão aos temas ligados aos contextos gramaticais, por perceberem que esse tema requer a fixação de algumas regras. O educador de língua portuguesa precisa refletir e aplicar metodologias apropriadas sobre as orações subordinadas, usando assim mapas mentais, uso do texto, texto fatiado e atentar para os conhecimentos prévios dos estudantes.

Palavras-chave: Gramática. Orações Subordinadas. Texto.

O POPULAR NAS OBRAS DE FULVIO PENNACCHI

Arethusa Almeida de Paula; Ricardo Brasil Crudeli

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de São Paulo (SP)

Resumo: O século XX foi marcado por múltiplas transformações na sociedade brasileira, com a industrialização, as guerras mundiais e os fluxos migratórios. Na arte não foi diferente, como o surgimento do movimento modernista em São Paulo e suas fases posteriores. A cidade São Paulo reunia então uma quantidade considerável de imigrantes que aspiravam às artes plásticas. Na década de 1930, por exemplo, encontrava-se no Palacete Santa Helena um grupo de pintores, cujos membros eram estrangeiros ou filhos de estrangeiros. O edifício, localizado no ponto central da cidade (a Praça da Sé), oferecia aluguéis a preços modestos, que eram divididos por artistas. Posteriormente esses pintores, conhecidos por Santa Helenistas, foram chamados de “Artistas do proletário” e considerados um grupo de características modernistas de certa forma moderadas. Fulvio Pennacchi (1905-1992) contribuiu com sua atividade artística num momento em que os artistas começaram a se dedicar a uma integração entre a arquitetura, pintura e escultura. Ele era o único dos Santa Helenistas que imigrou adulto da Europa e um dos poucos que tinha prévia formação artística acadêmica e agregava sua formação classicista à sua vivência na capital paulista. Nesse sentido, o presente trabalho busca analisar as obras do pintor italiano imigrado no Brasil, Fulvio Pennacchi, com ênfase nas pinturas com temática cotidiana e popular. Pretende-se desenvolver uma análise visando a busca de um novo olhar sobre Pennacchi e a representação do popular em suas pinturas. Para tanto, selecionamos entre suas obras as mais significativas dessa fase utilizando os seguintes critérios: (I) representações artísticas do cotidiano toscano; (II) representações do cotidiano brasileiro e (III) representações de festas e manifestações populares. Por meio desses parâmetros, foram selecionadas três pinturas a partir de uma pesquisa documental e também estética. Foi verificada a construção de uma arte pennacchiana que exprime convicções estéticas abertas e com um importante papel das manifestações das massas nos elementos compositivos abordados pelo artista, dialogando com a arte moderna brasileira.

Palavras-chave: Obras. Fulvio Pennacchi. Arte.

O PROBLEMA DA AUTOMEDICAÇÃO E SEUS RISCOS: CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E QUAIS SÃO AS SOLUÇÕES?

Elzalice Queiroz Ferreira; Camila Karolaine Guimarães; Gleice Kelly Galeno Passos; Kattyla Zayanne Barreto Araújo Nome;
Maria da Conceição Lima Chaves, Milk Mayra Gonçalves Bastos
Claretiano – Centro Universitário de Batatais. Polo de Boa Vista (RR)

Resumo: Os medicamentos são excelentes ativos para a promoção da saúde, porém, a possibilidade do uso de fármacos para fins terapêuticos de forma incorreta, é uma grande preocupação para a saúde sanitária. Assim, é justificável questionar o que pode estar por detrás dessa cultura social que é a prática da automedicação, e quais as consequências que esse ato apresenta de forma negativa para a saúde pública. Mediante o exposto, tem-se por objetivo explicitar as causas e determinar as consequências da automedicação, assim como propor soluções visando o que pode ser feito para evitar a automedicação. Utilizaram-se mecanismos de pesquisas bibliográficas em “websites”, de artigos e levantamento de dados de amostras científicas que evidenciam o aumento do ato de se automedicar. Inegavelmente, a principal causa da automedicação está relacionada ao aspecto cultural, de que ingerir medicamentos por conta própria traz a ilusão de proporcionar algum benefício imediato. Paralelamente, como se não bastasse a resistência em buscar assistência médica adequada, que muitas vezes estar interligada nas dificuldades vivenciadas no sistema de saúde pública quanto a demora por atendimento, assim como a impossibilidade de alguns de se ausentar do trabalho, é comum também a busca em sítios ‘web’ por sintomas para que se obtenha possíveis diagnósticos e pôr fim a facilidade ao acesso de medicamentos nas farmácias sem a necessidade de receituário médico, são problematizações primitivas que levam o indivíduo a optar pela automedicação. O que não diz respeito, tão-somente a usar remédio sem recomendação médica, como também as consequências desse ato como risco à saúde, tais como, doses em excesso, administração incorreta, uso indevido para outros fins de terapia medicamentosa, intoxicação, dependência química, resistência a fármacos, e o atraso de diagnósticos de doenças, são exemplificações da automedicação que evidenciam riscos para a saúde e refletem na promoção da mesma. Portanto, com o propósito de solucionar o problema da automedicação é viável investir em políticas públicas, bem como campanhas e propagandas em mídias sociais, assim como também em palestras nas escolas e comunidades que evidencie para a população que a automedicação é prejudicial para a saúde, buscando assim, por meio dessas iniciativas, elevar o conhecimento da sociedade e, em simultâneo, conscientizarmos para o uso devido por medicamentos de forma segura.

Palavras-chave: Automedicação. Causas. Consequências. Soluções.

O PROBLEMA DE GÊNERO NA BUSCA DE SENTIDO

Vanessa Grigoletto

Orientador: Prof. Dr. Paulo Rogério da Silva

Grupo de Pesquisa em Filosofia Aplicada

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Rio Claro (SP)

Resumo: Viktor Emil Frankl (1905-1997) é um neuropsiquiatra austríaco, conhecido por ser o criador da Logoterapia. Na condição de sobrevivente dos campos de concentração nazista, embasou sua pesquisa em temáticas como sentido da vida, resiliência e autotranscendência do sujeito. Já a autora Judith Butler (1956), é uma filósofa pós-estruturalista estadunidense, conhecida por sua crítica ao movimento feminista, como também por inúmeras contribuições na área das relações de gênero. É patente o desgaste do ser humano na sociedade nas mais variadas instâncias: social, cultural, econômica, política, religiosa entre outras. Dominadas por uma racionalidade instrumental, que visa unicamente o lucro, o consumismo exacerbado e mecanização das relações, as pessoas tendem a desistir de seus projetos existenciais com mais frequência e velocidade. Essa situação se acentua mais ainda quando notamos a existência de mecanismos sociais que visam o adestramento de comportamentos para fins não menos coercitivos – como é possível ser observado nas questões de gênero, que afetam milhares de pessoas ainda subjugadas pelo machismo, homofobia, misoginia etc. Levando em considerações essa breve exposição, justifica-se, portanto, não apenas a importância de uma reflexão sobre o sentido da vida, mas, acima de tudo, de uma discussão a respeito de quais sentidos se apresentam como essenciais para a ressignificação dos sujeitos frente a contextos culturais impostos pela “normal” e pelo “normativo”. Em breves palavras, o presente artigo pretende propor um paralelo entre Frankl e Butler, de modo a refletir e relacionar aspectos que permeiam as temáticas a respeito do “sentido da vida” com a “discussão de gênero”. O objetivo seria justamente refletir sobre a importância da autotranscendência da subjetividade – a partir da literatura de Viktor Frankl – em face a um contexto hetero e cisnormativo que, frequentemente, almeja adestrar indivíduos e grupos a determinados papéis sociais. Como problema de pesquisa, perguntamos: de que forma é factível o uso do conceito de autotranscendência em Frankl como mecanismo de reconstrução das próprias ferramentas internas para ressignificação dos padrões impostos pela sociedade no âmbito da discussão de gênero? No que diz respeito à metodologia, por se tratar de uma pesquisa documental fortemente orientada por uma bibliografia específica e autorizada, busca-se construir o trabalho, num primeiro momento, através da comparação e análise entre autores, para depois chegar a uma conclusão sintética sobre o assunto; somente a partir desse ponto é que se poderão inferir afirmações que expressarão oficialmente o ponto de vista científico do tema pesquisado. Outro procedimento metodológico relevante será o tratamento interdisciplinar do tema com enfoque na educação: por se tratar de um tema amplamente crítico, tem-se a necessidade de fazer uso de leituras e bibliografias da área da filosofia e das ciências sociais, sem com isso perder o enfoque no recorte temático proposto. Dentre os possíveis resultados discutidos, observamos a importância da discussão a respeito do sentido da vida como instrumento não somente de resiliência, mas também da reconstrução estética do “eu” (projeto de vida) frente a determinadas normatizações coletivas. Não basta achar critérios para “existir” de forma autônoma e significativa, mas também de “resistir” a normatividades tóxicas que atrofiam a vivacidade das relações humanas e sociais. Uma sociedade, por exemplo, que frequentemente normaliza um ritual de revelação do sexo – sempre atrelado ao gênero e explicitado pela binaridade compulsória das cores “rosa” e “azul” – necessita de uma autocrítica a respeito dos mecanismos coercitivos que tendem a impor determinados papéis sociais em detrimento de outros, cujo resultado passa a ser a sistemática exclusão de uma parcela da população que não se sente representada por tais padrões morais. Enfim, como pretendemos responder ao último desafio existencial da humanidade, ou seja, a ideia de felicidade, enquanto disponibilizamos apenas dois parâmetros de conduta de uma forma tão holística e intrinsecamente projetada na construção de uma identidade como a ideia do que deve ser homem e mulher. A sigla utilizada pelos movimentos LGBTQIA+ segue crescendo para tentar conter todas as especificidades humana que erroneamente são ligadas e priorizadas em suas representações na orientação sexual, quando de fato a própria forma desses indivíduos se encontrarem na sociedade é muito mais complexa do que as simplificações dogmáticas podem supor. Daí a ideia de performance de Butler, como uma forma de entender não exatamente quem são os indivíduos em sua essência, mas de que forma eles se movimentam nesse espaço social.

Palavras-chave: Sentido. Gênero. Identidade. Padronização. Autotranscendência.

O PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES

Alessandra Corrêa Farago

Claretiano – Centro Universitário de Batatais*

*Trabalho vinculado ao Projeto de Alfabetização – Curso de Pedagogia, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do Claretiano – Centro Universitário de Batatais, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - CAPES.

Resumo: O Programa de Iniciação à Docência (PIBID) faz parte das políticas públicas de formação de professores e está voltado para a inserção dos licenciandos nas escolas públicas, buscando com isso, uma aproximação entre a Educação Básica e o Ensino Superior. No entanto, a pandemia da COVID-19 impôs uma nova configuração do contexto das escolas – o ensino remoto e, por consequência, apresentou novos desafios para a implementação do programa. Nessa esteira, o presente estudo partiu da análise de um relato de experiência vivenciado no PIBID de Pedagogia, na área de Alfabetização. Teve como objetivo discutir a respeito dos desafios da implementação do programa em contexto pandêmico, bem como as contribuições para a formação do professor no desenvolvimento de práticas de alfabetização no ensino remoto, de forma assíncrona e, posteriormente, de forma híbrida. A metodologia utilizada para a pesquisa em andamento é o estudo de caso, utilizando-se a entrevista semiestruturada e a observação como procedimentos para levantar as percepções dos participantes do PIBID a respeito das contribuições e dos desafios do programa. Os resultados parciais nos mostram que o programa tem contribuído para garantir um trabalho de alfabetização de qualidade, partindo da demanda de aprendizagem apresentada pelos alunos das três turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, acompanhadas pelo programa, do Município de Batatais. Segundo os participantes do PIBID, sujeitos da pesquisa, isso só foi possível, por meio da realização de sondagens diagnósticas, intervenções pedagógicas, mapeamento de habilidades a serem desenvolvidas e o acompanhamento dos avanços da aprendizagem a fim de atender às especificidades e avaliar as demandas necessárias para potencializar o processo de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, no contexto do ensino remoto. Ademais, também ocorreram e, ainda ocorrem, muitos desafios para a implementação de toda a proposta de alfabetização do programa junto aos alfabetizandos. As maiores dificuldades apresentadas foram/são: acesso à tecnologia; realização das chamadas de vídeos para momentos síncronos; acompanhamento pela família das atividades assíncronas; realização de intervenções pedagógicas constantes; replanejamento de atividades de alfabetização que não necessitassem da mediação de um adulto da família; avaliação real dos avanços da aprendizagem, sem interferência da família; planejamento de sequências didáticas adequadas ao ensino remoto; comprometimento da família na execução das atividades, entre outras. Como conclusões parciais, pode-se constatar que o programa tem contribuído para garantir uma prática alfabetização de qualidade, mesmo no ensino remoto. Além disso, tem-se evidenciado a importância do programa como política pública de formação inicial e continuada de professores, principalmente, para estreitar os laços entre a escola pública e o Ensino Superior.

Palavras-chave: PIBID. Formação de Professores. Alfabetização. Ensino Remoto. Pandemia.

O RETORNO DAS AULAS: APRESENTANDO O TEMA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I

Elaine Cristina Apolinário de Azevedo
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Resumo: Em tempos de retorno das atividades presenciais nas escolas públicas do país, torna-se essencial a compreensão dos protocolos de segurança sanitária, com especial atenção à Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. Através das experiências sociais, as crianças constroem percepções e questionamentos sobre si mesma e os demais, diferenciando-se e simultaneamente, identificando-se como seres individuais e em sociedade. Esse processo é importante no desenvolvimento da criança e envolve a compreensão do espaço social e pessoal do outro, mas como é processo, está em curso, interpondo-se à necessidade de distanciamento social que precisa ser adotada nos espaços públicos, a fim de diminuir o contágio da COVID-19. Acreditamos que há maior efetividade dos protocolos sanitários quando acompanhada de um processo pedagógico, por isso, por meio de pesquisas bibliográficas com respeito ao tema, propusemos atividades interdisciplinares e lúdicas para a compreensão desses protocolos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, envolvendo as disciplinas de Ciências, Língua Portuguesa e Artes. Como objetivo, relacionamos as atividades a habilidades da Base Nacional Comum Curricular, explorando música, jogos, superposição, leitura de textos e imagens sobre cuidados essenciais que minimizam o contágio em tempos de pandemia, tendo como centralidade o conhecimento científico. Assim, construímos as seguintes atividades: (I) Como lavar as mãos? (II) Entendendo o SARS-COV-2 e a COVID-19; (III) Diferenciando sintomas de gripe e COVID-19; (IV) Identificando formas de contágio da COVID-19; (V) Adotando medidas para afastar a COVID-19. Como resultado das atividades, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, articuladas à experiência vivenciada, acreditamos proporcionar aos estudantes uma aprendizagem ativa na construção de conhecimentos e assim, atingir a compreensão dos protocolos sanitários necessários ao retorno presencial das atividades escolares, respeitando o processo de socialização da criança.

Palavras-chave: Educação Básica. Ensino de Ciências. Proposta de Atividade.

O TRABALHO ESCRAVO NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

Márcia Araújo De Oliveira; Reury Rocha do Vale; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Grupo de Pesquisa em Gestão, Tecnologias, Inovação e Desenvolvimento Humano
Claretiano – Faculdade Boa Vista

Resumo: O trabalho escravo ainda acontece nos dias atuais e em dimensões mundiais. Pessoas sendo forçadas ao trabalho de forma desumana; em alguns casos, em ambientes anti-higiênicos e obrigados a extensivas jornadas de trabalhos com baixa remuneração e sem pagamento de direitos trabalhistas. No trabalho escravo, crianças, mulheres, homens se submetem por suas condições de vulnerabilidade social à exploração. Pessoas são resgatadas de situações degradantes em seu local de trabalho. De acordo com “Organização Internacional do Trabalho” (OIT), trabalho escravo é “aquele de caráter degradante, realizado sob ameaça ou coerção e que envolve o cerceamento de liberdade”. Trata-se de um estudo de revisão integrativa, tendo como objetivo sintetizar a produção científica acerca das práticas do trabalho escravo no mercado brasileiro, em periódicos *online*, no período de 2017 a 2020. O estudo foi direcionado pelo seguinte questionamento: Qual o conhecimento científico produzido nos últimos quatro anos em relação ao trabalho escravo no Brasil? Para a busca dos artigos, utilizou-se a base de dados: Google Scholar. E, empregou-se os seguintes descritores: “trabalho escravo”; “mercado de trabalho”; “trabalhador”. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram os artigos científicos nacionais, publicados em português, durante o período de 2017 a 2020, com textos na íntegra disponíveis na base de dados selecionada, que retratassem a temática em estudo. Foram excluídos artigos disponíveis com apenas resumo simples, livros, monografias, dissertações e teses. Para análise dos dados elaborou-se um instrumento contendo informações relativas aos autores; ao periódico, ao ano de publicação e aos principais resultados. A análise e discussão dos resultados fundamentou-se no diálogo com os autores que discutem a temática. No período estabelecido, foram identificados 30 estudos que apresentavam como tema intolerância religiosa. Na leitura do título e do resumo foram excluídas 25 publicações que não atendiam aos critérios de inclusão proposto: 10 por se tratar de trabalhos monográficos, 2 por serem livros, 5 por serem artigos apresentados em anais na forma de resumo simples e 8 não atendiam objetivos deste estudo. Constatamos que o ano de 2017 apresentou maior número de publicações; entre o diálogo dos autores constatamos que o trabalho escravo existe, é uma realidade brasileira – mão de obra barata, altas horas de jornada de trabalho, empresas aproveitam a situação de vulnerabilidade social, com pagamentos abaixo do salário mínimo, visando lucros, por meio da exploração do indivíduo.

Palavras-chave: Trabalho Escravo. Mercado de Trabalho Brasileiro. Trabalhador.

O TREINAMENTO FÍSICO E A SUA RELAÇÃO COM A PERFORMANCE NO JIU-JÍTSU BRASILEIRO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Guilherme Lopes da Silva; Pedro de Oliveira da Silva; Gustavo Lima Isler

Claretiano – Centro Universitário – Rio Claro/SP; NUPEFEN – Núcleo de Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição

Resumo: O Jiu-Jítsu brasileiro é um esporte de combate que, em sua origem, pregava a técnica e *timing* como superior à força, algo que jornais citados em artigos históricos relatam ter sido colocado à prova em confrontos entre modalidades, fatos que precederam as atuais artes marciais mistas. Fato é que a modalidade evoluiu e com a profissionalização, toda e qualquer vantagem para que o atleta supere o seu oponente passou a ser explorada, e nesse contexto o treinamento físico ganha grande importância. A superioridade técnica, associada ao *timing* e ao adequado desenvolvimento de capacidades físicas, como força, resistência, potência, flexibilidade, por exemplo, aumentam as chances de sucesso. Nesse contexto, o presente estudo visou fazer uma revisão integrativa envolvendo o treinamento físico e o desempenho em praticantes de Jiu-Jítsu brasileiro. A coleta ocorreu nas bases de dados PubMed (33 resultados), BVSalud (0), SciELO (3) e Google Acadêmico (890). A busca realizada no mês de julho/2021, utilizando os descritores: “treinamento físico”; “Jiu-Jítsu brasileiro”; “performance” e “desempenho”, retornou 926 resultados e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 16 estudos foram selecionados para a presente revisão. Os estudos pontuaram a importância do treinamento das capacidades físicas para a obtenção de bom desempenho na modalidade, em especial da força e da flexibilidade; muitos estudos também pontuaram a vital importância de força de preensão manual. Estudo recente identificou que a flexibilidade não prejudicou a produção de força. Relacionando essas duas capacidades, outros estudos também apontaram que somente a prática de Jiu-Jítsu brasileiro não é suficiente para o desenvolvimento da flexibilidade e, por isso, faz-se necessário treinamento específico para o seu desenvolvimento. Importantes informações foram obtidas envolvendo as relações entre a força, a flexibilidade e a prática do Jiu-Jítsu brasileiro. No entanto, recomenda-se que novos estudos agregando esses componentes da prática esportiva, além das demais capacidades físicas, sejam desenvolvidos e aprofundados para um adequado desempenho na modalidade.

Palavras-chave: Jiu-Jítsu Brasileiro. Treinamento Físico. Performance.

ORTOREXIA NERVOSA EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA SAÚDE: ESTUDO PRELIMINAR DE REVISÃO INTEGRATIVA

Emanuelle Tavares; Jéssica Larissa da Silva; Gustavo Lima Isler

Centro Universitário Claretiano – Rio Claro/SP; NUPEFEN – Núcleo de Pesquisas em Educação Física, Estética e Nutrição

Resumo: A crescente busca por uma alimentação cada vez mais saudável tem se tornado uma obsessão para algumas pessoas. Com o intuito de atingir a perfeição alimentar, estas ingerem apenas alimentos saudáveis e biologicamente puros, adotam dietas radicais e restritivas, e consomem indiscriminadamente suplementos alimentares, demonstrando assim, um comportamento denominado “ortoréxico”. Tal comportamento, associado ao ato não prazeroso de comer e suas implicações, as quais extrapolam o objetivo fisiológico como evitar o convívio social, insatisfações com a própria imagem corporal e a extrema meticulosidade nas escolhas e na qualidade dos alimentos, é reconhecido como Ortorexia Nervosa (ON). A ON é definida como uma obsessão patológica por alimentos saudáveis, e não é considerada um transtorno alimentar; porém, combinada com isolamento social e comportamentos alimentares desordenados, pode levar a um diagnóstico de transtorno. A extrema rigidez nas escolhas dos alimentos pode afetar a saúde física e psicossocial, sendo que muitos negam o comportamento por se considerarem apenas saudáveis e disciplinados. Estudos apontam que a ON carece ainda de muita investigação, principalmente no Brasil, e que estudantes universitários de cursos da área da saúde como Nutrição, Medicina, Enfermagem, Educação Física, dentre outros, são os mais propensos a desenvolverem esse tipo de comportamento, o qual pode estar acompanhado de outros transtornos. Dessa forma, este estudo pretende compreender a incidência da ON em universitários matriculados em cursos da área da saúde. A revisão integrativa basear-se-á em um levantamento bibliográfico de artigos publicados com os seguintes descritores: “ortorexia” e “estudantes”, em inglês. A coleta de dados ocorreu na base de dados PubMed, durante o mês de junho de 2021. Nesse período, foram encontradas 69 referências, das quais foram excluídos temas relacionados a outros transtornos alimentares, traços de autismo, dismorfia muscular, vigorexia e pesquisas com estudantes em idade escolar, restando 57 artigos. Durante a análise dos dados, constatou-se um número considerável de estudantes propensos a desenvolverem comportamentos ortoréxicos, geralmente associados a altos níveis de insatisfação corporal e associados à extrema preocupação em se alimentar saudavelmente. O levantamento bibliográfico reforçou a necessidade de ampliação dos conhecimentos em ON, com foco em estudantes universitários da área da saúde e, futuramente, uma abordagem através de questionários de autoavaliação a fim de detectar certos comportamentos, utilizando ferramentas de diagnóstico como ORTO-15, ORTO-11, EAT-26 etc., e pesquisas de campo. A importância do ato de comer e suas implicações, assim como a evolução de métodos diagnósticos e dos tratamentos, denotam a necessidade de maiores investigações sobre a ON; não por se tratar de um tema relevante e atual, mas também pela crescente tendência desse comportamento ser adotado por uma grande parcela da população que possa desenvolver transtornos alimentares mais graves e até quadros de desnutrição. No caso dos estudantes universitários da área da saúde, pesa também sobre eles a possibilidade de se tornarem futuros profissionais, os quais fornecerão orientações quanto à importância da nutrição, do estilo de vida ativo, do bem-estar, da qualidade de vida e da manutenção da saúde.

Palavras-chave: Ortorexia Nervosa. Estudantes. Alimentação.

OS BENEFÍCIOS DA PRESSÃO EXPIRATÓRIA FINAL EM INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: REVISÃO DE LITERATURA

Amanda Caroline Sabatino Silveira; Isadora Neres Silva; Júlia Maria Krauss Braga; Saulo César Vallin Fabrin
Claretiano Centro Universitário

Resumo: Os indivíduos com Síndrome de Down (SD) possuem uma alteração genética caracterizada por um cromossomo extra no par 21, apresentando uma maior predisposição para desenvolver doenças, sendo a Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) a mais comum. É causada por uma obstrução completa ou parcial das vias aéreas superiores, influenciando no sono e, conseqüentemente, na qualidade de vida desses pacientes. Devido aos sintomas que a AOS causa, o tratamento com Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) tem sido o mais utilizado. Por isso, o objetivo do trabalho foi verificar a eficácia do tratamento com a pressão expiratória final em indivíduos com Síndrome de Down e Apneia Obstrutiva do Sono. Para realização do presente estudo, foi realizada uma revisão de literatura utilizando para pesquisa as bases de dados SciELO, PEDRo e PubMed, por meio dos descritores DeCS: “Síndrome de Down”; “Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono”; “Apneia do Sono do Tipo Central”; “Ventilação Não Invasiva”; “Respiração com Pressão Positiva”; “Sono”; “Qualidade de Vida”; e descritores em inglês Mesh: *Down Syndrome; sleep apnea syndromes; sleep apnea obstructive; sleep apnea central; noninvasive ventilation; positive pressure respiration; sleep e quality of life*. Os autores citam CPAP e Ventilação Não Invasiva (VNI) como terapias de primeira linha que podem contribuir no tratamento da AOS na SD, apresentando diferentes parâmetros a serem utilizados, e a adenotonsilectomia, caso tenha insucesso na primeira alternativa de tratamento. Portanto, o uso de CPAP mostrou-se eficaz e benéfico, melhorando a qualidade de vida e do sono desses indivíduos.

Palavras-chave: Pressão Expiratória Final. Síndrome de Down. Apneia Obstrutiva do Sono.

OS DESAFIOS DA SAÚDE MENTAL E A VULNERABILIDADE DO PACIENTE: DA PERCEPÇÃO AO ATENDIMENTO PROFISSIONAL

Jozielle Ortis Soliz

Orientadora: Especialista Enizabete Aparecida Barbosa da Silva

Centro Universitário – Claretiano

Centro Universitário – Unifaveni

Resumo: O termo “saúde mental” consiste em um tema da área da ciência que tem como foco primordial o diagnóstico e o tratamento, voltado à atenção e à promoção de saúde, buscando-se atuar na reabilitação e na reinclusão do indivíduo na sociedade. Esse assunto remete à concepção de que há a patologia ou um transtorno psíquico. Mas, a saúde mental vai além da falta de enfermidades ou de desordens mentais, nenhum ser humano é mentalmente saudável, pois ninguém é perfeito, portanto, todos têm suas limitações, tem também suas potencialidades, porém, cada ser reage de forma peculiar a determinadas situações, ocorrendo rotineiramente uma vasta gama de sentimentos e anseios, como: alegria, raiva, tristeza, medo, dentre outras; demonstrando que em determinados períodos da vida não é possível encarar sozinho algumas problemáticas, levando o indivíduo à busca de ajuda de determinados profissionais. Perante ao fato de que não seja possível lidar com todos os obstáculos sozinho, é necessário que o indivíduo procure um serviço de saúde, que contribua para o enfrentamento dos desafios e mudanças decorrentes da vida diária. Os atendimentos devem seguir um modelo de atenção em saúde mental estabelecido por meio dos aspectos técnicos e políticos, a fim de atender os interesses e as necessidades sociais individualmente. O estudo objetiva abordar os desafios da saúde mental e a vulnerabilidade do paciente, apontando a percepção e os fatores que envolvem o atendimento profissional. A revisão bibliográfica para o embasamento ocorreu por meio de arquivos de bancos de dados virtuais como: PubMed, SciELO e BVS, utilizando-se: teses, artigos, resumos, livros, sites oficiais e revistas. Os resultados corroboraram que quando se refere aos desafios da saúde mental e a vulnerabilidade do paciente, torna-se essencial a percepção e o atendimento profissional adequado, pois tem ocorrido um constante avanço nas abordagens relacionadas à saúde mental, possibilitando que o profissional faça uma reflexão e o leve a agir diante de episódios reais intimamente relacionados a essa patologia. Conclui-se que a saúde mental consiste em um saber que é imprescindível para promoção da saúde, mas, esse é um campo que dificilmente deve ser seguido ou adotado exclusivamente um procedimento “correto”, pois há uma gama de sujeitos implicados com suas ideias e limitações de soluções, apontando que o atendimento deve ser específico para cada indivíduo, em alguns casos a inserção de pequenas atividades no dia a dia provocam amplas transformações com impactos positivos, portanto, é necessário um processo contínuo focado nas necessidades dos pacientes, isso demonstra que a saúde mental não deve ser desconexa da saúde corporal, tendo em vista, que saúde é só uma. É importante um norteamento ético e o uso de subsídios básicos que coopere para o tratamento nas mais variadas situações, por conseguinte, não se deve reduzir a saúde mental à falta de transtornos psíquicos, visto que a mesma vai muito além, desse modo, o desempenho de cada pessoa depende de sua saúde mental, assim sendo, quando há problemas de saúde mental o tratamento deve ser prioritário, a partir de uma equipe de multiprofissionais, dentre os quais destacam-se: farmacêuticos, psiquiatras, psicólogos e profissionais de Enfermagem.

Palavras-chave: Desafios da Saúde Mental. Vulnerabilidade do Paciente. Percepção e Atendimento Profissional.

OS EFEITOS DA DESCARGA DE PESO PRECOCE APÓS FRATURA DE PLATÔ TIBIAL

Isadora Pimenta Pietroforte Silva; Tamires Ferreira de Oliveira; Carmen Aparecida Malaguti de Barros

Ceuclar – Centro Universitário Claretiano

Resumo: As fraturas intra-articulares da tíbia proximal são comumente chamadas de fraturas do platô tibial. São lesões bastante comuns e representam cerca de 1% de todas as fraturas na população adulta. Está documentado na literatura que esses tipos de fraturas têm um impacto significativo na vida dos pacientes e nos sistemas de saúde. É relatado que esses pacientes não conseguem retornar ao trabalho por 3–4 meses após o tratamento cirúrgico. Protocolos para o tratamento pós-operatório foram formulados há cerca de 60 anos e sugerem sustentação parcial ou restrita de peso. Os efeitos positivos da descarga de peso precoce, tanto para a consolidação de fraturas quanto para a manutenção da massa muscular e óssea, já são bem conhecidos na literatura, porém, uma pesquisa sobre a adesão dos protocolos atuais mostrou que quase 90% dos cirurgiões não seguem esses protocolos de forma padronizada, no que diz respeito aos cuidados posteriores com descarga de peso para esse tipo de fratura. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo investigar se a descarga de peso precoce é benéfica para a recuperação dos pacientes com pós-operatório da fratura de platô tibial. A metodologia do estudo teve por finalidade encontrar artigos dos anos de 2016 a 2021, com as palavras-chave: “fratura de platô tibial”, “fisioterapia”, “descarga de peso”, “pós-operatório e intervenção”, por meio de ensaios clínicos e estudos de coorte na língua inglesa publicados nas bases de dados PubMed, SciELO e Plataforma PEDro. Foram observados 11 artigos, e apenas 4 foram selecionados com base na abordagem de descarga de peso no tratamento pós-cirúrgico da fratura. Nesses estudos, não foram encontradas diferenças significativas entre qualquer idade ou sexo, e não houve associação entre a relação de sustentação de peso e os resultados relatados de pós-operatório. Sendo assim, concluímos que a fratura de platô tibial o suporte de peso, conforme tolerado, não afeta negativamente a fixação até três meses após a cirurgia, e pode ser seguro para o manejo pós-operatório.

Palavras-chave: Fratura de Platô Tibial. Fisioterapia. Descarga de Peso. Intervenção.

PACIENTES IDOSOS VIVENDO COM VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)

Catiane Possebon Coutinho; Daniele Claudiana Lira da Silva; Gessica Mauro Carvalho; Jessica Caroline de Souza Rei; Lucilene Ribeiro Santana

Orientadora: Profa. Rubineia Camila Pereira Mackoviak Castro
Claretiano – Rede de Educação

Resumo: O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o vírus causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), que infecta milhares de pessoas no mundo, sobretudo, nos países de baixa e média renda, pois isso está associado de forma negativa na qualidade de vida, já que a falta de recursos se estabelece como um empecilho para o custeamento das necessidades basilares, dentre as quais destacam-se: alimentação, transporte, saúde, moradia e educação, que prejudicam a qualidade de vida e a saúde dos idosos. Desde que surgiu essa patologia, o tratamento ainda se estabelece como um sério desafio que é enfrentado continuamente na área da saúde. O estudo tem como objetivo abordar os aspectos relacionados aos pacientes idosos vivendo com Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). A metodologia empregada foi de revisão bibliográfica, do tipo sistemática e método dedutivo, embasada em livros, artigos e revistas, empregando-se arquivos disponibilizados nos bancos de dados virtuais SciELO, Biorene dentre outros. Os resultados apontam que os vírus HIV pertencem a família Retroviridae, denominados: HIV 1 que é o mais virulento e HIV-2 mais comum e comumente encontrado no oeste da África. Pessoas de todas as idades podem ser contaminadas com HIV, mas, nos últimos anos têm ocorrido um importante crescimento de casos de idosos contaminados com esse vírus. Cabe destacar que ainda não há cura para a AIDS. Conclui-se que o cotidiano dos idosos que convivem com o HIV envolve muitos impactos relacionado a questões: financeiras, sexuais, estilo de vida, habitação e de saúde; esses indivíduos estão mais expostos a fatores de risco e, em alguns casos, pode levá-los a óbito. A literatura demonstra que a má qualidade de vida dos idosos com HIV não acontece exclusivamente devido às modificações físicas, mas também devido às amarguras e ao estigma advindos da doença. Normalmente, os familiares reprimem e consideram inadequada qualquer relação amorosa ou sexual dos idosos, isso demonstra que esse indivíduo enfrenta limitações impostas em razão do vírus, além de conviver com a doença sabendo que não tem cura. Ainda que os pacientes com HIV enfrentem preconceito diariamente, os mesmos têm direito de constituir relacionamentos sexuais e amorosos, já que os tratamentos e o uso de preservativos podem proporcionar segurança. Esses idosos estão amparados pela Constituição Brasileira, visto que são portadores de direitos e obrigações, principalmente, em relação ao atendimento na rede de saúde pública. Para proporcionar uma sobrevida prolongada aos idosos portadores de HIV é primordial o atendimento de equipe multidisciplinar, a aceitabilidade e a acessibilidade de medicamentos para que se realize a clínica adequada e contínua. Essas práticas são dificultadas em alguns casos, devido às dificuldades decorrentes da própria condição sorológica, pois os pacientes têm muita preocupação com o sigilo, visto que ainda sofrem discriminação. Torna-se importante a realização de ações educativas e de políticas públicas, com campanhas de prevenção da AIDS entre os idosos.

Palavras-chave: Pacientes Idosos. Vírus da Imunodeficiência Humana. Qualidade de Vida.

PAPEL DO ENFERMEIRO DIANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

Dâmila Daylle da Silva de Assis; Dayele de Almeida Henkert; Denise Felipe do Vale; Geikson Jose de Almeida Vaz; Nilza Barboza Pereira
Centro Universitário – Claretiano

Resumo: A violência doméstica é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, sendo que 20 a 50 % das mulheres em todo o mundo já sofreram algum tipo de agressão, seja ela familiar ou verbal, sendo cometida principalmente pelos seus parceiros ou companheiros, em algum momento de suas vidas. O objetivo deste estudo é compreender as ações do enfermeiro diante da violência doméstica contra a mulher. A metodologia trata de uma pesquisa de revisão bibliográfica, realizada por meio de busca em base de dados de artigos científicos, no período de 2009 a 2020. Nos resultados encontrados identificou-se estratégias que os enfermeiros utilizam no atendimento à mulher vítima de violência, como o acolhimento e a possibilidade de apoio por parte da equipe; propor acompanhamento psicológico; escuta mais qualificada; dialogar com a mulher sobre as opções de lidar com o problema, permitindo-lhe fazer escolhas; fazer encaminhamentos a outros órgãos competentes quando necessário; providenciar exames laboratoriais. Conclui-se que as ações do enfermeiro são de grande valia, promovendo a segurança, o acolhimento, o respeito e a satisfação das usuárias em suas necessidades individuais e coletivas, pautado nos instrumentos básicos da enfermagem, das políticas públicas de saúde e na legislação vigente, que é fundamental para a proteção das vítimas e prevenção de agravos futuros.

Palavras-chave: Atendimento. Ações da Enfermagem. Violência Doméstica. Mulher.

PARÂMETROS DE DIAGNÓSTICO PARA O CÂNCER DE OVÁRIO

Débora Ferreira; Katia Rosilei Lira Picoy; Sayonara Fernanda

Orientadora: Profa. Dra. Iaci Gama Fortes

Grupo de Estudos em Patologia Clínica Humana

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O câncer de ovário consiste em uma neoplasia ginecológica de caráter maligno, o qual atinge mulheres com idade acima dos 40 anos. Essa é uma neoplasia diagnosticada anualmente e atinge cerca de 250.000 mulheres em todo o mundo, sendo essa patologia considerada como o sétimo câncer que mais atinge as mulheres, ocupando ainda o oitavo lugar em causas de mortalidade por câncer, pois trata-se de uma neoplasia que é diagnosticada, muitas vezes, em estágio avançado, sendo esse diagnóstico realizado por meio de análise histológica. Os fatores etiológicos dessa neoplasia incluem fatores tanto reprodutivos quanto pessoais e hereditários (histórico pessoal ou familiar de câncer endometrial, de mama ou de cólon, além de menarca precoce ou idade fértil atrasada). O objetivo desse estudo foi descrever os parâmetros para o diagnóstico do câncer de ovário. Foi realizada revisão de estudos científicos de acesso livre nas bases de dados SciELO e PubMed, nos idiomas inglês e português, utilizando-se descritores como “câncer de ovário”, “neoplasia ginecológica”, “diagnóstico de neoplasia ginecológica”. Como parâmetros mais seguros para esse tipo de diagnóstico de câncer de ovário, estão dispostos os marcadores tumorais, medidos, normalmente, em pacientes mais jovens; a ultrassonografia, esse para suspeita da patologia ainda em estágio inicial; ou tomografia computadorizada ou ressonância magnética, para suspeitas de câncer em estágio mais avançado. À guisa de conclusão, podemos observar que esses parâmetros são de essencial importância para o conhecimento das diversidades histológicas do câncer de ovário, tal como suas subdivisões e disseminações, para assim, poder realizar um diagnóstico mais preciso quanto ao tipo do câncer e posterior estadiamento, pois baseado nos fatos supracitados, torna-se essencial a contínua pesquisa por novos métodos e estratégias de detecção para aqueles tumores, sendo imprescindível a realização desses estudos como maneira efetiva de barrar o crescimento e o desenvolvimento desse tipo de neoplasia, minimizando assim, o avanço para os estágios seguintes.

Palavras-chave: Câncer de Ovário. Neoplasia Ginecológica. Diagnóstico de Neoplasia Ginecológica.

PERFIL DE RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS DE *ESCHERICHIA COLI* ISOLADOS EM PACIENTES COM INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO ADQUIRIDAS NA COMUNIDADE DE BATATAIS-SP

Ana Beatriz Marques; Gabriela Saqueto Cadurin; Marcela da Cruz Freitas; Evandro Marianetti Fioco; Edson Donizetti Verri; Erika Nascimento Castro Dias

Claretiano Centro Universitário – Polo Batatais

Resumo: A Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma das doenças mais comuns na clínica médica, acomete tanto neonato quanto idoso, ou seja, é uma patologia que pode ocorrer em todas as faixas etárias. As infecções urinárias são classificadas em três grandes grupos, como bacteriúria assintomática, cistites e pielonefrites. Essas infecções são causadas principalmente pelo grupo das Enterobactérias, tanto infecções hospitalares e comunitárias, *Escherichia coli* é agente mais comum e vem tornando cada vez mais importantes devido ao aumento da resistência aos antibióticos e, conseqüentemente, elevadas taxas de mortalidade. O objetivo desse estudo foi avaliar o perfil de resistência e sensibilidade de *E. coli* por meio dos testes de susceptibilidade aos Antimicrobianos, que acometeram na comunidade de Batatais-SP do Posto “Centro de Saúde I Dr. José Mello E Silva”. Foram analisadas 30 uroculturas positivas para *Escherichia coli*; para avaliar os antibióticos cefepine, sulfazotrim, cefalotina, ceftazidima, ácido nalidíxico, norfloxacin, ampicilina, gentamicina, ciprofloxacina, nitrofurantoina, meropenem e ácido clavulânico com amoxicilina, foi utilizado o Método do Disco de Difusão. Os principais resultados obtidos foram: o antibiótico que apresentou o maior índice de resistência (com 47%) foi a ampicilina, e com maior sensibilidade (de 100%) meropenem; esses dados corroboram com a literatura. Este trabalho contribui como uma importante ferramenta na escolha do antibiótico, avalia os avanços da resistência bacteriana nas infecções comunitárias e, conseqüentemente, atua diretamente na diminuição da morbimortalidade, devido ao tratamento mais preciso e eficaz.

Palavras-chave: Infecção do Trato Urinário. Perfil de Resistência e Sensibilidade. Antibióticos *Escherichia coli*.

PERSPECTIVAS SOBRE O BRINCAR: UM MAPEAMENTO DAS PESQUISAS

Elisama Carla da Silva Mota Vieira; Marília de Souza Colloca; Victória dos Santos Nahime; Patricia Maria Barbosa Costa Jorge Sparvoli Costa

Centro Universitário Barão de Mauá

Resumo: Este trabalho traz um recorte de uma pesquisa de Iniciação Científica que tem como temática central o “brincar” na Educação Infantil. Objetiva-se: (I) verificar o envolvimento dos alunos com propostas que promovam o desenvolvimento psicomotor; (II) identificar se as brincadeiras podem configurar-se como uma potencialidade no desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor; e (III) analisar os recursos e materiais didáticos utilizados pelos educadores para o brincar. Pelo ato de brincar, a criança reproduz o seu cotidiano; explora espaços, objetos e situações; interage; imita e constrói processos imaginativos. Assim, no repertório da cultura e do movimento, por meio dos brinquedos, dos jogos e das brincadeiras, as crianças desenvolvem capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, habilidades socioemocionais, entre outras. Na educação, de modo geral, e principalmente na Educação Infantil, o papel do educador se torna necessário por meio de um planejamento, propondo atividades para que o brincar se desenvolva com intencionalidade pedagógica. Conhecendo seu aluno em sua singularidade, cabe ao professor oferecer, por meio das práticas pedagógicas que efetiva, as condições necessárias para um desenvolvimento integral – aspectos cognitivos, afetivos, motores e sociais – da criança, no sentido de alcançar os objetivos propostos para essa fase de escolarização. Para tanto, será realizada uma pesquisa de intervenção em uma creche filantrópica de Educação Infantil de uma cidade do interior paulista, com crianças de dois a quatro anos de idade. As brincadeiras serão utilizadas como materialidade mediadora, tendo como embasamento teórico a teoria Histórico-Cultural e os estudos de Vygotsky. As crianças poderão vivenciar circuitos psicomotores, diferentes tipos de jogos, danças, brincadeiras de roda, atividades de recorte, pintura e colagem com a construção de brinquedos, narração de histórias e teatro. Para esse trabalho, elucidamos os resultados da revisão da literatura realizada, a fim de mapear o que os pesquisadores dizem sobre o brincar. A partir da combinação de descritores: “Educação Infantil e Movimento”; “Pandemia e o Brincar”; “Formação de Professores”; “Brincar”; “Brincar na Educação Infantil”; “Brincar, Brinquedos e Educação” e “Pandemia e Educação”; realizada em três bases de dados: SciELO, Periódicos da Capes e EBSCO; foram selecionados nove artigos, os quais trazem contribuições importantes para a pesquisa. A análise dos artigos evidenciou que para além do divertimento, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras contribuem potencialmente com o desenvolvimento infantil quando alinhado às práticas pedagógicas. Para isso, é fundamental que os professores compreendam a real importância do brincar para a criança. Ademais, verificou-se que estudos relacionando o brincar com o momento da pandemia não foram localizados, evidenciando uma possível lacuna ao tema em questão. Nesse contexto, a revisão da literatura propiciou elementos para se pensar práticas pedagógicas no contexto da Educação Infantil que promovam o desenvolvimento integral das crianças a partir do brincar, possibilitando embasamento teórico para a próxima fase da pesquisa, em que serão realizadas as intervenções com as crianças e os diálogos com os professores.

Palavras-chave: Movimento. Brincadeiras. Infância. Desenvolvimento Integral.

POR UMA VIDA AUTÊNTICA: A IRONIA SOCRÁTICA NA CONCEPÇÃO DE KIERKEGAARD

Renata Assis de Castro Alves

Claretiano – Centro Universitário

Resumo: Vivemos numa era complexa e rapidamente mutável. A tecnologia de computadores e celulares tornam as mudanças mais acentuadas e fazem as pessoas se tornarem inseguras, levando à desorientação ou até mesmo à alienação da vida. A estabilidade soa como algo de um passado remoto. Atento às condições socioculturais do seu tempo, o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard (1813-1855), também presenciou as mudanças que ocorreram no século XIX e compreendeu muito bem os dilemas da modernidade. Hoje, suas lições nos ajudam a entender o mundo que vivemos, bem como nos situar reflexivamente com relação aos desafios existenciais propostos pelo cotidiano. Para tanto, Kierkegaard procurou, de maneira quase paradoxal, o auxílio do filósofo grego Sócrates para compreender as questões postas pela modernidade. Ele fez não somente o uso de Sócrates em sua própria obra *“Conceito de Ironia”*, como também o adotou como modelo pessoal em sua vida. Ao avaliar sua própria obra, Kierkegaard escreveu que seu trabalho foi uma *“tarefa socrática”*: *“A única analogia que tenho diante de mim é Sócrates”*. O objetivo do presente estudo é compreender como Kierkegaard se apropria das ideias de Sócrates, retratadas por Platão, nos seguintes temas: *“Os conceitos de ironia e ignorância socrática”*; *“Sócrates e a aporia”*; e *“O dáimon de Sócrates”*. No que diz respeito à metodologia, por se tratar de uma pesquisa documental fortemente orientada por uma bibliografia específica, busca-se construir o trabalho, num primeiro momento, por meio da análise dos textos de Kierkegaard, para depois chegar a uma conclusão sintética sobre o assunto a partir de interfaces conceituais com outros textos e autores, sem com isso perder o enfoque no recorte temático proposto. Dentre os possíveis resultados discutidos, apresentamos algumas concepções de Kierkegaard acerca da ironia e da ignorância socrática; sobre a questão da aporia; e o papel do *dáimon* enquanto consciência de si. Como parte de seu método, a *“ironia”* socrática geralmente surge no início das conversas, quando Sócrates pede ao interlocutor que lhe explique ou defina algo. Um exemplo é o encontrado no diálogo *“Eutífron”*: nessa obra, o personagem Eutífron explica a Sócrates que está processando seu próprio pai. Sócrates percebe imediatamente a óbvia contradição entre o amor e o respeito devido ao pai e a ação de Eutífron, mas, ao invés de apontar essa contradição, ele finge presumir que deve haver algo que ele não entendeu, manifestando assim diversos elogios ao interlocutor, que não percebe a ironia. No entanto, ao longo do diálogo e a partir do momento que o interlocutor passa a definir conceitos, Sócrates começa a expor determinados aspectos contraditórios presentes no discurso e, conseqüentemente, cria um estado de *aporia* – situações paradoxais – acerca dos assuntos tratados. A partir de então o diálogo passa para outro momento, no qual a autorreflexão ganha um espaço privilegiado para o redimensionamento das ideias. Kierkegaard, por sua vez, era fascinado pelo método filosófico de Sócrates, que possibilitava um ambiente reflexivo, tal capaz de fazer com que as pessoas reconsiderassem certos aspectos de suas crenças e de suas vidas por meio dos seus questionamentos. Na obra *“O ponto de vista da minha obra como escritor”*, ele explica sua convicção de que sua vida tem sido guiada por uma *“providência” (styrelse)* invisível e divina, a ponto de se sentir guiado por Deus da mesma forma como o *dáimon* orientava Sócrates. Ora, a busca constante por essa orientação (*styrelse, dáimon*), não seria outra coisa, senão o aflorar de uma consciência ética, crítica e questionadora, capaz de mirar aspectos essenciais de nossa existência e, por isso, opor-se reflexivamente a uma visão de mundo embalada, pronta, oferecida pelas mídias sociais, como uma espécie de ditadura virtual. Nesse sentido, o legado de Kierkegaard, ao se referir a Sócrates, torna-se atual e nos convida a refletir sobre a nossa importância na sociedade contemporânea e qual o verdadeiro sentido da vida: a busca do *“eu”* em contraposição à complacência da realidade moldada por robôs e algoritmos, de modo a resgatar uma visão de mundo real e reconstruir a individualidade do ser.

Palavras-chave: Ironia Socrática. Concepção de Kierkegaard. Sócrates.

POSSIBILIDADES PARA DIMINUIR A DISTÂNCIA TRANSACIONAL

Mariana da Rocha Carvalho; Ana Paula Krämer; Daniela Gureski Rodrigues; Lorena Carla Ribeiro Teixeira Paschoal

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Resumo: O conceito de distância transacional define que, embora haja a separação física de espaço e tempo do aluno e educador no Ensino a Distância, ainda há interação em diversas medidas, tendo como variáveis o diálogo (comunicação), estrutura predeterminada do curso (Design Instrucional) e a autonomia do aluno. Considerando a modalidade de Ensino a Distância, fundamentada na LDB 9394/96, e tendo como base o art. 1º do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que considera fundamental a essa modalidade educacional a mediação didático-pedagógica por meio de tecnologias de informação e comunicação. O presente trabalho tem como objetivo geral identificar/elencar estratégias que podem ser utilizadas no planejamento de uma proposta de ensino a distância, que podem diminuir a distância transacional. A metodologia utilizada foi qualitativa de natureza descritiva. O designer instrucional tem o papel de, considerando seu público, encontrar a melhor relação possível entre as três variáveis (diálogo, estrutura e autonomia). Além da interação entre o sujeito que aprende e o objeto de sua aprendizagem, existe a interação do aluno com os outros autores (educadores, especialista em conteúdo e demais estudantes). Essa interação deve ser intencional e recíproca. O educador planeja suas atividades, e deve considerar essa interação, pois a troca de experiências e opiniões resulta em reflexão coletiva e intensificam a criticidade do trabalho. Utilizando as ferramentas de colaboração e cooperação disponibilizadas nos ambientes virtuais, é possível que os estudantes interajam entre si para as resoluções das problematizações, contribuindo significativamente para os processos de aprendizagem, uma vez que a interação acontece entre estudante/conteúdo/ferramenta/educador/demais estudantes. Sendo assim, buscando proporcionar a interação entre os sujeitos, elencamos como possibilidade de proposta oferecer discussões *online*, fóruns virtuais, no qual cada um possa compartilhar sua experiência, defender seu ponto de vista e trocar argumentos. O desenvolvimento de projetos coletivos também é uma proposta interessante, visto que os alunos terão que interagir para definir o encaminhamento do projeto; essa proposta exige tempo para sua execução, sendo o professor apenas mediador desse processo. Essa estratégia pode ser utilizada com qualquer conteúdo, e nela o aluno é responsável pelo desempenho da aprendizagem, e o professor vem como apoio, que auxilia no processo, indicando o caminho, mas não a resposta. E uma sugestão de estratégia de ensino para essa modalidade é o *feedback*, o qual pode ser realizado por professores e alunos. Os alunos podem dar um retorno ao professor, indicando se gostou ou não da metodologia utilizada por ele, bem como se atingiu os objetivos propostos para aquela aula. Já o professor pode dar um retorno ao aluno quanto a sua atividade, dando sugestões e orientando seus estudos. O estudo parte do pressuposto que existe uma cultura digital, exercendo um papel integrador e auxiliando no processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Educação a Distância. Distância Transacional. Interação.

POSSIBILIDADES TRIBUTÁRIAS PARA UMA FISIOTERAPEUTA: UM ESTUDO DE CASO

Tamara Fernanda Totta Brunelli

Claretiano Centro Universitário

Resumo: Segundo uma frase atribuída a Benjamin Franklin, nada é mais certo neste mundo do que a morte e os tributos. Ambos são fatos inevitáveis, porém, no que diz respeito aos tributos, é possível reduzir seu impacto. A realização deste estudo justifica-se pelo fato de que, para um profissional sem perspectiva de ser contratado como empregado regido pela CLT e que auferir baixa renda, o recolhimento de mais tributos do que o necessário pode significar falta de recursos para alimentação, moradia, saúde, educação etc. O objetivo deste estudo é definir qual é a opção tributária menos onerosa, em base de cálculo anual, para uma fisioterapeuta que desenvolve suas atividades sozinha na cidade de Campinas-SP. Foram avaliadas as alternativas de trabalho como profissional liberal pessoa física e como pessoa jurídica tributada pelos regimes Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Como metodologia, foi utilizado um estudo de caso, no qual a profissional foi entrevistada e declarou que seu faturamento é de R\$ 2.350,00 mensais, sem variação significativa ao longo do ano, prestando serviços somente para pessoas físicas, e que não incorre em despesas para exercer sua atividade. Levando em consideração a legislação pertinente para os tributos Contribuição Previdenciária individual e patronal, IRPF, IRPJ, ISS, PIS/Pasep, COFINS e CSLL, aos quais a atividade de fisioterapia está sujeita, calculou-se o montante devido para cada um deles e ao final os montantes foram somados, de acordo com as regras dos regimes tributários avaliados. Nas alternativas em que a prestação de serviços é desenvolvida através de pessoa jurídica, definiu-se o valor de um salário mínimo mensal, que atualmente corresponde a R\$ 1.100,00, a título de pró-labore. Os resultados mostraram que, atuando como pessoa física, a fisioterapeuta despenderia um total de R\$ 7.776,77 no ano com tributos. Por outro lado, exercendo a profissão como pessoa jurídica, deveria recolher em um ano R\$ 3.144,00 se optasse pelo Simples Nacional, R\$ 9.423,83 se escolhesse o regime Lucro Presumido e R\$ 10.664,80 sob o regime Lucro Real. Portanto, dentre as quatro possibilidades tributárias avaliadas nesse estudo, a menos onerosa é de atuação profissional como pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional. Esse trabalho reforça a importância de uma escolha tributária adequada, especialmente se considerarmos a alta carga tributária sobre a renda originária do trabalho, que nesse estudo variou de 11,2% a 37,8%, e o fato da profissional entrevistada auferir rendimentos mensais de apenas R\$ 2.350,00, muito menor que R\$ 5.421,84, que é o rendimento mínimo necessário que um trabalhador deveria receber para atender às necessidades básicas suas e de sua família, calculado em junho de 2021 pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Palavras-chave: Possibilidades Tributárias. Fisioterapeuta. Tributos.

POTENCIAIS EFEITOS DE AGROTÓXICO NO DESENVOLVIMENTO LARVAL DA ESPÉCIE DE ABELHA SEM FERRÃO *SCAPTOTRIGONA POSTICA*

Helena Casonatto; Eduardo Feltran Barbieri; Annelise Rosa-Fontana
Claretiano Colégio

Resumo: Uma frase atribuída à Albert Einstein diz que se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais quatro anos de existência. Isso se deve à importância desses insetos, pois sem eles não há polinização, e nem reprodução da flora. Sem flora não há animais, sem animais, e não haverá raça humana. Ademais, 15 a 30% da produção mundial de alimentos depende do serviço das abelhas. Para isso, é necessário preservar esses insetos para que a alimentação seja garantida. Porém, a utilização de agrotóxicos em lavouras ou em locais próximos a estas, pode afetar de forma adversa esses organismos polinizadores. Esses inseticidas são utilizados no controle de pragas em cultivos agrícolas, porém, podem atingir também organismos não-alvos, como as abelhas, causando alterações morfológicas e comportamentais nesses insetos. No presente estudo, essas alterações foram estudadas e analisadas por meio de revisão bibliográfica, acerca dos agrotóxicos no método de criação larval in vitro de abelhas sem ferrão *Scaptotrigona postica*. Foi pensando nos efeitos que os agrotóxicos podem causar nas abelhas que surgiu o presente estudo, com o objetivo de verificar esses resultados no desenvolvimento larval de abelhas sem ferrão da espécie *Scaptotrigona postica*. A análise da bibliografia mostrou que os efeitos dos inseticidas podem afetar direta ou indiretamente o organismo desses seres vivos, seja na longevidade destes que ao ter contato com agrotóxicos têm a distância dos voos reduzida, ou na paralisia das asas e pernas, devido à ação neurotóxica que estes defensivos agrícolas causam. Por conseguinte, o número de mortalidade das colônias aumenta cada vez mais, e isso pode acarretar problemas para a humanidade, afinal, a maior parte dos alimentos que chegam à mesa da população, são polinizados pelas abelhas, sem estas, a alimentação mundial seria afetada de forma absurda. Ademais, destaca-se que o valor do trabalho desses seres, se fosse monetizado, seria em torno de 43 bilhões de reais, o que indica a importância do serviço das abelhas.

Palavras-chave: Abelhas. Polinização. Testes In Vitro.

PRECONCEITO COM O REEDUCANDO NO MERCADO DE TRABALHO

Luciane Matos Parente; Simone Matos Rocha; Marta Cacilda de Carvalho Rufino
Grupo de Pesquisa em Gestão, Tecnologias, Inovação e Desenvolvimento Humano
Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: O sistema de ressocialização no Brasil é longo, e a reintegração não é simples. Quando o preso sai de um sistema prisional, é visivelmente marcado pela sociedade pelo seguinte fato. Ex-prisioneiro, com essa condição, torna-se difícil encontrar um emprego, dificultando ainda mais o processo de ressocialização. Faz-se mister ressaltar o preconceito social, que ainda é o maior obstáculo na ressocialização de prisioneiros. Com o intuito de contribuir na ampliação do conhecimento relativo às dificuldades de oportunidades de trabalho por parte um reeducando em decorrência do preconceito, julgou-se oportuna a realização do presente estudo, que tem como objetivo sintetizar a produção científica acerca do preconceito em relação ao reeducando no mercado de trabalho no Brasil, em periódicos *online*, no período de 2017 a 2020. Trata-se de um estudo de revisão integrativa, e, para seu curso, seis etapas foram realizadas: 1) Estabelecimento do problema de revisão; 2) Seleção da amostra; 3) Categorização dos estudos; 4) Análise dos resultados; 5) Apresentação e discussão dos resultados; e por fim, 6) Apresentação da revisão. O estudo foi direcionado pelo seguinte questionamento: “Qual o conhecimento científico produzido, nos últimos quatro anos, sobre quais dificuldades e preconceitos sofridos pelos reeducandos no mercado de trabalho?” Para a busca dos artigos utilizou-se a base de dados: Google Scholar. E empregou-se os seguintes descritores: “Sistema Prisional”, “Reeducando”, “Sociedade”, “Mercado de Trabalho”. Os critérios de inclusão para a seleção da amostra foram os artigos científicos nacionais, publicados em português, durante o período de 2017 a 2020, com textos na íntegra, disponíveis na base de dados selecionada, que retratassem a temática em estudo. Foram excluídos artigos disponíveis em resumo simples, livros, monografias, dissertações e teses. Para análise dos dados elaborou-se um instrumento contendo informações relativas aos autores; ao periódico, ao ano de publicação e aos principais resultados. Para análise e discussão dos resultados fundamentou-se no diálogo com os autores que discutem a temática. No período estabelecido, foram identificados 40 estudos que apresentavam como preconceitos em relação ao reeducando. Na leitura do título e do resumo foram excluídas 33 publicações que não atendiam aos critérios de inclusão proposto: 5 por se tratar de trabalhos monográficos, 4 por serem teses, 8 por se tratar de dissertações, 16 por não atenderem aos objetivos deste estudo. Foram analisados, portanto, 7 artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Após análise criteriosa da literatura constatamos que o preconceito em relação ao reeducando existe, e que por detrás desse preconceito está o medo, a desconfiança dos colegas e a preocupação de que esse reeducando cometa algo contra a empresa e contra os colegas de função, aumentando, assim, sua dificuldade em obter uma nova chance para viver sua vida, de maneira ética, em sociedade.

Palavras-chave: Ressocialização no Brasil. Reeducando. Mercado de Trabalho. Sistema Prisional. Sociedade.

PRECONCEITO RACIAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

Kledson da Silva Freitas; Lucivânia de Souza Moraes; Marta Cacilda de Carvalho Rufino

Grupo de Pesquisa em Gestão, Tecnologias, Inovação e Desenvolvimento Humano

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar as publicações científicas brasileiras em periódicos, sobre a presença do racismo no mercado de trabalho. Trata-se de uma revisão integrativa, no período compreendido entre 2017 a 2020. Para a busca dos artigos utilizou-se a base de dados: Scholar Google, sendo empregados os seguintes descritores: “Trabalho”, “Racismo”, “Preconceito”, “Mercado de Trabalho”. Foram selecionados cinco artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Apesar de existirem leis que assegurem o indivíduo contra a prática do racismo, a realidade ainda é comum; o fato de se presenciarem esses atos ocorridos no ambiente laboral das organizações, sejam elas privadas ou públicas. O racismo dentro do mercado de trabalho é causado, principalmente, pela discriminação nas relações abusivas de modo hierárquico, uma vez que antes era diferenciado por superioridade, em que o “homem branco” estaria à frente em forma de desenvolvimento intelectual. Pressupondo da análise literária, é notável a discriminação pejorativa nas organizações de forma abusiva, moral, hierárquica e preconceituosa, onde a diferença no tratamento entre o negro e o branco é evidenciada. Contudo, espera-se que esses levantamentos possam contribuir para a conscientização acerca dessa forma diferenciada de tratamento, e para que se obtenha justiça, tanto no âmbito do trabalho quanto no social.

Palavras-chave: Trabalho. Racismo. Preconceito. Mercado de Trabalho.

PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÃO PELO ENFERMEIRO

Adriana Maria Chaicoski; Carina Farias da Costa; Janaina Fernandes Ferreira; Joice do Rocio de Lima Araujo; Josiane Aparecida Morais
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Resumo: O enfermeiro trabalha para promover a saúde e o bem-estar das pessoas adoecidas, por meio de cuidados relativos à alimentação, higiene, administração de medicamentos, realização de curativos, dentre outras atividades. É o profissional que lida diretamente com o paciente, seus familiares e a comunidade em geral. Além disso, os profissionais enfermeiros(as) também podem solicitar exames, realizar consultas de enfermagem e prescrever alguns medicamentos via SUS. São atribuições privativas dos enfermeiros, respaldadas e previstas por Lei Federal há décadas; além de existir protocolos específicos do Ministério da Saúde, do Coren e do Cofen. O objetivo deste trabalho é identificar as ações do enfermeiro e o respaldo legal nas prescrições de medicamentos realizadas na Atenção Básica. Trata-se de uma revisão da literatura sobre a temática, embasada na Lei nº 7.498/1986 (Regulamentação do Exercício Profissional de Enfermagem) e na Portaria Ministério da Saúde nº 2.436/2017 (Política Nacional de Atenção Básica). Foram encontrados 978 artigos sobre o tema no ano de 2019, por meio do Google Acadêmico. Após a leitura e seleção dos artigos encontrados, foi realizada a análise dos conteúdos. Dentre os artigos encontrados destacam-se os relativos à Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, conferindo a estes profissionais várias atribuições, direitos, deveres e a competência privativa do enfermeiro na prescrição de medicamentos, conforme as normativas do Ministério da Saúde. A Resolução COFEN N. 272/2002 e a Portaria 2436/2017 do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, prevê como atribuição específica do enfermeiro a realização de consulta de enfermagem, solicitação de exames vários tipos de exames e prescrição de alguns medicamentos, sendo este integrante da Equipe de Saúde da Família (eSF), seguindo atribuições dos profissionais da Atenção Básica e com base na SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem). Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, “a prescrição medicamentosa é de atribuição de todo e qualquer profissional regularmente habilitado, não se tratando, portanto, de ato exclusivamente médico, deste modo, respaldado pela legislação federal”. A Enfermagem tem exercido papel fundamental no desenvolvimento do processo de cuidar nessa nova estratégia de saúde; são esses profissionais que, em atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, oferecem atendimento e gerenciam inúmeros programas de prevenções e diagnóstico precoce de várias doenças crônicas, como hipertensão (hiperdia), diabetes, câncer do colo do útero (realização do exame Papanicolau), ISTs e tantas outras enfermidades, que são tema de campanhas de conscientizações nacional. A prescrição de medicamentos realizada por enfermeiros não pode ser vista como uma atividade isolada, mas algo complementar à consulta de enfermagem, essa é uma atividade inovadora, há muitos desafios, exige muita habilidade, conhecimento e segurança.

Palavras-chave: Prescrição de Medicamentos. Enfermeiro. Regulamentação do Exercício da Enfermagem.

PREVALÊNCIA DE NEUROCISTICERCOSE EM PACIENTES COM EPILEPSIA NO ESTADO DE ALAGOAS

Thayna Maria Ferro Gomes; Dandara Selena da Silva Vianna; Natália Ramos de Medeiros Melo; Delma Holanda Almeida
Centro Universitário CESMAC

Resumo: A neurocisticercose (NCC) é a helmintose mais comum do sistema nervoso central (SNC), e está relacionada com a presença de larvas da *Taenia solium*. Os seres humanos são os únicos hospedeiros definitivos desse parasita, e adquirem a cisticercose ao ingerirem alimentos contaminados ou através de uma autoinfecção, que está diretamente associada às condições socio sanitárias da população. A neurocisticercose ocorre quando as larvas migram para o cérebro, o que pode causar crises epiléticas. Para verificar a prevalência da neurocisticercose associada à epilepsia, foi realizado um estudo do tipo transversal, que teve aprovação pelo Comitê de Ética, sob o número de protocolo 17273513.4.0000.0039. A pesquisa envolveu coleta de dados, que ocorreu no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas. Foi aplicada uma ficha padronizada com dados de identificação (idade, sexo, etnia, ocupação social), hábitos alimentares, semiologia (idade de início dos sintomas, tipo de convulsão), exame neurológico e exames complementares; posteriormente, foi construído um banco de dados utilizando o programa Microsoft Office Excel e realizada uma análise estatística descritiva. Foram incluídos 107 pacientes com diagnóstico confirmado de epilepsia, 55 (51,4%) dos pacientes desenvolveram epilepsia do tipo sintomática. Quanto à presença de neurocisticercose, foi observado que dois dos pacientes com epilepsia sintomática apresentavam diagnóstico de neurocisticercose. Ainda, 29 pacientes (27,1%) desenvolveram epilepsia idiopática; 6 indivíduos (5,7%) com epilepsia criptogênica e 17 pacientes (15,8%) estavam sob investigação, visto que a epilepsia é mais comum em indivíduos com baixa renda; o número de indivíduos com epilepsia sintomática ainda é maior do que o número de indivíduos com epilepsia idiopática, e este fato se deve a condições de saúde pública. Os casos de neurocisticercose associados à epilepsia foram muito baixos, em comparação com a literatura. Dessa forma, pode-se preconizar que essa redução possa ter ocorrido devido à melhoria no saneamento básico, e devido a um maior controle na fiscalização sanitária.

Palavras-chave: Prevalência da Neurocisticercose. Crises Epiléticas. Estado de Alagoas.

PRIMEIRO COLÓQUIO BRASILEIRO DE MATEMÁTICA: BREVE HISTÓRIA E SUA INFLUÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MATEMÁTICA BRASILEIRA

Angelica Raiz Calabria

Grupo de Pesquisa em História da Matemática (GPHM)

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, campus de Rio Claro (SP)

Resumo: O presente trabalho está inserido no campo de investigação em História da Matemática do Brasil, o qual está associado às pesquisas realizadas pelo Grupo de Pesquisa em História da Matemática, do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UNESP – RIO CLARO. O tema, que ora apresentamos, refere-se a um breve histórico do Primeiro Colóquio Brasileiro de Matemática e sua influência para o desenvolvimento da Matemática no Brasil. Esse colóquio foi realizado no período de 1º a 20 de julho de 1957, no *Palace Hotel*, em Poços de Caldas – MG, sendo idealizado e organizado pelo professor e matemático Chaim Samuel Hönig, junto com uma comissão organizadora, constituída por membros de instituições de ensino superior de diferentes regiões brasileiras. O primeiro Colóquio contou com quarenta e nove convidados, que pertenciam a nove centros universitários brasileiros e, também, entre outros participantes que compareceram como ouvintes. Esse evento é considerado um marco para a Matemática do Brasil, pois contribuiu para o seu desenvolvimento, tornou possível a tomada de decisões relevantes sobre o direcionamento da pesquisa matemática no Brasil e, também, o planejamento de programas de estudos para encontros posteriores. Foram oferecidos seis cursos que abrangiam as áreas de Álgebra, Geometria Diferencial, Topologia Algébrica e Análise Funcional, e mais dois cursos ministrados por professores estrangeiros, que na ocasião encontravam-se no Brasil. Além dos cursos, no primeiro colóquio foram apresentadas conferências com a finalidade de divulgar temas de diversos campos da Matemática. Nessa perspectiva, o presente trabalho objetiva acrescentar informações à área de pesquisa em História da Matemática do Brasil; apresentar um breve histórico deste colóquio; identificar as personagens presentes na Foto Oficial e destacar notas biográficas dos matemáticos participantes. A metodologia empregada foi a análise documental dos Anais do Primeiro Colóquio, das notas jornalísticas e artigos relacionados ao evento, e a realização de entrevistas com alguns participantes. Utilizamos sítios de pesquisas da internet, currículos e documentos funcionais de arquivos de instituições de Ensino Superior para a elaboração das notas biográficas. Já para identificar as pessoas na Foto Oficial, os participantes entrevistados nos auxiliaram. Tal foto foi tirada no saguão do hotel e nela estava presente a maioria dos convidados como, também, algumas pessoas que os acompanhavam. De posse dessas informações, foi constituído um texto com um breve histórico do Primeiro Colóquio, os cursos oferecidos e o decorrer de algumas atividades apresentadas na programação. Na Foto Oficial estavam presentes sessenta e duas pessoas, dentre as quais cinquenta e três foram identificadas. Das quarenta e nove notas biográficas, elaboramos, integralmente, quarenta e cinco, destacando as trajetórias acadêmicas e administrativas, pesquisas, principais produções e a sua contribuição à Matemática brasileira. Dessa forma, concluímos que esse trabalho atendeu, também, às expectativas de contribuir com um dos temas da História da Matemática, que é “Biografias”, campo de investigação ainda inexplorado no que diz respeito à História da Matemática brasileira, apresentando dados confiáveis sobre os matemáticos do movimento científico brasileiro, que confirmam a relevância do primeiro colóquio para o desenvolvimento da Matemática do Brasil.

Palavras-chave: Primeiro Colóquio Brasileiro de Matemática. História da Matemática do Brasil. Grupo de Pesquisa.

PRINCIPAIS ANTICORPOS ENVOLVIDOS NA DOENÇA HEMOLÍTICA PERINATAL

Lael Vitor de Souza Silva; Pedro Rodrigues Gonzaga; Rayanna Martins Chagas; Iaci Gama Fortes

Grupo de Estudos em Patologia Clínica Humana

Claretiano – Faculdade de Boa Vista

Resumo: A doença hemolítica perinatal (DHPN), também conhecida como “eritroblastose fetal”, é caracterizada por destruição das hemácias do feto ou recém-nascido por anticorpos maternos que atravessam a placenta, levando à anemia fetal e, por conseguinte, ao possível óbito. É causada por incompatibilidade entre os grupos sanguíneos da mãe e do feto, na maioria das vezes, os antígenos eritrocitários dos grupos ABO, RhD e raramente c, E e Kell. O objetivo deste estudo é descrever os principais anticorpos envolvidos na etiologia da DHPN e possíveis estratégias de prevenção da DHPN. Foi realizado estudo de revisão de literatura dos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês. Na grande maioria dos casos, para que DHPN ocorra é necessário a mãe ser RhD negativa e que tenha concebido um filho RhD positivo anteriormente, onde o pai concede o fator RhD positivo, ou até mesmo a mãe ter se submetido a uma transfusão sanguínea, cujo fator de RhD do sangue recebido era incompatível com o seu, desencadeando uma produção de anticorpos diferentes de sua origem imunológica em sua corrente sanguínea. Os anticorpos anti-D pertencem à classe IgG, portanto são capazes de atravessar a barreira placentária e destruir hemácias RhD-positivo fetais. A imunoglobulina humana anti-D consiste principalmente das subclasses IgG1 e IgG3, que se diferenciam na estrutura bioquímica e nas propriedades biológicas. A subclasse IgG1 parece ser mais importante que a IgG3 na patogênese da anemia fetal. O antígeno RhD contribui com cerca de 60% dos casos de DHPN em fetos assintomáticos e 90% dos casos de anemia fetal grave. Já a incompatibilidade por ABO é mais frequente que a do fator RhD, porém, é responsável por apenas 2% a 5% dos casos de DHPN. A incompatibilidade mais frequente ocorre entre mães do grupo sanguíneo O e neonato do grupo A ou B, pois os anticorpos anti-A e anti-B estão presentes de forma natural na circulação materna e causam hemólise ao atacar os eritrócitos fetais. A administração da imunoglobulina anti-RhD em dose de 300 mg após o parto ou na 28ª semana de gestação em gestante de risco e não imunizada previne a incidência de DHPN por anti-RhD. Observa-se que o anti-RhD tem importância clínica na etiologia da DHPN e os anticorpos ABO promovem reação leve quando comparada à incompatibilidade RhD. É de suma importância a investigação pré-natal e o acompanhamento de gestantes, para minimizar e prevenir os efeitos da DHPN.

Palavras-chave: Doença Hemolítica Perinatal. Estratégias de Prevenção. Acompanhamento de Gestantes.

PRISÃO, PUNIÇÃO E ESTIGMA: UMA REFLEXÃO SOB A PERSPECTIVA DE UM INTRUSO NO MEIO

Marcelo José Braga Ribeiro

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Curitiba (PR)

Resumo: Esse trabalho carrega um relato de experiência reflexiva sobre o enfrentamento vivido por mim, o próprio autor, no Sistema Prisional; apresenta uma luta deontológica nesse ambiente hostil e coercitivo de punição, que aduziu investigações causais e pesquisas que fundamentam a resistência à tendenciosa influência do meio, e facultou patentear o suplício moral e os diversos estigmas inerentes à experiência. A pesquisa pontuou como as situações podem afetar o comportamento humano quando a dignidade e a individualidade são retiradas das pessoas na prisão. Além disso, investigou-se um conjunto de omissões e incúrias apresentadas pelo Estado e pelo próprio Sistema que promove um abandono intencional para forjar o sujeito no cárcere. Para tal, fez-se estudos dinâmicos na ambivalência da instituição prisional e em seu ideal reabilitador, com aprofundamento teórico centrado em Foucault, Goffman e Paulo Freire, dentre outros autores. Colateralmente, aferiu-se a verdadeira panaceia deletéria do Instituto Penal brasileiro e a inefetividade da Lei de Execução Penal (LEP – Lei 7210/1984), em detrimento ao seu eixo principal e à Constituição Federal – um negacionismo sistêmico, de fato uma espécie de obscurantismo que joga no lixo a função social da pena, resultando em um desserviço à sociedade, pelo não atingimento da objetivada ressocialização, um paradigma utópico. Como resultado da pesquisa, apresentou-se questionamentos e possíveis respostas para a falta de efetividade da ressocialização por meio do estudo e do trabalho, que nada mais são, que os salvatérios fixados na Lei de Execução Penal como métodos eficazes para a manutenção do tratamento penal, além de serem direitos constitucionais. É fundamental, portanto, como prescreve a LEP, uma pedagogia penal-social, não apenas de punição, mas de reabilitação, que na forma da lei, promova mudanças no agir num prazo permanente, e com capacidade de atenuar o estigma de ex-presidiário. Logo, medidas públicas são necessárias para aperfeiçoar o cenário da Execução Penal e, tirar o Sistema Prisional brasileiro do estado de coisa inconstitucional. A partir dessas ações, espera-se promover melhorias significativas nos índices de (re) integração dos sujeitos tutelados pelo Estado, e nas taxas de criminalidade. Por derradeiro, demonstrou-se as estratégias deslindadas a fim de locupletar a práxis e os dogmas sociais inerentes, dentro deste microcosmo paralelo. Posto isso, houve a necessidade de segregar e manter concatenado o sentimento de ser “um intruso no meio”, advogando pelas escolhas diante do contexto reflexivo, com uma visão ontológica do isolamento na existência do ser em busca de um direito fundamental de valor imensurável, “a liberdade”.

Palavras-chave: Prisão. Estigma. Educação e Trabalho. Execução Penal. Liberdade.

PROJETO MUSICAL “SOPROS DE VIDA”: INCLUSÃO DE SUJEITOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CASTANHAL (AMAZÔNIA, BRASIL)

Izaak Maia Paduano; Iracely Rodrigues da Silva

Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Belém (PA); Universidade Federal do Pará (UFPA)

Resumo: O presente trabalho tem como finalidade apresentar o relato de uma experiência vivenciada no âmbito do projeto ‘Sopros de Vida’, na cidade de Castanhal, Amazônia Paraense. O projeto foi uma iniciativa da Fundação Cultural de Castanhal (FUNCAST), com a finalidade de oferecer ensino de música para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, do tipo descritiva com apoio estatístico, e o levantamento dos dados documentais e relatos de experiências foram realizados na sede da Fundação Cultural com oito professores que participaram do projeto. O período de coleta de dados ocorreu em duas campanhas distintas nos meses de setembro e outubro de 2020. Os dados das entrevistas foram analisados a partir da análise de conteúdo e da estatística descritiva. O projeto possuiu um quadro funcional com coordenação, professores, monitores e serviços gerais por bairros. O público-alvo era estudantes entre 8 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social, sendo 37% do sexo masculino e 63% feminino. As músicas estudadas eram compostas pelo repertório MPB e Música Amazônica, a fim de ampliar a capacidade musical dos estudantes. A organização do trabalho pedagógico era estruturada partindo da história da música e os intérpretes, a identificação do gênero musical, células rítmicas, leitura da partitura e execução musical na flauta doce. Dentre as metodologias utilizadas destacaram-se as dinâmicas de grupos que envolveram movimentos corporais, a audição, ritmo e solfejo. O projeto contribuiu significativamente para a inserção social dessas crianças e jovens que não tinham acesso ao ensino musical. Por outro lado, a finalização do projeto demonstrou um retrocesso das políticas públicas de educação musical no município, que deveriam ter sido ampliadas para outros bairros.

Palavras-chave: Projeto Musical. Inclusão de Sujeitos em Vulnerabilidade Social. Castanhal. Amazônia.

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE FRUTAS E HORTALIÇAS COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRES NA CIDADE DE BOA VISTA, RORAIMA

Maressa Silva Costa Oliveira; Zachary Emanuela Correa Nojosa
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Boa Vista (RR)

Resumo: O objetivo do estudo é conhecer a qualidade microbiológica de frutas e hortaliças comercializadas em duas feiras livres na cidade de Boa Vista/RR, com a finalidade de analisar esses alimentos no laboratório de práticas da Clínica Biomédica do Claretiano Faculdade de Boa Vista. O presente estudo teve como embasamento teórico a pesquisa bibliográfica em bancos de dados como SciELO (Scientific Electronic Library Online) e PubMed (U. S. National Library of Medicine), bibliotecas virtuais, e legislações da ANVISA, para direcionar o estudo, que é do tipo descritivo e transversal. A qualidade microbiológica das frutas e hortaliças comercializadas nas feiras livres está diretamente relacionada com a estrutura da barraca, higiene dos feirantes e a manipulação dos hortifrutigranjeiros; essas características são classificadas como regulares em ambas as feiras visitadas. Com base nos resultados obtidos, observou-se que na análise bacteriana houve maior incidência de *Staphylococcus aureus*, e o crescimento fúngico teve maiores casos de *Penicillium* e *Aspergillus*, em ambas. Visto que, as doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são as maiores causadoras de enfermidades de origem alimentar, e ocorrem quando o indivíduo contrai uma doença após a ingestão de alimentos contaminados com microrganismos ou toxinas. Essa pesquisa contribuiu para informar à comunidade a importância da educação sanitária e os cuidados necessários para a higiene dos alimentos, visto que a manipulação desses produtos nas feiras livres apresentava desconformidades quanto à legislação sanitária vigente.

Palavras-chave: Qualidade Microbiológica. Higiene dos Alimentos. *Staphylococcus aureus*. *Penicillium*.

QUEDA E QUALIDADE DE VIDA EM UM GRUPO DE IDOSOS

Lilian Guimarães Silva; Beatriz Guimarães Silva; Amanda Rodrigues; Lilian Cristina Gomes do Nascimento;
Ana Paula Oliveira Borges; Danilo Cândido Bulgo
Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: A queda na terceira idade representa um grave problema de saúde pública mundial, podendo desencadear na vida da pessoa idosa impactos negativos, que podem acarretar prejuízos na qualidade de vida (QV), psicofísicos e sociais como lesões, medo de cair repetidas vezes, fraturas, dependência, hospitalização e até a morte, sendo necessário investimento em ações que visam minimizar tais eventos. Objetivo: Identificar a frequência de quedas, aspectos sobre QV em pessoas idosas residentes em um município paulista. Metodologia: Estudo quantitativo, populacional, de delineamento transversal, cuja população-alvo constitui-se de pessoas idosas residentes na área urbana de uma cidade paulista de médio porte. Os dados foram coletados por meio de entrevistas estruturadas, com amostra composta por 380 indivíduos, com 60 anos ou mais, de ambos sexos, sendo utilizados os seguintes instrumentos: questionário sociodemográfico e um questionário validado sobre QV (*whoqol-bref*) e satisfação em relação a sua vida. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa pelo número do Parecer: 3.899.205. Resultados: Houve prevalência de 203 indivíduos do sexo feminino (53,4%) e 177 idosos do sexo masculino (46,6%), predominantemente 201 casados (55,3%) e com grau de instrução no nível fundamental incompleto (20,8%). Em relação à queda, verificou-se que 227 idosos (59,9%) relataram não terem sofrido queda no último ano, 88 indivíduos (23,3%) caíram ao menos uma vez, 60 idosos (15,8%) sofreram queda entre duas e cinco vezes e 01 indivíduo (0,3%) caiu acima de seis vezes. Ao serem questionados sobre buscarem auxílio médico após cair, 83 idosos (21,8%) buscaram tal assistência, enquanto 84 pessoas (22,1%) não foram ao médico. Sobre sua QV, 195 (51,3%) relataram considerar sua saúde “boa”, 90 sujeitos (23,7%) “muito boa”, 80 idosos (21,1%) “nem boa nem ruim”, 12 (3,2%) “ruim” e 3 idosos (0,8%) “muito ruim”. Sobre estar satisfeito com sua vida, 147 (37,8%) estão muito satisfeitos, 130 idosos (34,4%) bastante satisfeitos, 95 (25,1%) moderadamente satisfeitos e 9 indivíduos (2,4%) pouco satisfeitos. Conclusão: O presente estudo reitera o impacto do fenômeno queda, enquanto questão de saúde pública, sendo necessário assegurar a promoção da autonomia dos idosos, baseando-se na conscientização sobre a atenção primária a nível de prevenção nesse grupo populacional e os riscos advindos ao cair. As consequências desses eventos durante o processo de envelhecimento podem corroborar para a redução da autonomia, independência e na dificuldade de realização das atividades da vida diária.

Palavras-chave: Queda. Qualidade de Vida. Idosos.

RAZÕES PARA FUMAR EM INDIVÍDUOS FUMANTES E INTERVENÇÕES NA CESSAÇÃO AO FUMO: REVISÃO DA LITERATURA

¹ Victoria Message Fuentes; ¹ Yule Abreu Lemos; ¹ Elisa Sebba de Souza Vega; ¹ Nelson de Araújo Vega

Orientadora: ^{1,2} Profa. Dra. Eloisa Maria Gatti Regueiro

¹Centro Universitário Barão de Mauá – CBM; ²Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP

Resumo: O tabagismo é considerado o ato de consumir cigarros ou produtos que contenham tabaco. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), essa substância é responsável por oito milhões de óbitos ao ano. A Escala Razões para Fumar Modificada é um instrumento utilizado para averiguar os motivos do tabagismo por meio de sete fatores. O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico de estudos que evidencie as razões da população-alvo para fumar e as intervenções mais eficazes na cessação do tabagismo. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma revisão da literatura sobre as razões para fumar e cessação do tabagismo em fumantes. O levantamento bibliográfico foi realizado no período de outubro de 2020 a fevereiro de 2021. Foram consultadas as bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed, SciELO e LILACS. Os descritores utilizados foram: “Escala razões para fumar”, “Cessação”, “Tabagismo”, “Tabaco”, “Fisioterapia”; e seus descritores na língua inglesa: “*Tobacco*”, “*Scale reasons for smoking*”, “*Smoking reasons*”, “*Smoking cessation*”, “*Smoking*”, “*Physiotherapy*”. Os critérios de elegibilidade foram: artigos sobre cessação do tabagismo em ambos os sexos; artigos sobre tratamento em pacientes tabagistas; artigos sobre a Escala Razões para Fumar da Universidade de São Paulo; artigos sobre as razões para fumar e continuar fumando. Nas bases de dados consultadas foram encontrados 60 estudos. **Resultados e Discussão:** Os artigos apontam que existem diversos padrões de tabagismo entre homens e mulheres. As mulheres fumavam mais por se sentirem relaxadas, estimuladas e, em questões sociais, isso levou à conclusão de que talvez mulheres se beneficiem menos da terapia de reposição nicotínica em relação aos homens. A motivação do indivíduo tabagista interfere muito no processo de cessação, e é essencial para começar esse processo. Os artigos demonstram que as estratégias utilizadas no processo de cessação do tabagismo devem ser individuais, pois cada indivíduo pode se beneficiar de uma intervenção diferente. **Conclusão:** Determinadas estratégias utilizadas na cessação do tabagismo são eficazes e, quando utilizadas abordagens específicas para cada indivíduo, tem-se uma adesão maior ao tratamento.

Palavras-chave: Tabagismo. Cessação. Fisioterapia. Tratamento.

REABILITAÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA NA SÍNDROME PÓS-COVID-19: RELATO DE CASO

Sarah da Silva Candido; Daiene Helena Ferreira; Jacqueline Rodrigues de Freitas Vianna

Projeto de Pesquisa – Avaliação e Intervenção Fisioterapêutica no Doente Crítico

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 31 de janeiro de 2020, a infecção pelo novo coronavírus foi declarada como emergência global, dando início à denominação da Doença de COVID-19. O novo coronavírus (SARS-CoV-2) faz parte de uma classe viral responsável pelo desenvolvimento de síndromes respiratórias agudas que podem variar de um estado de quadro clínico leve ao grave, levando o indivíduo à internação hospitalar com necessidade de ventilação mecânica. O objetivo do estudo foi relatar o caso de um paciente com a Síndrome Pós-COVID-19, submetido a um Programa de Reabilitação Cardiopulmonar em uma clínica escola de Fisioterapia, a partir de informações colhidas de uma revisão do prontuário, entrevista com o paciente, registro fotográfico dos métodos diagnósticos aos quais o paciente foi submetido, de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. O paciente era do sexo masculino, 52 anos, contador, e apresentou resultado positivo para infecção por Sars-CoV-2 em julho de 2020, posteriormente, devido a complicações de seu quadro clínico, foi encaminhado para internação no dia 05 de agosto de 2020. No total foram 55 dias de internação, sendo 27 sob intubação traqueal. Após alta hospitalar, o paciente foi encaminhado para a Reabilitação Cardiopulmonar, em uma Clínica Escola de Fisioterapia. A partir da avaliação funcional, verificou-se que o quadro se caracterizou por: Ortopneia e Trepopneia; trombose no MIE, perda de peso, lesão por pressão na região sacral, tremores nas extremidades dos MMSS, marcha escarvante por lesão de nervo fibular esquerdo, hipoestesia no MID e hipoestesia e parestesia no MIE. Na avaliação do tórax encontrou-se os seguintes achados: paciente eupneico com padrão respiratório Costo diafragmático, sem tiragem intercostal e expansibilidade torácica diminuída. Na avaliação da radiografia torácica foi constatado infiltrados alveolares bilaterais, opacidades em vidro fosco difusas, associadas a consolidações periféricas nos lobos pulmonares inferiores. Escala de Equilíbrio de Berg: 37 pontos; Teste de Repetição Máxima (MMSS: 2 Kg e MMII: 8Kg); TC6: distância percorrida: 540m; Teste do Degrau de *Queen's College*: VO₂máx = <25. Após 45 sessões de Fisioterapia, no qual foi abordado o condicionamento cardiorrespiratório de 60% da FCmáx, aumento da capacidade funcional, aumento da expansibilidade torácica, treino de equilíbrio estático e dinâmico, ganho de força flexibilidade e *endurance* muscular dos MMSS e MMII, o paciente evoluiu com melhora de todos os aspectos citados anteriormente. Conclui-se que a implementação da Fisioterapia na Reabilitação Cardiorrespiratória é importante para a evolução clínica de pacientes acometidos pela Síndrome Pós-COVID-19.

Palavras-chave: Reabilitação Cardiorrespiratória. Síndrome Pós-COVID-19. Fisioterapia.

REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA ATAXIA CEREBELAR

Eduarda Isabela Silva; Ivair Matias Júnior

Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: A ataxia cerebelar é uma lesão no cerebelo que afeta a coordenação e o equilíbrio. O uso da realidade virtual (RV) no tratamento fisioterapêutico tem se mostrado uma alternativa importante para a melhora das disfunções atáxicas. O objetivo do estudo foi analisar os protocolos atuais sobre realidade virtual quando inserida no processo de reabilitação de pacientes com diagnóstico de ataxia cerebelar. Foi realizada uma revisão bibliográfica que abrange a análise crítica e a síntese de publicações científicas, selecionadas em base de dados científicas, tais como PubMed, SciELO, PEDro, LILACS e Google Acadêmico, entre o período de 2010 a 2021 e temas na língua portuguesa e inglesa. Ao final da pesquisa do material, foram encontrados 21 artigos, sendo que, 14 foram excluídos por não apresentarem em suas metodologias propostas o protocolo utilizando RV e/ou gameterapia para o tratamento dos déficits relacionados com a ataxia cerebelar, portanto, 7 artigos foram incluídos nesse estudo. Os principais achados foram que o uso da realidade virtual melhora principalmente a marcha e o equilíbrio em pacientes com lesão cerebelar e, conseqüentemente, reduz o risco de quedas nessa população. A aplicabilidade da gameterapia na reabilitação da ataxia cerebelar melhora a função motora, coordenação, marcha e equilíbrio, e resulta em uma melhora da qualidade de vida para os pacientes neurológicos.

Palavras-chave: Reabilitação. Ataxia Cerebelar. Fisioterapia. Realidade Virtual. Gameterapia.

RECORTE SOBRE A VISÃO DE ALUNOS EM PROCESSO DE FORMAÇÃO REFERENTE: GÊNERO E ENFERMAGEM

Vanessa Cristina Sossai Camilo¹; Priscila Nishizaki Borba²; Guilherme de Souza Vieira Alves³

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza²; GEPIFE – Grupo de Estudos sobre Infância, Família e Escolarização^{1,3}

Resumo: O estudo analisou a percepção de um grupo de alunos de uma instituição formativa, de habilitação técnica na área da Saúde, sobre como eles reconheciam o espaço de atuação dos profissionais do Gênero Masculino em relação aos cuidados prestados por homens, na medida em que culturalmente a sociedade estigmatiza e não aceita essa prestação de serviços em campos específicos, justa e exclusivamente em função do ser-masculino. Uma temática que não se esgota por fundamentos nas ciências biológicas, mas seja capaz de estabelecer conexões na Educação para e pela Saúde. Os autores propuseram para esta pesquisa, de cunho quali-quantitativo, como objetivo geral diagnosticar e quantificar os aspectos referentes à aceitação do profissional do Gênero Masculino nos cuidados de Enfermagem. Participaram dessa pesquisa uma amostra aleatória de 07 alunas, as quais são oriundas de escola pública estadual paulista, e pertencem a um curso de habilitação técnica em Enfermagem, em preparo para o estágio supervisionado. Houve autorização legal por parte delas pelo instrumento Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (leitura, explicação e assinatura). Aplicação do TCLE deu-se por docente da área, considerando o momento que antecede a prática do estágio. A escolha e utilização de um questionário contendo 07 questões objetivas com alternativas do tipo “Sim” ou “Não”, demonstrando a percepção das participantes convidadas para que pudessem compreender o universo temático das questões de Gênero demarcado por significados que, a priori, seja excludente e segregativo no campo teórico-prático dos cuidados de higiene, de Enfermagem, nas crianças recém-nascidas e em atenção ao tratamento para com os clientes/pacientes. Para esse estudo realizamos um novo recorte de análise, selecionando 4 perguntas. Para a análise de dados, utilizou-se a categorização para melhor percepção de como as alunas consideravam a participação do ser-homem em um ambiente predominantemente composto em sua maioria por mulheres. Observou-se, pelos autores, a necessidade de criação e desenvolvimento de ações correlacionadas à Educação em Saúde e para Saúde, ações essas que desmistifiquem e que permitam a elucidação de pressupostos metodológicos em ambientes educacionais, voltados à formação profissional, utilizando ferramentas educacionais por meio de palestras, cursos e reuniões formais de grupos específicos, aos quais sejam capazes de debater e elaborar instrumentos que desmistifiquem e integrem os seres humanos na perspectiva emancipatória das questões inerentes à prestação dos cuidados, sejam eles desenvolvidos por quaisquer Gêneros e cidadãos, sendo uma forma de trazer orientação aos profissionais e comunidade na tentativa de minimizar impactos socioculturais discriminatórios que podem ocorrer pela falta de orientação por diversas comunidades, e o ambiente educacional é o momento exato para trazer possibilidades para esses futuros profissionais.

Palavras-chave: Visão de Alunos em Processo de Formação. Gênero Masculino. Enfermagem.

REFLEXÕES ACERCA DA CATEGORIA “FORMAÇÃO HUMANA” A PARTIR DA ONTOLOGIA E GNOSIOLOGIA MARXIANA: SUBSÍDIOS PARA AS ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICAS DO NEPCCFH

Robson Amaral da Silva; Ana Carolina Tercal; Giovanna Caroline Pistori; Marciana Roberta de Oliveira;
Selma Bellusci; Daniel Alexandre Morais Domingos
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH)
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cultura Corporal e Formação Humana (NEPCCFH) do Claretiano – Centro Universitário foi constituído no ano de 2016 e, desde então, baliza suas atividades acadêmico-científicas a partir dos referenciais oriundos da filosofia e gnosiologia marxiana e marxista e de seus enlaces com a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) no campo da Educação, com a Psicologia Histórico-Cultural no âmbito da Psicologia e com a abordagem Crítico-Superadora na Educação Física. Destarte, o campo de estudos e de produções do Núcleo estão vinculados à compreensão da categoria “Formação Humana” a partir desse referencial de análise. O objetivo do presente trabalho é discutir a perspectiva de formação humana que alicerça as atividades desenvolvidas pelo NEPCCFH. Para tanto, o estudo foi elaborado a partir de pesquisa bibliográfica acerca da temática em tela. O debate sobre o processo de formação humana pode ser realizado a partir de diferentes perspectivas filosóficas e gnosiológicas. Nesse sentido, são vários os estudos e autores que se debruçam sobre o tema ao longo dos tempos e, portanto, formulam compreensões distintas acerca da categoria “Formação Humana”. No entanto, nos afastando do ecletismo filosófico e epistemológico tão em voga no âmbito do pensamento pós-moderno, a perspectiva de formação humana que ancora os estudos e pesquisas realizados pelo NEPCCFH possui natureza histórico-ontológica e está balizada na perspectiva apresentada pelo filósofo alemão Karl Marx e, em particular, no campo da educação, dos estudos relacionados à PHC. Dessa forma, partimos do entendimento que afirma a coincidência entre educação e formação humana. O entendimento da relação entre objetivação e apropriação e a compreensão dos indivíduos como seres sociais constituem o eixo central. Enquanto um representante do gênero humano, o indivíduo necessita que suas necessidades sejam atendidas a fim de levar a cabo o próprio desenvolvimento da espécie, processo este que é possibilitado por meio da atividade do trabalho. Na esteira do pensamento marxiano, o trabalho é a atividade de intercâmbio entre os seres humanos e a natureza, a fim de produzir os meios necessários para satisfação de suas necessidades materiais e não materiais e, com isso, incorpora a natureza ao contexto dos fenômenos sociais. Com efeito, a efetivação do ser humano ocorre por meio da relação dialética estabelecida entre a objetivação da individualidade humana, realizada por meio do trabalho, e a apropriação da atividade humana objetivada no mundo da cultura. Ocorre, no entanto, que no seio da sociedade capitalista os produtos da atividade humana não pertencem aos trabalhadores, mas ao capital, ou seja, constituem algo alheio ao seu ser em virtude das formas de relações sociais estabelecidas em seu interior. A superação da estrutura societária capitalista pela sociedade comunista conduzirá ao processo de formação omnilateral, no qual será modificada a relação do sujeito com sua própria atividade. Nesse contexto, a educação, ou seja, a formação humana, constituirá na apropriação contínua dos produtos da atividade humana de forma universal ao longo de toda a história da humanidade.

Palavras-chave: Formação Humana. Ontologia. Gnosiologia Marxiana. Atividades Acadêmico-Científicas do NEPCCFH.

RELAÇÃO DE PACIENTES HIPERTENSOS E SEDENTÁRIOS NA REGIÃO DE FRANCA

Amanda Rodrigues; Beatriz Guimarães Silva; Sarah da Silva Candido

Universidade de Franca – Unifran

Resumo: A hipertensão arterial é uma patologia que se caracteriza por elevados e contínuos níveis da pressão arterial, ocasionando alterações nas funções essenciais e nas estruturas vitais do corpo, gerando alterações metabólicas que levam a riscos fatais. Em estudo realizado na cidade Franca pelo Programa de Rastreamento de Pressão Arterial (PA), no ano de 2019, foram analisados 505 participantes, aos quais 240 eram mulheres e 265 homens, com idades entre 18 a 93 anos. A partir desse número, um total de 270 participantes referiam-se hipertensos, sendo que, deste valor, 117 apresentava PA não controlada e 42 não utilizavam anti-hipertensivos. Foi identificado também que 287 desses participantes eram sedentários, e 38,3% desses apresentaram PA não-controlada (nesse caso, foi recomendado aos mesmos que procurassem atendimento médico e/ou a prática de atividade física em conjunto com uma alimentação equilibrada). A coleta foi realizada na praça pública central de Franca, realizando o atendimento ao público discente da Universidade de Franca–SP, devidamente treinados. Após a realização da medida indireta da PA, de acordo com 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial –utilizando aparelhos Omron devidamente calibrados e manguitos adequados a cada participante –, os dados foram armazenados em plataformas e analisados. Atualmente o sedentarismo vem sendo um fator preocupante. Em suma, é importante a realização de programas de rastreamento e de conscientização da população, para a redução de comorbidades e mortalidade relacionadas às Doenças Cardiovasculares (DCV).

Palavras-chave: Hipertensão. Sedentarismo. Doenças Cardiovasculares. Pressão Arterial.

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADE PRÁTICA VIA ENSINO REMOTO NA DISCIPLINA ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO

Marcela Cristine da Silva; Sandra Regina Muller Guadiz

Orientadora: Profa. Ma. Samara Fernanda dos Santos

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Experimentar atividades práticas durante uma disciplina de graduação é importante não apenas para expandir o conhecimento quanto também para se aproximar da realidade profissional futura. Durante o primeiro semestre de 2021, na disciplina de Análise Experimental do Comportamento no curso de graduação em Psicologia do Claretiano de Rio Claro, foi desenvolvida uma pesquisa experimental com o intuito de conhecer na prática um procedimento de pesquisa. A pesquisa foi realizada com o rato virtual Sniffy 3.0, um programa de computador que simula todos os comportamentos de um rato real de laboratório. O rato virtual, privado de alimento, situava-se dentro de uma caixa experimental (modelo virtual da Caixa de Skinner) contendo em sua parede posterior uma pequena barra (uma espécie de alavanca) ao alcance do rato e embaixo um dispenser de alimento (um pequeno buraco que liberava alimento quando a barra era pressionada). O objetivo da pesquisa foi modelar o comportamento do rato a pressionar a barra com uma das patas para obter alimento. A metodologia consistiu em reforçar os comportamentos do rato com alimento cada vez que se aproximasse mais do objetivo final de pressionar a barra. A primeira sessão foi linha de base, sem intervenção, onde foi observado o repertório inicial do animal; e as outras três sessões foram com intervenção de modelagem, portanto na segunda sessão, quando o rato virtual caminhava próximo a barra ou a farejava, a experimentadora apertava a barra de espaço do computador, liberando alimento como reforço para incentivar o rato a continuar se aproximando da barra; na terceira, quando o rato levantava-se próximo à barra ou a tocava, recebia o alimento; e na última o rato recebia o alimento quando pressionava a barra. Como todo o procedimento foi realizado de forma remota devido as medidas segurança por conta da pandemia de COVID-19, a professora realizava o experimento pelo computador gravando a tela, mostrava semanalmente para os alunos em aula, de forma que ao assistir, os alunos opinavam e discutiam o que deveria ser feito a seguir, e com base nessas discussões a professora realizava e gravava novamente o procedimento, repetindo essa sequência até o término da pesquisa. As sessões duraram de cinco até trinta minutos. Na primeira sessão o rato não pressionou a barra nenhuma vez, mostrando que esse saber não integrava seus comportamentos. Na segunda sessão o rato pressionou a barra sem obter estabilidade nesse comportamento. No final da terceira sessão, o rato realizou a ação desejada, pressionando a barra por cinco vezes seguidas; e durante a última sessão o rato pressionou a barra 66 vezes, mostrando que este novo comportamento que foi ensinado de maneira gradual, passou a compor seu repertório. Concluiu-se, com o experimento, que a modelagem é eficaz para ensinar novos comportamentos nos organismos por meio de procedimentos sem punição, mas sim com reforço e incentivo. E concluiu-se, com a experiência de toda a tarefa, que é possível aprender sobre pesquisa de maneira prática mesmo com procedimentos realizados a distância se estes forem bem organizados, explicados e discutidos entre professora e alunos.

Palavras-chave: Análise Experimental do Comportamento. Atividade Prática. Ensino Remoto.

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DA LIGA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA DURANTE O ENSINO REMOTO

Alexandre Boim; Marcela Cristine da Silva; Marina Lautenschlaeger Poltronieri;

Gabriella Soares de Souza; Sandra Regina Muller Guadiz

Orientadora: Profa. Ma. Samara Fernanda dos Santos

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Durante um curso de graduação muito aprendizado é compartilhado, no entanto, alguns temas específicos ou aprofundamentos detalhados em algumas questões acabam não sendo contemplados, visto que não é possível esgotar nenhum tema durante um curso. A partir desse fato, alguns alunos do segundo ano do curso de Psicologia do Claretiano de Rio Claro tiveram a iniciativa de criar a Liga Acadêmica de Psicologia (LAP), que nasceu oficialmente em abril de 2021. Os objetivos da experiência com a LAP consistem em desenvolver e aprimorar o conhecimento sobre temas específicos da psicologia que não serão consumados na graduação, além de aumentar a rede de contato dos alunos ao conhecer profissionais e pesquisadores que aceitem compartilhar seu conhecimento com o grupo por meio de palestras ou oficinas. A metodologia de criação e desenvolvimento da Liga se deu da seguinte maneira: inicialmente os alunos realizaram reuniões entre si para definir regras e obter orientações com a instituição. Posteriormente, compartilharam suas ideias com outros alunos, desenvolvendo desde então a equipe que integraria a primeira gestão da LAP, composta por presidência, vice-presidência, direção de atividades, tesouraria, diretoria de extensão e pesquisa e supervisão. Depois, foi realizada de maneira remota a assembleia geral de aprovação da LAP, com o intuito de apresentar os objetivos com os demais alunos de Psicologia da instituição, além de coletar ideias e obter aprovação de abertura da LAP por meio de votação anônima em formulário. Após apurar que a votação de abertura foi aprovada com unanimidade, as reuniões oficiais se iniciaram, e regras do edital de processo seletivo e estatuto da Liga foram definidos e por conseguinte, publicado a todos. Por fim, as inscrições foram abertas para composição de membros da LAP e o processo seletivo foi estruturado, sendo composto por aula inaugural com a professora supervisora sobre Código de Ética, prova sobre a aula e entrevista para verificar se os alunos interessados possuíam os principais critérios para integrar a Liga: interesse e comprometimento. Em maio de 2021, o processo seletivo foi finalizado tornando a LAP ativa e completa com os seis membros da diretoria e mais oito alunos participantes. Os resultados desse primeiro semestre de experiência no desenvolvimento e participação da Liga são satisfatórios, visto que os membros da liga relatam absorver conhecimento, desenvolver senso crítico e conhecer profissionais de vários locais, assim como ocorreu com as quatro palestras realizadas até o momento nas temáticas de psicofarmacologia; transtornos alimentares; esquizofrenia e prevenção do suicídio. Durante essas atividades, realizadas via Google Meet, os alunos têm participado com perguntas e comentários que são feitos diretamente ao profissional, atuando diretamente no aumento do conhecimento e *networking* entre palestrante e participantes. Ao longo do ano de 2021, pelo menos mais três atividades estão previstas para continuar a missão de expandir os conhecimentos que vão além dos predefinidos nas disciplinas da graduação. Conclui-se, então, que organizar atividades extras em grupos organizados, tal como numa Liga Acadêmica, dissemina conhecimento, motiva e inspira os alunos ao aproximá-los da prática profissional, e expande a rede de contatos e referências profissionais.

Palavras-chave: Psicologia. Ensino Remoto. Liga Acadêmica de Psicologia.

RELEVÂNCIA DA FISIOTERAPIA NAS ALTERAÇÕES DE MARCHA E CONTROLE POSTURAL EM PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM HIDROCEFALIA DE PRESSÃO NORMAL

Kate Caroline Rocha dos Santos¹; Lorena Aparecida Teixeira Neri¹; Alexandre Denipotti¹;
Lorraine Evangelista Rocha¹; Danilo Cândido Bulgo²; Ana Paula Oliveira Borges²

¹ Graduandas em Fisioterapia pela Universidade de Franca – UNIFRAN

² Docentes do curso de Fisioterapia da Universidade de Franca – UNIFRAN

Resumo: A Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN) é uma patologia neurológica que pode ocorrer na forma idiopática em pessoas idosas comumente entre a sexta e sétima década de vida ou na forma secundária em indivíduos jovens. Essa condição patológica se caracteriza pelo acúmulo excessivo de fluidos na região cerebral, que ocasiona um alargamento dos ventrículos desencadeando uma pressão potencialmente lesiva nos tecidos do cérebro, corroborando para uma tríade de sintomas clínicos: demência, incontinência urinária e apraxia de marcha. Apesar dos sintomas clínicos serem claros, o diagnóstico é difícil devido a sua variabilidade dos sintomas e pelo curso da doença. Inicialmente, a HPN é confundida com outras demências devido aos sinais clínicos de confusão mental, sendo necessário que seu diagnóstico se dê por meio de uma anamnese detalhada, exames físicos e diagnóstico de imagens, onde é possível visualizar o alargamento ventricular e acúmulo do líquido cefalorraquidiano, associando aos sinais e sintomas apresentados pelo indivíduo. Diversas abordagens são incluídas no tratamento desses pacientes, incluindo a fisioterapia, visto que essa ciência possui estratégias que auxiliam na melhora da capacidade vital em indivíduos com HPN. **Objetivo:** Identificar na literatura científica, a importância da fisioterapia na marcha e no controle postural de pacientes diagnosticados com HPN. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura com base em artigos pesquisados nas bases de dados PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual de Saúde. As buscas foram realizadas exclusivamente nos idiomas português, inglês e espanhol de línguas, disponíveis na íntegra, gratuitos e publicados nas últimas duas décadas. Foram excluídos trabalhos que evidenciassem a fisioterapia em outros tipos de hidrocefalia, dissertações, teses, resumos e obras duplicadas. **Resultados:** Inicialmente, foram identificados 65 artigos, sendo excluídos 09 por mostrarem duplicidade. Após a primeira busca, foram inseridos os critérios de exclusão e inclusão, 56 obras selecionados para leitura crítica dos resumos. Por conseguinte, 09 artigos foram escolhidos para compor o presente resumo, por atenderem os objetivos previamente estabelecidos. **Conclusão:** Consoante os resultados obtidos, nota-se que as alterações de marcha em indivíduos com HPN não são idênticas, porém sua maioria apresenta características de uma marcha magnética, de cunho vagarosa, passos curtos, pés arrastados pelo chão e evidenciando uma base alargada, além de fraqueza em extremidades inferiores e fadiga ao andar, desencadeando desse modo desequilíbrio devido à distância dos passos e a apraxia. As alterações do controle postural e de marcha em indivíduos com HPN estão associadas às atividades de dupla tarefa devido à demanda atencional ou de execução da mesma, uma vez que o declínio cognitivo está associado a essas atividades. A fisioterapia traz benefícios a esses pacientes por meio de intervenções de alongamento, fortalecimento e exercícios funcionais globais associados à dupla tarefa, estimulando o cognitivo e as funções motoras.

Palavras-chave: Hidrocefalia de Pressão Normal. Fisioterapia. Diagnóstico.

RESILIÊNCIA: ESTRATÉGIA CONTRA A ANSIEDADE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Cláudia de Araújo Sousa Santos; Marcela Cristine da Silva; Sandra Regina Müller Guadiz

*Orientador: Prof. Dr. César Augusto Bueno Zanella

*Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva e Epidemiologia

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Em 2019, foram notificados os primeiros casos de COVID-19 em Wuhan, na China, e a partir daí a vida das pessoas do oriente e ocidente começou a mudar. A pandemia promove grande desgaste na saúde mental, desde a adaptação à nova realidade de isolamento social, até a perda de entes queridos, e é fundamental que haja uma manutenção dessa saúde mental, por meio de estratégias psicológicas, para que as pessoas saiam menos prejudicadas e resistam melhor aos impactos causados pelas mudanças. A resiliência se insere nesse contexto, sendo uma habilidade que o ser humano desenvolve desde a infância, e se resume em adaptação frente às adversidades. Não é uma condição inata, mas com experiências vivenciadas desde bebês, ela é desenvolvida e aperfeiçoada com o passar do tempo. Tendo em vista que adversidades são acontecimentos negativos capazes de transformar a vida de uma pessoa, estratégias que promovam autoconhecimento podem realizar alterações cerebrais capazes de promover o aprimoramento da resiliência. O objetivo deste trabalho é demonstrar as estruturas cerebrais relacionadas com a aquisição de resiliência e a importância da psicoterapia para o desenvolvimento dessa habilidade, pensando na importância que ela possui, principalmente frente à pandemia de COVID-19. Para a pesquisa, foram utilizados artigos científicos relacionados à emoção, resiliência, neurociências e neuroanatomia funcional. As emoções, para serem processadas, passam por um complexo funcionamento do sistema nervoso, através do sistema límbico, envolvendo o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal. De acordo com os autores, quanto maiores os feixes de neurônios entre esses sistemas, mais resiliente é a pessoa. Também, por meio da neuroplasticidade cerebral, habilidade do cérebro de se “reinventar”, gera inúmeros benefícios para a pessoa, pois alterando o circuito neural, é possível adaptar o comportamento humano, por exemplo, por meio de pensamentos positivos e afeto, elementos essenciais para a sobrevivência humana. Com base nesse conhecimento, fica claro que a resiliência é uma estratégia fundamental na vida humana, não somente frente às adversidades causadas pela pandemia. Por meio de psicoterapia, transtornos psicossomáticos ou psicofisiológicos que rompem a homeostasia corporal são evitados, assim como outros elementos que acompanham esses transtornos, como dores, arritmias cardíacas, hipertensão arterial, moléstias digestivas, entre outras doenças.

Palavras-chave: Estratégias. Ansiedade. COVID-19.

RESSIGNIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Débora Marília Hauenstein^{1,2}; André Luis Andrejew Ferreira²; Guilherme Porto³

¹Claretiano - Centro Universitário de Batatais, Polo de Pelotas (RS);

²Universidade Federal de Pelotas (UFPel);

³Instituto Federal Farroupilha – IFFar

Resumo: A evolução da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no ano de 2020 afetou todas as experiências que vivenciamos no cotidiano. Naturalmente, o ensino da matemática nas escolas também foi afetado, provocando significativas mudanças nas práticas docentes e no regime de trabalho escolar. No estado do Rio Grande do Sul, o ensino presencial realizado nas escolas estaduais deu lugar ao ensino remoto desenvolvido em salas de aula virtuais do Google Sala de Aula. Para efeitos de compreensão, tratamos como ensino remoto a metodologia adotada durante a pandemia, que prevê interações síncronas e assíncronas entre professores e alunos, ao contrário do ensino a distância que não necessariamente preconiza momentos síncronos. Essa nova realidade exigiu que os professores, que estavam ambientados ao ensino presencial, tivessem que reaprender a prática docente contextualizada ao ensino remoto. Esse processo de adaptação é permeado de ressignificados sobre o ensino da matemática e precisa ser compreendido e estudado. Nosso objetivo é investigar os novos significados assumidos pelo ensino remoto da matemática, por meio da análise das experiências dos professores que estavam habituados ao ensino presencial. Para investigar as novas práticas docentes dos professores que passaram a atuar no ensino remoto, escolhemos a história oral temática como metodologia de pesquisa. Para desenvolver esse estudo, realizamos entrevistas com professores de matemática que atuam em escolas estaduais públicas dos municípios de Porto Alegre e Novo Hamburgo. Para compreender os dados coletados, realizamos uma análise das narrativas dos participantes contextualizando suas experiências com referenciais teóricos que abordam o domínio das tecnologias no ensino remoto, a mediação do docente entre as ferramentas didáticas digitais e a construção do conhecimento matemático, e as consequências do ensino remoto na prática docente. Os estudos mostram que a transição do ensino presencial para o remoto exige garantias de acesso às tecnologias e domínio das mesmas, por parte de alunos e professores, porém, muitos estudantes estão sendo excluídos devido à sua situação econômica precária, e muitos docentes não possuem a formação apropriada para esse modelo de ensino. Constatamos que o uso de ferramentas didáticas digitais pode tornar o processo de ensino e aprendizagem mais significativo, no entanto, para que isso ocorra, o professor deve mediar as relações pedagógicas por meio de metodologias voltadas para o ensino remoto e que façam uso efetivo desses novos recursos na construção do conhecimento. Por fim, observamos mudanças relevantes nas práticas docentes usuais. Os professores relataram a ausência de materiais didáticos e de recursos práticos para realização de avaliações no ambiente virtual de aprendizagem utilizado. A disponibilidade de instrumentos adequados é necessária para o trabalho docente qualificado, sem isso, muitas das práticas pedagógicas são afetadas. Sendo assim, a ausência de um ambiente virtual apropriado provocou uma ressignificação negativa do ensino remoto da matemática. Concluimos que as comunidades escolares investigadas evoluíram no ensino remoto da matemática, no entanto, ainda existe muito o que problematizar para o desenvolvimento da educação matemática nesse novo contexto, e destacamos que esse ainda é um campo de pesquisa vasto.

Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino Remoto. Ressignificação.

SAÚDE MENTAL E MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19

Maria Eduarda Vieira Gonçalves; Danilo Ciconi de Oliveira
Centro Universitário da Fundação de Ensino Octávio Bastos (UNIFEOB)

Resumo: No ano de 2020, devido à pandemia de COVID-19, instaurou-se, de modo emergencial, o ensino remoto na maior parte das instituições escolares. Nos estados de São Paulo e Minas Gerais, o Ensino Médio remoto tornou-se realidade para estudantes de escolas públicas e privadas. Se tal etapa da escolarização, concomitante ao período da adolescência, já pode ser, por si só, potencialmente conflituosa, quanto mais durante a crise pandêmica e sob condições inéditas. O presente estudo buscou entender os impactos que a implementação do Ensino Médio remoto trouxe para a saúde mental e para a motivação da aprendizagem dos estudantes. O delineamento deste estudo é descritivo (caracterizar a experiência dos estudantes dos diversos anos do Ensino Médio com o ensino remoto, no contexto da pandemia do coronavírus), comparativo (comparar a os indicadores de depressão, ansiedade e estresse e de motivação para aprendizagem dos alunos de escola pública e de escola privada) e correlacional (investigar as relações entre os constructos do campo da Saúde Mental e a Motivação para a Aprendizagem). Participaram desse estudo 60 estudantes do Ensino Médio de colégios públicos e privados, que responderam, por meio de plataformas digitais (online) aos seguintes instrumentos: (a) Questionário de Caracterização e Roteiro de Entrevista sobre o Processo Ensino-Aprendizagem; (b) Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse para Adolescentes – EDAE; e, posteriormente, participaram de (c) Entrevista Semiestruturada baseada na Escala de Avaliação da Motivação para a Aprendizagem – EMAPRE, via aplicativo de chamadas de vídeo (Google Meet). Os dados preliminares apontam que os alunos de escolas públicas tiveram prejuízo na oferta de atividades escolares nesse período – alguns não tiveram aulas, mas apenas atividades autoinstrucionais a serem realizadas; houve poucas oportunidades de interação com colegas e professores. Assim, estudantes cuja motivação para a aprendizagem está associada à comparação e demonstração de resultados com colegas (meta performance-aproximação) mostraram-se substancialmente desmotivados. Em contrapartida, alguns estudantes que têm dificuldades na interação e evitam apresentar seus resultados escolares (meta performance-evitação) sentiram-se confortáveis nesse modelo de ensino. Estudantes de escola privada, em sua maioria, tiveram acesso a ambientes de interação entre colegas e interação aluno-professor de forma síncrona (a partir de aplicativos de comunicação por vídeo), assim como outros recursos de aprendizagem (aplicativos para plantão de dúvidas ofertados pelas escolas, tutores, ferramentas de comunicação etc.), que colaboraram com a vinculação desses estudantes ao Ensino Médio (e para a motivação) mesmo durante a pandemia. Não obstante, estudantes de escolas privadas apresentaram escores maiores de depressão, ansiedade e estresse. Infere-se que tais sintomas estão associados a cobranças escolares advindas das redes particulares de ensino visando aprovação no exame vestibular, por exemplo, o que colabora com o agravamento de estados de humor intensos próprios dessa etapa da vida. No caso dos estudantes de escolas públicas, os que apresentaram escores elevados, especialmente relacionados a sintomas de ansiedade, destacam como fator ansiogênico a falta de acesso a oportunidades de interação professor-aluno e sentimentos de desvinculação escolar.

Palavras-chave: Motivação para a Aprendizagem. Saúde Mental (Adolescentes). COVID-19.

SETE PRODUTOS MAIS CONSUMIDOS NO MUNDO E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS ONU AGENDA 2030

Pedro Paulo Marcelino

Centro Universitário Teresa D'Ávila – UNIFATEA

Resumo: Nesse trabalho se considera que é tempo de superação conceitual para com a exploração do habitat humano. Para tanto, o conceito de sustentabilidade deixou seu berço conservacionista estrito, com viés ecológico, para dialogar com o comportamento social, econômico, político e cultural dos indivíduos das diferentes sociedades. Há um trânsito multi-inter-transdisciplinar para se efetivar um estudo comparado entre produtos de mercado e suas contribuições para responder às demandas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): erradicação da pobreza; fome zero e agricultura sustentável; saúde e bem estar; educação de qualidade; igualdade de gênero; água potável e saneamento; energia limpa e acessível; trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades; cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção sustentáveis; mudança climática; vida na água; vida terrestre; paz, justiça e instituições eficazes; e parceria global para o desenvolvimento sustentável. Os objetivos dessa pesquisa se estabeleceram a partir: 1. Compreender os produtos humanos na perspectiva do conceito de sustentabilidade da Agenda 2030 (ONU); 2. Classificar sete produtos humanos mais usados no cotidiano do mundo quanto às suas contribuições para a sustentabilidade, sob a referência da Agenda 2030 (ONU). Os produtos avaliados nesse trabalho estão referenciados quanto aos seus consumos nacional e internacional apresentados pela Revista Super Interessante, a partir dos estudos da Ruby Media Corporation. Para esse estudo, foram considerados sete produtos mais consumidos internacionalmente: Álbum Thriller – Michael Jackson; Angry Birds; Batatas fritas Lay's; Brinquedo Cubo Mágico; Livro físico Harry Potter; Playstation; e Toyota Corola; e analisados quanto aos dezessete ODS da Agenda 2030 ONU, segundo a métrica: Contribuição Baixa – atingiu de 0 a 5 ODS; Contribuição Média – atingiu de 6 a 11 ODS; Contribuição Alta – atingiu de 12 a 17 ODS. Os resultados mostraram que nenhum dos sete produtos atingiu a alta contribuição para com as ODS. Três produtos puderam ser considerados como contribuidores médios. Quatro dos produtos mostraram baixa performance quanto às contribuições às ODS. Os produtos tidos como aqueles de melhor performance de consumo pelas sociedades estão desafiados pelas ODS a se atualizarem e responderem aos seus clientes com Design Sustentável, isto é, serem capazes de pensar e gerar soluções para problemas pertinentes, bem como adotar estratégias para se tornarem produtos com ciclo de vida com viabilidade econômica, boa performance ecológica e com viés social, como sugere o Desenvolvimento Sustentável.

Palavras-chave: ODS. ONU. Sete Produtos Mais Consumidos no Mundo. Desenvolvimento Sustentável.

SEXUALIDADE EM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: PRINCIPAIS ASPECTOS QUE PRECISAM SER ABORDADOS DENTRO DO TEMA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM ESSA DEFICIÊNCIA

Maria Eduarda Freire Sousa; Evandro Marinette Fioco; Edson Donizetti Verri

Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Resumo: Pessoas com Deficiência Intelectual (DI) são aquelas com funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Ao longo do tempo, pessoas com DI foram designadas como maldição dos deuses, frutos do pecado de seus familiares ou dos próprios pecados de outras vidas, entre outras explicações que induzem à punição e maldição, sempre colocando a deficiência como incapacitante. E embora todas as pessoas tenham os mesmos direitos perante a lei, pessoas com deficiência intelectual tem seus direitos violados, inclusive aqueles que abordam sobre seus direitos sexuais. O objetivo foi pesquisar na literatura científica, os principais aspectos dentro do tema “sexualidade” que não são do conhecimento da maioria da população, e que interferem diretamente e negativamente na vida das pessoas com deficiência intelectual. Os descritores utilizados foram “Sexuality and Intellectual Disability”, sendo considerados apenas artigos publicados depois do ano de 2016. As bases de dados utilizadas foram LILACS (4 artigos), SciELO (5 artigos) e PubMed (78 artigos), totalizando 87 artigos. Os critérios de exclusão foram por repetição de artigos (2) e por títulos que não continham os descritores (64 artigos), sendo incluídos 21 artigos. Os principais aspectos encontrados dentro do tema, foram: crença em mitos, como se as pessoas com DI fossem hipersexuadas ou hiposexuadas; infantilização das pessoas com deficiência intelectual, com o pensamento que são eternas crianças; olhar limitado para a deficiência, olhando apenas as limitações e esquecendo as potencialidades do indivíduo; Crença que a deficiência intelectual inibe os desejos sexuais; Padronização das vivências das práticas sexuais, como se diferentes modos de expressar carinho e amor fossem inválidos. Com esses tópicos fica nítido a falta de uma educação sexual adequada, que é o real fator limitante e tem resultado em muitas consequências negativas como: grande ocorrência abusos sexuais, câncer de colo de útero, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e manifestações sexuais socialmente não aceitas. Portanto é de extrema importância que os profissionais de saúde fiquem atentos para esse tema, e que a educação sexual ocorra de forma intersectorial, que instrumentos de informação sejam validados e publicados, visando um maior conhecimento e melhora na qualidade de vida dessas pessoas.

Palavras-chave: Sexualidade. Deficiência Intelectual. Qualidade de Vida.

SÍNDROME METABÓLICA E ALIMENTAÇÃO

Glaciene Lima da Trindade; Naiara Rafaela de Moura; Célio Coelho Ribeiro

Orientadora: Profa. Adeline Conceição Rodrigues

Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Resumo: A Síndrome Metabólica (SM), nos últimos anos, tem sido alvo de muitos estudos. Ela pode ser definida como um conjunto de fatores de risco inter-relacionados, de origem metabólica, como excesso de gordura abdominal, pressão arterial elevada, glicemia alterada e lipídeos plasmáticos modificados, que contribuem diretamente para o desenvolvimento de doença cardiovascular (DCV) e/ou diabetes do tipo 2. Os dados epidemiológicos indicam que por volta de 20 a 30% da população adulta mundial apresenta SM. Alguns estudos prévios apontam que os indivíduos com excesso de peso corporal são mais predispostos ao aparecimento e ao desenvolvimento da SM. O objetivo desse trabalho é analisar a importância da alimentação equilibrada para a prevenção e o tratamento da SM. O trabalho seguiu os princípios da pesquisa exploratória, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Foi realizada uma pesquisa em livros da área e publicações nas bases de dados Google Acadêmico, SciELO e PubMed, do período de 2003 a 2021, utilizando as palavras-chave: “Síndrome Metabólica”, “Obesidade”, “Dislipidemias”, “Hipertensão”, “Diabetes”. Para o desenvolvimento da síndrome metabólica existem alguns fatores de risco, como o excesso de peso e resistência à insulina. O excesso de peso é o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa síndrome. Estudos apontam que alguns componentes da dieta podem induzir a importantes efeitos adversos ao organismo, enquanto outros auxiliam na prevenção e no controle de determinadas disfunções orgânicas. Já os que causam efeitos adversos ao organismo, são os alimentos ou preparações de alta densidade energética e elevada quantidade de açúcares e gorduras, sobretudo as de origem animal. Por outro lado, os vegetais, particularmente frutas, verduras e legumes, são os alimentos que se caracterizam por reduzir o risco de aparecimento e desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Dados recentes associam a presença da SM ao menor consumo de grãos integrais, frutas e vegetais. Existe uma estreita relação entre esses alimentos e as fibras alimentares, e é provável que as fibras do tipo solúvel estejam mais diretamente relacionadas a esses efeitos. A importância das fibras é reforçada pela observação de que o consumo de alimentos ricos em fibras está presente em dietas associadas a uma redução de risco cardiovascular, como a dieta mediterrânea e a dieta DASH. Para a prevenção e controle da SM é necessário que a alimentação seja equilibrada com vegetais, frutas, verduras, legumes e consumir grãos integrais, devido à presença das fibras, pois esses alimentos podem reduzir o aparecimento e desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. A base da alimentação deve ser baseada no Guia Alimentar da População Brasileira, devendo priorizar os alimentos *in natura*, minimamente processados, e evitar os ultraprocessados.

Palavras-chave: Síndrome Metabólica. Obesidade. Dislipidemias. Hipertensão. Diabetes.

SOLIDARIEDADE NA PANDEMIA: CLARETIANO PROMOVE CAMPANHAS FILANTRÓPICAS PARA ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO/SP

Viviana Cristina Gianini Sant'Anna
Projeto Claretiano Solidário – Rio Claro (SP)
Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: No contexto de sociedade, é primordial adotar medidas de empatia e solidariedade. Mediante a crise provocada pela pandemia do coronavírus que atinge o mundo, a solidariedade tornou-se uma maneira de contribuição perante a crise que toda população mundial tem passado. A solidariedade é um ato nobre e que todos os indivíduos precisam vivenciar. Por meio dessa ação, as pessoas desenvolvem empatia e engajamento para ajudar a população mais vulnerável, gerando maior conscientização nos diversos problemas humanitários que a pandemia trouxe à tona. A pesquisa atual foi desenvolvida com bases nas campanhas sociais que o Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro/SP desenvolve e participa efetivamente de diversas ações solidárias. Diante do cenário pandêmico, o Claretiano teve iniciativas positivas para contribuir com a população do município de Rio Claro/SP, praticando a missão de “capacitar a pessoa humana para o exercício profissional e para o compromisso com a vida, mediante uma formação integral”. O Claretiano tem como objetivo incentivar os alunos dos cursos de graduação a participarem de diversas campanhas filantrópicas em prol de instituições, construindo pensamentos e comportamentos que através da difusão de valores éticos e humanos trazem significado à vida humana e profissional dos alunos. As campanhas organizadas têm como foco a participação efetiva dos alunos em doar e contribuir com produtos e serviços para engajar-se em atividades que contribuam para melhorar a qualidade de vida do público alvo de cada campanha. As estratégias das campanhas são articuladas às necessidades reais, associando a datas e momentos comemorativos. As propostas já contribuíram com projetos que trouxeram felicidade e “doçura” para as crianças de um complexo entregando chocolate, material de higiene e material escolar, que permitiram maior qualidade no dia a dia das crianças e jovens. Outra entidade beneficiada foi um abrigo de idosos do município, que recebeu doações de material de limpeza e higiene, proporcionando maior segurança e higiene aos moradores. Todas as campanhas são registradas e os resultados são divulgados no site da Instituição de maneira que comprove a transparência e a efetividades das campanhas. Dessa maneira, essas ações geram compromisso e responsabilidade aos alunos e agregam valor aos beneficiários. Portanto, é possível identificar a presença da missão dos claretianos nas campanhas sociais desenvolvidas, além de ressaltar o incentivo à comunidade acadêmica e preparar os alunos para serem cidadãos que participam de ações solidárias e tenham empatia pela população mais vulnerável. Ressaltando que, mesmo com a pandemia e diversas situações particulares enfrentadas por nossos alunos, o espírito de humanização e solidariedade estiveram presentes em todas as campanhas, proporcionando uma ação com resultados positivos.

Palavras-chave: Solidariedade. Responsabilidade Social. Campanha Solidária. Doação.

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE DO GRUPO B (EGB): INFECÇÃO NEONATAL

Adriely Pascon Rigo; Letícia de Campos Machado; Lethícia Rodrigues dos Santos;

Heloísa Beraldi Murayama; *Débora Laís Justo Jacomini

*Grupo de Estudos Interdisciplinares em Doenças Infecciosas e Parasitárias

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: O *Streptococcus agalactiae*, um diplococo Gram-positivo, é o principal agente etiológico causador de sepse precoce em neonatos. A infecção ocorre no momento do parto, por via ascendente, da vagina de mães colonizadas. O reservatório primário é o trato gastrointestinal e geniturinário. A colonização pode ser transitória, intermitente ou persistente. Quando as gestantes não são tratadas, um a cada duzentos recém-nascidos apresentam alguma complicação do EGB. A sepse causada por EGB até 7 dias após o nascimento é caracterizada como precoce e é a que ocorre com maior frequência, depois desse período, já é caracterizada como uma infecção tardia. A sintomatologia respiratória e a febre se sobressaem no quadro do neonato, os quais ocorrem devido ao sistema imunológico imaturo dos recém-nascidos. A inespecificidade dos sinais dificulta o diagnóstico, portanto, são essenciais hemograma completo, hemocultura, PCR, RX de tórax e punção lombar, bem como o rastreamento microbiológico para se iniciar a antibioticoterapia específica com ampicilina e aminoglicosídeo. Esse estudo buscou demonstrar a importância da infecção estreptocócica por *Streptococcus agalactiae* em neonatos nascidos de mães infectadas, com o intuito de encontrar estratégias para a prevenção da doença perinatal. Realizou-se um levantamento bibliográfico inspirado em artigos recentes utilizando PubMed, SciELO, MEDLINE e LILACS como principais fontes de pesquisa. Ademais, materiais disponibilizados pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e Sociedade Brasileira de Pediatria foram incluídos, com o propósito de observar as divergências com a literatura estrangeira, como por exemplo, os protocolos e estudos do *American College of Obstetricians and Gynecologists*. Com base nesses levantamentos, notou-se que infecção estreptocócica é uma das principais causas de sepse que levam ao óbito infantil, portanto, o estudo é de fundamental importância para a saúde do recém-nascido, a fim de diminuir a mortalidade e repercussões da doença. O rastreamento e conduta ainda são alvos de divergências literárias – em países desenvolvidos tem-se adotado medidas mais preventivas com rastreios pré-natal em massa e de alta sensibilidade, porém com custos dispendiosos à saúde; ao contrário de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, nos quais há rastreios em situações específicas para que, assim, evite-se ao máximo internações em leitos de UTI neonatais. Em suma, a prevenção e tratamento remetem a um equilíbrio entre rastreamento de mães infectadas e profilaxia com antimicrobianos em casos específicos, com o intuito de não elevar a resistência bacteriana, além de reduzir o número de óbitos pela doença.

Palavras-chave: *Streptococcus agalactiae*. Infecção Neonatal. Sepse.

SURDEZ SECUNDÁRIA À COVID-19: REVISÃO SISTEMÁTICA

Bruna Malvestiti Vieira dos Santos; *Isabella Pereira Sabino; Cristiane Regina Tozzo

*Voluntária do Programa de Iniciação Científica (PIC-Claretiano)

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Os casos de surdez têm sido relatados como consequentes à pandemia de COVID-19, sendo que os mecanismos dessa associação ainda não estão totalmente esclarecidos. Objetiva-se apresentar os aspectos envolvidos na surdez secundária à COVID-19, a incluir, relevância, etiopatogenia e manejo. Foi realizada uma revisão sistemática de artigos na base de dados PubMed, em setembro de 2021, com os descritores, conforme o *Medical Subject Heading Terms* (MeSH): “*Deafness*” e “*COVID-19*”. Foram incluídos todos os estudos publicados entre 2019 e 2021; após, foi efetuada a exclusão conforme o idioma (alemão), a indisponibilidade do resumo e, a partir da leitura do resumo e dos artigos que não abordassem surdez decorrente da infecção por COVID-19, foram selecionados 6 estudos para a análise. Evidencia-se um aumento do número de quadros clínicos otológicos durante a pandemia de COVID-19. A maior prevalência de surdez durante a pandemia de COVID-19 pode ser explicada por quadros psicopsiquiátricos ou, diretamente, pela infecção por Sars-CoV-2, considerando as alterações consequentes ao processo infeccioso. Entre as alterações possivelmente envolvidas nos mecanismos de causa de surdez, têm-se efeitos colaterais da terapêutica e alterações sanguíneas, vasculares, imunológicas e neurológicas. Sugere-se mais estudos acerca da etiologia desses casos de surdez e criação de condutas padronizadas no manejo desses pacientes.

Palavras-chave: *Deafness*. COVID-19. Surdez Secundária.

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DIGITAIS NO ENSINO DA PALEONTOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Taison Regis Penariol Natarelli¹; Erick Alonso Villegas Cayllahua²; Daniel Rodrigues Dutra²

¹Claretiano – Centro Universitário de Batatais; ²Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP

Resumo: Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) recomendam a Paleontologia como tema em Ciências para o ensino básico brasileiro. Contudo, apesar da importância da Paleontologia para a compreensão de processos naturais complexos, fazendo interface com a Educação Ambiental na formação de cidadãos críticos, a abordagem desse tema no ensino formal tem sido influenciada por deficiências nos materiais didáticos e na formação dos professores. Nesse sentido, as Tecnologias Educacionais Digitais (TED) se destacam como ferramentas didáticas que auxiliam o professor a romper com os métodos tradicionais, estimulando a participação ativa do aluno e tornando o ensino da Paleontologia mais dinâmico e atrativo. Dessa forma, o presente estudo objetivou identificar e analisar as TED utilizadas para o ensino da Paleontologia na Educação Básica no Brasil. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura científica nacional seguindo as seguintes etapas: identificação do tema; busca na literatura; categorização dos estudos; avaliação dos estudos; interpretação dos resultados; síntese do conhecimento. A busca se deu nas bases do Portal de Periódicos da CAPES, na Biblioteca Eletrônica Científica *Online* (SciELO) e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave “Paleontologia”, “Educação” e “Ensino”, sendo excluídos livros, monografias, dissertações, teses e anais de eventos. Para a seleção, foram utilizadas as diretrizes do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), totalizando seis artigos científicos incluídos na revisão. Os estudos foram categorizados, analisados em profundidade e os principais achados extraídos, apresentados e discutidos de maneira descritiva em forma de síntese do conhecimento. Foram identificados dois tipos de TED: CD-ROM (67%) e jogos virtuais (33%). Verificou-se a prevalência de TED com caráter informativo em detrimento daquelas que avançam na problematização. Os CD-ROMs desenvolvidos e analisados consistiam em programas do tipo tutorial com recursos multimídia (textos, imagens, sons, vídeos), além de apresentar exercícios de fixação, referências e fontes de pesquisa. Por sua vez, os dois jogos virtuais estudados utilizaram a estratégia de *quizzes*, em diferentes formatos (museu virtual e jogo de tabuleiro), além de apresentar conteúdos de Paleontologia em formas de hipertexto, vídeos e imagens 3D. Três estudos (50%) testaram as TED desenvolvidas junto ao público-alvo, apresentando resultados satisfatórios no que diz respeito à eficácia das TED para o aprendizado do aluno. Os estudos sugerem que as TED são ferramentas didáticas eficazes para o ensino da Paleontologia na Educação Básica, e ainda que não garantam por si só a aprendizagem significativa dos conteúdos da Biologia e das Geociências, são capazes de tornar o ensino menos monótono e aumentar o interesse das crianças e adolescentes pela Paleontologia, além de consistir em uma alternativa para vivências práticas, quando visitas presenciais à museus e sítios fossilíferos não são possíveis, como em tempos de ensino remoto. São necessários mais estudos e iniciativas por parte dos paleontólogos e dos professores do ensino básico para o desenvolvimento de novas TED que promovam um ambiente problematizador e coloquem o aluno enquanto protagonista do processo de construção dos conhecimentos paleontológicos.

Palavras-chave: Paleontologia. Educação. Ensino.

TRANSTORNOS MENTAIS E O SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Ana Carolina Casagrande Bortolozzo; *Keiko Maly Garcia D'Ávila Bacarji

*Grupo de Pesquisa em Psicologia e Saúde

Claretiano - Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Há muitas décadas vem sendo discutido acerca da vivência da pessoa com transtorno mental em meio a sociedade. O “louco” – como era chamado à época –, os pobres, vagabundos, presidiários e “cabeças alienadas” eram isolados da sociedade nos antigos leprosários. Ao longo do tempo, os loucos passaram a ser tratados como doentes. Duas instituições disciplinares da sociedade se fundiram, a prisão e o hospício, em decorrência do aumento de crimes na sociedade, originando-se os manicômios judiciários, com o intuito de que os “loucos-criminosos” pudessem receber o devido tratamento para seu problema. O objetivo deste trabalho é apresentar uma base histórica da realidade dos muitos pacientes internados em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, bem como algumas críticas realizadas a respeito do assunto. Metodologia: A metodologia usada foi de pesquisa bibliográfica por meio de artigos, livros, códigos do ordenamento jurídico vigente e websites de relevância científica para o tema. Desenvolvimento: No Brasil, com o crescimento das discussões sobre loucura, entendeu-se pela necessidade da criação de um local adequado para a internação de pessoas com transtornos mentais, quando em 1841, por meio do Decreto nº 82, D. Pedro II instituiu o primeiro hospício, denominado Hospício de Pedro II. No entanto, com o desenvolvimento da sociedade e, conseqüentemente, o aumento da desigualdade e da criminalidade, entendeu-se que os “loucos-criminosos” não tinham um lugar ideal para que fossem internados, criando-se então a Seção Lombroso no Hospital Nacional de Alienados no Rio de Janeiro, onde seriam tratados e não punidos, e, após dezessete anos, em 1921, instituiu-se o primeiro Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro. Com o advento da reforma do ordenamento jurídico penal no Brasil, passou-se a chamar Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP). Atualmente nosso ordenamento jurídico prevê que pessoas consideradas inimputáveis sejam internadas em Hospitais de Custódia ou, na falta deles, em estabelecimento adequado. Porém, o que muito se critica é que, apesar da alteração da nomenclatura, a situação dos que ali são internados é completamente precária, os pacientes sofrem abusos dos mais variados tipos e muitas vezes passam sua vida toda internados. Os que ali entram, tendem a se tornarem invisíveis, esquecidos. Decorrente a isso há a Luta Antimanicomial, existente desde o final do Século XX, o que deu origem à Lei 10.216, Lei da Reforma Psiquiátrica, que prevê as melhorias necessárias para as pessoas internadas, porém ainda assim esse é um assunto muito polêmico. Considerações finais: Com base nas informações levantadas, verificou-se que a ideia da criação de um manicômio judiciário é uma boa proposta, porém para que os HCTP atinjam sua real funcionalidade e cessem as irregularidades ocorridas até nos dias de hoje, é necessário que haja políticas públicas e profissionais dispostos a lidar com novos projetos.

Palavras-chave: Transtornos Mentais. Sistema Judiciário Brasileiro. Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

TRATAMENTO UTILIZADO EM MUTAÇÕES E FUSÕES DO GENE *BRAF* EM GLIOMAS PEDIÁTRICOS

Marcela da Cruz Freitas¹; Josilene da Silva¹; Graziella Ribeiro de Sousa²

¹Claretiano – Centro Universitário de Batatais;

²Departamento de Genética, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo – USP, *campus* de Ribeirão Preto (SP)

Resumo: As neoplasias pediátricas correspondem à segunda maior causa de óbitos em crianças, onde os tumores do sistema nervoso central (SNC) são bastante frequentes. Atualmente, mesmo com os avanços científicos e diagnósticos, os gliomas ainda apresentam uma alta taxa de mortalidade e baixa taxa de sobrevida dos pacientes. Sob o aspecto terapêutico, diversos estudos pré-clínicos e clínicos apresentaram efeitos promissores no uso de inibidores *BRAF* sozinhos ou em combinação com inibidores MEK na sobrevida de pacientes com gliomas pediátricos. Com base nesses dados, o objetivo deste trabalho visa levantar e analisar o tratamento utilizado em pacientes diagnosticados com mutações *BRAF* V600E e fusões *BRAF*-*KIAA* nesse subtipo tumoral. Com base nisso, uma pesquisa bibliográfica exploratória de artigos científicos publicados no período de 2016 a 2021 foi realizada, e os parâmetros clínicos como subtipo de glioma e mutações *BRAF* e tratamento foram coletados e analisados. Após o levantamento de dados, foi possível identificar as principais terapias utilizadas, sendo o Vemurafenib e o Dabrafenib, os principais inibidores de *BRAF* utilizados e que apresentaram taxas de resposta positivas nos pacientes com gliomas pediátricos. As análises descritas permitiram concluir que o tratamento de gliomas pediátricos com inibidores *BRAF* apresentaram efeitos promissores, induzindo a maior tempo de sobrevida e/ou mantendo os pacientes estáveis, garantindo uma melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Fusões do Gene *BRAF*. Neoplasias Pediátricas. Gliomas Pediátricos.

TRANSTORNOS MENTAIS E O SISTEMA JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Ana Carolina Casagrande Bortolozzo; *Keiko Maly Garcia D'Avila Bacarji

*Grupo de Pesquisa em Psicologia e Saúde

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro

Resumo: Há muitas décadas vem sendo discutido acerca da vivência da pessoa com transtorno mental em meio a sociedade. O “louco” – como era chamado à época –, os pobres, vagabundos, presidiários e “cabeças alienadas” eram isolados da sociedade nos antigos leprosários. Ao longo do tempo, os loucos passaram a ser tratados como doentes. Duas instituições disciplinares da sociedade se fundiram, a prisão e o hospício, em decorrência do aumento de crimes na sociedade, originando-se os manicômios judiciais, com o intuito de que os “loucos-criminosos” pudessem receber o devido tratamento para seu problema. O objetivo deste trabalho é apresentar uma base histórica da realidade dos muitos pacientes internados em Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, bem como algumas críticas realizadas a respeito do assunto. Metodologia: A metodologia usada foi de pesquisa bibliográfica por meio de artigos, livros, códigos do ordenamento jurídico vigente e websites de relevância científica para o tema. Desenvolvimento: No Brasil, com o crescimento das discussões sobre loucura, entendeu-se pela necessidade da criação de um local adequado para a internação de pessoas com transtornos mentais, quando em 1841, por meio do Decreto nº 82, D. Pedro II instituiu o primeiro hospício, denominado Hospício de Pedro II. No entanto, com o desenvolvimento da sociedade e, conseqüentemente, o aumento da desigualdade e da criminalidade, entendeu-se que os “loucos-criminosos” não tinham um lugar ideal para que fossem internados, criando-se então a Seção Lombroso no Hospital Nacional de Alienados no Rio de Janeiro, onde seriam tratados e não punidos, e, após dezessete anos, em 1921, instituiu-se o primeiro Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro. Com o advento da reforma do ordenamento jurídico penal no Brasil, passou-se a chamar Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP). Atualmente nosso ordenamento jurídico prevê que pessoas consideradas inimputáveis sejam internadas em Hospitais de Custódia ou, na falta deles, em estabelecimento adequado. Porém, o que muito se critica é que, apesar da alteração da nomenclatura, a situação dos que ali são internados é completamente precária, os pacientes sofrem abusos dos mais variados tipos e muitas vezes passam sua vida toda internados. Os que ali entram, tendem a se tornarem invisíveis, esquecidos. Decorrente a isso há a Luta Antimanicomial, existente desde o final do Século XX, o que deu origem à Lei 10.216, Lei da Reforma Psiquiátrica, que prevê as melhorias necessárias para as pessoas internadas, porém ainda assim esse é um assunto muito polêmico. Considerações finais: Com base nas informações levantadas, verificou-se que a ideia da criação de um manicômio judiciário é uma boa proposta, porém para que os HCTP atinjam sua real funcionalidade e cessem as irregularidades ocorridas até nos dias de hoje, é necessário que haja políticas públicas e profissionais dispostos a lidar com novos projetos.

Palavras-chave: Transtornos Mentais. Sistema Judiciário Brasileiro. Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

TREINAMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO EM ATLETAS DE ALTO NÍVEL

Eduarda Isabela Silva; *Saulo Cesar Vallin Fabrin

*Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Qualidade de Vida

Claretiano – Centro Universitário de Batatais

Resumo: O Treinamento Muscular Respiratório (TMR) pode ser um ótimo aliado para otimizar a tolerância e o desempenho dos atletas ao exercício. O objetivo do estudo foi analisar nos protocolos atuais, os efeitos do treinamento muscular respiratório em atletas de alto nível. Foi realizada uma revisão de literatura incluindo publicações científicas, selecionadas nas bases de dados científicas PUBMed, SciELO, PEDro, LILACS e Google Acadêmico, entre o período de 2013 a 2021 e sem restrição de idioma. Os descritores utilizados para a pesquisa foram selecionados de acordo com as listas DeCS e MeSH, pela lista DeCS: “Treinamento Muscular Respiratório”, “Atletas” e “Fisioterapia”; e com a lista do MeSH: “*Respiratory Muscle Training*”, “*Athletes*”, “*Physiotherapy*”. Ao final da pesquisa, foram encontrados 18 artigos, 11 foram excluídos por não apresentarem em suas metodologias o TMR em atletas de alto nível, portanto, 7 artigos foram incluídos para condução desse estudo. Os autores afirmam que os atletas submetidos ao treinamento muscular respiratório apresentaram aumento da P_{lmáx}, melhora nas variáveis de força e resistência muscular respiratória, além de aumento na mobilidade torácica. O estudo sugere que o TMR tem efeitos positivos na melhora da força e *endurance* muscular respiratória em atletas, visto que esses efeitos podem beneficiar diversas modalidades esportivas.

Palavras-chave: Treinamento Muscular Respiratório. Atletas. Fisioterapia.

UNIVERSALIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES: BENEFÍCIOS E DESAFIOS

Helena Regiane Neves Coutinho; *Marcela Bassoli

*Grupo de Pesquisa em Inovação e Universalização em Unidades de Informação
Claretiano – Centro Universitário de Batatais, Polo de Guarulhos (SP)

Resumo: A Biblioteca Escolar é um ambiente de incentivo à leitura e apoio ao desenvolvimento educacional dos estudantes, e deve estar alinhada ao programa pedagógico da escola em que está inserida. Dentro desse cenário, o objetivo dessa pesquisa é apresentar os benefícios e desafios na implantação das bibliotecas escolares nas instituições de ensino básico do país, assim como descrever e analisar a contribuição da Universalização das Bibliotecas Escolares na formação de ensino e aprendizagem dos estudantes, além de interpretar os principais desafios no caminho de implantar, organizar e disponibilizar esse acesso. A metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica e informações obtidas predominantemente de fontes secundárias, coletadas de publicações e de dados disponibilizados publicamente em bases de dados científicas. Além da revisão bibliográfica, um estudo de caso introdutório foi realizado em uma sala de leitura de uma escola privada, onde algumas informações e hábitos foram observados nos usuários para corroborar as leituras realizadas. Os resultados obtidos demonstram que os benefícios consistem no alinhamento entre as atividades curriculares, o ambiente e acervo da sala de leitura, o qual auxilia no processo de ensino e aprendizagem, além de incentivar o hábito da leitura e a autonomia dos estudantes em pesquisar e buscar a construção do próprio conhecimento; e os desafios envolvem a sala de leitura ter um profissional habilitado que possa organizar o acervo e as atividades coerentes com os usuários e suas necessidades, pois é a partir disso, que é possível ter um acervo organizado de acordo com as normas e técnicas da biblioteconomia, o que facilita o acesso e recuperação da informação, sendo que, a sala de leitura é uma alternativa para suprir a ausência de bibliotecas no ambiente escolar, que geralmente tem um professor responsável pelo espaço, sendo uma forma de tentar atender a Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares. Pode se concluir então que ter uma sala de leitura na escola é muito positivo para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes, não apenas na comunidade escolar, mas em toda a sociedade.

Palavras-chave: Bibliotecas Escolares. Incentivo à Leitura. Apoio ao Desenvolvimento Educacional dos Estudantes.

USO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO PROTAGONISMO DISCENTE: ESTUDO DE CASO NA ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

João Paulo Pereira Duarte

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP, *campus* de Franca (SP)

Resumo: Busca-se constantemente na educação, a autonomia dos alunos na compreensão e questionamento sobre os diversos temas que os cercam, seja na escola ou fora dela. O protagonismo dentro do ambiente escolar sugere uma melhor absorção do conteúdo e da realidade social em que a maioria dos alunos vive. Nesse cenário, o professor tem papel fundamental no desenvolvimento dos alunos, uma vez que não cabe apenas a transmissão de conhecimento (transmissor) e sim uma mediação no processo construtivo (mediador), instigando o questionamento e a busca por resoluções dos problemas apresentados. Objetivou-se, com esse trabalho, apresentar um relato acadêmico de elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso, que teve como alicerce duas frentes: a metodologia ativa e duas competências socioemocionais, demonstrando as influências dessa metodologia no aprendizado de quatro alunos, bem como no desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento dos mesmos. Tratou-se de um relato de experiência da elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), tendo como base os princípios da metodologia ativa, bem como as seguintes competências socioemocionais: demonstrar autonomia intelectual e de ação, e atuar com liderança em função dos contextos do trabalho, visando assim, a autonomia do discente na busca pelo conhecimento e desenvolvimento intelectual. O projeto foi conduzido e elaborado pelo autor, este docente dos cursos de técnico agropecuário e técnico agropecuário integrado ao Ensino Médio na ETEC. O mesmo, contou com a participação de quatro (4) discentes do terceiro ano do curso Técnico Agropecuário integrado ao Ensino Médio. O período de desenvolvimento do trabalho se deu nos meses de março e abril, com reuniões presenciais semanais nas instalações da própria escola, durante os horários de intervalo entre as aulas e reuniões posteriores pela plataforma Teams. Em uma segunda etapa norteou-se por meio de questionário aplicado aos referidos discentes participantes, com o intuito de valorar a experiência intrínseca do indivíduo, por meio das seguintes perguntas: (1) A pesquisa bibliográfica foi de grande importância para a elaboração do TCC; (2) Houve autonomia no processo de elaboração do TCC; (3) O orientador se portou mais como motivador/instigador ou facilitador/cooperador; (4) Sentiu-se motivado a liderar alguma frente do projeto; (5) Caso haja, cite as qualidades que adquiriu durante esse processo; e (6) Descreva os pontos pessoais positivos e negativos durante o processo de elaboração do TCC. Mediante todo o estudo e as respostas coletadas no questionário, chegou-se a um resultado satisfatório, mais que isso, o processo inerente à elaboração do projeto proporcionou um conhecimento temático e uma vasta experiência de pesquisa aos discentes, além de evidenciar a autonomia dos alunos no processo construtivo.

Palavras-chave: Metodologia Ativa. Competências Socioemocionais. Protagonismo. Autonomia.

UTILIZAÇÃO DA CITOMETRIA DE FLUXO PARA O DIAGNÓSTICO DA PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA TROMBÓTICA: UMA REVISÃO

Laís Dames Kaizer; Letícia Sobrinho de Oliveira; Sabrina Furlan; Lívia Furquim de Castro
Claretiano - Centro Universitário de Batatais

Resumo: A púrpura trombocitopênica trombótica (PTT) é um distúrbio hematológico que acomete cerca de 10 a cada 1 milhão de pessoas por ano, sendo caracterizado por trombocitopenia intensa decorrente da deficiência do organismo em sintetizar a enzima ADAMTS13, o que ocasiona o acúmulo de glicoproteínas multiméricas do fator de *von Willebrand* (fvW). O acúmulo das glicoproteínas fvW resulta na agregação plaquetária intravascular e, conseqüentemente, em crises vaso oclusivas. Diante do grave curso da PTT, o diagnóstico precoce é essencial a fim de melhor definir o prognóstico e a terapêutica adequada. Entre os métodos de diagnóstico laboratorial, a técnica de citometria de fluxo vem ganhando destaque por sua sensibilidade e especificidade. Esse trabalho descritivo qualitativo teve por objetivo investigar a presença de ensaios clínicos, os quais utilizam a citometria de fluxo como método de diagnóstico da PTT, a fim de realizar uma reflexão do impacto sobre o desfecho clínico da doença. Foi desenvolvida uma revisão sistemática durante fevereiro de 2021 a junho de 2021 nas seguintes plataformas de dados: SciELO, PubMed, LILACS, Cochrane. Para o desenvolvimento desse trabalho, foram levantados ensaios clínicos que descreviam a utilização da citometria de fluxo como diagnóstico diferencial da PTT, bem como avaliado as conclusões obtidas nos ensaios sobre o desfecho clínico dos pacientes incluídos. De acordo com sua etiopatogenese, a PTT pode ser classificada em congênita ou adquirida, e seus principais sintomas e manifestações clínicas são: febre, trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, insuficiência renal e distúrbios neurológicos; a base diagnóstica da PTT consiste na correlação entre as manifestações clínicas e a evidente trombocitopenia. No entanto, exames adicionais – exames bioquímicos, hematológicos e imunológicos – determinam o prognóstico. Devido à gravidade do curso da doença, o diagnóstico precoce e a ágil instituição terapêutica são determinantes para o desfecho clínico da PTT, dessa forma, o avanço tecnológico de ferramentas empregadas para encontrar o diagnóstico são de grande interesse. Entre os métodos de grande perspectiva diagnóstica, destaca-se a identificação de autoanticorpos por meio da técnica de citometria de fluxo – a avaliação laboratorial através desse método impacta diretamente no prognóstico e terapêutica da doença, uma vez que a agilidade no diagnóstico permite que o indivíduo portador da PTT seja submetido ao tratamento adequado.

Palavras-chave: Púrpura Trombocitopênica Trombótica. ADAMTS-13. Fator de *von Willebrand*. Trombocitopenia. Citometria de Fluxo.

VER, SENTIR E CUIDAR: A AUTOMUTILAÇÃO COMO PEDIDO DE SOCORRO

Eliana Bravim

Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar o percurso realizado a partir da identificação de um número expressivo de estudantes adolescentes que cometiam automutilação. Foram identificados 26 meninas e 6 meninos que projetavam em seus corpos suas dores emocionais. Esse projeto foi realizado no período de maio/2018 a julho/2019 com toda equipe escolar, estudantes, familiares e a rede de proteção das crianças e adolescentes (Conselho Tutelar e Secretarias de Saúde municipal e estadual). A Metodologia utilizada foi a “pesquisa-ação”, intervindo no cotidiano a partir de um diagnóstico com ações planejadas pela equipe intencionalmente, em um ciclo contínuo de diagnóstico/intervenção/novo diagnóstico, buscando a superação a cada dia. Em meados do segundo semestre de 2018, bons resultados começaram a aparecer e, ao final do ano, conseguimos alcançar todos os adolescentes em situação de autolesão com esse trabalho integrado. As parcerias estabelecidas com o Conselho Tutelar, com os Psicólogos, com as Secretarias de Saúde Municipal e Estadual, com os familiares, foram essenciais para garantir e realizar a intervenção imediatamente após a abordagem e o acolhimento do adolescente que cometia a violência contra si próprio. As famílias foram impactadas e corresponsabilizadas, algumas delas desconhecedoras de tal comportamento de seus filhos. O “ver”, “sentir” e “cuidar” foi meta de todos os sujeitos do processo educativo e da rede de proteção. Esse projeto pode ser percebido como de grande impacto social e emocional, tanto internamente quanto externamente ao contexto escolar, e ele é passível de replicabilidade, já que se refere à uma situação-problema vivenciada em outras unidades escolares. Vale ressaltar que não houve custo para sua execução, e que as ferramentas tecnológicas foram intensamente exploradas possibilitando pesquisas e estudos em equipe via plataforma digital, o que agilizou o planejamento de intervenções pedagógicas e didáticas. O trabalho com as Competências Socioemocionais foi alvo da equipe escolar durante todo o segundo semestre de 2018. Resgatando nosso objetivo geral, pudemos perceber que foi alcançado e que, em equipe, promovemos o impacto que nos propusemos na vida dos adolescentes refletindo diretamente nos cuidados deles com o próprio corpo e, conseqüentemente, na melhoria de sua vida escolar e na não evasão. Os resultados são qualitativos e quantitativos, observados nos comportamentos dos próprios estudantes e na melhoria direta no desenvolvimento acadêmico. As dores emocionais estavam sendo observadas e cuidadas por diferentes profissionais, o que fez com que os estudantes se sentissem seguros e capacitados para enxergarem seus conflitos internos com ferramentas e com competências socioemocionais, promovendo assim, impacto também no contexto familiar e na sociedade.

Palavras-chave: Estudantes. Automutilação. Pedido de Socorro.

WEBSITE COM CONTEÚDO DE MÚSICA PARA O TRATAMENTO HUMANIZADO EM PACIENTES COM ALZHEIMER

Matheus de Amorim Molina¹; Enzo da Rosa Piva¹; Gabriel Vendrame Rosin¹

Orientador: Prof. Esp. Conrado Bichara Ferranti¹

Co-orientadora: Prof^a. Ma. Andréa Rodrigues de Amorim Molina¹

¹Claretiano - Colégio de Rio Claro

Resumo: O presente trabalho apresenta como tema a tecnologia em saúde, relacionando tecnologia leve, música e Alzheimer. Na atualidade, a área da saúde conta com inovações e tendências tecnológicas de ponta, que associadas às práticas médicas podem influenciar na qualidade do tratamento oferecido aos pacientes. O objetivo principal do estudo foi apresentar um modelo de criação de um website com conteúdo de música para o tratamento humanizado em pacientes com Alzheimer. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa, por meio de revisão literária; e da construção ativa de um website com conteúdo de música, o qual foi criado de acordo com referencial teórico sobre o modelo de fases: modelagem conceitual, desenvolvimento, implementação e avaliação. Os resultados demonstraram que, na fase conceitual, o website foi desenhado com foco em ser uma página na internet bem compacta e totalmente intuitiva, buscando atingir conceitos modernos dos aspectos humanistas na relação da tecnologia com a saúde, em particular, no tratamento de pacientes com Alzheimer. Na fase de desenvolvimento, as linguagens utilizadas se mostraram adequadas à proposta. Na fase de implementação, a hospedagem em um servidor permite que profissionais de saúde, cuidadores, familiares de pacientes com Alzheimer possam utilizar um website, com finalidade de usar a música para estimular e resgatar memórias, vivacidade, cognição, conectividade com o presente. Foi possível comprovar na fase de implementação e avaliação a característica da intuitividade do website, respeitando os critérios de usabilidade e visibilidade dentro de um conceito de experiência amigável ou *user-friendly*. Para identificação, o site recebeu o nome de MusicALZ e foi registrado no domínio www.musicalz.com.br. Assim, concluímos que a criação de um website inédito, cujo conteúdo principal é associado à utilização da música como recurso terapêutico para pacientes com Alzheimer contribuiu para o desenvolvimento de uma medicina mais humanizada.

Palavras-chave: Tecnologia Leve em Saúde. Website. Música. Doença de Alzheimer.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ANÁPOLIS (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARACAJU (SE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARAGUAÍNA (TO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARAPUTANGA (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ARIQUEMES (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ASSIS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BARCELONA (ES)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BARREIRAS (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BELÉM (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BLUMENAU (SC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAMPINA GRANDE (PB)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CARUARU (PE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CAXIAS DO SUL (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CHAPECÓ (SC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^ª Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^º Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^º Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^ª Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CRUZEIRO DO SUL (AC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^ª Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^º Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^º Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^ª Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^ª Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^º Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^º Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^ª Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE DIAMANTINA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE DIVINÓPOLIS (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE DOURADOS (MS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FLORIANO (SC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FLORIANÓPOLIS (SC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FORTALEZA (CE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE FOZ DO IGUAÇU (PR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE GOIANÉSIA (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE GOIÂNIA (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE GOVERNADOR VALADARES (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE GUARAPUAVA (PR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE GUARULHOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ILHÉUS (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE IMPERATRIZ (MA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE IPATINGA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ITAPECERICA DA SERRA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ITUMBIARA (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE JOÃO PESSOA (PB)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE JUIZ DE FORA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE LINHARES (ES)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE LISBOA (PT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE LUZIÂNIA (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MACAÉ (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MACAPÁ (AP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MADRI (ES)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MANAUS (AM)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MARABÁ (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MARINGÁ (PR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MAUÁ (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE MOSSORÓ (RN)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE NATAL (RN)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE NORMANDIA (RR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ÓBIDOS (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE ORLANDO (EUA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE OSASCO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PARAUPEBAS (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PARINTINS (AM)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PASSO FUNDO (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PASSOS (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PASSOS (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PAUO AFONSO (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PERUS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PETROLINA (PE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PETRÓPOLIS (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE POÇOS DE CALDAS (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PORANGATU (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PORTO ALEGRE (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE POUSO ALEGRE (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE PRESIDENTE PRUDENTE (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RECIFE (PE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIBEIRÃO PRETO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIO DE JANEIRO (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE RORAINÓPOLIS (RR)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SALVADOR (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTA CRUZ DO SUL (RS)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTA INÊS (MA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTARÉM (PA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SANTOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO CARLOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO LUIS (MA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO MIGUEL PAULISTA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SERRA TALHADA (PE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SINOP (MT)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SOBRAL (CE)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE SOROCABA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE TABATINGA (SP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE TERESINA (PI)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE TOYOHASHI-SHI (JP)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE UBERABA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE UBERLÂNDIA (MG)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.

POLO DE VOLTA REDONDA (RJ)

Data: 10 de outubro de 2020 (Transmissão).

Apresentação Musical: 9h.

Abertura Solene: 9h30.

Mesa-redonda: A Vida em Sociedade após a Pandemia COVID-19: que Futuro nos Espera?

Horário: 9h45.

Participantes: Prof.^a Dra. Silvia Maria Carbone, Prof.^o Dr. Pe. Cláudio Roberto Fontana Bastos, Prof.^o Dr. Rafael Costa Freiria, Prof. Dr. João Vianney Valle dos Santos, Prof. Dr. José Luiz Riani Costa, Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima, Prof.^a Ma. Samara Fernanda dos Santos.

Mediação: Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro e Prof. Me. Rafael Menari Archanjo.

Apresentação Gastromusical: 12h.